

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

№ 3 (65), 2021 р.

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

Заснований у серпні 2005 р.

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5590437>

Головний редактор	д.м.н. А.І.Гоженко	The editor-in-chief	A.I.Gozhenko
Науковий редактор	д.м.н. Л.М.Шафран	The scientific editor	L.M.Shafran
Відповідальний секретар	к.б.н. Д.В.Большой	The responsible secretary	D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

Д.х.н., акад. НАНУ, С.А.Андронати (Україна), д.х.н. В.П.Антонович (Україна), PhD П.Бартік (Словакія), PhD Н.С.Бадюк (Україна), д.м.н. Є.П.Белобров (Україна), PhD Е.А.Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Л.І.Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р.Гжегоський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.м.н. В.С.Гойдик (Україна), д.м.н. О.В.Горша (Україна), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н., чл.-кор. РАМН В.О.Капцов (Росія), д.м.н. Л.А.Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О.Колісник (Україна), д.б.н. І.А.Кравченко (Україна), д.м.н. Б.А.Насібуллін (Україна), Б.В.Панов (Україна), д.б.н. О.Г.Пихтєєва (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г.Проданчук (Україна), д.б.н. Е.М.Псядло (Україна), д.м.н., акад. РАМН Рахманін Ю.А. (Росія), д.м.н. Р.Мускієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В.Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М. Сердюк (Україна), д.м.н. А.В.Скальний (Росія), д.м.н. Л.М.Сосєдова (Росія), д.м.н. Д.Г.Ставрев (Болгарія), PhD А.А.Тінков (Росія), д.м.н., акад. НАМНУ, чл.-кор. НАНУ І.М.Трахтенберг (Україна), д.б.н. Третьякова О.В., д.м.н. К.Ш.Шайсултанов (Казахстан), д.м.н. К.О.Шаріпов (Казахстан), PhD К.Л.Шафран (Великобританія), д.м.н. В.В. Шевляков (Білорусь), д.м.н. В.В.Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П.Яворовський (Україна)

Editorial board

S.A.Andronati (Ukraine), V.P.Antonovich (Ukraine), P.Bartik (Slovakia), N.S.Baduk (Ukraine), Ye.P.Belobrov (Ukraine), E.A. Bormusova (Israel), L.I.Vlasik (Ukraine), M.R.Gzhegotsky (Ukraine), N.Ya.Golovenko (Ukraine), V.S.Gojdyk (Ukraine), O.V.Gorsha (Ukraine), V.Zhukov (Poland), V.O.Kaptsov (Russia), L.A.Kovalevskaya (Ukraine), M.O.Kolosnyk (Ukraine), I.A.Kravchenko (Ukraine), B.A.Nasibullin (Ukraine), B.V.Panov (Ukraine), E.G.Pykhtieva (Ukraine), N.G.Prodanchuk (Ukraine), E.M.Psiadlo (Ukraine), Yu.A.Rachmanin (Russia), R.Muszkietka (Poland), A.Rzayeva (Azerbaijan), I.V.Sergeta (Ukraine), A.M.Serdjuk (Ukraine), A.V.Skalny (Russia), L.M.Sosedova (Russia), D.G.Stavrev (Bulgaria), A.A.Tinkov (Russia), I.M.Trakhtenberg (Ukraine), Tretyakova E.V. (Ukraine), K.Sh.Shaisultanov (Kazakhstan), K.O.Sharipov (Kazakhstan), K.L.Shafran (Great Britain), V.V.Shevlyakov (Belarus), V.V.Shukhtin (Ukraine), O.P.Yavorovsky (Ukraine)

3

Адреса редакції: вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04 E-mail: med_trans@ukr.net	The address of editorial office: Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04 E-mail: med_trans@ukr.net
--	---

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print), ISSN 1818-9393 (online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print), ISSN 1818-9393 (online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Категорія «Б», наказ міністра науки і освіти України № 886 від 02.07.2020)
Журнал зареєстрований в міжнародних наукометричних базах «Российский Индекс Научного Цитирования» (РИНЦ, Росія) та Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після сліпого рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://apmt.org.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbu.gov.ua/portal/Chem_Biol/Apmt/texts.html

© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Підписано до друку 28.09.2021 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 17,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м. Одеса, вул. Комітетська, 24А.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ:

окружающая среда; профессиональное здоровье; патология

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Украинского научно-исследовательского
института медицины транспорта
Министерства здравоохранения Украины и
Физико-химического института
им. А.В.Богатского Национальной академии
наук Украины

№ 3 (65), 2021 г.
Основан в августе 2005 г.

Содержание:		Content:
Проблемные статьи	7	Problem Articles
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЭКОГИГИЕНЫ — Мокиенко А.В.	7	SCIENTIFIC BASIS OF RECREATIONAL ECOHYGIENE — <i>Mokienko A.V.</i>
Обзорные статьи	17	Review Articles
ФАКТОР НЕКРОЗУ ПУХЛИНИ АЛЬФА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК МІОМИ МАТКИ. СИСТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ — <i>Шелест Т.Д., Волков О.П.</i>	17	TUMOUR NECROSIS FACTOR ALPHA AND ITS EFFECT ON THE DEVELOPMENT OF UTERINE MYOMA. A SYSTEMATIC ANALYSIS OF CURRENT LITERATURE DATA — <i>Shelest T.D., Volkov O.P.</i>
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ РАНЬОГО ГЕСТОЗУ ВАГІТНИХ — <i>Романенко А. О., Лазуренко В. В., Старкова І. В., Каліновська О. І., Лященко О. А.</i>	23	CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF EARLY GESTOSIS OF PREGNANT WOMEN — <i>Romanenko A.A., Lazurenko V.V., Starkova I.V., Kalinovskaya O.I., Lyashchenko O.A.</i>
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА — <i>Котюжинская С.Г., Уманский Д.А.</i>	37	MEDICAL AND BIOLOGICAL ASPECTS OF MODELING ATHEROSCLEROSIS — <i>Kotuzhynskaya S.G., Umansky D.A.</i>
Гигиена, эпидемиология, экология	43	Hygiene, Epidemiology, Ecology
ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ И ИНФЕКЦИОННАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ — <i>Мокиенко А.В., Бабиенко В.В., Матюшенко Ф.Н., Кирилук В.О., Квасницкая О.Б.</i>	43	WATER DISTRIBUTION NETWORK AND INFECTIOUS DISEASES OF THE POPULATION — <i>Mokienko A.V., Babienko V.V., Matyushenko F.N., Kirilyuk V.O., Kvasnitskaya O. B.</i>
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ПРОБИОТИКОВ В ПРАКТИКЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ — <i>Морозова Н.С., Ридный С.В., Коробкова И.В., Головчак Г.С., Лях С.И., Попов А.А.</i>	53	PROBIOTIC DETERGENTS IN DISINFECTION PRACTICE — <i>Morozova N.S., Readney S.V., Korobkova I.V., Golovchak G.S., Lyakh S.I., Popov A.A.</i>

Содержание:		Content:
Клинические аспекты медицины транспорта	60	Clinical Aspects of Transport Medicine
ЗАСТОСУВАННЯ ТАКТИКИ “DAMAGE CONTROL SURGERY” ПРИ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОШКОДЖЕННЯХ КИШКІВНИКА — <i>Каштальян М.А., Квасневський Є.А., Квасневський О.А., Колотвін А.О., Колотвіна Л.І., Ільїна-Стогнієнко В.Ю.</i>	60	APPLICATION OF “DAMAGE CONTROL SURGERY” TACTICS FOR GUNSHOT WOUNDS OF THE INTESTINE — <i>Kashtalyan M.A., Kwasniewski E.A., Kwasniewski O.A., Kolotvin A.O., Kolotvina L.I., Ilyina-Stognienko V.Yu.</i>
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОЦИЛІНДРІВ ПРОФІЛАКТИЧНИХ З ЛІПОФІЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ ПЛОДІВ ШИПШИНИ ТА ЕКСТРАКТОМ РОМАШКИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАКРЕПІВ У ДІТЕЙ — <i>Крицький І.О., Гоцинський П.В., Воронцова Т.О., Дживак В.Г.</i>	69	EXPERIENS OF PHYTOCILINDERS FROM ROSE WILD BOARS AND CHAMOMILE EXTRACT FOR TREATING CONSTIPATION IN CHILDREN — <i>Krycky I.O., Hoshchynskyi P.V., Voroncova T.O., Dzhyvak V.G.</i>
ВПЛИВ БІОРИТМІВ І КОСМІЧНОЇ ПОГОДИ НА ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ФЕТАЛЬНИМИ СТОВБУРОВИМИ КЛІТИНАМИ ХВОРИХ ДІТЕЙ З М'ЯЗОВОЮ ДИСТРОФІЄЮ ДЮШЕНА — <i>Дужар В. М.</i>	75	INFLUENCE OF BIORHYTHMS AND SPACE WEATHER ON PREDICTION OF THE RESULTS OF FETAL STEM CELL TREATMENT IN PATIENT CHILDREN WITH MUSCULAR DYSTROPHY — <i>Duzhar V.M.</i>
ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ОЖИРЕНИЕМ — <i>Игнатъев А.М., Прутиян Т.Л., Турчин Н.И., Ермоленко Т.А.</i>	84	POSSIBILITIES OF MATHEMATICAL MODELING IN ASSESSMENT OF BONE TISSUE STATE IN WOMEN IN POSTMENOPAUSE WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND OBESITY — <i>Ignatyev O.M., Prytuyan T.L., Turchin N.I., Ermolenko T.A.</i>
Психология медицинского образования	90	Psychology of the medical education
САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ — <i>Кучеренко М. П., Ефременко Н. І., Ковальчук Л. Й., Шелест Т. Д., Глущенко В. Ю., Холодницький І. В., Бобро О. В.</i>	90	INDEPENDENT WORK AS A MOTIVATIVE COMPONENT OF QUALITATIVE EDUCATION OF FOREIGN MEDICINE STUDENTS — <i>Kucherenko M.P., Efremenko N.I., Kovalchuk L.I., Shelest T.D., Glushchenko V.Yu., Kholodnitsky I.V., Bobro A.V.</i>
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІЗ «ПСИХІАТРІЇ» В МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ — <i>Опря Є.В., Мельник Е.В., Пустовойт М.М., Чернова Т.М., Горячев П.І., Бєседа Я.В.</i>	99	FEATURES OF DISTANCE LEARNING COURSE “PSYCHIATRY” AT THE MEDICAL UNIVERSITY — <i>Oprya E.V., Melnik E.V., Pustovoit N.N., Chernova T.M., Goryachev P.I., Beseda Ya.V.</i>

Содержание:		Content:
Экспериментальные исследования	106	The Experimental Researches
РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ІМУНОЛОГІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАРОДОНТИТУ ТА ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ — <i>Олекшій П.В.</i>	106	THE ROLE OF IMMUNOLOGICAL REACTIVITY DISORDERS UNDER THE CONDITIONS OF EXPERIMENTAL PERIODONTITIS FORMATION AND IMMOBILIZATION STRESS — <i>Olekshij P.V.</i>
ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ РИБОФЛАВИНОМ И ЕГО МЕТАБОЛИТАМИ В ОТДЕЛАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС — <i>Федорко Н.Л., Устьянская О.В., Приймак В.А., Выгорницкая М.И., Качуевская Е.А., Воробей М.С., Сорокин А.В.</i>	111	ONTOGENETIC FEATURES OF THE REGULATION OF CATALASE ACTIVITY BY RIBOFLAVIN AND ITS METABOLITES IN THE RAT BRAIN — <i>Fedorko N.L., Ustjanska O.V., Priymak V.A., Vygornitska M.I., Kachuevska E.A., Vorobey M.S., Sorokin A.V.</i>
ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ ВПЛИВ КАРВОНУ ТА ВЕРБЕНОНУ ПРИ КАРРАГІНАН-ІНДУКОВАНОМУ ЗАПАЛЕННІ — <i>Філіпцова К.А., Тищенко І.В., Мацюра В.А., Кравченко І.А.</i>	121	ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF CARVONE AND VERBENONE IN CARRAGEENAN-INDUCED INFLAMMATION — <i>Filiptsova K.A., Tyshchenko I.V., Matsiura V.A., Kravchenko I.A.</i>
Микроэлементология	129	Microelementology
РОЛЬ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА СЛАБОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ВОД ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ — <i>Гоженко А.И., Бадюк Н. С., Насибуллин Б. А., Гуца С. Г.</i>	129	THE ROLE OF MACRONUTRIENTS IN THE IMPLEMENTATION OF THE CORRECTIVE EFFECT OF LOW-MINERALIZED WATERS IN EXPERIMENTAL METABOLIC SYNDROME — <i>Gozhenko A. I., Badiuk N.S., Nasibullin B. A., Gushcha S. G.</i>
МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ МЕДИ В БИОСУБСТРАТАХ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ ЗА 2008-2021 ГОДЫ — <i>Пыхтеева Е.Г., Большой Д.В., Шафран Л.М., Пыхтеева Е.Д.</i>	141	MONITORING OF COPPER CONTENT IN BIOSUBSTRATES OF UKRAINIANS FOR 2008-2021 — <i>Pykhtieva E.G., Bolshoy D.V., Shafran L.M., Pykhtieva E.D.</i>
Конференции	149	Conferences
НА РУБЕЖІ ВІКОВОГО ЮВІЛЕЮ	149	ON THE BORDER OF THE CENTURY ANNIVERSARY
Наши поздравления!	152	Our Congratulations!
ПРОФЕСОРУ Б.П. КУЗЬМІНОВУ ВИПОВНИЛОСЯ 65 РОКІВ	152	PROFESSOR B.P.KUZMINOV IS 65 YEARS OLD
Правила для авторов	154	Rules for authors

Проблемные статьи

Problem Articles

УДК 504.062.2: 613.7 DOI:

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5590441>

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЭКОГИГИЕНЫ

Мокиенко А.В.

Одесский национальный медицинский университет
mokienkoav56@gmail.com

НАУКОВІ ОСНОВИ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЕКОГІГІЄНИ

Мокієнко А.В.

Одеський національний медичний університет
mokienkoav56@gmail.com

SCIENTIFIC BASIS OF RECREATIONAL ECOHYGIENE

Mokienko A.V.

Odessa National Medical University
mokienkoav56@gmail.com

Summary/Резюме

The urgency of the problem is explained by the need of a systematic approach to the protection of natural medicinal resources.

Purpose. To develop scientific foundations of recreational ecological hygiene.

Materials and methods. Bibliometric, analytical.

Results. As a result of the development of the scientific foundations of recreational eco-hygiene, the main tasks of this scientific direction have been formulated: the study of sources and levels of anthropogenic pollution of resort and recreational resources; development and implementation of a system for monitoring pollution of the resort and recreational environment; study of the impact of pollution on the health-improving potential of resorts and the health of recreationalists and local residents; ecological and hygienic regulation of pollutants in resort and recreational resources; hygienic rationale for the development of new promising resort and recreational areas; development of measures to minimize and prevent pollution of the resort and recreational environment.

Conclusion. In order to integrate scientific and practical work in solving the main problems of protecting resorts and recreational areas from pollution, it seems necessary to create an interdepartmental scientific and practical center for eco-hygiene of resorts.

Key words: resorts, recreation, pollution, eco-hygiene.

Актуальность проблемы объясняется необходимостью системного подхода к охране природных лечебных ресурсов.

Цель работы. Разработка научных основ рекреационной экогигиены.

Материалы и методы. Библиометрические, аналитические.

Результаты. В результате разработки научных основ рекреационной экогигиены сформулированы основные задачи этого научного направления: изучение источников и уровней антропогенного загрязнения курортных и рекреационных ресурсов; разработка и внедрение системы мониторинга загрязнения курортной и рекреационной среды; исследование влияния загрязнения на лечебно-оздоровительный потенциал курортов и здоровье рекреантов и местного населения; эколого-гигиеническое нормирование загрязнителей в курортных и рекреационных ресурсах; гигиеническое обоснование развития новых перспективных курортных и рекреационных зон; разработка программы мероприятий по минимизации и предотвращению загрязнения курортной и рекреационной среды.

Вывод. С целью интеграции научных и практических работ в процессе решения основных проблем охраны курортов и рекреационных зон от загрязнения представляется необходимым создание межведомственного научно-практического центра по экогигиене курортов.

Ключевые слова: курорты, рекреация, загрязнения, экогигиена.

Актуальність проблеми пояснюється необхідністю системного підходу до охорони природних лікувальних ресурсів.

Мета роботи. Розробка наукових основ рекреаційної екогігієни.

Матеріали і методи. Бібліометричні, аналітичні.

Результати. В результаті розробки наукових основ рекреаційної екогігієни сформульовані основні завдання цього наукового напрямку: вивчення джерел і рівнів антропогенного забруднення курортних і рекреаційних ресурсів; розробка і впровадження системи моніторингу забруднення курортного і рекреаційного середовища; дослідження впливу забруднення на лікувально-оздоровчий потенціал курортів і здоров'я рекреантів і місцевого населення; еколого-гігієнічне нормування забруднювачів в курортних і рекреаційних ресурсах; гігієнічне обґрунтування розвитку нових перспективних курортних і рекреаційних зон; розробка програми заходів з мінімізації і запобігання забруднення курортного і рекреаційного середовища.

Висновок. З метою інтеграції наукових і практичних робіт в процесі рішення основних проблем охорони курортів і рекреаційних зон від забруднення є необхідним створення міжвідомчого науково-практичного центру з екогігієни курортів.

Ключові слова: курорти, рекреация, забруднення, екогігієна.

Введение

Актуальной проблемой изучения и оценки степени загрязнения курортных ресурсов является отсутствие системы мониторинга такого загрязнения, поскольку постоянный контроль содержания поллютантов в минеральных водах, лечебных грязях и субстратах пляжей не проводится. Несмотря на многочисленность ведомств, контролирующих загрязнение прибрежных морских вод, целостную картину существующего положения получить очень трудно ввиду

отсутствия единого плана и системы исследований, применения различных аналитических методик и аппаратуры [1].

Это объясняет необходимость системного подхода к охране природных лечебных ресурсов.

Цель работы: разработка научных основ рекреационной экогигиены.

Материалы и методы: Библиометрические, аналитические.

Результаты и их обсуждение

Важнейшие курортно-рекреационные ресурсы (лечебные грязи, минеральные и прибрежные морские воды) в настоящее время подвергаются значительной антропогенной нагрузке, проявляющейся в интенсивной биологической контаминации. При этом систематический мониторинг процессов загрязнения и их эколого-гигиенические последствия практически отсутствуют, что не позволяет получить полноценную картину загрязнения курортной и рекреационной среды, выявить динамику этих процессов и адекватно оценить степень их эколого-гигиенической опасности. Проводимые сейчас на курортах и в рекреационных зонах природоохранные меры не имеют общей научной программы, методической и информационной базы, направлены в основном на решение мелких узковедомственных экологических вопросов без предварительного глубокого анализа причин сложившегося положения, что приводит к распылению и без того ограниченных материальных и кадастровых ресурсов и не может заметно повлиять на экологическое состояние курортных и рекреационных ресурсов.

По мнению С.Э. Шибанова (1993) [1] первоочередным является решение трех кардинальных проблем охраны курортной среды от загрязнения:

- разработка межведомственной научной программы изучения опасности загрязнения курортов и улучшения их экологического состояния;
- разработка концептуальных и методических подходов к гигиеническому и эколого — гигиеническому регламентированию вредных веществ в курортных ресурсах (лечебных грязях, минеральных и прибрежных морских водах) и обоснование соответствующих нормативов для основных загрязнителей этих объектов, принципов оценки

опасности их многокомпонентного загрязнения;

- проведение всесторонней оценки опасности загрязнения курортных ресурсов на основе предложенных нормативов допустимого содержания вредных веществ и разработка программы первоочередных мероприятий по предотвращению деградации лечебно — оздоровительного потенциала курортов вследствие загрязнения.

Предложенная программа исследования и улучшения экологического состояния курортов включает в себя 4 основных блока вопросов:

- создание системы мониторинга загрязнения курортной среды и его эколого-гигиенических последствий;
- научное обоснование эколого-гигиенических регламентов вредных веществ в курортных ресурсах и коррекция существующих ПДК загрязнителей в окружающей среде применительно к курортным условиям;
- всесторонний анализ опасности загрязнения курортной среды на основе эколого-гигиенических нормативов допустимого содержания поллютантов и корреляционной зависимости между уровнями загрязнения и состоянием здоровья людей, лечебно-оздоровительного потенциала и экосистем, выявление наиболее неблагоприятных экологических ситуаций, зон и причин создавшегося положения;
- разработка комплекса первоочередных природоохранных мер.

С целью выполнения первого этапа данной программы С.Э. Шибановым собраны и проанализированы материалы по уровням загрязнения курортных ресурсов и окружающей среды курортов.

Проведенный анализ опасности

существующего загрязнения курортных ресурсов наглядно свидетельствует о невозможности дальнейшего сосуществования в курортных регионах курортно-рекреационной сферы и других отраслей народного хозяйства, не обусловленных потребностями курортов и наносящий им очевидный ущерб. Приоритетное развитие в курортных зонах должно получить курортное дело с соответствующим комплексом природоохранных мероприятий с ограничением и постепенной ликвидацией других отраслей курортного хозяйства. Понимая, что решение этой задачи требует значительных финансовых и временных затрат, сформулированы первоочередные направления неотложных мероприятий по защите и сохранению лечебно — оздоровительного потенциала курортов.

Представленные в книге [2] результаты аналитических и экспериментальных исследований природных лечебных ресурсов (рапы и пелоидов) причерноморских лиманов подчеркивают необычайную актуальность принятия срочных мер по охране курортных территорий с их запасами природных лечебных ресурсов (ПЛР) в целом, и лиманов, в частности. Следует отметить, что сделанные выводы и умозаключения можно с уверенностью распространить на рекреационные зоны и прибрежные воды. Поскольку, во-первых, курорты и зоны рекреации тесно граничат друг с другом, зачастую представляя единое целое; во-вторых, источники их загрязнения общие; в-третьих, проблемы их сохранения идентичные.

Авторы [2] сконцентрировали свое внимание именно на лиманах. Не столько по причине их географической близости, сколько в связи с общеизвестным фактом возрастающей уязвимости лиманов, как поверхностных водных объектов, к антропогенному воздействию.

Анализ ретроспективных эколого-гигиенических исследований некоторых причерноморских лиманов показал с одной стороны, глубину изучения вопросов загрязнения определенными поллютантами, с другой — отсутствие целостной системы контроля, что не позволяет разработать стратегию их защиты от загрязнения.

В силу целого ряда причин авторы [2] уделили более пристальное внимание Шаболатскому (Будакскому) лиману. Это обусловлено как недостаточной изученностью этого объекта (последнее исследование датируется 1982 годом), так и рядом специфических обстоятельств, суть которых сводится к напряженности экологической и санитарно-эпидемической ситуации на этой территории. Речь идет о масштабных экологических катастрофах с массовой гибелью биоты лимана в 1992 и 2002 гг. (источники которых не установлены) и вспышках холеры в 1986, 1994 и 1995 гг. (последствия которых не отслежены). Попытки восстановить истинные причины этих значимых экологических и эпидемических инцидентов оказались безуспешными. Поскольку выдвигаемые версии по отрывочным опубликованным данным были несостоятельны, а архивные данные не сохранились. Например, причиной экологических катастроф назывался сброс детергентов из резервуаров лечебных грязей санаториев, расположенных по берегам лимана, а главным фактором, определяющим вспышки холеры — отсутствие канализования баз отдыха. Отмечалось аварийное состояние канализационного коллектора (отсутствующего), по которому сточные воды Сергеевки сбрасываются в море.

В первый год исследований (2010) авторы находились под видимым влиянием таких неправильных трактовок ситуации и проводили мониторинг в летние месяцы. Обнаружив индикаторы

свежего загрязнения, мы, тем не менее, были так же далеки от истины, как и наши предшественники, поскольку не выявили источник загрязнения. И только после проведения весеннего цикла исследований 2011 г., когда в марте были идентифицированы признаки залпового загрязнения Шаболатского лимана, мы поняли, что в основе решения этой проблемы лежит интегральный подход к мониторингу.

1. Информационная составляющая — опрос «старожилов» показал, что в 80-е гг на Шаболатском лимане работало кефалевое хозяйство, для чего с целью повышения водности лимана были созданы два искусственных канала, соединяющих его с Днестровским лиманом.
2. Географическая оценка — мы обнаружили каналы и обследовали их по всей длине. Их ширина составляет от 5 до 8 метров, глубина до 2 метров и судя по наполненности водой они функционируют.
3. Физико — географическая и микроклиматологическая характеристики — анализ динамики изменений уровня воды в Днестровском лимане в зависимости от направления ветра 21.03. и 22.03. 2011 г., то есть накануне отбора проб, показал перепад уровня по отношению к Шаболатскому лиману порядка 20 см в сочетании с сильным ветром с направленностью в сторону Шаболатского лимана.
4. Микробиологическая оценка — в пробах рапы лимана от 22.03. 2011 г. обнаружены индикаторы свежего фекального загрязнения, а в этот и последующие месяцы (апрель, июль, сентябрь) суммарно выделено и амплифицировано 26 штаммов микроорганизмов, которые относятся к 5 родам условно-патогенной микробиоты.

5. Организационно — аналитическая оценка — в ответ на нашу докладную записку о необходимости устранения источника загрязнения лимана мы получили ответ из Государственного управления охраны окружающей природной среды в Одесской области, согласно которому накануне мартовского отбора пробы рапы и пелоидов (13-14 марта) в Днестровском лимане произошел залповый сброс неочищенных сточных вод вследствие аварии на канализационном коллекторе.

Результаты проведенных исследований позволили разработать регламент эколого-гигиенического мониторинга лиманов, как водных объектов, отнесенных к категории лечебных [3 — 7]. Он состоит из последовательных и взаимосвязанных этапов: информационно-поискового, экспериментально — исследовательского и аналитически — рекомендационного.

На первом этапе выполняется информационный поиск по данным литературы и отчетности санитарно — эпидемиологической службы, экологической инспекции, определения микроклиматической и физико-географической характеристик, результатом чего является предварительный вывод относительно источника загрязнения. На этом этапе разрабатывается программа исследований и перечень контролируемых показателей. На экспериментально — исследовательском этапе определяются основные физико-химические, санитарно-химические и санитарно-микробиологические параметры, а при их несоответствии существующим нормативам или недостаточной чувствительности методик принимается решение относительно определения дополнительных показателей загрязнения (СО₂, условно-патогенная и патогенная микрофлора). Аналитически — рекомендационный этап предусматривает

анализ результатов исследований, окончательный вывод относительно источника загрязнения, который основывается на данных первого и второго этапов.

Завершается мониторинг разработкой рекомендаций относительно устранения источника загрязнения.

Полученные данные дополняют убеждение авторов [2], сформировавшееся в процессе выполнения данных исследований:

1. Первичный эколого-гигиенический мониторинг водного лечебного объекта предполагает комплексный интегральный подход к проведению исследований на современном методическом уровне.
2. При нормировании качества рапы и пеллоидов приоритетными являются гигиенические критерии вредности, прежде всего потому, что лиман следует рассматривать не просто как поверхностный водный объект, но как источник ценных природных лечебных ресурсов.

Обобщая вышеизложенное, авторы сформулировали стратегические направления сохранения и восстановления причерноморских лиманов как источников природных лечебных ресурсов [8 — 10].

1. Разработка принципиально нового концептуального подхода к определению статуса лиманов. Несмотря на то, что они десятки лет используются как источники бальнеологически значимых природных лечебных ресурсов и должны рассматриваться как особо охраняемые водные объекты, по сути, лиманами никто не занимается. Поэтому, даже ориентировочную оценку их истинного загрязнения получить невозможно.
2. Оценка объективного экологического и санитарно-эпидемиологического

состояния лиманов на основе целенаправленного научно-обоснованного комплексного мониторинга качества природных лечебных ресурсов (рапы и пелоидов), характеристики которых тесно взаимосвязаны.

3. Разработка и внедрение нормативных документов для регламентации микробиологических и химических параметров качества рапы и пелоидов лиманов.
4. Восстановление существовавших и установление новых зон санитарной охраны, что предусматривает вынос за их пределы либо ликвидацию всех предприятий любого профиля и формы собственности, не имеющих непосредственного отношения к действующим либо проектируемым санаторно-курортным учреждениям.
5. Создание либо восстановление гидрогеологических режимных эксплуатационных станций с дополнительными функциями тщательного контроля загрязнения лиманов.

В заключении авторы отмечают: несмотря на возрастающее антропогенное воздействие на функционирование водных экосистем лиманов северо-западного Причерноморья, негативные последствия которого усиливаются наблюдаемыми изменениями климатических условий, до сих пор не разработаны планы водного и экологического менеджмента лиманов с целью сохранения и рационального использования их природных лечебных ресурсов [11]. Это еще раз подчеркивает острую необходимость минимизации антропогенного влияния на безопасность и качество природных лечебных ресурсов лиманов — принципиально важного фактора сохранения и укрепления здоровья населения Украины.

По данным С.Э. Шибанова [12], особую обеспокоенность специалистов

вызывают проблемы экологии курортов Юга Украины. Здесь представлено уникальное сочетание важнейших курортных ресурсов, масштабы использования которых в настоящее время незначительны и представляют благоприятную перспективу для дальнейшего расширения курортной сферы. Качество этих ресурсов во многом определяет лечебно-оздоровительный потенциал и значимость курортов в целом, поскольку существенные уровни антропогенного загрязнения курортных объектов способны не только снизить эффективность курортного лечения, но и оказать неблагоприятное влияние на состояние здоровья рекреантов. Отмечается значительное антропогенное химическое загрязнение курортных ресурсов.

Наряду с химическим, часто отмечается высокое бактериальное загрязнение курортных ресурсов. В связи с высокими уровнями микробного загрязнения в Крыму потеряли лечебное значение 5 месторождений лечебных грязей (в г. Евпатория — Тереклы, 3 Мойнакских озера, в г. Мирный — Доузлав) и Айвазовское месторождение минеральных вод в Феодосии. Из-за микробного загрязнения прибрежных морских вод в Крыму постоянно закрыты санэпидслужбой 11 пляжей, периодически закрываются многие другие приморские пляжи [13].

С.Э. Шибанов [1, 12, 13] считает, что приоритетными экологическими проблемами курортов являются:

- значительное антропогенное загрязнение поверхностных и подземных вод и почвы;
- отсутствие необходимого водоснабжения и водоотведения во многих районах и курортных зонах;
- накопление большого количества токсичных промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов в населенных пунктах и рекреационных зонах;

- химическое и микробное загрязнение курортно-рекреационных ресурсов при отсутствии надежной системы мониторинга такого загрязнения;
- значительная рекреационная и экологическая перегрузка традиционных курортов на фоне существенных проблем в освоении новых перспективных курортных зон.

Таким образом, не вызывает сомнения острая необходимость развития нового научного направления «Рекреационная экология», точнее «Рекреационная экогигиена» на стыке гигиены окружающей среды, экологии, курортологии и других наук [14-19]. Основные задачи этого научного направления:

- изучение источников и уровней антропогенного загрязнения курортных ресурсов;
- разработка и внедрение системы мониторинга загрязнения курортной среды;
- исследование влияния загрязнения на лечебно-оздоровительный потенциал курортов и здоровье рекреантов и местного населения;
- эколого-гигиеническое нормирование загрязнителей в курортных ресурсах, гигиеническое обоснование развития новых перспективных курортных зон;
- разработка программы мероприятий по минимизации и предотвращению загрязнения курортной среды.

С целью интеграции научных и практических работ в процессе решения основных проблем охраны курортов и рекреационных зон от загрязнения представляется необходимым создание межведомственного научно-практического центра по экогигиене курортов [20].

Литература

1. Шибанов С. Э. Эколого-гигиеническое регламентирование антропогенного загрязнения курортно-рекреационных ресурсов. Дисс. докт. мед. наук. Киев. 1993. 169 с.
2. Причерноморские лиманы: гигиенические и медико-экологические аспекты сохранения природных лечебных ресурсов. Под ред. А.В. Мокиенко, Е.М. Никипеловой, К.Д. Бабова. Одесса, ТЭС. 2012. 274 с.
3. Регламент эколого-гигиенического мониторинга Шаболатского (Будаковского) лимана: от анализа ситуации до идентификации источника загрязнения. А. В. Мокиенко и др. Зб. мат-лів міжнар. наук.-практ. конференції «Екологічні проблеми Чорного моря». Одеса, 2011. С. 26-30.
4. Комплексное поэтапное исследование лимана как основа регламента эколого-гигиенического мониторинга. А. В. Мокиенко и др. *Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия*. 2012. № 1. С. 53–57.
5. Регламент эколого-гігієнічного моніторингу водних об'єктів, що віднесені до категорії лікувальних. А. В. Мокієнко та ін. Свідोцтво про реєстрацію авторського права на твір № 43085. Державна служба інтелектуальної власності України.
6. Регламент эколого-гігієнічного моніторингу водних об'єктів, що віднесені до категорії лікувальних. А. В. Мокієнко та ін. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я. Укрмедпатентінформ. Київ, 2011. № 232. 3 с.
7. Алгоритм санітарно-гігієнічного та медико-екологічного моніторингу стану лиманів як водних об'єктів, що віднесені до категорії лікувальних. А. В. Мокієнко та ін. Методичні рекомендації 167.13/354.13. Одеса. 2013. 19 с.
8. Приоритетные проблемы причерноморских лиманов как основы курортных территорий. А. В. Мокиенко и др. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 12-14 вересня 2012 року «Лимани північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення». Одеса. С. 18-21.
9. Мокиенко А.В. Основные задачи по защите курортов от загрязнений. Зб. мат-лів IV Міжн. Екологічного форуму «Чисте місто Чиста ріка Чиста планета». Херсон, 13-14 вересня 2012 р. С. 473-469.
10. Стратегические направления сохранения и восстановления причерноморских лиманов как источников природных лечебных ресурсов. А. В. Мокиенко и др. Зб. мат-лів II Міжн. наук. — практ. конф. «Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження і відновлення». 11-13 жовтня 2012 р. Трускавець. С. 112-113.
11. Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья. Под ред. Ю. С. Тучковенко, Е. Д. Гопченко. Одесса: ТЭС. 2011. 224 с.
12. Шибанов С. Е. Санітарно-екологічний стан курортно-рекреаційних ресурсів Криму. Збірка тез доповідей науково-практичної конференції «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України». 2005. Вип. 3. С. 86-87.
13. Шибанов С. Э. Эколого-гигиеническая оценка антропогенного загрязнения курортно-рекреационных ресурсов Крыма. *Вестник физиотерапии и курортологии*. 1997. № 3. С. 29-31.
14. Мокієнко А. В., Шибанов С. Е., Колоденко В. О. Рекреаційна екологія: аналіз минулого, стан сьогодення та перспективи майбутнього. Збірник матеріалів конференції «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу». 2012. Вип. 9. С. 225-229.
15. Мокиенко А. В., Шибанов С. Э., Колоденко В. А. К обоснованию развития нового научного направления «Рекреационная экология». Збірка тез доповідей науково-практичної конференції «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України». 2012. Вип. 12. С. 323-324.
16. Мокиенко А. В., Шибанов С. Э., Колоденко В. А. Фундаментальные и прикладные аспекты рекреационной экологии. Сб. науч. тр. XX юбилейной (ежегодной) Межд. науч.-техн. конф. «Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов». Бердянск, 11-15 июня 2012 г. С. 431-442.
17. Мокиенко А. В., Шибанов С. Э., Колоденко В. А. Интегративность эколого — гигиенического мониторинга природных лечебных ресурсов. *Причерноморский экологический бюллетень*. 2012. №1. С. 165-168
18. Эколого-гигиенический мониторинг водных лечебных объектов как основа рекреационной экогигиены. А.В. Мокиенко и др. Современные проблемы медицины: теория и практика. Мат-лы межд. заочной науч.-практ. конф. Новосибирск. 2012. С. 41-48.
19. Мокиенко А. В., Шибанов С. Э., Колоденко

- В. А. Рекреационная экогигиена как перспективное направление современной гигиены и медицинской экологии. Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії. Матеріали XV з'їзду гігієністів України. 20-21 вересня 2012 року. Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького. 2012. С. 295-296.
20. Мокиенко А. В. Рекреационная экогигиена Одесса: «Фенікс», 2021. 276 с.
- References**
1. Shibanov S. E. Ecological and hygienic regulation of anthropogenic pollution of resort and recreational resources: Doctorial Thesis. — Kiev, 1993. — 169 p.
 2. Black Sea estuaries: hygienic and medico-ecological aspects of preserving natural medicinal resources / Ed. A. V. Mokienko, E. M. Nikipelova, K. D. Babov. — Odessa: TPP, 2012. — 274 p.
 3. Regulations for environmental and hygienic monitoring of the Shabolatsky (Budaksky) estuary: from analyzing the situation to identifying the source of pollution / A. V. Mokienko et al. // Collection of materials of the international scientific and practical conference "Ecological problems of the Black Sea". — Odessa, 2011/ — P. 26 — 30.
 4. A comprehensive step-by-step study of the estuaries as the basis for the regulation of environmental and hygienic monitoring / Mokienko et al. // Medical rehabilitation, balneology, physiotherapy. — 2012. — № 1. — P. 53 — 57.
 5. Regulations for the ecological and hygienic monitoring of water bodies referred up to the category of medical ones / A. V. Mokienko et al. // Certificate about the restoration of copyright for scientific work N 43085. — State Service of Intellectual Power of Ukraine.
 6. Regulations for the environmental monitoring of water bodies referred up to the category of medical facilities. A. V. Mokienko et al. // Information sheet about innovations in health protection systems. Ukrmedpatentinform. Kiev, 2011. No. 232. -3 p.
 7. Algorithm of sanitary-hygienic and medical-ecologic monitoring of estuaries as water bodies, referred up to the category of medical ones / A. V. Mokienko, et al. Methodical recommendations 167.13 / 354.13.- Odessa, 2013. — 19 p.
 8. Priority problems of the Black Sea estuaries as the basis of resort areas / A. V. Mokienko et al. // Materials all-Ukrainian scientific-practical conf., September 12-14, 2012 "Estuaries of the North-Western Black Sea Coast: Current Hydroecological Problems and Ways of their Solution", Odessa — P. 18 — 21.
 9. Mokienko A. V. The main tasks of protecting resorts from pollution. Materials of Intern. Environmental Forum "Clean City Clean River. Clean Planet", Kherson, September 13-14, 2012. — P. 473 — 469.
 10. Strategic directions of preservation and restoration of the Black Sea estuaries as sources of natural medical resources. A. V. Mokienko, et al.: Materials of II Int. Scientific — Practical conference. "The state of natural resources, prospects for their preservation and restoration." October 11-13, 2012. Truskavets. — P. 112-113.
 11. Actual problems of estuaries of the north-western Black Sea coast / Yu. S. Tuchkovenko, E. D. Gopchenko. — Odessa: TPP, 2011. — 224 p.
 12. Shibanov S. E. Sanitary and ecological condition of resort and recreational resources of the Crimea Collection of abstracts of reports of the scientific-practical conference "Actual issues of hygiene and environmental safety of Ukraine". — 2005. — Vol. 3. — P. 86 — 87.
 13. Shibanov S. E. Ecological and hygienic assessment of anthropogenic pollution of resort and recreational resources of the Crimea // Bulletin of physiotherapy and balneology. — 1997. — № 3. — P. 29 — 31.
 14. Mokienko A. V., Shibanov S. E., Kolodenko V. O. Recreational ecology: analysis of the past and present state and prospects for the future. Proceedings of the conference "Modern problems of epidemiology, microbiology, hygiene and tuberculosis." — 2012. — Vol. 9. — P. 225 — 229.
 15. Mokienko A. V., Shibanov S. E., Kolodenko V. A To substantiate the development of a new scientific direction "Recreational Ecology". Collection of abstracts of the scientific-practical conference "Actual issues of hygiene and environmental safety of Ukraine". 2012. Vip. 12. C. 323-324.
 16. Mokienko A. V., Shibanov S. E., Kolodenko V. A. Fundamental and applied aspects of recreational ecology // Materials of scientific XX annual Intern. scientific and technical conference "Environmental and man-made safety. Protection of water and air pools. Waste disposal". — Berdyansk, June 11-15, 2012. — P. 431 — 442.
 17. Mokienko A. V., Shibanov S. E., Kolodenko V. A. Integration of ecological — hygienic

- monitoring of natural medical resources // Black Sea Ecological Bulletin. — 2012. — №1. — P. 165 — 168
18. Ecological and hygienic monitoring of water medical objects as a basis of recreational ecohygiene. A.V. Mokienko et al. // Modern problems of medicine: theory and practice. Materials of international correspondence scientific — practical conference. - Novosibirsk, 2012. — P. 41 — 48.
19. Mokienko A V., Shibanov S. E., Kolodenco V. A. Recreational ecohygiene as a promising direction of modern hygiene and medical ecology // Hygienic science and practice: modern realities. Proceedings of the XV Congress of Hygienists of Ukraine. September 20-21, 2012. Lviv: Danylo Halytsky LNMU Printing House. 2012. — P. 295 — 296.
20. Mokienko A V. Recreational ecohygiene. — Odessa: Phoenix, 2021. — 276 p.
- Впервые поступила в редакцию 22.06.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 575.17

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5590445>

ФАКТОР НЕКРОЗУ ПУХЛИНИ АЛЬФА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК МІОМИ МАТКИ. СИСТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Шелест¹ Т.Д., Волков² О.П.

¹Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету

²Південноукраїнський національний педагогічний університет

ім. К. В. Ушинського

ФАКТОР НЕКРОЗА ОПУХОЛИ АЛЬФА И ЕГО ВПЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ МИОМЫ МАТКИ. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Шелест¹ Т.Д., Волков² А. П.

¹Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета

²Южноукраинский национальный педагогический университет им. К. В.

Ушинского

TUMOUR NECROSIS FACTOR ALPHA AND ITS EFFECT ON THE DEVELOPMENT OF UTERINE MYOMA. A SYSTEMATIC ANALYSIS OF CURRENT LITERATURE DATA

Shelest¹ T.D., Volkov² O.P.

¹Odessa Medical Institute of the International Humanitarian University

²South Ukrainian National Pedagogical University named after K. V. Ushinsky

Summary / Резюме

The article examines the etiopathogenetic mechanisms of the development of uterine myoma. The role of TNF- α as the most important cytokine in the etiopathogenesis and clinical presentation of uterine myoma. The realisation of the development of this pathology is analysed and its symptoms, through the interconnection with hormones and cytokines, which are potential targets in the fight against uterine myoma.

Key words: *uterine myoma, tumour necrosis factor (TNF), cytokines, etiopathogenesis, marker, cell cycle.*

В статье исследуются этиопатогенетические механизмы развития миомы матки. Роль ФНО- α , как наиболее важного цитокина в этиопатогенезе и клинической картине миомы матки. Анализируется реализация развития данной патологии, а также ее симптомов с помощью взаимной связи с гормонами и цитокинами, которые являются потенциальными мишенями в борьбе с миомой матки.

Ключевые слова: *Миома матки, фактор некроза опухоли (ФНО), цитокины, этиопатогенез, маркер, клеточный цикл.*

В статті досліджуються етіопатогенетичні механізми розвитку міоми матки. Роль ФНП-б, як надзвичайно важливого цитокіна в етіопатогенезі та клінічній картині міоми матки. Аналізується реалізація розвитку даної патології, а також її симптомів за допомогою взаємного зв'язку з гормонами і цитокінами, які є потенційними мішенями в боротьбі з міомою матки.

Ключові слова: Міома матки, фактор некрозу пухлини (ФНП), цитокіни, етіопатогенез, маркер, клітинний цикл.

В даний час однією з найбільш поширених доброякісних пухлин серед жіночого населення є міома матки. Патологія зачіпає 25-80 % жінок, дані варіюють в залежності від раси та наявності факторів ризику в тих чи інших географічних, соціальних умовах. Міома матки — доброякісна моноклональна пухлина, яка розвивається з однієї аномальної гладком'язової клітини міометрія, що має в результаті мутації здатність до неконтрольованого зростання [1,2]. До поширених симптомів захворювання відносяться дискомфорт або біль в області таза, надмірні маткові кровотечі, вторинна анемія, безпліддя, дисфункція кишечника і сечового міхура [2,3]. У однієї третини жінок клінічні прояви порушують повсякденне життя, що значно знижує якість життя і є причиною оперативних втручань [1,4,5,6].

Етіопатогенетичні механізми розвитку міоми матки недостатньо вивчені, незважаючи на частоту захворюваності і велике число досліджень в даному напрямку. Вчені виділяють два основних компоненти цього процесу: становлення клітини аномальної і «безсмертної», а також її зростання за рахунок неконтрольованого ділення з продукцією і накопиченням позаклітинного матриксу [2,7,8]. Вагома роль у розвитку міоми матки належить естрогену і прогестерону, які впливають на експресію факторів росту, ймовірно, є їх кінцевими ефекторами. Взаємозв'язок естрогену з міомою матки очевидний, так як пухлини не зустрічаються до менархе і зменшують свої розміри після менопаузи. Од-

нак останні наукові дані свідчать, що знижений апоптотичний потенціал і підвищена проліферація, перш за все, обумовлені прогестероновим компонентом [9-11]. Прогестерон може збільшувати концентрацію деяких факторів росту і сприяти порушенню їх структури, наприклад, трансформуючий фактор росту в (ТФР-в) [12-14]. Даний аспект — одна зі складових симптоматики міоми матки.

Фібозна пухлинна тканина містить на 50 % більше позаклітинного матриксу в порівнянні з прилеглою тканиною міометрія і аномальні колагенові волокна. Деякі дослідники розглядають позаклітинний матрикс як резервуар чинників зростання і цитокінів, що захищає їх від деградації. Так, він акумулює: ТФР-в, активін А, фактор росту, отриманий з тромбоцитів, фактор некрозу пухлин б (ФНП-б), естроген і прогестерон, окремі мікро-РНК, які вивільняються під впливом матриксних металопротеїназ [15]. Як відомо, цитокіни впливають на запалення, ремоделювання тканин, неоангіогенез, можуть зумовлювати симптоматику міоми матки [15,16].

Так, запалення і чинники, асоційовані з ним, мають основне значення в розвитку пухлин. Зростання міоми матки в основному корелює з рівнем прогестерону. Його дія в онкогенезі міоми матки здійснюється за допомогою зміни концентрації наступних факторів: ФНП-б, ТФР-в, активін А, фактори росту ендотелію судин та інші прозапальні агенти [15, 17].

Одним з найбільш важливих цитокінів, асоційованих з міометрієм, є ФНП-б [16]. Білок, який приймає участь в системному запаленні і відповідальний за гостру фазу реакції, ФНП-б також впливає на клітинний цикл, зростання, диференціювання та апоптоз. За даними деяких досліджень ФНП-б має протипухлинну та антиангіогенні ефекти і здатність регулювати експресію білків. Однак високі концентрації даного цитокіну не завжди можуть знищити аномальні клітини, і навіть навпаки, сприяють прояву симптоматики пухлинного новоутворення [18].

Основними виробниками ФНП-б є макрофаги, лімфоцити і нейтрофіли. Зв'язавшись з рецептором 1 типу (більшість тканин) або 2 типу (клітини імунної системи), цитокіни активують один з трьох шляхів: 1) проліферації і запальної відповіді; 2) диференціювання і проліферації клітин; 3) індукції передачі сигналів смерті. Більшість шляхів реалізується за допомогою взаємодії з рецептором 2 типу та мають суперечливі ефекти [16]. У ряді випадків спостерігається посилення транскрипції антиапоптотических білків, інші варіанти демонструють позитивний вплив на інгібуючі білки і перешкоду передачі сигналів смерті. Баланс вище описаних ефектів може зміщуватися в ту чи іншу сторону в залежності від типу клітин, поєднання цитокінів та активних форм кисню [2, 16-18].

Дослідження показують підвищену експресію ФНП-б в клітинах міоми матки в порівнянні з клітинами нормально-го сусіднього міометрія. Крім того, відзначено посилення проліферації клітин міоми матки під впливом ФНП-б, що секретується адипоцитами. Доведено, що поліморфізм в генах, що кодують ФНП-б, пов'язані з підвищеним ризиком даної патології. Plewka et al. відзначили вищу імунореактивність ФНП-б при міомі матки у порівнянні з нормаль-

ною м'язову тканину матки, що узгоджується з подібними дослідженнями експресії різних медіаторів запалення [15, 19]. У роботі Kurachi et al. фарбування ФНП-б в клітинах лейоміоми, отриманих в проліферативній фазі, характеризувалося більшою рясністю в порівнянні з секреторною фазою менструального циклу, що не простежувалося в нормальному міометрії. Крім того, в дослідженні було оцінено гормональний вплив на результати. Додавання прогестерону призводило до зниження експресії ФНП-б у порівнянні з контрольними культурами, тоді як аналогічне додавання естрадіолу не впливало на експресію даного цитокіну [15]. Прогестерон пригніченням експресії ФНП-б та інсуліноподібного фактору росту 1, збільшує експресію білка Vcl-2, який пригнічує апоптоз, крім того, володіє протизапальною та мітогенною активністю. Також прогестерон, впливаючи на стероїдні рецептори, пригнічує активність природних кілерів. Цьому ефекту можна протиставити стероїдні антипрогестогени. В результаті дослідження Kurachi et al. прийшли до висновку, що прогестерон — основний гормон, відповідальний за утворення і зростання лейоміоми, який знижує концентрацію ФНП-б [20].

Однак існують дані, що свідчать про підвищений рівень ФНП-б при міомі матки, патогенез цих спостережень і раніше залишається невідомим [12].

Необхідно відзначити зацікавленість активіна А у взаємозв'язку ФНП-б та прогестерону. Protic et al. показали, що експресія в клітинах міометрія мРНК активіна А була підвищена за допомогою ФНП-б. Активіни виробляються в гіпофізі, статевих залозах, плаценті та інших органах [21].

В яєчниках активін А збільшує активність фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) і ФСГ-ініційовану ароматиза-

цію, позитивно впливаючи на ароматазу. Hillier і співавт. показали, що активін А відповідає за стимулювання синтезу естрогену і одночасно пригнічує синтез прогестерону [15]. Таким чином, активін А являє собою стероїд-регулюючий чинник, який бере участь у функціонуванні міометрія, порушення передачі сигналів якого може сприяти зростанню лейоміоми.

Наведені дані досліджень припускають складний шлях взаємодій, де ФНП-б виступає в ролі стимулятора активіна А, негативно впливає на прогестерон, який, в свою чергу, робить негативний вплив на ФНП-б. Однак не дивлячись на інгібуючий вплив прогестерону, ФНП-б викликає запальні реакції в патогенезі міоми матки, що дозволяє припускати шляхи, що оминають вище описану взаємодію. Так, уліпрістала ацетат, пригнічує експресію активіна А і його рецептора, знижуючи тим самим пригнічення прогестерону і, відповідно, збільшуючи концентрацію ФНП-б [22].

Вище згаданими даними роль ФНП-б в патогенезі міоми матки не обмежується. Wang і співавт. виявили, що ФНП-б збільшує рівні мРНК металопротеїнази-2 в клітинах міометрія, що, можливо, сприяє вивільненню різних цитокінів та факторів росту з позаклітинного матриксу [15].

ФНП-б впливає на кінази, які регулюють позаклітинні шляхи передачі сигналів, зокрема Ras-Raf-MEK-ERK, що визначає транскрипцію, клітинний цикл, диференціювання, проліферацію та міграцію клітин. За даними досліджень активність зазначеного каскаду зростає приблизно в одній третині випадків лейоміоми. Вплив на ланки Ras-Raf-MEK-ERK в подальшому може розглядатися як ефективна стратегія щодо боротьби з міомою матки [23].

Орієнтуючись на численні шляхи і ефекти впливу ФНП-б, можна припусти-

ти використання рівня даного цитокіну в якості маркера міоми матки і ризику розвитку її симптоматики. З огляду на те, що рівень ФНП-б може підвищуватися і при саркомі матки, а також деяких інших патологіях, даний цитокін варто розглядати як неспецифічний маркер, який допоможе визначити тактику ведення пацієнта. ФНП-б потенційно може виступити в якості маркера оцінки ризику виникнення міоми матки. На користь неспецифічності ФНП-б говорить також складність і різноманітність патофізіологічних шляхів лейоміоми, що включають його. Так як ефекти ФНП-б взаємопов'язані з вище згаданими цитокінами, факторами росту і іншими агентами, можливо, спільна оцінка їх рівнів сприятиме підвищенню специфічності.

Також ФНП-б є потенційним маркером ефективності терапії міоми матки, оскільки простежується підвищення рівня цитокіну і його кореляція з симптоматикою при цій патології [15, 17]. Нажаль, взаємозв'язок інших цитокінів з проявами лейоміоми достовірно невідомий, вивчення даного аспекту в подальшому дозволить удосконалити оцінку тактики лікування.

Крім того, ланки механізмів впливу ФНП-б при міомі матки можуть бути сприйняті як мішені для препаратів, що перешкоджають утворенню та прогресуванню пухлини, а також стимулюють їх зворотній розвиток. Що є потенціалом розвитку консервативної терапії міоми матки [15].

Підводячи підсумки, необхідно відзначити, що ФНП-б: 1) є цитокіном, рівень якого доведено підвищений при міомі матки; 2) впливаючи на рецептори 1 і 2 типів, він бере участь в системному запаленні і відповідає за гостру фазу реакції; 3) впливає на клітинний цикл, диференціювання, ріст і апоптоз; 4) має протипухлинну і антиангіогенну активність, а також здатність регулюва-

ти експресію білків; 5) обумовлює симптоми захворювання; 6) бере участь у взаємному регулюванні концентрації ланок ланцюга ФНП-б — активін А — прогестерон, що визначає розвиток міоми матки; 7) підвищує рівень металлопротеїназ-2, що сприяють вивільненню цитокінів з позаклітинного матриксу; 8) впливає на каскад Ras-Raf-MEK-ERK, що має велику роль у функціонуванні клітин і патогенезі міоми матки.

Таким чином, всі вищевказані спостереження свідчать про те, що ФНП-б є надзвичайно важливим цитокіном в етіопатогенезі та клінічній картині міоми матки. Реалізація розвитку даної патології, а також її симптомів здійснюється за допомогою взаємного зв'язку з гормонами і цитокінами, які є потенційними мішенями в боротьбі з міомою матки. ФНП-б — неспецифічний маркер міоми матки, чия специфічність може бути підвищена за рахунок поєднаного розгляду з іншими зацікавленими речовинами, зокрема прогестероном і активіном А. Проте, дані як і раніше залишаються досить обмеженими і вимагають детального дослідження патофізіологічних шляхів і глибокого аналізу. Вивчення ФНП-б як невід'ємної складової етіопатогенезу міоми матки є незаперечно актуальним і перспективним.

References/Литература

1. Stewart E.A., Laughlin-Tommaso S.K., Catherino W.H., Lalitkumar S., Gupta D., Vollenhoven B. Uterine fibroids. *Nat. Rev. Dis. Primers.* 2016; 2: 16043. doi: 10.1038/nrdp.2016.43.
2. Stewart E.A., Cookson C.L., Gandolfo R.A., Schulze-Rath R. Epidemiology of uterine fibroids: A systematic review. *BJOG.* 2017; 124: 1501–1512. doi: 10.1111/1471-0528.14640.
3. Al-Hendy A., Myers E.R., Stewart E. Uterine fibroids: Burden and unmet medical need. *Semin. Reprod. Med.* 2017; 35: 473–480. doi: 10.1055/s-0037-1607264.
4. Soave I., Marci R. Uterine leiomyomata: The snowball effect. *Curr. Med. Res. Opin.* 2017; 33: 1909–1911. doi: 10.1080/03007995.2017.1372174.
5. Soliman A.M., Margolis M.K., Castelli-Haley J., Fuldeore M.J., Owens C.D., Coyne K.S. Impact of uterine fibroid symptoms on health-related quality of life of us women: Evidence from a cross-sectional survey. *Curr. Med. Res. Opin.* 2017; 33: 1971–1978. doi: 10.1080/03007995.2017.1372107.
6. Soliman A.M., Yang H., Du E.X., Kelkar S.S., Winkel C. The direct and indirect costs of uterine fibroid tumors: A systematic review of the literature between 2000 and 2013. *Am. J. Obstet. Gynecol.* 2015; 213: 141–160. doi: 10.1016/j.ajog.2015.03.019.
7. Bulun S.E. Uterine fibroids. *N. Engl. J. Med.* 2013; 369: 1344–1355. doi: 10.1056/NEJMra1209993.
8. Islam M.S., Ciavattini A., Petraglia F., Castellucci M., Ciarmela P. Extracellular matrix in uterine leiomyoma pathogenesis: A potential target for future therapeutics. *Hum. Reprod. Update.* 2018; 24: 59–85. doi: 10.1093/humupd/dmx032.
9. Islam M.S., Protic O., Stortoni P., Grechi G., Lamanna P., Petraglia F., Castellucci M., Ciarmela P. Complex networks of multiple factors in the pathogenesis of uterine leiomyoma. *Fertil Steril.* 2013; 100: 178–193. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.03.007.
10. Borahay M.A., Asoglu M.R., Mas A., Adam S., Kilic G.S., Al-Hendy A. Estrogen receptors and signaling in fibroids: Role in pathobiology and therapeutic implications. *Reprod. Sci.* 2017; 24: 1235–1244. doi: 10.1177/1933719116678686.
11. Chill H.H., Safrai M., Reuveni Salzman A., Shushan A. The rising phoenix-progesterone as the main target of the medical therapy for leiomyoma. *Biomed. Res. Int.* 2017; 2017: 4705164. doi: 10.1155/2017/4705164.
12. Ciebiera M., Wlodarczyk M., Wrzosek M., Slabuszewska-Jozwiak A., Nowicka G., Jakiel G. Ulipristal acetate decreases transforming growth factor beta3 serum and tumor tissue concentrations in patients with uterine fibroids. *Fertil Steril.* 2018; 109: 501–507. doi: 10.1016/j.fertnstert.2017.11.023.
13. Halder S., Al-Hendy A. Hypovitaminosis D and high serum transforming growth factor beta-3: Important biomarkers for uterine fibroids risk. *Fertil Steril.* 2016; 106: 1648–1649. doi: 10.1016/j.fertnstert.2016.09.048.
14. Ciebiera M., Wlodarczyk M., Wrzosek M., Meczekalski B., Nowicka G., Lukaszuk K., Ciebiera M., Slabuszewska-Jozwiak A., Jakiel

- G. Role of transforming growth factor beta in uterine fibroid biology. *Int J. Mol. Sci.* 2017; 18: 2435. doi: 10.3390/ijms18112435.
15. Ciebiera M, Włodarczyk M, Zgliczyska M, et al. The Role of Tumor Necrosis Factor β in the Biology of Uterine Fibroids and the Related Symptoms. *Int J Mol Sci.* 2018; 19 (12): 3869. Published 2018 Dec 4. doi: 10.3390/ijms19123869.
16. Rafique S., Segars J.H., Leppert P.C. Mechanical signaling and extracellular matrix in uterine fibroids. *Semin. Reprod. Med.* 2017; 35: 487–493. doi: 10.1055/s-0037-1607268.
17. Shramko S.V., Zorina V.N., Zorin N.A., Botvinyeva I.A., Arkhipova S.V., Likhacheva V.V. The relationship between the expression of genes of steroid receptors in the tissues of the uterus and serum concentrations of immunoregulatory proteins, cytokines, sex steroids in proliferative diseases. *Medical immunology.* 2018. No. 5.
Шрамко С.В., Зорина В. Н., Зорин Н. А., Ботвиньева И. А., Архипова С.В., Лихачева В.В. Взаимосвязь экспрессии генов стероидных рецепторов в тканях матки и сывороточных концентраций иммунорегуляторных белков, цитокинов, половых стероидов при пролиферативных заболеваниях. *Медицинская иммунология.* 2018. №5.
18. Postal M., Lapa A.T., Sinicato N.A, de Oliveira Pelicari K., Peres F.A, Costallat L.T., Fernandes P.T., Marini R., Appenzeller S. Depressive symptoms are associated with tumor necrosis factor alpha in systemic lupus erythematosus. *J. Neuroinflamm.* 2016; 13: 5. doi: 10.1186/s12974-015-0471-9.
19. Plewka A, Madej P., Plewka D., Kowalczyk A, Miskiewicz A, Wittek P., Leks T., Bilski R. Immunohistochemical localization of selected pro-inflammatory factors in uterine myomas and myometrium in women of various ages. *Folia Histochem. Cytobiol.* 2013; 51: 73–83. doi: 10.5603/FHC.2013.0011.
20. El Andaloussi A, Chaudhry Z., Al-Hendy A, Ismail N. Uterine fibroids: Bridging genomic defects and chronic inflammation. *Semin. Reprod. Med.* 2017; 35: 494–498. doi: 10.1055/s-0037-1607240.
21. Protic O, Toti P., Islam M.S., Occhini R., Giannubilo S.R., Catherino W.H., Cinti S., Petraglia F, Ciavattini A, Castellucci M., et al. Possible involvement of inflammatory/ reparative processes in the development of uterine fibroids. *Cell Tissue Res.* 2016; 364: 415–427. doi: 10.1007/s00441-015-2324-3.
22. Ali M., Al-Hendy A. Selective progesterone receptor modulators for fertility preservation in women with symptomatic uterine fibroids. *Biol. Reprod.* 2017; 97: 337–352. doi: 10.1093/biolre/iox094.
23. Wang Y., Feng G., Wang J., Zhou Y., Liu Y., Shi Y., Zhu Y., Lin W., Xu Y., Li Z. Differential effects of tumor necrosis factor-alpha on matrix metalloproteinase-2 expression in human myometrial and uterine leiomyoma smooth muscle cells. *Hum. Reprod.* 2015; 30: 61–70. doi: 10.1093/humrep/deu300.

*Впервые поступила в редакцию 18.06.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 618.3-008.6-08

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5590449>

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ РАНЬОГО ГЕСТОЗУ ВАГІТНИХ

**Романенко А. О., Лазуренко В. В., Старкова І. В., Каліновська О. І.,
Лященко О. А.**

*Харківський національний медичний університет
Кафедра акушерства та гінекології №2*

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАННЕГО ГЕСТОЗА БЕРЕМЕННЫХ

**Романенко А.А., Лазуренко В. В., Старкова И. В., Калиновская О. И.,
Лященко О. А.**

*Харьковский национальный медицинский университет
Кафедра акушерства и гинекологии №2*

CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF EARLY GESTOSIS OF PREGNANT WOMEN

**Romanenko A.A., Lazurenko V.V., Starkova I.V., Kalinovskaya O.I.,
Lyashchenko O.A.**

*Kharkiv National Medical University
Department of Obstetrics and Gynecology №2*

Summary/Резюме

Early preeclampsia occurs in 50-90 % of pregnant women, the frequency of severe forms is from 0.1 to 1.8 %, and the need for hospitalization occurs in 14-19 % of cases. Complications of pregnancy, such as premature birth, late preeclampsia, and placental insufficiency, are more common in women with early preeclampsia. *The purpose of the study:* to analyze the modern scientific literature for 2016-2020 on the etiopathogenesis, diagnosis and treatment of early preeclampsia during pregnancy. Results: it was found that chronic diseases of the gastrointestinal tract and liver, asthenic syndrome, thyroid dysfunction, neuropsychiatric diseases, young pregnancy (up to 18 years), trophoblastic diseases, diabetes, bronchial asthma, etc. contribute to early gestosis. *Conclusions:* Vomiting and nausea in pregnant women is a common obstetric disease of the first trimester of pregnancy, which is not given enough attention. Improving the quality of treatment and prevention of early preeclampsia is one of the priorities of modern obstetrics.

Key words: *early gestosis of pregnant women, complications of pregnancy, adverse perinatal consequences, antenatal fetal death, premature birth.*

Ранний гестоз случается у 50-90 % беременных, частота тяжелых форм составляет от 0,1 до 1,8 %, а необходимость госпитализации возникает в 14-19 % случаев. У женщин с ранним гестозом чаще проявляются осложнения беременности, такие как преждевременные роды, поздний гестоз, плацентарная недостаточность. *Цель исследования:* проанализировать современную научную литературу по 2016-2020 г.г. по этиопатогенезу, диагностике и лечению раннего гестоза во время беременности. *Результаты:* установлено, что хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и печени, астенический синдром, нарушение функции

щитовидной железы, нервно-психические заболевания, юный возраст беременной (до 18 лет), трофобластические заболевания, сахарный диабет, бронхиальная астма и др. способствуют возникновению раннего гестоза. **Выводы:** Рвота и тошнота беременных — распространенное акушерское заболевание первого триместра беременности, которому не уделяется достаточно внимания. Повышение качества лечения ранних гестозов является одним из приоритетных направлений современного акушерства.

Ключевые слова: ранний гестоз беременных, осложнения беременности, неблагоприятные перинатальные исходы, антенатальная гибель плода, преждевременные роды.

Ранний гестоз трапляється у 50–90 % вагітних, частота тяжких форм становить від 0,1 до 1,8 %, а необхідність госпіталізації виникає в 14–19 % випадків. У жінок з раннім гестозом частіше виявляються ускладнення вагітності, як то передчасні пологи, пізній гестоз, плацентарна недостатність. **Мета дослідження:** проаналізувати сучасну наукову літературу за 2016–2020 р.р. щодо етіопатогенезу, діагностики та лікування раннього гестозу під час вагітності. **Результати:** встановлено, що хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту та печінки, астеничний синдром, порушення функції щитоподібної залози, нервово-психічні захворювання, юний вік вагітної (до 18 років), трофобластичні захворювання, цукровий діабет, бронхіальна астма тощо сприяють виникненню раннього гестозу. **Висновки:** блювання та нудота вагітних — розповсюджене акушерське захворювання першого триместру вагітності, якому не приділяється достатньо уваги. Підвищення якості лікування та профілактики ранніх гестозів є одним з пріоритетних напрямків сучасного акушерства.

Ключові слова: ранній гестоз вагітних, ускладнення вагітності, несприятливі перинатальні наслідки, антенатальна загибель плода, передчасні пологи.

Ранній гестоз є однією з найактуальніших проблем сучасного акушерства зважаючи на його поширеність, значне погіршення якості життя вагітних, часто зниження або втрату працездатності [27,54]. Ця патологія трапляється у 50–90 % вагітних, частота тяжких форм становить від 0,1 до 1,8 %, а необхідність госпіталізації виникає в 14–19 % випадків [45]. Відомо, що у жінок з раннім гестозом частіше виявляються ускладнення вагітності, як то передчасні пологи, пізній гестоз, плацентарна недостатність [23,32].

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дослідження виконується згідно плану НДР кафедри акушерства та гінекології №2 Харківського національного медичного університету: «Оптимізація

діагностики та лікування при захворюваннях репродуктивної системи жінок» (№ державної реєстрації 0118U000931).

Метою дослідження став аналіз сучасної наукової літератури за останні 5 років щодо етіопатогенезу, діагностики та лікування раннього гестозу під час вагітності.

Матеріали та методи

Було проаналізовано 177 літературних джерел, з 2016 року по теперешній час, з них 19 вітчизняних та 158 іноземних авторів з урахуванням клінічних протоколів, даних ВООЗ, гайдлайнів країн Європи, Америки і Африки, Кохрейнівських оглядів.

Результати та їх обговорення

Блювання та нудота вагітних (БНВ) є симптомами раннього гестозу та

відзначаються у 70–80 % від усіх вагітних жінок [9,13,35]. Симптоми переважно виявляються через 2–4 тиж. після запліднення, досягаючи піку у період 9–16 тиж. вагітності, через 22 тиж. вагітності вони зазвичай зникають [28]. У 98 % жінок нудота та блювання зберігаються впродовж дня, тому популярний термін «ранкове нездужання» не відбиває належним чином цей стан [20].

Особливо небезпечною є *Hyperemesis gravidarum* — стан вагітної, який відзначається тривалими та надмірними/сильними нудотою та блюванням, що призводить до зневоднення й втрати ваги, порушень електролітного балансу [1, 58]. Ризик госпіталізації через *Hyperemesis gravidarum* виявляється у 29 разів вищою, якщо попередня вагітність ускладнилася дородовою госпіталізацією з приводу зазначеного стану [19].

Частота *Hyperemesis gravidarum* варіює в залежності від країни: 0,3–1,5 % — у країнах з високим рівнем доходу та 4,5–10,8 % — у країнах з низьким [20]. Така різниця може бути результатом відсутності єдиних діагностичних критеріїв. Ризик рецидиву при подальших вагітностях становить 15 % [35].

На думку деяких дослідників, БНВ є нормальним явищем, виступаючи еволюційним захисним механізмом щодо запобігання потрапляння патогенних мікроорганізмів і токсинів з їжі до організму жінки. Ця думка деякою мірою підтверджується тим фактом, що у пацієнток, які страждають від БНВ, рідше відзначаються викидні та мертвородження. Проте нудота, блювання та втома, поширені в жінок у цей період, негативно впливають на якість життя, пов'язану зі здоров'ям вагітних жінок [27, 54].

У 10–35 % пацієнток симптоми нудоти та блювання спричинюють посилення почуття депресії [8, 48] і можуть

чинити негативний вплив на працю, домашні обов'язки, виховання дітей, партнерські та сімейні відносини. Цей стан може бути настільки виснажливим і спричинювати так багато страждань, що жінки з тяжкою нудотою та блюванням іноді приймають рішення перервати вагітність, навіть бажану [38]. У вебопитуванні 808 жінок, 15 % респонденток повідомили про переривання як мінімум однієї вагітності через *Hyperemesis gravidarum* [49]. За даними іншого опитування, 37 % вагітних повідомили, що вони не будуть планувати вагітність, що додатково ілюструє негативний вплив *Hyperemesis gravidarum* на репродуктивну функцію [50]. Н. К. Kjeldgaard et al. виявили, що стан 18 % жінок з *Hyperemesis gravidarum* відповідає критеріям синдрому посттравматичного стресу [29]. Ще більше занепокоєння викликає спостереження, у якому жінки з легкою формою нудоти та блювання також повідомляли про те, що відчувають схожі психосоціальні проблеми, що й жінки з важкими симптомами [38]. Так, жінки відчували, що їх переживання нудоти та блювання оточення не сприймало серйозно. Ці відомості свідчать про значущість проблеми, на яку здебільшого не звертають увагу. До того ж, нудота та блювання чинять великий економічний вплив на пацієнток та осіб, які забезпечують догляд за ними, й суспільство в цілому [59]. За оцінками, у 2012 р. у США спільний економічний тягар БНВ становив 1,77 млрд дол. [20].

Нині відзначається розвиток перинатології, яка має розв'язати проблеми, пов'язані з гестаційним процесом та антенальною охороною плода [28]. Порушення фізіологічних і нервово-психічних процесів у вагітної може несприятливо впливати на стан здоров'я майбутньої дитини [53]. До того ж, останнім часом у літературі приділяється увага питанню тератогенних властивостей

протиблювотних препаратів та відзначається деяке підвищення частоти вроджених вад плоду у жінок, які застосовували зазначені засоби [3,42]. Тому актуальним є застосування й немедикаментозних методів лікування нудоти та блювання при вагітності [5,26,37]. Отже, попри достатню вивченість проблеми, тяжкі наслідки цієї патології для здоров'я матері та плоду не зменшують значущість оптимізації профілактики та лікування раннього гестозу вагітних.

З огляду на дані літератури, можна виділити чинники, які сприяють розвитку раннього гестозу вагітних. Це хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту та печінки, астеничний синдром, порушення функції щитоподібної залози, нервово-психічні захворювання, юний вік вагітної (до 18 років), трофобластичні захворювання, цукровий діабет, бронхіальна астма тощо [12, 21, 55]. Наразі відомі кілька теорій розвитку раннього гестозу: імуногенетична (сенсibiliзація материнського організму антигенами плода), нервово-психічна (негативні емоції, тривога, страх перед вагітністю й пологами), нервово-рефлекторна (порушення взаємодії центральної нервової системи та внутрішніх органів) [35].

У патогенезі раннього гестозу слід звернути увагу на токсичну теорію. Так, причиною БНВ вважається отруєння токсичними продуктами обміну речовин, що пов'язано зі зменшенням обсягу позаклітинної рідини в плазмі крові та, як наслідок, збільшенням концентрації калію та натрію. Унаслідок голодування основним джерелом харчування стають жири, розвивається гіпопротеїнемія, накопичуються кетонові тіла, підвищується швидкість ліполізу з утворенням великої кількості вільних жирних кислот [24]. За таких умов кетоацидоз сам собою стає причиною блювання, а відповідно посилює дегідратацію та порушення електролітного балансу, при-

зводячи до розвитку гіпоксії тканин й органів [1].

Аналіз літератури останніх років показав, що патофізіологія таких проявів раннього токсикозу як нудота та блювання недостатньо вивчена, але вважається, що вона об'єднує біологічні, фізіологічні, психологічні та соціокультурні чинники [39].

Генетичні чинники підвищують ризик виникнення нудоти та блювання. Ризик розвитку блювання та нудоти також збільшується у три рази у вагітних, матері яких страждали від БНВ. М. S. Fejzo et al. [17] оцінили стан 1 224 пацієнток з *Hyperemesis gravidarum* і продемонстрували значущість сімейного анамнезу в розвитку захворювання. Так, 28 % пацієнток повідомили про *Hyperemesis gravidarum* в анамнезі у матері, 19 % — у сестри, 9 % — щонайменше у 2 родичок. Ще більш високою була генетична схильність до нудоти та блювання під час вагітності у пацієнток з найтяжчими випадками, які вимагали тотального парентерального харчування або через назогастральний зонд: у 25 % пацієнток на *Hyperemesis gravidarum* страждали сестри. До того ж, недавні генетичні дослідження виявили гени (GDF15, IGFBP7), які можуть підвищувати ризик розвитку *Hyperemesis gravidarum* [17].

Ендокринні чинники, особливо підвищений рівень хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ), який може стимулювати рецептори тиреотропного гормону (ТТГ) у щитоподібній залозі як у випадку багатоплідної вагітності або міхуровому заносі, пов'язують з надмірним блюванням вагітних. У 60 % випадків БНВ відзначається гестаційний тимчасовий тиреотоксикоз, трапляється підвищення рівня гормонів, які стимулюють щитоподібну залозу. Деякі типи хоріонічного гонадотропіну людини можуть стимулювати рецептори гормонів щитоподібної залози, і, таким чином,

сприяти гіпертиреозу. Такий транзиторий гіпертиреозидизм, асоційований з БНВ, зазвичай проходить самостійно, функція щитоподібної залози нормалізується без застосування антитиреоїдної терапії [12]. Встановлено позитивну кореляцію між рівнем ХГЛ і вираженістю блювання, що автори пов'язують зі ступенем стимуляції щитоподібної залози [55].

Більшість дослідників пов'язує з БНВ більш високі рівні естрогену, прогестерону та лептину і більш низькі рівні адренкортикотропного гормону та пролактину [56]. Недавні дослідження моторики шлунково-кишкового тракту показали, що у пацієток з *Hyperemesis gravidarum* частота рухливості кишечника вища, а не нижча. Питання щодо кореляції високого рівня естрадіолу зі ступенем тяжкості БНВ не є розв'язаним, тому в літературі існують суперечливі думки [6,56]. У дослідженнях вивчалася можлива кореляція між прогестероном і появою *Hyperemesis gravidarum* у зв'язку з гіпотезою про те, що один прогестерон або в поєднанні з естрогеном може спричинити шлункову дисритмію шляхом зниження скоротливості гладких м'язів шлунка [56].

Останнім часом все більшу увагу вчених привертає патогенетичний зв'язок між інфекцією *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) та *Hyperemesis gravidarum*, проте на сьогодні прямих доказів не встановлено, відзначені лише тільки асоціації [22, 41]. Попри те, що дані щодо значення *H. pylori* в патогенезі БНВ залишаються не до кінця з'ясованими, у рекомендаціях American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) йдеться про безпечне та ефективне лікування *H. pylori* під час вагітності тільки у випадках рефрактерної *Hyperemesis gravidarum* [13].

Чинниками ризику БНВ вважають стать плода та багатоплідну вагітність. У кількох дослідженнях повідомлялося, що

жіноча стать плода є чинником ризику розвитку БНВ. В інших дослідженнях вивчали одночасний вплив статі плода та багатоплідної вагітності на БНВ і було показано, що наявність хоча б одного плоду жіночої статі в парі близнюків спричинює БНВ [21]. Однак деякі автори вважають, що такої залежності немає [39].

Причиною раннього токсикозу можуть бути також психологічні проблеми, асоційовані з вагітністю [38]. Ступінь впливу цих чинників на фізичний стан жінки визначається її внутрішнім настроєм на вагітність і рівнем соціокультурного розвитку. Виявлено взаємозв'язок між особливостями психологічного захисту, типом акцентуації характеру та ступенем тяжкості раннього гестозу вагітних [48]. Отримані дані дають змогу припустити, що ці психологічні характеристики є предикторами розвитку граничних психічних розладів у цього контингенту вагітних.

Тяжкі форми ранніх гестозів, такі як *Hyperemesis gravidarum*, виникають найчастіше на тлі сильного хронічного психологічного стресу або пов'язані з загостренням психічних захворювань, депресіями та психосоматичними розладами [8,48]. Наявність психічного компонента в розвитку зазначеної патології підтверджує висока ефективність психотерапії у лікуванні БНВ [49].

Певне значення у виникненні раннього гестозу має підвищення рівня тривоги [50]. Нудота та блювання вагітних можуть бути виявами соматизованої тривоги на тлі стресу, обумовленого прогресуванням вагітності. Встановлено закономірне виникнення симптомів раннього гестозу безпосередньо після підтвердження вагітності. Недавні дослідження показали зв'язок між *Hyperemesis gravidarum* і високим рівнем симптомів тривоги у жінок [4,38, 59]. Отже, результати досліджень свідчать, що ранній гестоз має складну

психосоматичну природу зі значною питомою вагою психологічних чинників. Однак, зважаючи на аналіз сучасних даних щодо етіопатогенезу раннього гестозу, слід зазначити відсутність єдиного погляду на причину цієї патології вагітності.

Головним клінічним симптомом раннього гестозу є блювання вагітних, яке розрізняють за ступенем тяжкості. В залежності від частоти епізодів блювання протягом доби, а також від ступеня порушень водно-сольового, вуглеводного, білкового, жирового обмінів, кислотно-основного, вітамінного балансу, функцій залоз внутрішньої секреції розрізняють три ступені тяжкості блювання вагітних [6]. Блювання легкого ступеня тяжкості виникає до 5 разів на добу, частіше натще, але інколи пов'язане з прийманням їжі та неприємними запахами, що в цілому не порушує загальний стан вагітної. Блювання середнього ступеня тяжкості буває до 10 разів на добу, за таких умов з'являються симптоми інтоксикації. При тяжкому ступені відзначається багаторазове блювання до/та понад 20 разів на добу, що призводить до швидкого зменшення маси тіла, метаболічних зрушень і порушень функції життєвоважливих органів. Водночас відзначаються різка слабкість, збудження або апатія, субфебрилітет, тахікардія, артеріальна гіпотензія, у сечі з'являються ацетон, нерідко білок і циліндри [6].

У закордонній літературі стан, аналогічний нудоті з або без «ранкового блювання» називають *Emesis gravidarum*, а блювання тяжкого ступеня, яке виникає до кінця 22-го тиж. вагітності — *Hyperemesis gravidarum* [58]. Цей стан впливає на споживання рідини та їжі й може призвести до дегідратації, електролітного та кислотно-лужного дисбалансу, дефіциту поживних речовин, кетонурії та втраті понад 5 % маси тіла [9]. До того ж, жінки з *Hyperemesis gravidarum* також можуть

скаржитися на надмірне слиновиділення [10], дефіцит вітамінів групи В і мінералів [51], симптоми рефлюксу та порушення функції печінки [52]. Також *Hyperemesis gravidarum* пов'язаний з такими патологіями як гостре пошкодження нирок, дисфункція печінки [52], пневмомедіастинум, розрив стравоходу [7] й енцефалопатія Верніке [14,36,40,44].

І. С. Ліпатов та співавт. [2] провели дослідження 160 вагітних жінок з раннім гестозом різного ступеня тяжкості, що дало змогу виділити клініко-патогенетичні варіанти раннього гестозу вагітних з огляду на клінічні вияви та маркери провідних патогенетичних синдромів гестаційної дезадаптації. Так, перший клініко-патогенетичний варіант раннього гестозу відзначається переважно порушеннями метаболічних процесів, які клінічно виявляються втратою маси тіла, зниженням або відсутністю апетиту, порушеннями смакових пристрастей, а також підвищенням печінкових проб (АлАТ, АсАТ), гіпопротеїнемією, зниженням рівня гемоглобіну в периферичній крові, проявами симптомів анемії. Цей варіант дослідники відзначили у 46,9 % вагітних. При другому варіанті (23,8 % пацієнток) переважали нейро-вегетативні порушення, які виявлялися симптомами втоми, сонливості, психоемоційної нестійкості, зниженням артеріального тиску, лабільності частоти серцевих скорочень, парестезії та судом у кінцівках, збоченнями смаку, гіперосмією, відсутністю апетиту, колаптоїдними реакціями, вірогідним зниженням індексу Кердо, а також значним переважанням парасимпатичної системи. При третьому варіанті (29,3 % вагітних) були присутні вияви ендотеліально-гемостазіологічної дисфункції, що клінічно виявлялося запальними захворюваннями органів репродуктивної системи, наявністю хронічної уrogenітальної інфекції, дисбіозом піхви, загрозою

переривання вагітності, наростанням маркерів системної запальної відповіді, тромбоцитопенією, агрегаційною активністю тромбоцитів. Четвертий клініко-патогенетичний варіант (менше ніж 1–2 % вагітних) об'єднав особливо тяжкі форми раннього гестозу — бронхіальну астму вагітних, герпетичний імпетиго, гостру жирову атрофію печінки, дерматози, тетанію та остеомалію вагітних [2]. Основні переваги такого підходу полягають у можливості диференційовано проводити діагностику та призначити патогенетичне лікування.

Під час вагітності спостерігаються зміни в усіх видах обміну, тому головна мета полягає у збереженні гомеостазу матері попри граничне напруження функціонування системи метаболізму та енергетичні втрати під час утворення додаткового судинного русла. Насамперед це впливає на обмін електролітів, зменшуючи виділення вазопресину внаслідок зниження осмотичного порогу, що спричинює гіпонатріємію [57]. Ранній гестоз відзначається наявністю електролітного дисбалансу, який виникає через нетримання їжі та є наслідком аліментарної неповноцінності та втрати електролітів з блювотними масами та підвищення гемоконцентрації [3]. Разом з тим, на думку С. Ст. Леуш і співавт. [1], механізми регуляції електролітного обміну навіть на тлі раннього гестозу з багаторазовим щоденним блюванням, є досить досконалими. Тому дослідники не спостерігали у вагітних з раннім гестозом більш значущі розлади електролітного балансу проти жінок з неускладненим перебігом перших тижнів вагітності. Це припущення підтвердило дослідження R. Voeling et al. [9], які не виявили істотного позитивного впливу масивної інфузійної терапії при лікуванні надмірного блювання вагітних.

Діагностика блювання вагітних та її форм ґрунтується на оцінці клінічних даних і результатів лабораторних дослід-

жень. Початковий діагноз заснований на визначенні того, що нудота або блювання дійсно є ускладненням вагітності. До цієї нозологічної форми можна віднести тільки блювання, що розвилось у вагітної, починаючи з першого триместру, при виключенні інших причин [6]. До того ж, необхідно виключити ознаки *Hyperemesis gravidarum*, яка визначається на підставі як мінімум двох з трьох клінічних ознак: (1) втрата ваги, що перевищує 5 % ваги до вагітності; і/або (2) наявність кетонів у сечі; і/або (3) зневоднення і/або дисбаланс електролітів [42].

При *Hyperemesis gravidarum* виявляються й кислотно-лужні порушення, які включають гіпохлоремічний алкілоз, гіпокаліємію та гіпонатріємію [57]. З *Hyperemesis gravidarum* пов'язані також інші порушення, як то незначне підвищення рівня ферментів амілази, ліпази та функції печінки [52].

Диференціальна діагностика БНВ пов'язана з детальною оцінкою потенційних причин появи симптомів: інфекцій, метаболічних, шлунково-кишкових, неврологічних та ятрогенних причин. Також слід зважати на такі поширені діагнози, як гастроентерит, холецистит, гепатит і захворювання жовчовивідних шляхів, вживання/зловживання ліками, мігрень, а також більш рідкісні причини, а саме діабетичний кетоацидоз, підвищення внутрішньочерепного тиску та непрохідність кишківника [46].

Постановка діагнозу *Hyperemesis gravidarum* передбачає визначення загального аналізу крові та рівня метаболізму в сироватці крові, аналіз сечі на кетони та питому вагу, дослідження функції щитоподібної залози, рівень амілази/ліпази та на ранніх термінах вагітності — визначення рівня ХГЛ. Слід зазначити, що Керівництво АСОГ рекомендує проводити дослідження функції щитоподібної залози в сироватці тільки

при наявності встановлених інших ознак гіпертиреозу (13,55). Також рекомендується тестування на *H. pylori*, оскільки виразки шлунка можуть бути чинником, який сприяє персистуючий, рефрактерній *Hyperemesis gravidarum* [41].

Зважаючи на дані літератури, можна відзначити труднощі в кількісній оцінці БНВ. Це завдання допомогла вирішити розроблена G. Koren et al. система підрахунку унікальних показників нудоти та блювання вагітних PUQE (Pregnancy-Unique Quantification of Emesis/Nausea) [31]. Цей індекс враховує щоденну кількість епізодів блювання, тривалість нудоти на добу в годинах і кількість епізодів блювання на добу. Також анкета містить питання з оцінки загально психологічної та фізичної якості життя. Спочатку опитувальник оцінював симптоми впродовж останніх 12 год, але його розширили та змінили, щоб виявити самопочуття вагітної жінки протягом 24 год, а також усього першого триместру вагітності [34]. Саме на підставі оцінки PUQE тяжкості симптомів планується подальше надання допомоги. Ця шкала може бути використана і для оцінки стану пацієнтки в динаміці при проведенні лікування.

На підставі викладеного можна констатувати відсутність специфічних діагностичних критеріїв нудоти та блювання вагітних і *Hyperemesis gravidarum*, що ускладнює встановлення клінічного діагнозу й прийняття рішення щодо початку терапії. Клініко-лабораторні прояви раннього гестозу вагітних, зважаючи на ступінь тяжкості, дають змогу цілеспрямовано проводити терапію та прогнозувати ризик розвитку тяжких форм і пізніх акушерських ускладнень, у такий спосіб знижуючи ризик несприятливих перинатальних наслідків.

Ранній гестоз чинить негативний вплив на стан здоров'я як вагітної, так і плода. Одним з тяжких ускладнень БНВ є неврологічні порушення у вигляді ен-

цефалопатії Верніке, спричиненої дефіцитом тіаміну (вітаміну В1). Клінічна симптоматика енцефалопатії Верніке складається з класичної тріади (сплутаність свідомості, атаксія, очні симптоми), яка, однак, виявляється тільки у 45–60 % випадків [36,44]. Найпоширенішими симптомами енцефалопатії Верніке є зміни психічного статусу, які відзначаються загальним сплутаним станом, розладами настрою, втратою інтересу та концентрації уваги або ажитацією. Особливістю виявів атаксії є порушення ходи (атаксія тулуба) при відносно нормальному виконанні координаторних проб [40]. Іншими неврологічними симптомами можуть бути різноспрямований ністагм, асиметричні паралічі кінцівок, вестибулопатія, гіперкінези, вегетативні порушення, полінейропатія [36].

Не менш загрозливим станом, який ускладнює БНВ, є синдром осмотичної демієлінізації, що являє собою розлад, який відзначається руйнуванням мієлінових оболонок нервових відростків як у центральній частині варолієвого моста, так і в інших ділянках ураження, як то базальні ганглії, гіпокамп або мозочок. Клінічні ознаки синдрому осмотичної демієлінізації можуть варіюватися від сплутаності та сонливості до дисфагії, дизартрії, парезу та коми різного ступеня або синдрому замкненої людини [44]. Відзначається двофазний перебіг, коли першими проявами можуть бути епілептичний напад і психічні зміни, а потім після деякого поліпшення з'являються прогресуюча слабкість у ногах, порушення чутливості, затьмарення зору [54].

БНВ може спричинити клінічно значущий недолік жиророзчинних вітамінів К (філлохінон). Цей дефіцит пов'язаний з такими побічними ефектами як ембріопатія [53]. Y. Vaba et al. [7] описали розвиток коагулопатії через дефіцит вітаміну К, що сприяло інтрао-

пераційному внутрішньоочеревинному крововиливу у молодій жінки з великою міомою та непрохідністю тонкої кишки, у якої був діагностований *Hyperemesis gravidarum*. Наявність коагулопатії може збільшити крововтрату під час процедур й операцій, необхідних під час вагітності.

Учені відзначають втрату з блювотними масами важливих іонів, перш за все калію та магнію, які забезпечують роботу серця та нервової системи. У доступній літературі зустрічаються поодинокі дослідження, присвячені розвитку гіпокаліємії у пацієнок з БНВ. Нашу увагу привернув клінічний випадок зупинки серця у вагітної, яка втратила внаслідок БНВ близько 9 % маси тіла, що спричинило підвищену активність системи ренін-ангіотензин-альдостерон (РААС). Ця активована РААС, зі свого боку, збільшила втрату калію з сечею, посилюючи гіпокаліємію. Виявлено вміст калію в сироватці крові 2,1 ммоль/л, що викликало фібриляцію шлуночків і параліч дихальних м'язів, яке в кінцевому підсумку призвело до раптової зупинки серця [57]. Наслідком гіпокаліємії може бути розвиток гострого некрозу попереково-смуғастих м'язів — рабдоміолізу, що призводить до порушення балансу рідини, електролітів і ниркової функції [30]

Розрив стравоходу, відомий як синдром Меллорі-Вейса, може бути результатом повторюваних болів, пов'язаних з БНВ. Коли ця баротравма спричинює розрив стравоходу, може виникнути пневмомедіастія (синдром Хаммана-Річа). Водночас у деяких пацієнтів лікування цього ускладнення може бути консервативним, іншим може знадобитися хірургічне втручання [11].

БНВ чинить великий згубний вплив на вагу новонароджених і гестаційний вік при народженні, популяційне дослідження, яке показало позитивний зв'язок між несприятливими наслідками у новонароджених і БНВ. Низька маса

при народженні зустрічалася на 8 % частіше у немовлят, народжених жінками з БНВ [53].

За даними R. Hu et al. [23], блювання в першому триместрі вагітності збільшувало ризик передчасних пологів. До того ж, дослідники показали зв'язок між передчасними пологами та індексом маси тіла вагітної. У жінок зі зниженою вагою й нормальним індексом маси тіла до вагітності, проти жінок з надмірною вагою й ожирінням, частіше трапляються передчасні пологи. Вчені вважають, що блювання може мати невеликий вплив на жінок з ожирінням через їх підвищену здатність до накопичення енергії. До протилежних результатів дійшли турецькі вчені, які не виявили зв'язку між БНВ і такими первинними наслідками у новонароджених, як низький показник за шкалою Апгар (< 7), низька вага при народженні, передчасні пологи та мертвонародження [33].

Крім того, дослідження БНВ і аномалій плацентарного розвитку також виявили неоднозначні результати. У 2016 р. H. M. Koudijs et al. [32] показали взаємозв'язок між БНВ і патологією плаценти. У цьому дослідженні оцінювалися 3 категорії кореляцій: (1) розлади «плацентарної недостатності», які охоплювали гестаційну гіпертензію, преєклампсію, мертвонародження, невиношування вагітності; (2) «погані результати у новонароджених»: низька вага при народженні, низький показник за шкалою Апгар через 5 хв, гестаційний вік при пологах; і (3) «морфологію плаценти», як то вагу плаценти та відношення ваги плаценти до ваги дитини при народженні. Кореляції вивчали для встановлення наявності позитивного або негативного зв'язку з БНВ та його ступенем. Дослідники дійшли висновку, що тяжка БНВ пов'язана зі значним зниженням маси тіла при народженні, однак зв'язок БНВ і гестаційної гіпертензії, преєклампсії або інших порушень пла-

центарної дисфункції не встановили.

Дещо інші висновки зробили шведські вчені, які дослідили понад 1 000 пацієнок з БНВ. Це дослідження продемонструвало незначний зв'язок між БНВ у першому триместрі та преек- лампсією. Також було відзначено, що у жінок з БНВ більш ніж у два рази збільшується ризик передчасних пологів (< 37 тиж.), у три рази — ризик відшарування плаценти, на 39 % підвищений ризик народити дитину малого гестаційного віку [10]. До протилежних результатів дійшли японські вчені, які показали зворотний зв'язок між БНВ і передчасними пологами [39]. Хоча цей зв'язок був статистично значущим, подальші дослідження потребують проведення на більшій вибірці пацієнок.

У літературі обмежена кількість досліджень довгострокових наслідків БНВ для дитини. Проспективне когортне дослідження S. Poeran-Bahadoer et al. [47] показало зв'язок БНВ на ранніх термінах вагітності та більш високою загальною масою тіла у дитячому віці. Цю залежність, можна пояснити неоптимальним харчуванням плода і компенсаторним прискоренням зростання у постнатальному періоді. Вчені не виявили зв'язку БНВ з підвищеним артеріальним тиском, рівнем ліпідів та інсуліну у дітей. Недавні дослідження показали такі несприятливі наслідки для здоров'я, як зниження чутливості до інсуліну в дитячому віці та підвищення частоти психологічних розладів у дорослому віці [38]. Вплив БНВ на потомство вимагає подальшого вивчення впродовж усього дитинства, юнацтва та у зрілому віці.

Досвід БНВ для багатьох жінок є подією, що травмує психіку. Показано вплив БНВ на збільшення ризику виникнення симптомів післятравматичного стресу в післяпологовому періоді [38]. Н. К. Kjeldgaard et al. [29] провели дослідження вираженості симптомів посттравматичного стресу через 8 тиж. і 2

роки після пологів і виявили вищий ступінь стресу в обидва періоди серед жінок з БНВ у порівнянні з жінками з менш вираженими симптомами нудоти. Результати також показують, що рівень післятравматичного стресу згодом знижується, а підвищений ризик розвитку емоційного розладу може бути насамперед наслідком БНВ. М. В. Senturk et al. [49] відзначили у два рази вищий ризик розвитку депресії у післяпологовому періоді у жінок з БНВ. Отже, депресії, тривожні розлади часто є наслідком БНВ, тому визначення психологічного статусу жінки із зазначеною патологією має бути невіддільною частиною терапії раннього гестозу.

Існують різні схеми лікування блювання та нудоти під час вагітності, проте донині відсутні узгоджені рекомендації щодо необхідності стаціонарного лікування пацієнок з раннім гестозом. L. Fiaschi et al. [19] показали, що лікування в умовах денного стаціонару дає змогу зменшити необхідність стаціонарного лікування без погіршення самопочуття вагітних. При розвитку зневоднення госпіталізація є обов'язковою, а БНВ — найчастіша причина стаціонарного лікування вагітних у першій половині гестації [42].

Усі рекомендації починаються з оптимізації дієти та способу життя: уникати жирної або гострої їжі, вживати рідину між прийомами їжі, їсти часто малими порціями [6]. Певний ефект може надати використання імбиру, ромашки, лимона, м'яти [5, 26, 45, 51]. Призначають препарати, які безпосередньо блокують блювальний рефлекс, впливаючи на різні нейромедіаторні системи довгастого мозку — М-холіноблокатори, блокатори дофамінових рецепторів, а також прямі антагоністи дофаміну [18]. Також є можливим застосування серотонінергічного препарату одансетрон, який не чинить тератогенну дію [15,43].

При госпіталізації пацієнтів до стаціонару основною метою терапії є відновлення водно-сольового обміну, метаболізму, а також профілактика неврологічних ускладнень. За таких умов є важливим, щоб застосовувані медикаментозні засоби були безпечні для здоров'я вагітної та дитини [3]. Так, Американське управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів (Food and Drug administration, FDA) розподіляє всі лікарські засоби на 5 категорій залежно від рівня безпеки та можливості застосування під час вагітності. Єдиним препаратом категорії А (лікарські засоби, які за експериментальними та контрольованими клінічними дослідженнями не спричиняли несприятливих впливів на плід) при блюванні вагітних, згідно з новим протоколом ACOG (New Guidelines on Nausea, Vomiting in Pregnancy) є вітамін В₆ (піридоксину гідрохлорид); його застосування в дозі 10–25 мг три рази на добу сприяє нівелюванню нудоти та блювання у вагітних жінок. Препаратами категорії В (умовно безпечними), згідно з ACOG, є імбир (1 г на добу) і метилпреднізолон (16 мг 3 рази на добу). Препаратами категорії С (потенційно небезпечні) є розчини для інфузійної терапії (переважно глюкоза з вітамінами) та препарати для ентерального харчування [49]. Необхідно відзначити, що до рекомендацій ACOG включені й інші препарати, які застосовують для купірування блювання до теперішнього часу в багатьох країнах [13].

Вважають, що своєчасне призначення терапії з вітамінами групи В відіграє ключову роль у лікуванні блювання вагітних з метою попередження такого серйозного ускладнення, як енцефалопатія Верніке [14, 36, 44].

Тяжка БНВ вимагає масивної інфузійної терапії — до 6 л фізіологічного розчину, препаратів калію і 3 л розчину Рінгера у перші 12 год. При стабілізації

стану та тенденції до нормалізації основних показників метаболізму об'єм розчинів, які вводять, можна зменшити 2 л/добу [25].

Згідно з керівництвом Товариства акушерської медицини Австралії та Нової Зеландії (SOMANZ) щодо ведення вагітних з нудотою та блюванням, при тяжкому ступені, а також при відсутності ефекту від проведеного лікування при БНВ легкого та помірного ступеня тяжкості лікування повинно бути комплексним: препарати, які регулюють функцію ЦНС і блокують блювальний рефлекс; інфузійні засоби для регідратації, дезінтоксикації та парентерального харчування; препарати, призначені для нормалізації метаболізму. Ймовірно, перспективним може бути використання препаратів, які гальмують продукування альдостерону та затримують калій в організмі, а також індометацину, що має здатність побічно гальмувати утворення реніну й альдостерону [3, 25,42].

Важливу роль у лікуванні нудоти та блювання під час вагітності відіграє допологова підготовка й групова терапія. Показано, що групове кероване лікування більш ефективно проти індивідуального, а також істотно знижує рівень економічних витрат [16, 27].

Отже, за даними літератури, серйозною проблемою раннього гестозу є розвиток блювання та нудоти вагітних, особливо тяжкої форми *Hyperemesis gravidarum*, що суттєво впливає на якість життя жінки, знижує її соціальні функції. Патогенез блювання та нудоти вагітних відзначається складністю та багатоаспектністю. Тяжке блювання та нудота вагітних також обумовлює несприятливі перинатальні наслідки, антенатальну загибель плода та передчасні пологи. Зважаючи на розповсюдженість і тяжкість цього стану питання фармацевтичної та психологічної допомоги мають стати пріоритетними у сучасному акушерстві.

Висновки

Блювання та нудота вагітних розповсюджене акушерське захворювання першого триместру вагітності, якому не приділяється достатньо уваги. Підвищення якості лікування та профілактики ранніх гестозів є одним з пріоритетних напрямків сучасного акушерства.

Перспективи подальших досліджень: оптимізація лікувально-профілактичної допомоги вагітним з раннім гестозом шляхом уточнення патогенетичних ланок захворювання та розробки його комплексної терапії.

Література/References

1. Леуш ССт, Дем'яненко АС, Загородня ОС. Електролітні зрушення у вагітних з раннім гестозом. Вісник проблем біології і медицини. 2017; 1: 145-148.
2. Липатов ИС, Тезиков ЮВ, Кутузова ОА, Приходько АВ, Фролова НА, Рябова СА. Клинико-патогенетические варианты дезадаптации беременных на ранних сроках гестации. Акушерство, гинекология и репродукция. 2017; 11 (1): 5-13.
3. Abramowitz A, Miller ES, Wisner KL. Treatment options for hyperemesis gravidarum. Arch Womens Ment Health. 2017; 20 (3): 363-372.
4. Aksoy H, Aksoy B, Karadap ЦЭ, Hacimusalar Y, Azmaz G, Aykut G, et al. Depression levels in patients with hyperemesis gravidarum: a prospective case-control study. Springerplus. 2015; 4: 34.
5. Amzajerdi A, Keshavarz M, Montazeri A, Bekhradi R. Effect of mint aroma on nausea, vomiting and anxiety in pregnant women. J Family Med Prim Care. 2019; 8 (8): 2597-2601.
6. Austin K, Wilson K, Saha S. Hyperemesis Gravidarum. Nutr Clin Pract. 2019; 34 (2): 226-241.
7. Baba Y, Morisawa H, Saito K, Takahashi H, Rifu K, Matsubara S. Intraoperative Hemorrhage in a Pregnant Woman with Hyperemesis Gravidarum: Vitamin K Deficiency as a Possible Cause. Case Rep Obstet Gynecol. 2016; 2016: 5384943.
8. Beyazit F, Sahin B. Effect of Nausea and Vomiting on Anxiety and Depression Levels in Early Pregnancy. Eurasian J Med. 2018; 50 (2): 111 115.
9. Boelig RC, Barton SJ, Saccone G, Kelly AJ, Edwards SJ, Berghella V. Interventions for treating hyperemesis gravidarum: a Cochrane systematic review and meta-analysis. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018; 31 (18): 2492 2505.
10. Bolin M, Ekerud H, Cnattingius S, Stephansson O, Wikström AK: Hyperemesis gravidarum and risks of placental dysfunction disorders: a population-based cohort study. BJOG. 2013; 120: 541-547.
11. Buchanan GM, Franklin V. Hamman and Boerhaave syndromes — diagnostic dilemmas in a patient presenting with hyperemesis gravidarum: a case report. Scott Med J. 2014; 59 (4): e12 e16.
12. Buyukkayaci Duman N, Ozcan O, Bostanci МЦ. Hyperemesis gravidarum affects maternal sanity, thyroid hormones and fetal health: a prospective case control study. Arch Gynecol Obstet. 2015; 292 (2): 307 312.
13. Committee on Practice Bulletins-Obstetrics. ACOG Practice. Bulletin No 189: Nausea And Vomiting Of Pregnancy. Obstet Gynecol. 2018; 131 (1): e15-e30.
14. Correia JN, Farias LA, do Nascimento BH, Machado LI, Feitosa HN. Wernicke encephalopathy associated with hyperemesis gravidarum: A case report and literature review. Trop J Obstet Gynaecol. 2019; 36: 152-5.
15. Cunningham K. Ondansetron compared with doxylamine and pyridoxine for treatment of nausea in pregnancy: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2015; 125 (2): 490-491.
16. Faramarzi M, Yazdani S, Barat S. A RCT of psychotherapy in women with nausea and vomiting of pregnancy. Hum Reprod. 2015; 30 (12): 2764 2773.
17. Fejzo MS, Fasching PA, Schneider MO, Schwitulla J, Beckmann MW, Schwenke E, et al. Analysis of GDF15 and IGFBP7 in Hyperemesis Gravidarum Support Causality. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2019; 79 (4): 382 388.
18. Fejzo MS, MacGibbon KW, Mullin PM. Ondansetron in pregnancy and risk of adverse fetal outcomes in the United States. Reprod. Toxicol. 2016; 62: 87-91.
19. Fiaschi L, Nelson-Piercy C, Deb S, King R, Tata LJ. Clinical management of nausea and vomiting in pregnancy and hyperemesis gravidarum across primary and secondary care: a population-based study. BJOG. 2019;

- 126 (10): 1201-1211.
20. Figueroa Gray M, Hsu C, Kiel L, Dublin S. Getting through the day: a pilot qualitative study of U.S. women's experiences making decisions about anti-nausea medication during pregnancy. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2018; 18 (1): 475.
 21. Gabra A. Risk Factors of Hyperemesis Gravidarum: Review Article. *Health Sci J*. 2018; 12 (6): 603.
 22. Grooten IJ, Den Hollander WJ, Roseboom TJ, Kuipers EJ, Jaddoe VW, Gaillard R, Painter RC. Helicobacter pylori infection: a predictor of vomiting severity in pregnancy and adverse birth outcome. *Am J Obstet Gynecol* 2017; 216: 512.e1-e9.
 23. Hu R, Chen Y, Zhang Y, Qian Z, Liu Y, Vaughn MG, et al. Association between vomiting in the first trimester and preterm birth: a retrospective birth cohort study in Wuhan, China. *BMJ Open*. 2017; 7 (9): e017309.
 24. Hui L, Shuying L. Acute starvation ketoacidosis in pregnancy with severe hypertriglyceridemia: A case report. *Medicine (Baltimore)*. 2018; 97 (19): e0609.
 25. Jarraya A, Elleuch S, Zouari J, Trigui K, Sofiene A, Smaoui M, et al. Hyperemesis gravidarum with severe electrolyte disorders: report of a case. *Pan Afr Med J*. 2015; 20: 264.
 26. Joulaeerad N, Ozgoli G, Hajimehdipoor H, Ghasemi E, Salehimoghaddam F. Effect of Aromatherapy with Peppermint Oil on the Severity of Nausea and Vomiting in Pregnancy: A Single-blind, Randomized, Placebo-controlled trial. *J Reprod Infertil*. 2018; 19 (1): 32-38.
 27. Kamali Z, Abedian Z, SaberMohammad A, Dehnavi ZM. The effect of small group teaching on quality of life in pregnant women with nausea and vomiting: A clinical trial. *J Educ Health Promot*. 2018; 7: 112.
 28. Kilpatrick SJ, Papile L-A, Macones GA, editors. *Guidelines for Perinatal Care*. 8th ed. American Academy of Pediatrics; 2017. 691 p.
 29. Kjeldgaard HK, Vikanes E, Benth JЛ, Junge C, Garthus-Niegel S, Eberhard-Gran M. The association between the degree of nausea in pregnancy and subsequent posttraumatic stress. *Arch Womens Ment Health*. 2019; 22 (4): 493-501.
 30. Kondo T, Nakamura M, Kawashima J, Matsumura T, Ohba T, Yamaguchi M, et al. Hyperemesis gravidarum followed by refeeding syndrome causes electrolyte abnormalities induced rhabdomyolysis and diabetes insipidus. *Endocr J*. 2019; 66 (3): 253-258.
 31. Koren G, Boskovic R, Hard M, Maltepe C, Navioz Y, Einarson A. Motherisk-PUQE (pregnancy-unique quantification of emesis and nausea) scoring system for nausea and vomiting of pregnancy. *Am J Obstet Gynecol*. 2002; 186 (5 Suppl Understanding): S228-S231.
 32. Koudijs HM, Savitri AI, Browne JL, Amelia D, Baharuddin M, Grobbee DE, Uiterwaal CS: Hyperemesis gravidarum and placental dysfunction disorders. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2016; 16: 374.
 33. Kuru O, Sen S, Akbayar O, Goksedef BP, Ozsarmeli M, Attar E, Saygela H: Outcomes of pregnancies complicated by hyperemesis gravidarum. *Arch Gynecol Obstet*. 2012; 285: 1517-1521.
 34. Lacasse A, Rey E, Ferreira E, Morin C, Berard A. Validity of a modified Pregnancy-Unique Quantification of Emesis and Nausea (PUQE) scoring index to assess severity of nausea and vomiting of pregnancy. *Am J Obstet Gynecol*. 2008; 198: 71 e71-77.
 35. London V, Grube S, Sherer DM, Abulafia O. Hyperemesis Gravidarum: A Review of Recent Literature. *Pharmacology*. 2017; 100 (3-4): 161-171.
 36. Malki K, Aabdi M, Lezreg M, Housni B. Wernicke korsakoff syndrome as a rare complication of hyperemesis gravidarum: A case report. *J Obstet Anaesth Crit Care*. 2019; 9: 113-5.
 37. Matthews A, Haas DM, O'Mathьna DP, Dowswell T. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015; (9): CD007575.
 38. Mitchell-Jones N, Gallos I, Farren J, Tobias A, Bottomley C, Bourne T. Psychological morbidity associated with hyperemesis gravidarum: a systematic review and meta-analysis. *BJOG*. 2017; 124 (1): 20-30.
 39. Mitsuda N, Eitoku M, Maeda N, Fujieda M, Suganuma N. Severity of Nausea and Vomiting in Singleton and Twin Pregnancies in Relation to Fetal Sex: The Japan Environment and Children's Study (JECS). *J Epidemiol*. 2019; 29 (9): 340-346.
 40. Nagarajan E, Rupareliya C, Bollu PC. Wernicke's Encephalopathy as a Rare Complication of Hyperemesis Gravidarum: A Case Report and Review of Literature.

- Cureus. 2018; 10 (5): e2597.
41. Ng QX, Venkatanarayanan N, De Deyn MLZQ, Ho CYX, Mo Y, Yeo WS. A meta-analysis of the association between *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) infection and hyperemesis gravidarum. *Helicobacter*. 2018; 23 (1): 10.1111/hel.12455.
42. O'Donnell A, McParlin C, Robson SC, Beyer F, Moloney E, Bryant A, et al. Treatments for hyperemesis gravidarum and nausea and vomiting in pregnancy: a systematic review and economic assessment. *Health Technol Assess*. 2016; 20 (74): 1 268.
43. Ostefeld A, Petersen TS, Futtrup TB, Andersen JT, Jensen AK, Westergaard HB, et al. Validating the effect of Ondansetron and Mirtazapine In Treating hyperemesis gravidarum (VOMIT): protocol for a randomised placebo-controlled trial. *BMJ Open*. 2020; 10 (3): e034712.
44. Oudman E, Wijnia JW, Oey M, van Dam M, Painter RC, Postma A. Wernicke's encephalopathy in hyperemesis gravidarum: A systematic review. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2019; 236: 84-93.
45. Ozgoli G, Saei Ghare Naz M. Effects of Complementary Medicine on Nausea and Vomiting in Pregnancy: A Systematic Review. *Int J Prev Med*. 2018; 9: 75.
46. Patterson AM: Hyperemesis Gravidarum. *Ferri's Clinical Advisor*. 2017; 6: 629-629i.
47. Poeran-Bahadoer S, Jaddoe VWV, Gishti O, Grooten IJ, Franco OH, Hofman A, et al. Maternal vomiting during early pregnancy and cardiovascular risk factors at school age: the Generation R Study. *J Dev Orig Health Dis*. 2020; 11 (2): 118-126.
48. Sahin S, Ozdemir K, Unsal A, Cevrioglu AS, Beydag KD. Evaluation of frequency of nausea and vomiting as well as depression level in pregnant women. *Clin Exp Obstet Gynecol*. 2016; 43 (5): 691-697.
49. Senturk MB, Yəldəz G, Yəldəz P, Yorguner N, Zakmak Y. The relationship between hyperemesis gravidarum and maternal psychiatric well-being during and after pregnancy: controlled study. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2017; 30 (11): 1314-1319.
50. Shakiba M, Parsi H, Pahlavani Shikhi Z, Navidian A. The Effect of Psycho-Education Intervention Based on Relaxation Methods and Guided Imagery on Nausea and Vomiting of Pregnant Women. *J Family Reprod Health*. 2019; 13 (1): 47 55.
51. Sharifzadeh F, Kashanian M, Koohpayehzadeh J, Rezaian F, Sheikhsari N, Eshraghi N. A comparison between the effects of ginger, pyridoxine (vitamin B6) and placebo for the treatment of the first trimester nausea and vomiting of pregnancy (NVP). *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2018; 31 (19): 2509-2514.
52. Shekhar S, Diddi G. Liver disease in pregnancy. *Taiwan J Obstet Gynecol*. 2015; 54: 475-482.
53. Talia Atkins, editor. *Maternal Health: Neonatology and Perinatology*. Hayle Medical; 2019. 285 p.
54. Tan A, Lowe S, Henry A. Nausea and vomiting of pregnancy: Effects on quality of life and day-to-day function. *Aust N Z J Obstet Gynaecol*. 2018; 58 (3): 278-290.
55. Tan JY, Loh KC, Yeo GS, Chee YC. Transient hyperthyroidism of hyperemesis gravidarum. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*. 2002; 109: 683-8.
56. Verberg MF, Gillott DJ, Al-Fardan N, Grudzinskas JG. Hyperemesis gravidarum, a literature review. *Hum Reprod Update*. 2005; 11: 527-39.
57. Walch A, Duke M, Auty T, Wong A. Profound Hypokalaemia Resulting in Maternal Cardiac Arrest: A Catastrophic Complication of Hyperemesis Gravidarum?. *Case Rep Obstet Gynecol*. 2018; 2018: 4687587.
58. World Health Organization. *International statistical classification of diseases and related health problems*. Geneva: 2016. 10th revision. Available from: <https://www.who.int/classifications/icd/en/>
59. Yəldəzəm E, Demir E. The relationship of hyperemesis gravidarum with sleep disorders, anxiety and depression. *J Obstet Gynaecol*. 2019; 39 (6): 793-798.

*Впервые поступила в редакцию 23.12.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.13-004: 31.082

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5590482>

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА

Котюжинская С.Г., Уманский Д.А.

*Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина
e-mail: svetlana.kotiuzhynskaya@gmail.com*

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ АТЕРОСКЛЕРОЗУ

Котюжинська С. Г., Уманський Д.А.

*Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна
e-mail: svetlana.kotiuzhynskaya@gmail.com*

MEDICAL AND BIOLOGICAL ASPECTS OF MODELING ATHEROSCLEROSIS

Kotiuzhynskaya S.G., Umansky D.A.

*Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine
e-mail: svetlana.kotiuzhynskaya@gmail.com*

Summary/Резюме

The paper considers the currently known models of the atherosclerotic process in laboratory animals and in cell cultures. The experimental models developed to date reproduce the most important links in the pathogenesis of atherosclerosis, in particular, dyslipidemia, impaired lipid transport, endothelial dysfunction, and others. The possibilities and limitations of the use of laboratory animals for the study of the etiology and pathogenesis of atherosclerosis are analyzed. Unfortunately, all the complexity of the interaction of etiology and pathogenesis mechanisms of atherosclerosis remains inaccessible for the modern researcher, primarily due to species differences in human and experimental animals.

The authors proposed a new experimental model of atherosclerosis, taking into account the peculiarities of metabolic processes in rats that contribute to the formation of resistance to fat load in them. The basis of this model is the effect on the operation of the lipid transport system of lipoprotein lipase.

Thus, the blocking of mast cells and heparin with protamine sulfate for 21 days against the background of alimentary hyperlipidemia, allowed to suppress the activity of lipoprotein lipase in the blood and significantly increase the frequency and severity of the development of atherosclerosis in rats. Morphological studies revealed changes in the architectonics of elastic fibers in the aorta and arteries of experimental rats. Compared with intact rats, thickening of intima, disorganization of media, moderate lipidosis of intima with zonal edema were noted, indicating early arteriosclerotic vascular damage.

The new experimental model developed by the authors makes it possible to discover new links in the mechanisms of atherosclerosis at the stage of tissue lipid

metabolism.

Today, a wide range of animal and cell culture models makes it possible to choose the most appropriate model for reproducing one or another link in the pathogenesis of atherosclerosis for each specific research goal.

Keywords: *atherosclerosis, experimental modeling, lipoprotein lipase, heparin*

В работе рассмотрены известные на сегодня модели атеросклеротического процесса у экспериментальных животных и на клеточных культурах. В разработанных к настоящему времени экспериментальных моделях воспроизводятся важнейшие звенья патогенеза атеросклероза, в частности, дислипидемия, нарушение транспорта липидов, дисфункция эндотелия и прочие. Проанализированы возможности и ограничения применения лабораторных животных для исследования этиологии и патогенеза атеросклероза.

Учитывая особенности обменных процессов крыс, способствующих формированию у них резистентности к жировой нагрузке, авторами предложена новая экспериментальная модель атеросклероза. В основу данной модели положено влияние на работу липидтранспортной системы липопротеинлипазы.

Так, блокирование тучных клеток и гепарина протамин сульфатом в течение 21 дня на фоне алиментарной гиперлипидемии, позволило подавить активность липопротеинлипазы в крови у крыс и в значительной степени повысить частоту и тяжесть развития у них атеросклероза. Морфологические исследования выявили изменения архитектоники эластических волокон в аорте и артериях опытных крыс. По сравнению с интактными крысами отмечали утолщение интимы, дезорганизацию меди, умеренный липоидоз интимы с зональными отеками, что свидетельствовало о ранних атеросклеротических повреждениях сосудов.

Разработанная авторами новая экспериментальная модель позволяет раскрыть новые звенья в механизмах атеросклероза на этапе тканевого метаболизма липидов.

Сегодня широкий спектр моделей животных и клеточных культур позволяет выбрать для каждой конкретной цели исследования наиболее адекватную модель воспроизведения того или иного звена патогенеза атеросклероза.

Ключевые слова: *атеросклероз, экспериментальное моделирование, липопротеинлипаза, гепарин.*

В роботі розглянуті відомі на сьогодні моделі атеросклеротичного процесу у експериментальних тварин і на клітинних культурах. У розроблених до теперішнього часу експериментальних моделях відтворюються найважливіші ланки патогенезу атеросклерозу, зокрема, дисліпідемія, порушення транспорту ліпідів, дисфункція ендотелію та інші. Проаналізовано можливості та обмеження застосування лабораторних тварин для дослідження етіології та патогенезу атеросклерозу.

З огляду на особливості обмінних процесів щурів, які сприяють формуванню у них резистентності до жирового навантаження, авторами запропонована нова експериментальна модель атеросклерозу. В основу даної моделі покладено вплив на роботу ліпідтранспортної системи ліпопротеїнліпази.

Так, блокування тучних клітин та гепарину протамін сульфатом протягом 21

доби на тлі аліментарної гіперліпідемії, дозволило знизити активність ліпопротеїнліпази в крові у щурів та в значній мірі підвищити частоту і тяжкість розвитку в них атеросклерозу. Морфологічні дослідження виявили зміни архітекtonіки еластичних волокон в аорті і артеріях піддослідних щурів. У порівнянні з інтактними тваринами відзначали потовщення інтими, дезорганізацію медії, помірний ліпоїдоз інтими з зональними набряками, що свідчило про ранні атеросклеротичні пошкодження судин.

Розроблена авторами нова експериментальна модель дозволяє розкрити нові ланки в механізмах атеросклерозу на етапі тканинного метаболізму ліпідів.

Сьогодні широкий спектр моделей тварин і клітинних культур дозволяє вибрати для кожної конкретної мети дослідження найбільш адекватну модель відтворення тієї чи іншої ланки патогенезу атеросклерозу.

Ключові слова: атеросклероз, експериментальне моделювання, ліпопротеїнліпаза, гепарин.

Изучению вопросам этиологии и патогенеза атеросклероза на протяжении уже более 100 лет уделяют внимание, как клиницисты, так и ученые всего мира. Согласно современным данным в механизмах его развития участвует несколько групп факторов: дислипидемия, дисфункция эндотелия, окислительный стресс, нарушения коагуляционной системы, процессы воспаления, микроальбуминурия, протеинурия, нарушение углеводного обмена [1, 7]. При этом до настоящего времени нет всеобъемлющей теории, объясняющей и учитывающей все стороны этого патологического процесса. Несмотря на достигнутые успехи, остается открытым вопрос ранней диагностики атеросклеротических нарушений, что дало бы возможность диагностировать ранние стадии болезни и предотвратить ее переход из стадии субклинической в стадию субкритическую.

На наш взгляд, это связано с рядом причин, и в первую очередь, из-за бессимптомного протекания заболевания на ранних стадиях процесса, морально-этических проблем и недостаточной технологической оснащенности, позволяющей динамично отслеживать процессы атерогенного повреждения [2]. Эти обстоятельства и необходи-

мость разработки новых терапевтических подходов обуславливают поиск новых подходов в моделировании атеросклеротического процесса на животных.

В последние десятилетия для выяснения молекулярных механизмов атерогенного повреждения клеточных популяций сосудов и формирования атеросклеротических бляшек, определения роли модификации биохимических показателей крови и различных клеточных популяций, а также разработки лекарственных препаратов, снижающих уровень липидов в крови, используют трансгенных животных и клеточные культуры [6]. Использование трансгенных кроликов позволило определить роль в развитии атеросклероза аполипопротеинов, липопротеинов различной плотности, а также ферментов, участвующих в метаболизме и транспорте холестерина. Кролики новозеландской линии, особенно породы Watanabe, St. Tomas, Houston RT, характеризуются генетическими дефектами, которые приводят к спонтанному развитию атеросклероза еще внутриутробно с усилением его проявлений с возрастом, что схоже с семейной гиперхолестеринемией у людей [7].

Благодаря сотням инбредных линий мышей с хорошо установленной

генетической картой, легкости получения конгенных и рекомбинантных пород, мышинные модели чаще всего используются для изучения атеросклеротического процесса [3, 5]. Наиболее выраженные повреждения артерий удастся получить у апоЕ-нокаутов, нокаутов по рецептору ЛПНП и мышей с трансгенной экспрессией человеческого апоВ-100. Наибольшее распространение получила модель апоЕ-нокаутов, у которых на атерогенной диете развиваются бляшки, схожие с человеческими на ранних стадиях развития атеросклероза [8]. Несколько трансгенных пород крыс (с неконтролируемой экспрессией человеческого СЕТР) воспроизводят сильные атеросклеротические повреждения [5].

Для изучения механизмов клиренса, метаболизма и транспорта липидов, а также синтеза холестерина в развитии атеросклероза в последнее время используют культуры клеток: эндотелиоцитов, макрофагов, лимфоцитов, адипоцитов, гепатоцитов, энтероцитов и др. [9]. Так, использование культуры гладкомышечных клеток позволило выявить механизмы взаимодействия их с тучными клетками, макрофагами и Т-лимфоцитами при миграции из меди в интиму и объяснить причины усугубления развития атеросклероза [8]. Макрофагальная культура позволяет тестировать различные фармакологические препараты, снижающие миграцию макрофагов, окисление и накопление ими ЛПНП, продукцию цитокинов и хемокинов. Культуры клеток, в основном, в настоящее время используются при тестировании препаратов для коррекции атеросклероза [8, 9].

Следует отметить, что первичные изменения интимы артерий, как ответная реакция на любой инициальный повреждающий стимул (ксенобиотик, вирус и т.п.) тоже не всегда однозначны [3]. Поэтому, одним из основных на-

правлений моделирования атеросклеротического процесса у животных в экспериментальном исследовании данной патологии наряду с нарушением липидного обмена является роль эндотелиальной дисфункции в развитии в нарушении механизмов транспорта липидов при атеросклеротических повреждениях сосудов.

Известно, что и крысы, и мыши обычно не реагируют на алиментарный холестерин и гиперлипидемию [5]. Для моделирования атеросклероза у крыс и мышей применяют комбинированное воздействие: 1-4 % холестерина, 0,5 % холевой кислоты или ее соли, 0,1 % тиоурацила, 15-35 % насыщенных жирных кислот (в составе кокосового, подсолнечного, соевого масел, молочного жира или сала), сочетание с экспериментально вызванным воспалением [4]. Длительность содержания на таких диетах колеблется от 2 недель до 6-8 месяцев [7].

Учитывая особенности обменных процессов крыс, способствующих формированию у них резистентности к жировой нагрузке, нами предложена новая экспериментальная модель атеросклероза, в основу которой положено влияние на механизмы транспорт липидов на уровне тканей. Так, блокирование тучных клеток и гепарина, позволило ингибировать липопротеинлипазную активность крови, что в значительной степени повысило частоту и тяжесть развития атеросклероза у крыс.

Следует отметить, что снижение секреции гепарина и биологически активных веществ тучными клетками может служить критерием развития воспалительного процесса, который и наблюдается, по мнению ряда авторов, при атеросклерозе [1].

Наши исследования показали, что изменения уровня гепарина в крови ($0,79 \pm 0,06$ против $5,06 \pm 0,93$ МЕ/мл)

подопытных животных при пищевой гиперлипидемии приводят к падению функциональной активности липопротеинлипазы (более чем в 5 раз), что в дальнейшем обуславливает нарушения липидтранспортной системы. Так, отмечали повышение уровня триглицеридов на 52,59 % и увеличение содержания общего холестерина на 31,46 % с параллельным снижением липопротеидов высокой плотности в 1,48 раза относительно стандартной экспериментальной гиперлипидемии [2].

Нарушения процессов внутриклеточного обмена холестерина сопровождались формированием стойких признаков атеросклеротического повреждения сосудов. При морфологических исследованиях в аорте и артериях опытных крыс при окраске гематоксилином и эозином наблюдали изменения архитектоники эластических волокон. Отмечали утолщение интимы, дезорганизация меди, обнаруживали скопления лейкоцитов в интимае и между медиа и адвентицией. Выявляли умеренный липоидоз интимы с зональными отеками, по сравнению с интактными крысами, что представляет собой ранние атеросклеротические повреждения сосудов. При этом отмечали резкое уменьшение секреторной активности тучных клеток, а также их количества [6].

Таким образом, разработанная нами новая экспериментальная модель нарушений функции липидтранспортной системы позволяет раскрыть новые звенья в механизмах атеросклероза, в частности, на этапе тканевого метаболизма липидов.

Заключение

В разработанных к настоящему времени экспериментальных моделях воспроизводятся важнейшие звенья патогенеза атеросклероза, в частности, дислипидемия, нарушение транспорта

липидов, дисфункция эндотелия и прочие.

Использование различных экспериментальных моделей атеросклероза позволили выяснить основные механизмы атерогенеза и определить группу маркеров повреждения эндотелия, как одного из главных звеньев патогенеза атеросклероза [7]. В настоящее время в качестве предикторов атеросклероза и сердечно-сосудистой патологии рассматриваются такие маркеры повреждения эндотелия, как ИЛ-1в, ИЛ-6, ФНО-б, NO, MCP-1, ФРЕС, эндотелин-1, СРБ [4], к которым можно присоединить и гепарин. Выявление ранних маркеров повреждения сердечно-сосудистой системы позволит проводить профилактические мероприятия на ранних этапах заболевания еще до развития органических изменений в органах и системах, тем самым способствуя предупреждению неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и внезапной смерти населения.

Значительные успехи в технике клинических исследований патогенеза атеросклероза, с одной стороны, во многом приближают их возможности к условиям эксперимента, а с другой — моделирование отдельных элементов патогенеза более предпочтительно для аналитических целей. Идеальная модель позволила бы всесторонне полно изучить этиологические факторы и механизмы развития, действие и эффективность лечебных мероприятий и лекарственных препаратов. Но, к сожалению, идеальной модели атеросклероза человека пока не существует. Однако существующий на сегодня широкий спектр экспериментальных моделей, модельных животных и клеточных культур позволяет выбрать для каждой конкретной цели исследования наиболее адекватную модель с воспроизведением того или иного звена патогенеза.

Литература

1. Храмова Ю.С., Арташян О.С., Тюменцева Н.В., Юшков Б.Г., Бухарина А.Ю. (2019). Тучные клетки и сперматогенез в норме и при повреждении. Бюллетень сибирской медицины, 18 (1): 237-246. <https://doi.org/10.20538/1682-0363-2019-1-237-246>
2. Котюжинская, С.Г., Уманский, Д.А. (2017). Эндотелиальная дисфункция в патогенезе сосудистых катастроф при сердечно-сосудистых заболеваниях. Запорожский медицинский журнал, 16 (4): 525-530. doi: 10.14739/2310-1210.2017.4.105305
3. Blake, G.J., Otvos, J.D., Rifai, N., Ridker P.J. (2012). Low-density lipoprotein particle concentration and size as determined by NMR spectroscopy as predictors of cardiovascular disease in women. Circulation. 106: 1930-1937. doi: 10.1161/01.cir.0000033222.75187.b9.
4. Querques I, Madès A, Zuliani C, Miskey C, Alb M, Grueso E, Machwirth M, Rausch T, Einsele H, Ivics Z, Hudecek M, Barabas O. (2019). A highly soluble Sleeping Beauty transposase improves control of gene insertion. Nat Biotechnol. 37 (12): 1502-1512. <https://doi.org/10.1038/s41587-019-0291-z>.
5. Getz, G.S., Reardon, C.A (2012). Animal models of atherosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 32 (5): 1104-1115. <https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.111.237693>.
6. Котюжинская С.Г., Гоженко А.И. (2014). Экспериментальное моделирование атеросклероза: перспективы и трудности. Клінічна та експериментальна патологія. XIII (1): 178-183. http://nbuv.gov.ua/UJRN/kep_2014_13_1_49
7. Чаулин, А.М., Григорьева, Ю.В., Суворова, Г.Н., Дупляков Д.В. (2020). Экспериментальные модели атеросклероза на кроликах. Морфологические ведомости, 28 (4): 78-87. [https://doi.org/10.20340/mv-mn.2020.28\(4\):461](https://doi.org/10.20340/mv-mn.2020.28(4):461)
8. Imaizumi K. (2011) Diet and atherosclerosis in apolipoprotein E-deficient mice. Biosci. Biotechnol. Biochem. 75: 1023-1035. doi: 10.1271/bbb.110059
9. Vrin CLJ. (2010) From blood to gut: Direct secretion of cholesterol via transintestinal cholesterol efflux. World J. Gastroenterol. 16: 5953-5957. DOI: 10.3748/wjg.v16.i47.5953

References

1. Khramtsova Yu.S., Artashyan O.S., Tyumentseva N.V., Yushkov B.G., Bukharina AYu. (2019). Interrelation of mast cells with spermatogenesis in norm and in case of damage. Bulletin of Siberian Medicine. 18 (1): 237-246. [In Russ.] <https://doi.org/10.20538/1682-0363-2019-1-237-246>
2. Kotiuzhynska, S.G., Umanskiy, D.A. (2017). Endothelial dysfunction in the pathogenesis of vascular accidents in cardiovascular diseases. Zaporozhye Medical Journal, 16 (4): 525-530 [In Russ.] DOI: 10.14739/2310-1210.2017.4.105305
3. Blake, G.J., Otvos, J.D., Rifai, N., Ridker P.J. (2012). Low-density lipoprotein particle concentration and size as determined by NMR spectroscopy as predictors of cardiovascular disease in women. Circulation. 106: 1930-1937. doi: 10.1161/01.cir.0000033222.75187.b9.
4. Querques I, Madès A, Zuliani C, Miskey C, Alb M, Grueso E, Machwirth M, Rausch T, Einsele H, Ivics Z, Hudecek M, Barabas O. (2019). A highly soluble Sleeping Beauty transposase improves control of gene insertion. Nat Biotechnol. 37 (12): 1502-1512. <https://doi.org/10.1038/s41587-019-0291-z>.
5. Getz, G.S., Reardon, C.A (2012). Animal models of atherosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 32 (5): 1104-1115. <https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.111.237693>.
6. Kotiuzhynska, S.G., Gozhenko A.I. (2014). Experimental modeling of atherosclerosis: prospects and difficulties. Klinichna ta eksperymentalna patologiya. XIII, № 1. C. 178-183. [In Russ.] http://nbuv.gov.ua/UJRN/kep_2014_13_1_49
7. Chaulin, A.M., Grigorieva, Yu.V., Suvorova, G.N., Duplyakov, D.V. (2020) Experimental models of the atherosclerosis on rabbits. Morphological newsletter. 2020; 28 (4): 78-87. [In Russ.] [https://doi.org/10.20340/mv-mn.2020.28\(4\):461](https://doi.org/10.20340/mv-mn.2020.28(4):461)
8. Imaizumi K. (2011) Diet and atherosclerosis in apolipoprotein E-deficient mice. Biosci. Biotechnol. Biochem. 75: 1023-1035. doi: 10.1271/bbb.110059
9. Vrin CLJ. (2010) From blood to gut: Direct secretion of cholesterol via transintestinal cholesterol efflux. World J. Gastroenterol. 16: 5953-5957. DOI: 10.3748/wjg.v16.i47.5953

*Впервые поступила в редакцию 01.07.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Гигиена, эпидемиология,
экология

Hygiene, Epidemiology,
Ecology

УДК 628.14: 616.9-02

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5590484>

ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ И ИНФЕКЦИОННАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

**Мокиенко¹ А.В., Бабиенко¹ В.В., Матюшенко¹ Ф.Н.,
Кирилюк¹ В.О., Квасницкая² О.Б.**

¹Одесский национальный медицинский университет

²Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы

ВОДРОЗПОДІЛЬНА МЕРЕЖА І ІНФЕКЦІЙНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

**Мокієнко¹ А.В., Бабієнко¹ В.В., Матюшенко¹ П.М.,
Кирилюк¹ В.О., Квасницька² О.Б.**

¹Одеський національний медичний університет

²Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

WATER DISTRIBUTION NETWORK AND INFECTIOUS DISEASES OF THE POPULATION

**Mokienko¹ A.V., Babienko¹ V.V., Matyushenko¹ F.N.,
Kirilyuk¹ V.O., Kvasnitskaya² O. B.**

¹Odessa National Medical University

²Bukovina State Medical University, Chernivtsi

Summary/Резюме

The urgency of the problem is due to insufficient study of the relationship between the state of the water supply network and the infectious morbidity of the population.

Purpose. To analyze relationship between the state of the water distribution network and the infectious morbidity of the population.

Materials and methods. Bibliometric, analytical.

Results. Analysis of the studies made abroad shows that a significant number of cases of acute gastrointestinal diseases can be associated with the consumption of drinking water, which is contaminated as a result of accidents on water mains or due to loss of hydraulic pressure in the distribution system. In particular, it has been shown that 14-40 % of gastrointestinal diseases are attributable to drinking tap water that meets current standards, with the distribution system likely to be partially responsible for this increased risk of morbidity.

Conclusion. Taking into account the unfavorable sanitary and technical condition of water distribution networks in Ukraine, it seems necessary to conduct studies to assess its impact on the water-related morbidity of the population.

Key words: *drinking water, water distribution network, water-related morbidity.*

Актуальность проблемы обусловлена недостаточной изученностью проблемы взаимосвязи состояния водораспределительной сети и инфекционной заболеваемости населения.

Цель работы - анализ проблемы взаимосвязи состояния водораспределительной сети и инфекционной заболеваемости населения.

Материалы и методы: библиометрические, аналитические.

Результаты. Анализ результатов исследований за рубежом свидетельствует, что существенное число случаев острых желудочно-кишечных заболеваний может быть связано с потреблением питьевой воды, которая загрязнена в результате аварий на водопроводных магистралях или в связи с другой потерей гидравлического давления в системе распределения. В частности, показано, что 14-40 % желудочно-кишечных заболеваний обусловлены питьем воды из-под крана, отвечающей текущим стандартам, при этом система распределения была частично ответственной за этот увеличенный риск заболеваемости.

Вывод. Учитывая неблагоприятное санитарно-техническое состояние водораспределительных сетей в Украине представляется необходимым проведение исследований по оценке его влияния на водно-обусловленную заболеваемость населения.

Ключевые слова: питьевая вода, водораспределительная сеть, водно-обусловленная заболеваемость.

Актуальність проблеми обумовлена недостатньою вивченістю проблеми взаємозв'язку стану водорозподільної мережі і інфекційною захворюваністю населення.

Мета роботи - Аналіз проблеми взаємозв'язку стану водорозподільної мережі і інфекційною захворюваністю населення.

Матеріали і методи: бібліометричні, аналітичні.

Результати. Аналіз результатів досліджень за кордоном свідчить, що істотне число випадків гострих шлунково-кишкових захворювань може бути пов'язано із споживанням питної води, яка забруднена в результаті аварій на водопровідних магистралях або у зв'язку з іншою втратою гідравлічного тиску в системі розподілу. Зокрема, показано, що 14-40 % шлунково-кишкових захворювань обумовлено питтям води з-під крану, що відповідає поточним стандартам, при цьому система розподілу була частково відповідальній за цей збільшений ризик захворюваності.

Висновок. Враховуючи несприятливий санітарно-технічний стан водорозподільних мереж в Україні є необхідним проведення досліджень з оцінки його впливу на водно-обумовлену захворюваність населення.

Ключові слова: питна вода, водорозподільна мережа, водно-обумовлена захворюваність.

Введение

Как известно, качество питьевой воды определяется тремя неразрывно-взаимосвязанными составляющими: а)

качеством воды водоисточника, б) степенью состоятельности технологий водоочистки и соответствия их адекватности современным требованиям и водно-экологическим реалиям и в) сани-

тарно-техническим состоянием водоразводящих сетей, которые являются замыкающим звеном обеспечения качества (либо отсутствия такого) воды у крана потребителя.

Если два первых звена широко, многосторонне и обстоятельно изучаются и освещаются как в научной, так и популярной и общедоступной литературе, то третье, представляющее острейшую проблему для всех стран и нашей, в частности, начинает исследоваться только в последние годы. Мы сочли необходимым в рамках нашего анализа проблемы взаимосвязи качества воды и инфекционной заболеваемости населения в целом обратить внимания читателей именно на этот малоизученный аспект такой взаимосвязи.

Цель работы: анализ проблемы взаимосвязи состояния водораспределительной сети и инфекционной заболеваемости населения.

Материалы и методы: библиометрические, аналитические.

Результаты и их обсуждение

Если обратиться к истории, то становится очевидным — проблема возникла не вчера и даже не в прошлом столетии. Большое значение в признании роли водного фактора в распространении холеры имели работы John Snow, посвященные изучению вспышек холеры в Лондоне на Broad Street в 1854 г. и в Южном Лондоне в 1849 и 1853 гг. Путем тщательного эпидемиологического анализа John Snow собрал безупречные доказательства роли воды, загрязнявшейся выделениями больных холерой, в распространении этой инфекции. Применительно к рассматриваемой теме заслуга John Snow состояла не просто в констатации такой взаимосвязи, но и в «технической» реализации ликвидации вспышек холеры: его знаменитая рекомендация городским властям состояла в необходимости

удаления ручки уличного насоса, служившей источником заражения вибрионом холеры питьевой воды каждого следующего потребителя после очередного заболевшего или вибриононосителя. Это первое документированное подтверждение влияния сугубо технических проблем эксплуатации систем водораспределения на инфекционную заболеваемость [1].

Такой пространственный экскурс в историю представляется нелишним, особенно если учесть, что в одной из публикаций (2005) [2] (к слову, во главе авторского коллектива находится известный специалист в области эпидемиологии водно-обусловленных заболеваний Poul Hunter) [3] обсуждается связь между спорадическим криптоспориозом (в виде диарреи) и низким давлением в водопроводной сети.

Острая диарея представляет собой наиболее распространенную патологию как в развивающемся мире, та и в развитых странах. Ретроспективный анализ заболеваемости, проведенный в США, показал наличие 140 случаев диарреи на 100 человеко-лет [4]. В Великобритании этот показатель составляет 55-95 [5-7], в Канаде (для лиц, которые не использовали водопроводные фильтры) — 76 [8]. Экономический ущерб от диспепсических заболеваний в Великобритании оценивается в 743 миллиона J в год в ценах 1995-1996 гг. [9]. В значительном большинстве случаев источник инфекции неясен. Проведенное изучение факторов риска спорадического cryptosporidiosis свидетельствует о значимости числа лиц, сообщивших о диаррее за 2 недели перед получением анкетного опроса [10]. Авторы этой работы изучили взаимосвязь между факторами риска и диарреей в Великобритании.

Исследуемая популяция представляла собой население промышленно развитых и сельских районов Уэльса и

северо-западной области Англии общей численностью более 9 миллионов человек. Сроки проведения февраль 2001 — май 2002 гг. Водоснабжение осуществляется от 3 водоочистных и 240 насосных станций. Микробиологическое качество воды оценивалось как практически безупречное — зарегистрировано менее 0,05 % проб воды, положительных на *E. coli* и не соответствующих стандарту.

Всего проанкетировано 427 человек. 28 респондентов (6,6 %) сообщили, что испытывали диарею за 2 недели до получения анкетного опроса. Таким образом, заболеваемость в данной группе составила 86 случаев на 100 человеко-лет, которая соответствует предыдущим ретроспективным данным в Великобритании [4-6]. Полученные данные обработаны методом регрессионного анализа (табл. 1).

Установлено, что наибольшая достоверность ($< 0,001$) касалась тех случаев, которые респонденты объясняли потерей давления воды в кране. В большинстве случаев это было связано с авариями на водопроводе. Согласно мнению других авторов, даже в отсутствии фактической вспышки, низкое давление воды в системах распределения — распространенный фактор риска для вспышек водно-обусловленных инфекций, особенно в странах с низким уровнем жизни населения [11]. Как было показано ранее в другой работе, примеси в воде в таких странах часто

являются причиной желудочно-кишечных болезней [12]. В одном из исследований в США установлено, что низкое давление воды в водопроводных трубах является причиной аспирации кишечной микрофлоры, которая загрязняет грунт вокруг трубы [12].

Если проанализировать результаты данного исследования и учесть возможность их воспроизводимости, то окажется, что существенное число случаев острых желудочно-кишечных заболеваний, например, диареи, в Великобритании и, вероятно, в Соединенных Штатах (до 15 %) может быть связано с потреблением питьевой воды, которая загрязнена в результате аварий на водопроводных магистралях или в связи с другой потерей гидравлического давления в системе распределения. Ущерб от такой заболеваемости может превысить 100 миллионов фунтов в год в Англии и Уэльсе (15 % полного ежегодного ущерба от диспепсической заболеваемости).

В 2006 году ВОЗ и Всемирный совет водопроводных работ издали совместное руководство [13], которое исследует микробиологические, химические, материальные и финансовые риски, связанные с работами на системах водоснабжения, выделяет наиболее приемлемые подходы управления риска и подчеркивает значение критериев, чтобы сохранить снабжение безопасной питьевой водой.

Согласно данным [14], важными причинами вспышек

водно-обусловленных инфекций являлись проблемы в системах водораспределения, особенно перекрестные связи с системами канализации и коррозия.

Авторы работы

Мультивариантная модель риска в изученной группе населения [10]

Переменные	M (min-max)	P
Дети в возрасте менее 5 лет	2,520 (1,045–6,079)	0,040
Контакт с больным диареей	6,959 (2,296–21,092)	0,001
Потеря давления воды в доме	12,496 (3,493–44,707)	$< 0,001$
Отсутствие потребления	1,000	0,016
1-2 раза в неделю	0,947 (0,319–2,815)	
3-7 раз в неделю	0,283 (0,083–0,970)	
Большинство дней	0,186 (0,054–0,641)	

Примечание: оценка проведена на основании анкетного опроса 384 респондентов (27 пациентов и 357 лиц контрольной группы).

Таблица 1

[15] проанализировали источники 61 вспышки диарей в Евросоюзе, связанных с муниципальной питьевой водой. В среднем для каждой вспышки установлено 3,25 причины. Одновременное влияние качества воды источника и системы очистки являлись наиболее частой причиной (в 34 вспышках). Установлено, что система водораспределения как фактор заболеваемости была менее значима (19 вспышек), однако, если учитывать спорадические случаи, удельный вес такой контаминации значительно выше и составляет 87,42 %.

В последние годы все чаще констатируется существенное увеличение числа передающихся через воду вспышек вследствие технических проблем в системе водораспределения. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний ЕРА США за период с 1991 по 1998 г. удельный вес таких вспышек превосходил треть от общего количества 36 % (17 из 47), а в последние четыре года (1999-2002) возрос до 50 % (9/18) [16, 17].

Учитывая недостаточность исследований и публикаций по означенной проблеме, представляется необходимым подробно остановиться на работе норвежских ученых [18] (по их мнению, это первое полномасштабное исследование подобного рода), представляющей собой когортное изучение взаимосвязи перерывов в обслуживании систем водоснабжения и желудочно-кишечной заболеваемостью населения.

В исследование были включены в общей сложности 88 эпизодов низкого давления в сети от 24 водопроводных станций. Аварии на водоводах были наиболее частыми эпизодами, составляя 63 % (55/88). Замена оборудования (клапанов, труб и т.д.) составляло 26 % (23/88), другие причины — очистка труб, строительные работы вблизи водных труб, дефектные клапаны и т.п. составляли 11 % (10/88). Средняя продол-

жительность отключения воды составила 6,6 часа на эпизод (диапазон 1-33,5 часа). В почти половине случаев (47 %) отключение воды было ограничено обычными рабочими часами (08.00-16.00).

Только на одной водопроводной станции хлорировали поврежденную секцию трубы после работы, это было сделано в 12 из 14 эпизодов. Промывка производилась в 77 (87 %) эпизодах. Кипячение воды потребителям не рекомендовалось ни в одной случае. Образцы воды были получены только в 18 из 62 эпизодов и только один образец был положителен на *E. coli*.

Общее количество домашних хозяйств в выборке составило 5935, со средним числом 67 домашних хозяйств на эпизод.

Авторы обнаружили повышенный (почти вдвое) риск острых желудочно-кишечных болезней в домашних хозяйствах, в которых в водораспределительной сети падало давление, по сравнению с людьми, живущими в домах, водоразводящая сеть которых эксплуатировалась в штатном режиме.

Проведенное ранее исследование в Канаде [11] показало, что 14-40 % желудочно-кишечных заболеваний относились к воде из-под крана, отвечающей текущим стандартам и что система распределения, вероятно, была частично ответственной за этот увеличенный риск. Моделирование системы распределения свидетельствует, что причиной этого является отрицательное давление [19].

Вместе с тем, результаты эпидемиологических исследований в США отрицают такую взаимосвязь [20, 21]. Однако, данное исследование было ограничено только одним эпизодом работ на водоразводящей сети, которая входит в категорию 2 % лучших в стране, при этом отсутствовали случаи отрица-

тельного давления в сети в течение всего исследования [12]. Подобное рандомизированное двойное слепое исследование проводилось в Мельбурне, согласно результатам которого отсутствует взаимосвязь желудочно-кишечных инфекций с качеством воды [22]

Исследование экологических факторов риска и кампилобактериоза в Швеции показало возрастание риска инфекции по мере увеличения длины системы водораспределения. Авторы объяснили это проникновением загрязнений в распределительную сеть [23]. Такое разногласие в исследованиях различных авторов не удивительно, так как на результаты может влиять разнообразие факторов. Различия в качестве водоснабжения и систем распределения могут оказывать неизбежное влияние, включая техническое состояние системы водораспределения, количество утечек, наличие инфекционных агентов в грунте вокруг водных труб и возникновение скачков давления в системах распределения.

В процессе обслуживания водоводов существует несколько возможных путей проникновения примесей внутрь водных труб. В рабочем режиме вода в распределительной сети находится под избыточным давлением. Это предотвращает проникновение внешних примесей через трещины. В Норвегии, 20-50 % воды теряется вследствие утечки в системе распределения [24], поэтому существует потенциальная угроза контаминации воды при перепадах или отсутствии давления в сети. Когда вода перекрыта во время работ на системе распределения, отрицательное давление может встречаться в участках сети, расположенных на более высоком уровне, что может привести к проникновению воды, окружающей трубу.

В работе [25] констатирована идентичность кишечной микрофлоры в

почве и водных образцах из водоразводящей сети (43 % водных образцов и 50 % образцов почвы), а также наличие индикаторов свежего фекального загрязнения (энтеровирусов, норовируса и вируса гепатита А) в 56 % образцов. Как и в США, в Норвегии, канализационные сети часто располагаются в одной траншее с водными трубопроводами.

Для уменьшения риска инфицирования, трубы коллектора должны быть расположены ниже водных труб; однако, во влажных условиях почвы, как показано, микроорганизмы могут перемещаться на несколько метров за короткие промежутки времени [26].

Таким образом, потеря давления в водной трубе может привести к проникновению инфекционных агентов, источником которых является вероятная утечка из труб коллектора, расположенных поблизости. В данном исследовании [18], клинические симптомы желудочно-кишечных инфекций были умеренными и подобны тем, которые зарегистрированы в контроле. Это можно объяснить инфицированием от утечек труб коллектора, поступающих в водные трубы. Виды желудочно-кишечных болезней, вызванных загрязнением в процессе перерывов или обслуживания в водной магистрали, в опытной группе отражают, таким образом, желудочно-кишечные инфекции, которые являются эндемическими у населения, живущего по соседству.

Установлено, что при более высоком потреблении воды риск заболеть увеличивался в 4 раза. В то время, как наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдался у детей, самый высокий относительный риск болезни был характерен для возрастной группы молодых взрослых, которые потребляют больше воды [27].

Авторы [18] делают следующее предположение: если 20 % из 4,5 мил-

лионов норвежских жителей подвергаются воздействию одного эпизода низкого давления в водораспределительных сетях каждый год, это вызвало бы приблизительно 33 000 случаев острых желудочно-кишечных болезней. Если добавить влияние перепадов давления, которые могут вызывать меньшие, но более частые, загрязнения, предполагаемое бремя болезни может быть большим.

Разрывы водопроводных труб могут представлять угрозу для населения, поскольку их возникновение и ремонт могут привести к низкому или отрицательному давлению как потенциальной причине загрязнения питьевой воды из почвы. Оценка этого явления сложна, поскольку в этом случае чаще всего наблюдаются легкие желудочно-кишечные заболевания (GI), которые не фиксируются органами здравоохранения. Применение множественной модели показало положительную корреляцию и повышенный риск GI в результате аварий систем водораспределения [28].

В обзоре [29] рассматривается примеси, развивающиеся в системе распределения воды, и их характеристики, а также возможное влияние на качество очищенной воды биопленок, осадков и материала труб и последующие риски.

Условно-патогенная микробиота сантехнических устройств (OPPPs) (*Legionella pneumophila*, комплекс *Mycobacterium avium*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Acanthamoeba* и *Naegleria fowleri*) является значимым и растущим источником заболеваемости. Поскольку OPPPs является частью убиквитарной микробиоты питьевой воды, она не соответствует фекальным индикаторам, что представляет серьезную проблему в практике стандартного контроля питьевой воды. Цель обзора состоит в оценке состоянии контроля OPPPs и определении путей их параллельного обна-

ружения и количественного анализа в образце. Критически оценены методы отбора воды и биопленки, а также факторы, влияющие на типовую представительность и чувствительность обнаружения этих OPPPs [30].

В статье [31] представлены результаты экспериментальных исследований по влиянию времени застоя и изменению температуры на качество питьевой воды в полномасштабной домашней системе питьевой воды (DDWS). Были выполнены два набора экспериментов в течение зимних и летних месяцев с различными интервалами застоя (до 168 ч застоя). Вода и биопленки были отобраны в двух различных точках — кухне и душе. Результаты показывают, что температура и стагнация воды влияет на химическое и микробное качество в DDWSs, тогда как для микробных параметров в непроточной воде важна температура. *Alphaproteobacteria* доминировали в биопленке душа (78 % всех *Proteobacteria*), в то время как в кухонной биопленке были равномерно распределены *Alphaproteobacteria*, *Betaproteobacteria* и *Gammaproteobacteria*.

Микробиологическое качество воды системы распределения питьевой воды (DWDS) имеет первостепенное значение для здоровья человека. Упорядочивание высокой пропускной способности привлекало все большее внимания в прошлое десятилетие, чтобы описать это микробное разнообразие в водных сетях. Однако существует немного исследований, описывающих этот подход к большим системам распределения питьевой воды и в течение длительных промежутков времени.

В работе [32] в течение одного года в системе распределения питьевой воды (DWDS) Парижа оценивали вариативность микробиоты водной сети путем определения гена 16 для харак-

теристики бактериальных популяций. В этом исследовании парижская сеть, состоящая из четырех различных DWDSs, была сгруппирована в 31 точку отбора воды ежемесячно. Выборка составила 368 образцов. В целом определен 1 321 бактериальный таксон, однако только пятнадцать из них найдены в достаточно большом количестве ($> 1\%$) во всех образцах. Два рода, *Phreatobacter* и *Hyphomicrobium*, были доминирующими. Только 1,8 % бактерий были выделены посредством культивирования. Этот метод можно использовать для контроля любых изменений бактериального состава в сети питьевой воды в связи с дезинфекцией или аварийными ситуациями.

Острота данной проблемы для нашей страны подчеркивается данными официального документа [33]: «На якість питної води систем централізованого водопостачання негативно впливає незадовільний санітарно-технічний стан водопровідних споруд і мереж, відсоток їх зношеності, що становить у різних регіонах від 30 % до 70 %, несвоєчасні проведення капітальних та поточних планово-профілактичних ремонтів та ліквідації аварій».

Вывод

Учитывая неблагоприятное санитарно-техническое состояние водоразводящих сетей в нашей стране представляется необходимым проведение исследований по оценке его влияния на водно-обусловленную заболеваемость населения [34, 35].

Литература

1. Shademani R. Drinking water and infectious disease — establishing the links. *Bull World Health Organ.* 2002. V.80 (11). P.45-47.
2. Self-Reported Diarrhea in a Control Group: A Strong Association with Reporting of Low-Pressure Events in Tap Water / P.R. Hunter et al. *Clinical Infectious Diseases.* 2005.-V.40 (4). P.32-34.
3. Hunter PR. Waterborne disease: epidemiology and ecology. Chichester, UK: Wiley, 1997.
4. A population-based estimate of the burden of diarrhoeal illness in the United States: FoodNet, 1996–1997. H. Herikstad et al. *Epidemiol. Infect.* 2002. V.129. P. 9-17.
5. Feldman R.A, Banatvala N. The frequency of culturing stools from adults with diarrhoea in Great Britain. *Epidemiol. Infect.* 1994. V.113. P.41–44.
6. Problems in the diagnosis of foodborne infection in general practice. S. Palmer et al. *Epidemiol. Infect.* 1996. V.117. P.479–484.
7. Study of infectious intestinal disease in England: rates in the community, presenting to general practice, and reported in national surveillance. J.G. Wheeler et al. *Brit. Med. J.* 1999. V.318. P.1046–1050.
8. A randomized trial to evaluate the risk of gastrointestinal disease due to consumption of drinking water meeting current microbiological standards. P. Payment et al. // *Am. J. Public Hlth.* 1991. V.81. P.703–708.
9. The study of infectious intestinal disease in England: socio-economic impact. J.A. Roberts et al. *Epidemiol. Infect.* 2003. V. 130. P.1-11.
10. Case-control study sporadic cryptosporidiosis with genotyping. P.R. Hunter et al. *Emerg. Infect. Dis.* 2004. V.10. P.1241-1249.
11. A prospective epidemiological study of gastrointestinal health effects due to the consumption of drinking water. P. Payment et al. *Int. J. Environm. Health. Res.* 1997. V.7. P.5-31.
12. The potential for health risks from intrusion of contaminants into the distribution system from pressure transients. M.W. LeChevallier et al. *J. Water Health.* 2003. V.1. P.3-14.
13. Health aspects of plumbing. World Health Organization. Published jointly by the World Health Organization and the World Plumbing Council. 2006. 129 p.
14. Surveillance for waterborne-disease outbreaks—United States, 1999-2000. S.H. Lee et al. *MMWR Surveill. Summ.* 2002. V.51. P.1–47.
15. Fault tree analysis of the causes of waterborne outbreaks. H.L. Risebro et al. *Journal of Water and Health.* 2007. V.5 (S1). P. S1-S18.
16. Outbreaks in drinking-water systems, 1991-1998. G.F. Craun et al. *J. Environ. Health.* 2002. V.65 (1). P.16-23.

17. Surveillance for waterborne-disease outbreaks associated with drinking water—United States, 2001-2002. B.G. Blackburn et al. *MMWR Surveill Summ.* 2004. V.53. P.23-45.
18. Breaks and maintenance work in the water distribution systems and gastrointestinal illness: a cohort study. K. Nygerd et al. *International Journal of Epidemiology.* 2007. V.36 (4). P.873-880.
19. Kirmeyer G.J., Martel H. D. Pathogen Intrusion into the Distribution System. 2001. Denver, CO: AWWA Research Foundation and the American Water Works Association.
20. Participant blinding and gastrointestinal illness in a randomized, controlled trial of an in-home drinking water intervention. J.M.Jr. Colford et al. *Emerg. Infect. Dis.* 2002. V.8. P.29-36.
21. A randomized, controlled trial of in-home drinking water intervention to reduce gastrointestinal illness. J.M.Jr. Colford et al. *Am. J. Epidemiol.* 2005. V. 161. P.472-82.
22. A randomized, blinded, controlled trial investigating the gastrointestinal health effects of drinking water quality. M.E. Hellard et al. *Environ. Health Perspect.* 2001. V.109.- P.773-78.
23. Association between environmental risk factors and campylobacter infections in Sweden. K. Nygard et al. *Epidemiol. Infect.* 2004. V.132. P.317-325.
24. Lindholm O.G., Nordheim C.F. Leakages from Norwegian water distribution systems. *Vann.* 2002. V. 37. P.237-242.
25. Karim M.R., Abbaszadegan M., LeChevallier M. Potential for pathogen intrusion during pressure transients. *J. Am. Water Works Assoc.* 2003. V.95. P.134-146.
26. Transport of Microorganisms through Soil. Abu-Ashour J. et al. *Water Air Soil Pollut.* 1994. V.75. P.141-158.
27. Johansson L., Solvoll K. NORKOST. 1997. (National dietary survey among men and women aged 16-79 years.). Oslo: National Nutrition Council (Statens red for ernæring og fysisk aktivitet). 2/1999.
28. Shortridge J. E., Guikema S. D. Public health and pipe breaks in water distribution systems: Analysis with internet search volume as a proxy. *Water Research.* 2014. V. 53. P. 26-34.
29. Potential impacts of changing supply-water quality on drinking water distribution: A review. G. Liu et al. *Water Research.* 2017. V. 116. P. 135-148.
30. Methodological approaches for monitoring opportunistic pathogens in premise plumbing: A review. H. Wang et al. *Water Research.* 2017. V. 117. P. 68-86.
31. Zlatanovich L.J., van der Hoek J.P., Vreeburg J.H.G. An experimental study on the influence of water stagnation and temperature change on water quality in a full-scale domestic drinking water system. *Water Research.* 2017. V. 123. P. 761-772.
32. Microbiome of drinking water: A full-scale spatio-temporal study to monitor water quality in the Paris distribution system. Y. Perrin et al. *Water Research.* 2019.V. 149. P. 375-385.
33. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2019 році. 2020. 353 с.
34. Мокиенко А.В., Петренко Н.Ф. Питьевая вода и водно-обусловленные инфекции (сообщение пятое). Водоразводящая сеть и заболеваемость населения: к анализу проблемы. *Вода і водоочисні технології.* 2008. №1 (25). С. 32-36.
35. Вода и водно — обусловленные инфекции. А.В. Мокиенко, и др. Одесса: ООО «РА «АРТ — В». 2008. Т.2. 288 с.

References

1. Shademani R. Drinking water and infectious disease — establishing the links. *Bull World Health Organ.* 2002. V.80 (11). P.45-47.
2. Self-Reported Diarrhea in a Control Group: A Strong Association with Reporting of Low-Pressure Events in Tap Water / P.R. Hunter et al. *Clinical Infectious Diseases.* 2005.-V.40 (4). P.32-34.
3. Hunter PR. Waterborne disease: epidemiology and ecology. Chichester, UK: Wiley, 1997.
4. A population-based estimate of the burden of diarrhoeal illness in the United States: FoodNet, 1996–1997. H. Herikstad et al. *Epidemiol. Infect.* 2002. V.129. P. 9-17.
5. Feldman R.A, Banatvala N. The frequency of culturing stools from adults with diarrhoea in Great Britain. *Epidemiol. Infect.* 1994. V.113. P.41–44.
6. Problems in the diagnosis of foodborne infection in general practice. S. Palmer et al. *Epidemiol. Infect.* 1996. V.117. P.479–484.
7. Study of infectious intestinal disease in England: rates in the community, presenting to general practice, and reported in national

- surveillance. J.G. Wheeler et al. *Brit. Med. J.* 1999. V.318. P.1046–1050.
8. A randomized trial to evaluate the risk of gastrointestinal disease due to consumption of drinking water meeting current microbiological standards. P. Payment et al. // *Am. J. Public Hlth.* 1991. V.81. P.703–708.
9. The study of infectious intestinal disease in England: socio-economic impact. J.A. Roberts et al. *Epidemiol. Infect.* 2003. V. 130. P.1-11.
10. Case-control study sporadic cryptosporidiosis with genotyping. P.R. Hunter et al. *Emerg. Infect. Dis.* 2004. V.10. P.1241-1249.
11. A prospective epidemiological study of gastrointestinal health effects due to the consumption of drinking water. P. Payment et al. *Int. J. Environm. Health. Res.* 1997. V.7. P.5-31.
12. The potential for health risks from intrusion of contaminants into the distribution system from pressure transients. M.W. LeChevallier et al. *J. Water Health.* 2003. V.1. P.3-14.
13. Health aspects of plumbing. World Health Organization. Published jointly by the World Health Organization and the World Plumbing Council. 2006. 129 p.
14. Surveillance for waterborne-disease outbreaks—United States, 1999-2000. S.H. Lee et al. *MMWR Surveill. Summ.* 2002. V.51. P.1–47.
15. Fault tree analysis of the causes of waterborne outbreaks. H.L. Risebro et al. *Journal of Water and Health.* 2007. V.5 (S1). P. S1-S18.
16. Outbreaks in drinking-water systems, 1991-1998. G.F. Craun et al. *J. Environ. Health.* 2002. V.65 (1). P.16-23.
17. Surveillance for waterborne-disease outbreaks associated with drinking water—United States, 2001-2002. B.G. Blackburn et al. *MMWR Surveill Summ.* 2004. V.53. P.23-45.
18. Breaks and maintenance work in the water distribution systems and gastrointestinal illness: a cohort study. K. Nygerd et al. *International Journal of Epidemiology.* 2007. V.36 (4). P.873-880.
19. Kirmeyer G.J., Martel H. D. Pathogen Intrusion into the Distribution System. 2001. Denver, CO: AWWA Research Foundation and the American Water Works Association.
20. Participant blinding and gastrointestinal illness in a randomized, controlled trial of an in-home drinking water intervention. J.M.Jr. Colford et al. *Emerg. Infect. Dis.* 2002. V.8. P.29-36.
21. A randomized, controlled trial of in-home drinking water intervention to reduce gastrointestinal illness. J.M.Jr. Colford et al. *Am. J. Epidemiol.* 2005. V. 161. P.472-82.
22. A randomized, blinded, controlled trial investigating the gastrointestinal health effects of drinking water quality. M.E. Hellard et al. *Environ. Health Perspect.* 2001. V.109.- P.773-78.
23. Association between environmental risk factors and campylobacter infections in Sweden. K. Nygard et al. *Epidemiol. Infect.* 2004. V.132. P.317-325.
24. Lindholm O.G., Nordheim C.F. Leakages from Norwegian water distribution systems. *Vann.* 2002. V. 37. P.237-242.
25. Karim M.R., Abbaszadegan M., LeChevallier M. Potential for pathogen intrusion during pressure transients. *J. Am. Water Works Assoc.* 2003. V.95. P.134-146.
26. Transport of Microorganisms through Soil. Abu-Ashour J. et al. *Water Air Soil Pollut.* 1994. V.75. P.141-158.
27. Johansson L., Solvoll K. NORKOST. 1997. (National dietary survey among men and women aged 16-79 years.). Oslo: National Nutrition Council (Statens red for ernxring og fysisk aktivitet). 2/1999.
28. Shortridge J. E., Guikema S. D. Public health and pipe breaks in water distribution systems: Analysis with internet search volume as a proxy. *Water Research.* 2014. V. 53. P. 26-34.
29. Potential impacts of changing supply-water quality on drinking water distribution: A review. G. Liu et al. *Water Research.* 2017. V. 116. P. 135-148.
30. Methodological approaches for monitoring opportunistic pathogens in premise plumbing: A review. H. Wang et al. *Water Research.* 2017. V. 117. P. 68-86.
31. Zlatanovix L.J., van der Hoek J.P., Vreeburg J.H.G. An experimental study on the influence of water stagnation and temperature change on water quality in a full-scale domestic drinking water system. *Water Research.* 2017. V. 123. P. 761-772.
32. Microbiome of drinking water: A full-scale spatio-temporal study to monitor water quality in the Paris distribution system. Y. Perrin et al. *Water Research.* 2019.V. 149. P. 375-385.

33. National report about the quality of drinking water and water supply in Ukraine in 2019.-2020. — 353 p.
34. Mokienco AV., Petrenko N. F. Drinking water and water-related infections (fifth message). Water distribution network and morbidity of the population: to the analysis of the problem // Water and water purification technologies. — 2008. — No 1 (25). — P. 32 — 36.
35. Water and waterborne infections. A.V. Mokienco, et al. — Odessa: LLC “RA” ART — B”, 2008. — Vol.2. — 288 p.
- Впервые поступила в редакцию 22.06.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 614.48

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5590488>

PROBIOTIC DETERGENTS IN DISINFECTION PRACTICE

**Morozova N.S.¹, Readney S.V.¹, Korobkova I.V.¹, Golovchak G.S.¹,
Lyakh S.I.², Popov A.A.¹**

¹ Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine

² Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ПРОБИОТИКОВ В ПРАКТИКЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Морозова Н.С.¹, Ридный С.В.¹, Коробкова И.В.¹, Головчак Г.С.¹, Лях С.И.², Попов А.А.¹

¹ Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

² Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

МИЙНІ ЗАСОБИ НА ОСНОВІ ПРОБІОТИКІВ В ПРАКТИЦІ ДЕЗИНФЕКЦІЇ

**Морозова Н.С.¹, Рідний С.В.¹, Коробкова І.В.¹, Головчак Г.С.¹, Лях С.І.²,
Попов О.О.**

¹ Харківська медична академія післядипломної освіти, м Харків, Україна

² Харківський національний медичний університет, м Харків, Україна

Summary/Резюме

The review discusses current problems of using detergents containing probiotics in disinfection, which are considered as an alternative to chemical detergents and disinfectants. The article highlights the factors determining the effectiveness of biological detergents and the prospects of their use for decontamination of environmental objects in hospitals

Key words: *detergents, probiotics, microorganisms, spore-forming bacteria of the genus Bacillus.*

В обзоре обсуждены актуальные проблемы использования в дезинфекции моющих средств, содержащих пробиотики, которые рассматриваются как альтернатива химическим моющим и дезинфицирующим средствам. Освещаются факторы определяющие эффективность моющих средств на биологической основе и перспективность их использования для деконтаминации объектов внешней среды

в лечебных учреждениях

Ключевые слова: моющие средства, пробиотики, микроорганизмы, спорообразующие бактерии рода *Bacillus*.

В огляді обговорено актуальні проблеми використання в дезінфекції мийних засобів, що містять пробиотики, які розглядаються як альтернатива хімічним мийним і дезінфікувальним засобам. Висвітлюються визначні чинники ефективності мийних засобів на біологічній основі та перспективність їх використання для деконтамінації об'єктів зовнішнього середовища в лікувальних установах.

Ключові слова: мийні засоби, пробиотики, микроорганизми, спороутворювальні бактерії роду *Bacillus*.

Дезінфектологічна профілактика займає одне з провідних місць в системі боротьби з інфекційними захворюваннями. У цій ситуації широке вжиття отримали мийні та дезінфекційні засоби. Однак їх повсюдне застосування призвело до наростання числа стійких до них мікроорганізмів. В цьому аспекті проблема стійкості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів (в тому числі дезінфікувальних засобів і антисептиків) розглядається ВООЗ як одна з найбільш складних і глобальних біологічних загроз, значущість та інтенсивність поширення якої в поточному десятилітті зростає [1].

Стійкість мікрофлори до застосовуваних тепер дезінфектантів може розглядатися як один з основних факторів, що впливають на ефективність дезінфекційних заходів в організаціях охорони здоров'я.

У боротьбі з множинною стійкістю мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів експерти ВООЗ та Європейського Союзу рекомендують не тільки розумне використання даних засобів, а й проведення пошуку нових безпечних високоефективних препаратів [2]. Дослідження в цьому напрямку привели до розробки методів знезараження, заснованих на біологічному принципі боротьби мікробів за існування.

M.Falagas і L.Makris у 2009 р. запропонували новий підхід для дезінфекції поверхонь, заснований на використанні в складі мийних засобів непатогенних

пробиотичних бактерій [3]. Принцип даного способу заснований на протидії зростанню патогенних мікроорганізмів шляхом конкурентного витіснення. Це поняття визначає біологічне регулювання чисельності мікробів, коли зростання одного виду бактерій є антагоністичним до зростання іншого патогенного мікроорганізму [4].

Мікробні мийні засоби розрізняються конкретною комбінацією використовуваних мікроорганізмів і конкретними хімічними інгредієнтами, включаючи ферменти. Комбінації мікроорганізмів і хімікатів багато в чому залежать від цільового застосування. Використовувані мікроби належать до родових груп *Bacillus*, *Bifidobacterium*, *Lactobacillus*, *Rhodopseudomonas* і *Saccharomyces* [5 — 8]. Найбільш часто вживаними видами є бактерії роду *Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis* і *Bacillus pumilus*. Вибір штамів, включених до рецептури мийних засобів на основі пробиотиків, залежить головним чином від їх здатності конкурувати і пригнічувати ріст небажаних мікроорганізмів [9 — 11]. Види *Bacillus*, що використовуються в промислових препаратах, повинні належати до безпечних для людини штамів GRAS [12].

Необхідною умовою ефективності дії мийних засобів на основі пробиотиків є стабільність і виживаність під час зберігання мікроорганізмів, які входять до їх складу. Спори утворюються при висна-

женні поживних речовин і мають високу стійкість до впливу зовнішніх факторів (висихання, коливання рН тощо), внаслідок чого вони тривалий час залишаються життєздатними при зберіганні [13].

B. subtilis належить до пробіотичних мікроорганізмів, що утворюють комплекс літичних ферментів, включаючи глюконазу, протеазу, амілазу та інші, які здатні руйнувати клітинні стінки грамнегативних мікроорганізмів. Вибір штамів до рецептури мийних засобів на основі пробіотиків, залежить від їх здатності розщеплювати різні типи органічних сполук (білки, крохмаль, целюлозу тощо), здатності засвоювати речовини, що обумовлюють запах (аміак, сульфід). Завдяки особливостям своєї будови ферменти успішно розщеплюють також молекули різних забруднень, викликаючи їх розкладання [10, 11, 14]. Пробиотики здатні колонізувати тверді поверхні та протидіяти зростанню інших видів мікроорганізмів згідно конкурентного типу витіснення [9, 11, 15]. Таким чином, механізм дії мийних засобів на основі пробіотиків заснований на принципі конкурентного витіснення (принцип Гаузе). Потрапляючи на забруднену поверхню, пробіотичні бактерії колонізують їх, використовуючи в якості джерела живлення різні речовини, що входять до складу забруднень і тим самим захищають поверхню від забруднень, позбавляючи конкурентні патогенні мікроорганізми поживних речовин.

Спороутворювальні бактерії роду *Bacillus* здатні синтезувати ліпіди, фосfolіпіди, біосурфактанти, що мають функції поверхнево активних речовин. Виявлено ефективність сурфактанта проти оболонкових вірусів, грам-позитивних бактерій та грибів [11, 16]. Крім цього бактеріями роду *Bacillus*, що використовують в складі мийних засобів продукуються мікробні протеази [6, 17].

Разом з тим комерційне викорис-

тання мікробіологічної добавки в складі призначеному для людей завжди пов'язано з питаннями безпеки та оцінкою потенційної небезпеки [18]. При виборі потенційного кандидата до складу пробіотичної добавки *Bacillus* необхідно враховувати, що в цьому роду також присутні патогени, наприклад *Bacillus anthracis* і деякі *Bacillus cereus* [19].

Чистильні засоби на основі мікробів (microbial-based cleaning products — МВСП) тепер складають хоча і невелику, але зростаючу частину світового ринку екологічних чистильних засобів. Цінність МВСП як альтернативи чистильних засобів на основі хімічних агентів буде залежати як від складу, відповідного вибору безпечних та ефективних мікробіологічно активних інгредієнтів відповідної рецептури, так і ретельної перевірки якості продуктів. Інформація від виробників вказує на величезні відмінності в контролі процесу і забезпечення якості. У деяких випадках це викликає сумніви в якості та консистенції продуктів. За даними Голландського управління з безпеки харчових продуктів і споживчих товарів (VWA) [20] аналіз мікробіологічних засобів для чищення виявив величезні відмінності в загальній кількості життєздатних бактерій, що вказує на проблеми з консистенцією і терміном зберігання. Вони також виявили мікробні забруднення, включаючи в одному випадку патогени. Той факт, що деякі з використовуваних штамів належать до видів мікробів, відомих як умовно-патогенні мікроорганізми або контамінанти харчових продуктів привели до рекомендації VWA не використовувати мікробні очисники в областях обробки та приготування харчових продуктів, а також не використовувати в місцях особливої групи ризику (діти, люди похилого віку, вагітні, з ослабленим імунітетом) [21]. У літературі описані випадки бактеріємій (всього 1038 випадків) обумовлених *B. subtilis* [22].

Багато з цих пацієнтів були імунодефіцитними або мала місце тривала катетеризація. *B. subtilis* був виділений в декількох випадках харчових отруєнь [23]. Описана септицемія з рецидивами у пацієнта з ослабленим імунітетом, обумовлена пробіотичним штамом *B. subtilis* [24].

Не виключені різного роду проблеми у випадках тривалого респіраторного впливу. Так, розпорошення препарату призводить до утворення аерозолів, особливо в закритих приміщеннях. Повторне нанесення на килими та оббивку може привести до скупчення спор і відповідно до утворення пилу. Агентство з охорони навколишнього середовища США US EPA в цілому визнає, що мікроорганізми можуть бути респіраторними сенсibiliзаторами. В результаті з розгляду були виключені препарати на основі бактерій призначені для очищення килимів, твердих поверхонь до отримання додаткової інформації [25]. При цьому, оскільки не існує загальноприйнятого тесту на респіраторну сенсibiliзацію, в Європейському Союзі мікробні ферменти відповідно маркуються та обробляються. Подальше вивчення даного питання триває.

У літературі є повідомлення про можливе перенесення послідовності генів між штамми [26]. Було показано, що *B. subtilis* має здатність експресувати та виділяти токсини або компоненти токсинів, які були придбані в інших мікроорганізмів за допомогою передачі генетичного матеріалу. *B. subtilis* експресував субодиниці токсинів *Bordetella pertusis* [27, 28], а також субодиниці дифтерійного токсину [29]. Отже, хоча *B. subtilis* не має генів фактора вірулентності, теоретично можливе придбання таких генів від інших бактерій, особливо від близькоспоріднених всередині роду.

Одним з важливих аспектів безпеки мийних засобів на основі пробіотиків

є перевірені вказівки таксономічної приналежності пробіотичних штамів та їх ідентифікація [5, 6, 21, 30]. Є дані, що в межах одного й того ж виду *B. subtilis* можуть існувати тисячі штамів, в тому числі й такі, що продукують ентеротоксини [8]. До того ж деякі експерти визнають, що пробіотики потенційно можуть бути відповідальними за низку побічних ефектів. Наприклад, передача генів представникам нормофлори організму людини, гіперстимуляція факторів локального імунітету. Тому тепер набуває актуальності контроль відсутності у виробничих штамів трансмісивних генів, перш за все антибіотикорезистентності [8].

Ряд авторів досліджували надійність ідентифікації мікроорганізмів в мийних засобах на основі пробіотиків. Був виявлений великий ступінь невідповідності маркування мікроорганізмів у мийному засобі щодо заданих параметрів. У деяких випадках в таких засобах були виявлені мікробні асоціації та гриби [9]. Більш того, при ідентифікації мікроорганізмів, що містяться в 14 мийних засобах на основі пробіотиків в п'яти засобах виявлено відсутність еталонних штамів *B. subtilis*. Інші мийні засоби містили низьку кількість бактерій менш 10^3 /мл, що свідчить про їх неефективність [31]. При цьому таксономія мікроорганізмів в готових препаратах вказується на рівні роду, а не на рівні виду або штаму.

Таким чином, на підставі поданих матеріалів можна зробити висновок, що використання мийних засобів на основі пробіотиків досить перспективне, тому що дає можливість знизити застосування хімічних дезінфікувальних засобів. Застосування таких препаратів стримує зростання патогенних і умовно патогенних мікроорганізмів і може бути використано з метою переважно профілактичної дезінфекції. Однак, в питанні використання мийних засобів на основі

пробиотиків є цілий ряд невирішених завдань. Відсутня доказова база про стабільність мікроорганізмів (спор) в препаратах, швидкість активування спор, їх подальшого проростання на оброблених поверхнях. Відсутні технології забезпечення життєдіяльності *B. subtilis* в мийних засобах при зберіганні. Зараз не існує загальноприйнятих стандартів якості та нормативної бази та єдиного науково обґрунтованого підходу до оцінки якості, ефективності та безпеки використання мийних засобів на основі пробіотиків. Невідомі віддалені наслідки застосування таких біологічних дезінфектантів, не виключений ризик внутрішньо лікарняного зараження ослаблених хворих, дітей, особливо сприйнятливих пацієнтів. Розробки вітчизняних вчених вказують на необхідність широких подальших досліджень з даної проблеми та свідчать про передчасність широкого застосування мийних засобів на основі пробіотиків як альтернативи хімічним дезінфікувальним засобам.

References/Література

1. World Health Organization. WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance. Geneva, 2001. WHO/CDS/CSR/DRS/2001.2.
2. Woo J., Ahn J. Probiotic-mediated competition, exclusion and displacement in biofilm formation by food-borne pathogens // *Lett. Appl. Microbiol.*, 2013. Vol. 56. P. 307—313.
3. Falagas M.E., Makris G.C. Probiotic bacteria and biosurfactants for nosocomial infection control: a hypothesis // *J. Hosp. Infect.*, 2009. Vol. 71. № 4. P. 301-306.
4. Шестопалов Н.В., Фёдорова Л.С., Белова А.С., Ильякова А.В. Моющие средства на основе пробиотиков: эффективность и безопасность использования (обзор). // *Дезинфекционное дело*. 2020. (113) № 3. С. 5—21.
5. Spok A, Arvanitakis G., McClung G. Status of microbial based cleaning products in statutory regulations and ecolabelling in Europe, the USA and Canada // *Food Chem. Toxicol.*, 2018. Vol. 116. P. 10—19.
6. Subasinghe R.M., Samarajeewa AD., Meier M. et al. Bacterial and fungal composition profiling of microbial based cleaning products // *Food Chem. Toxicol.* 2018. Vol. 116. P. 25—31.
7. Tayabali AF., Ashby D. Introduction: Current trends in research and regulation of microbialbased cleaning products // *Food Chem. Toxicol.* 2018. Vol. 116. P. 1—2.
8. Teasdale S.M., Kademi A. Quality challenges associated with microbial-based cleaning products from the industry perspective // *Food Chem. Toxicol.*, 2018. Vol. 116. P. 20—24.
9. Arvanitakisa G. et al. Development and use of microbial-based cleaning products (MBCPs): current issues and knowledge gaps // *Food and Chemical Toxicology*. 2018. Vol. 116. Part A P. 3—9.
10. Temmerman R. For efficient and sustainable probiotic clearing. Information brochure PIP Healthcare®. 16 s.
11. Vandegrift R., Bateman AC., Siemens K.N. et al. Cleanliness in context: reconciling hygiene with a modern microbial perspective // *Microbiome*. 2017. Vol. 5. p. 12.
12. GRAS Notice Inventory, U.S. Food and Drug Administration. <https://www.cfsanappsexternal.fda.gov/scripts/fdcc/?set=GRASNotices> (Accessed 30 July, 2021).
13. Nicholson W.L., Munakata N., Horneck G. et al. Resistance of *Bacillus* endospores to extreme terrestrial and extraterrestrial environments // *Microbiol. Mol. Biol. Rev.*, 2000. Vol. 64 (3). P. 548—572.
14. A New Paradigm of Cleaning for Healthcare — the Chrisal Probiotic Cleaning System. Safety aspects of the Chrisal probiotic bacteria. Available URL: https://businessdocbox.com/Biotech_and_Biomedical/69307983-A-new-paradigm-of-cleaning-for-healthcare-the-chrisal-probiotic-cleaning-system.html (дата звернення: 30. 07. 2021)
15. Что такое моющие пробиотики и принцип их работы URL: <https://chrisal-product.ru/publikatsii/chto-takoe-moyuschie-probiotiki-i-princip-ih-raboti/> (дата звернення: 30. 07. 2021).
16. Bouassida M., Fourati N., Ghazala I. et al. Potential application of *Bacillus subtilis* SPB1 biosurfactants in laundry detergent formulations: compatibility study with detergent ingredients and washing performance // *Eng. Life Sci.* 2018. Vol. 18. P. 70—77.
17. Блинов В.А. Пробиотики в пищевой промышленности и сельском хозяйстве / В.А. Блинов, С.Н. Буршина, С.В. Ковалёва. - Саратов: ИЦ «Наука», 2011. 171 с.
18. Jezewska-Frąckowiak J, Seroczynska K,

- Banaszczyk J, Jedrzejczak G, Zylicz-Stachula A, Skowron PM (2018) The promises and risks of probiotic *Bacillus* species. *Acta Biochim Pol* 65: 509-519
19. Berkeley RM, Heyndrickx NL, De Vos P (2008) Applications and systematics of *Bacillus* and relatives. Oxford. Wiley-Blackwell. 336p.
20. VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) 2004, "Bacteriele reinigers. Reinigers op basis van micro-organismen met eventuele toevoegingen. Statusrapport over de werking van microbiologische reinigers, de wettelijke aspecten en eventuele gezondheidsrisico's voor de consument en professionele gebruikers", Rapport nr. ND04o071-3, Food and Consumer Product Safety Authority, The Netherlands.
21. Spok A, Klade M. Chapter 10: microbes in cleaning products: regulatory experience and challenges for risk assessment. Biosafety and the environmental uses of micro-organisms conference proceedings // In: Anonymous. Paris: OECD Publishing, 2015. P. 143—155.
22. Edberg, S.C. 1991. US EPA human health assessment: *Bacillus subtilis*. Unpublished, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C.
23. US EPA Attachment I — Final risk assessment of *Bacillus subtilis* URL:<https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-09/documents/fra009.pdf> (дата звернення: 30. 07. 2021).
24. Oggioni M R , Pozzi G, Valensin P E, Galieni P, Bigazzi C. Recurrent Septicemia in an Immunocompromised Patient Due to Probiotic Strains of *Bacillus subtilis*. *J Clin Microbiol.* 1998 36(1). P. 325—326.
25. US EPA (Environmental Protection Agency) (2009), Design for the Environment (DfE) Considerations for Partnership on Micro-Organism-Based Products, US EPA, Washington, DC.
26. Klier, A, C. Bourgouin, and G. Rapoport. Mating between *Bacillus subtilis* and *Bacillus thuringiensis* and transfer of cloned crystal genes. *Mol. Gen. Genet.* 191. P. 257—262.
27. Saris, E.J., U. Airaksinen, S. Nurmiharju, K. Runeberg-Nyman, and I. Palva. 1990. Expression of Bordetella-pertussis toxin subunits in *Bacillus subtilis*. *Biotechnol. Lett.* 12:873—878.
28. Saris,P, S. Taira, U. Airaksinen, A Palva, M. Sarvas, I. Palva and K. Runeberg-Nyman. 1990. Production and secretion of pertussis toxin subunits in *Bacillus subtilis*. *Fed. Eur. Microbiol. Soc. Microbiol. Lett.* 56:143—148.
29. Hemila, H., L.M. Glode, and I. Palva. 1989. Production of diphtheria toxin CRM228 in *Bacillus subtilis*. *Fed. Eur. Microbiol. Soc. Lett.* 65:193—198.
30. Sanders M.E., Morelli L., Tompkins T.A. Sporeformers as Human Probiotics: *Bacillus*, *Sporolactobacillus* and *Brevibacillus* // *Comprehensive reviews in food science and food safety*, 2003. Vol. 2. P. 101—110.
31. Jezewska-Frackowiak J., Zebrowska J., Czajkowska E. et al. Identification of bacterial species in probiotic consortiums in selected commercial cleaning preparations // *Acta Biochimica Polonica*, 2019. Vol. 66. № 2. P. 215—222.

References

1. World Health Organization. WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance. Geneva, 2001. WHO/CDS/CSR/DRS/2001.2.
2. Woo J., Ahn J. Probiotic-mediated competition, exclusion and displacement in biofilm formation by food-borne pathogens // *Lett. Appl. Microbiol.*, 2013. Vol. 56. P. 307—313.
3. Falagas M.E., Makris G.C. Probiotic bacteria and biosurfactants for nosocomial infection control: a hypothesis // *J. Hosp. Infect.*, 2009. Vol. 71. № 4. P. 301-306.
4. Shestopalov N.V., Fedorova L.S., Belova A.S., Ilyakova A.V. Probiotic-based detergents: efficacy and safety of use (review). *Disinfection Affairs 2020* (113) No. 3 / P. 5—21.
5. Spok A, Arvanitakis G., McClung G. Status of microbial based cleaning products in statutory regulations and ecolabelling in Europe, the USA and Canada // *Food Chem. Toxicol.*, 2018. Vol. 116. P. 10—19.
6. Subasinghe R.M., Samarajeewa A.D., Meier M. et al. Bacterial and fungal composition profiling of microbial based cleaning products // *Food Chem. Toxicol.* 2018. Vol. 116. P. 25—31.
7. Tayabali A.F., Ashby D. Introduction: Current trends in research and regulation of microbialbased cleaning products // *Food Chem. Toxicol.* 2018. Vol. 116. P. 1—2.
8. Teasdale S.M., Kademi A. Quality challenges associated with microbial-based cleaning products from the industry perspective // *Food Chem. Toxicol.*, 2018. Vol. 116. P. 20—24.
9. Arvanitakisa G. et al. Development and use of microbial-based cleaning products (MBCPs): current issues and knowledge gaps // *Food and Chemical Toxicology*. 2018. Vol. 116. Part A P. 3—9.
10. Temmerman R. For efficient and sustainable probiotic clearing. Information brochure PIP Healthcare®. 16 s.

11. Vandegriff R., Bateman A.C., Siemens K.N. et al. Cleanliness in context: reconciling hygiene with a modern microbial perspective // *Microbiome*. 2017. Vol. 5. p. 12.
12. GRAS Notice Inventory, U.S. Food and Drug Administration. <https://www.cfsanappsexternal.fda.gov/scripts/fdcc/?set=GRASNotices> (Accessed 30 July, 2021).
13. Nicholson W.L., Munakata N., Horneck G. et al. Resistance of *Bacillus* endospores to extreme terrestrial and extraterrestrial environments // *Microbiol. Mol. Biol. Rev.*, 2000. Vol. 64 (3). P. 548—572.
14. A New Paradigm of Cleaning for Healthcare — the Chrisal Probiotic Cleaning System. Safety aspects of the Chrisal probiotic bacteria. Available URL: https://businessdocbox.com/Biotech_and_Biomedical/69307983-A-new-paradigm-of-cleaning-for-healthcare-the-chrisal-probiotic-cleaning-system.html (дата звернення: 30. 07. 2021)
15. What are washing probiotics and how they work <https://chrisal-product.ru/publikatsii/chto-takoe-moyuschie-probiotiki-i-printsip-ih-raboti/> (Accessed 30 July, 2021)
16. Bouassida M., Fourati N., Ghazala I. et al. Potential application of *Bacillus subtilis* SPB1 biosurfactants in laundry detergent formulations: compatibility study with detergent ingredients and washing performance // *Eng. Life Sci.* 2018. Vol. 18. P. 70—77.
17. Blinov V A, Burlina S N and Kovalev S V. Probiotics in food industry and agriculture (Saratov: Science Research Center) 2011. 171p.
18. Jezewska-Frąckowiak J, Seroczynska K, Banaszczyk J, Jedrzejczak G, Zylicz-Stachula A, Skowron PM (2018) The promises and risks of probiotic *Bacillus* species. *Acta Biochim Pol* 65: 509-519
19. Berkeley RM, Heyndrickx NL, De Vos P (2008) Applications and systematics of *Bacillus* and relatives. Oxford. Wiley-Blackwell. 336p.
20. VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) 2004, “Bacteriele reinigers. Reinigers op basis van micro-organismen met eventuele toevoegingen. Statusrapport over de werking van microbiologische reinigers, de wettelijke aspecten en eventuele gezondheidsrisico’s voor de consument en professionele gebruikers”, Rapport nr. ND04o071-3, Food and Consumer Product Safety Authority, The Netherlands.
21. Spok A, Klade M. Chapter 10: microbes in cleaning products: regulatory experience and challenges for risk assessment. Biosafety and the environmental uses of micro-organisms conference proceedings // In: Anonymous. Paris: OECD Publishing, 2015. P. 143—155.
22. Edberg, S.C. 1991. US EPA human health assessment: *Bacillus subtilis*. Unpublished, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C.
23. US EPA Attachment I — Final risk assessment of *Bacillus subtilis* URL:<https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-09/documents/fra009.pdf> (дата звернення: 30. 07. 2021).
24. Oggioni M R , Pozzi G, Valensin P E, Galieni P, Bigazzi C. Recurrent Septicemia in an Immunocompromised Patient Due to Probiotic Strains of *Bacillus subtilis*. *J Clin Microbiol.* 1998 36(1). P. 325—326.
25. US EPA (Environmental Protection Agency) (2009), Design for the Environment (DfE) Considerations for Partnership on Micro-Organism-Based Products, US EPA, Washington, DC.
26. Klier, A, C. Bourgooin, and G. Rapoport. Mating between *Bacillus subtilis* and *Bacillus thuringiensis* and transfer of cloned crystal genes. *Mol. Gen. Genet.* 191. P. 257—262.
27. Saris, E.J., U. Airaksinen, S. Nurmiharju, K. Runeberg-Nyman, and I. Palva. 1990. Expression of Bordetella-pertussis toxin subunits in *Bacillus subtilis*. *Biotechnol. Lett.* 12:873—878.
28. Saris, P., S. Taira, U. Airaksinen, A. Palva, M. Sarvas, I. Palva, and K. Runeberg-Nyman. 1990. Production and secretion of pertussis toxin subunits in *Bacillus subtilis*. *Fed. Eur. Microbiol. Soc. Microbiol. Lett.* 56:143—148.
29. Hemila, H., L.M. Glode, and I. Palva. 1989. Production of diphtheria toxin CRM228 in *Bacillus subtilis*. *Fed. Eur. Microbiol. Soc. Lett.* 65:193—198.
30. Sanders M.E., Morelli L., Tompkins T.A. Sporeformers as Human Probiotics: *Bacillus*, *Sporolactobacillus* and *Brevibacillus* // *Comprehensive reviews in food science and food safety*, 2003. Vol. 2. P. 101—110.
31. Jezewska-Frąckowiak J., Zebrowska J., Czajkowska E. et al. Identification of bacterial species in probiotic consortiums in selected commercial cleaning preparations // *Acta Biochimica Polonica*, 2019. Vol. 66. № 2. P. 215—222.

*Впервые поступила в редакцию 23.12.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

**Клинические аспекты медицины
транспорта**

**Clinical Aspects of Transport
Medicine**

УДК 616-001.45

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5590498>

**ЗАСТОСУВАННЯ ТАКТИКИ “DAMAGE CONTROL SURGERY”
ПРИ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОШКОДЖЕННЯХ КИШКІВНИКА**

**Каштальян М.А., Квасневський Є.А., Квасневський О.А., Колотвін А.О.,
Колотвіна Л.І., Ільїна-Стогнієнко В.Ю.**

*Одеський національний медичний університет м. Одеса.
Військово-медичний клінічний центр Південного Регіону, м. Одеса*

**ПРИМЕНЕНИЕ ТАКТИКИ “DAMAGE CONTROL SURGERY” ПРИ
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ КИШЕЧНИКА**

**Каштальян М.А., Квасневский Е.А., Квасневский А.А., Колотвин А.А.,
Колотвина Л.И., Ильина-Стогниенко В.Ю.**

*Одесский национальный медицинский университет
Военно-медицинский клинический центр Южного Региона, г. Одесса*

**APPLICATION OF “DAMAGE CONTROL SURGERY” TACTICS FOR
GUNSHOT WOUNDS OF THE INTESTINE**

**Kashtalyan M.A., Kwasniewski E.A., Kwasniewski O.A., Kolotvin A.O.,
Kolotvina L.I., Ilyina-Stognienko V.Yu.**

*Odessa National Medical University
Military Medical Clinical Center of the Southern Region, Odessa*

60

Summary/Резюме

The current situation with the armed conflict in the east of the country is characterized by the presence of a significant number of patients with gunshot wounds in general. In the proposed article, the authors summarize the materials presented in the world literature and their own experience in the treatment of wounded servicemen with combat wounds to the abdomen, accompanied by injuries of the small and large intestine, often with traumatic shock, significant blood loss and high mortality. Taking advantage of the opportunities to apply the field or military experience of NATO medical services, we drew attention to the tactics of “Damage control surgery” (DCS), the use of which can significantly improve the effectiveness of treatment and provision of phased medical care in armed conflicts. DCS tactics were introduced in NATO military field surgery. Its essence is that in severe abdominal injuries, accompanied by traumatic shock III-IV degree, surgery is not performed simultaneously in full, but is divided into several stages. The first stage consists of a minimal amount of surgical interventions aimed at stopping intra-abdominal bleeding and preventing contamination of the abdominal cavity with intestinal contents. To do this, the damaged area of the colon or small intestine is either stitched with a stapler, or tied with a thick ligature, or sutured with one of the types of sutures, but the primary anastomoses are not formed. The internal organs are covered with sterile polyethylene, and the abdominal wall is temporarily closed in one way. The results of the analysis of the effectiveness of surgical treatment of wounded servicemen with gunshot wounds to the abdomen and intestines

indicate the effectiveness of staged surgical tactics within the applied DCS tactics. Note that the proven effectiveness and positive results of treatment of the above significant contingent of patients is largely due to the development and use of the original clip, the use of which is convenient, fast, prevents contamination of the peritoneum during the intraoperative period and thus causes the corresponding positive effects of surgical treatment of gunshot wounds of the colon or small intestine by the tactics of "Damage control surgery" during the immediate postoperative period.

The use of "Damage control surgery" tactics in wounded servicemen with gunshot wounds to the colon or small intestine avoids unwarranted surgical interventions and reduces the time spent on the operation itself and the postoperative period, which in this case runs faster and with fewer complications. The use of the original intestinal clip is effective in performing surgical interventions on wounded servicemen with gunshot wounds of the colon or small intestine according to the tactics of "Damage control surgery".

Key words: *combat trauma, Damage control surgery, colon or small bowel injury.*

Сучасна ситуація з перебігом збройного конфлікту на Сході країни характеризується наявністю значної кількості пацієнтів із вогнепальними пораненнями взагалі. В запропонованій статті автори узагальнили матеріали, що представлені в світовій літературі та власний досвід лікування поранених військовослужбовців з бойовими пораненнями живота, які супроводжуються пораненнями тонкого та товстого кишківника часто із формуванням травматичного шоку, значними крововтратами та високими показниками летальності. Користуючись можливостями застосувати польовий або військовий досвід медичної служби військ країн НАТО, ми звернули увагу на тактику "Damage control surgery" (DCS), вживання якої дозволяє суттєво покращити ефективність лікування та надання етапної медичної допомоги за умов збройних конфліктів. Тактика DCS була започаткована у військово-польовій хірургії країн НАТО. Її суть полягає в тому, що при тяжких пораненнях живота, що супроводжуються травматичним шоком III-IV ступеня, хірургічне втручання не виконується одночасно в повному обсязі, а поділяється на декілька етапів. Перший етап складається з мінімального обсягу оперативних втручань, спрямованих на зупинку внутрішньочеревної кровотечі та попередження забруднення черевної порожнини кишковим вмістом. Для цього пошкоджена ділянка товстої або тонкої кишки або прошивається степлером, або перев'язується товстою лігатурою, або зашивається одним з видів швів, але первинні анастомози не формуються. Внутрішні органи при цьому покриваються стерильним поліетиленом, а черевна стінка тимчасово закривається одним із способів. Отримані нами результати аналізу ефективності хірургічного лікування поранених військовослужбовців з вогнепальними ураженнями живота та кишківника свідчать про ефективність етапної хірургічної тактики в межах застосованої тактики DCS. Відзначимо, що доведена ефективність та позитивні результати лікування вказаного вище значного контингенту хворих є в більшому ступені заслугою розробки та застосування оригінальної кліпси, вживання якої є зручним, швидким, запобігає контамінації очеревини протягом інтраопераційного періоду та спричиняє таким чином відповідні позитивні наслідки хірургічного лікування вогнепальних пошкоджень товстої або тонкої кишки за тактикою "Damage control surgery" протягом безпосереднього післяопераційного періоду.

Застосування тактики “Damage control surgery” у поранених військовослужбовців з вогнепальними пошкодженнями товстої або тонкої кишки дозволяє уникнути необґрунтованих оперативних втручань та скоротити затрати часу на власно операцію та післяопераційний період, який в такому разі перебігає швидше та з меншою кількістю ускладнень. Ефективним при виконанні оперативних втручань у поранених військовослужбовців з вогнепальними пошкодженнями товстої або тонкої кишки за тактикою “Damage control surgery” є застосування оригінальної кишкової кліпси.

Ключові слова: бойова травма, *Damage control surgery*, поранення товстої або тонкої кишки.

Современная ситуация с течением вооруженного конфликта на востоке страны характеризуется наличием значительного количества пациентов с огнестрельными ранениями. В предлагаемой статье авторы обобщили материалы, представленные в мировой литературе и собственный опыт лечения раненых военнослужащих с боевыми ранениями живота, сопровождающиеся ранениями тонкого и толстого кишечника часто с формированием травматического шока, значительной кровопотерей и высокими показателями летальности. Пользуясь возможностями применения полевого и военного опыта медицинской службы войск НАТО, мы обратили внимание на тактику “Damage control surgery” (DCS), употребление которой позволяет существенно повысить эффективность лечения и оказания этапной медицинской помощи в условиях вооруженных конфликтов. Тактика DCS была основана в военно-полевой хирургии стран НАТО. Ее суть заключается в том, что при тяжелых ранениях живота, сопровождающихся травматическим шоком III-IV степени, хирургическое вмешательство не выполняется одномоментно в полном объеме, а делится на несколько этапов. Первый этап состоит из минимального объема оперативных вмешательств, направленных на остановку внутрибрюшного кровотечения и предупреждения загрязнения брюшной полости кишечным содержимым. Для этого поврежденный участок толстой или тонкой кишки или прошивается степлером или перевязывается толстой лигатурой или зашивается одним из видов швов, но первичные анастомозы не формируются. Внутренние органы при этом покрываются стерильным полиэтиленом, а брюшная стенка временно закрывается одним из способов. Полученные нами результаты анализа эффективности хирургического лечения раненых военнослужащих с огнестрельными поражениями живота и кишечника свидетельствуют об эффективности этапной хирургической тактики в пределах примененной тактики DCS. Отметим, что доказана эффективность и положительные результаты лечения указанного выше значительного контингента больных является в большей степени заслугой разработки и применения оригинальной клипсы, употребление которой является удобным, быстрым, предотвращает загрязнения брюшины течение интраоперационного периода и вызывает таким образом соответствующие положительные последствия хирургического лечения огнестрельных повреждений толстой или тонкой кишки с тактикой “Damage control surgery” в течение непосредственного послеоперационного периода.

Применение тактики “Damage control surgery” у раненых военнослужащих с огнестрельными повреждениями толстой или тонкой кишки позволяет избежать необоснованных оперативных вмешательств и сократить затраты времени на соб-

ственно операцию и послеоперационный период, в таком случае протекает быстрее и с меньшим количеством осложнений. Эффективным при выполнении оперативных вмешательств у раненых военнослужащих с огнестрельными повреждениями толстой или тонкой кишки с тактикой “Damage control surgery” применение оригинальной кишечной клипсы.

Ключевые слова: боевая травма, *Damage control surgery*, ранения толстой или тонкой кишки.

Вступ

Сучасна ситуація з перебігом збройного конфлікту на Сході країни характеризується наявністю значної кількості пацієнтів із вогнепальними пораненнями взагалі [1,3]. Виходячи із абсолютних показників, в структурі захворюваності поранених військовослужбовців значно підвищуються епізоди з бойовими пораненнями живота, які супроводжуються пораненнями тонкого та товстого кишківника часто із формуванням травматичного шоку, значними крововтратами та високими показниками летальності [5,6].

Користуючись можливостями застосовувати польовий та/або військовий досвід медичної служби військ країн НАТО, ми звернули увагу на тактику “Damage control surgery” (DCS), вживання якої дозволяє суттєво покращити ефективність лікування та надання етапної медичної допомоги за умов збройних конфліктів [9,11,12]. Тактика DCS вже почала застосовуватися у військових мобільних госпіталях Збройних Сил України, що беруть участь в наданні хірургічної допомоги пораненим військовослужбовцям під час бойових дій на Сході України [2,7]. Перевагами тактики застосування є можливість виконання етапної медичної допомоги пораненим військовослужбовцям при тяжких пораненнях живота, які супроводжуються травматичним шоком III-IV ступеня [4,8]. Виходячи із власного досвіду, такий підхід є обґрунтований, оскільки організм за вказаних вище умов не витримає проведення радикального хірур-

гічного одномоментного втручання. Саме вирішенням такої труднощі у військовій хірургії служить етапна тактика хірургічного лікування, ефективність якої ми вирішили дослідити.

Мета роботи — визначення ефективності лікування поранених військовослужбовців хворих з бойовими пораненнями живота та кишківника із застосуванням тактики “Damage control surgery”. Додатковим завданням роботи слугувала розробка та визначення інтраопераційної ефективності надійних та зручних кишкових кліпс із полімерних матеріалів, що застібаються/розстібаються вручну без допомоги додаткових пристосувань, з метою тимчасового закриття дефектів тонкої або товстої кишки (для попередження контамінації черевної порожнини кишковим вмістом) під час хірургічних втручань з приводу вогнепальних поранень живота за тактикою DCS.

Матеріали і методи дослідження

Проведений аналіз лікування 47 поранених військовослужбовців з вогнепальними пораненнями живота та наявністю ушкоджень тонкого та товстого кишківника. Середній вік хворих чоловічої статі коливався від 21 до 37 років та дорівнював 29.5 ± 4.5 років. Нами було сформовано дві групи спостереження: до основної групи були включені 27 хворих з вогнепальними пораненнями живота та кишківника, при лікуванні яких було застосовано оригінальну розробку кліпси. Групу контролю сформува-

ли із 20 поранених військовослужбовців з аналогічними вогнепальними ушкодженнями живота та кишківника, при лікуванні яких було застосовано традиційні кліпси за типом “Hem-o-lok”.

У 9 хворих (19.1 %) пораненням мали ізольований характер, у 25 хворих (53.2 %) вони біли множинні, у 8 хворих (17.0 %) вогнепальні поранення були поєднаними. Закрита травма діагностувалася у 5 пацієнтів (10.7 %).

Осколкові поранення живота було діагностовано у 37 пацієнтів (78.7 %), кульові — у 10 пацієнтів (21.3 %).

Тактика DCS була започаткована у військово-польовій хірургії країн НАТО. Її суть полягає в тому, що при тяжких пораненнях живота, що супроводжуються травматичним шоком III-IV ступеня, хірургічне втручання не виконується одномоментно в повному обсязі, а поділяється на декілька етапів. Перший етап складається з мінімального обсягу оперативних 10 втручань, спрямованих на зупинку внутрішньочеревної кровотечі та попередження забруднення черевної порожнини кишковим вмістом. Для цього пошкоджена ділянка товстої або тонкої кишки або прошивається степлером, або перев'язується товстою лігатурою, або зашивається одним з видів швів, але первинні анастомози не формуються. Внутрішні органи при цьому покриваються стерильним поліетиленом, а черевна стінка тимчасово закривається одним із способів.

Після цього проводяться протишоккові заходи до повної стабілізації пораненого. В разі стабілізації стану поранених військовослужбовців черевна порожнина відкривається, і проводиться завершення операції на пошкоджених органах. Всі вищеперераховані способи попередження контамінації черевної порожнини кишковим вмістом потребують затрат часу та спеціального обладнання, тому розробка простих та швидких способів тимчасового закриття про-

світу пошкодженої кишки є актуальною.

Для визначення ефективності лікування пацієнтів обох груп порівнювали середній термін тривалості операції, наявність/відсутність інтраопераційної кровотечі, кількість ускладнень протягом післяопераційного періоду.

Отримані результати обробляли статистично із застосуванням непараметричного критерію Крушквал-Валлісу. Відмінності вважалися статистично вірогідними при $p < 0,05$.

Результати

Для цього нами було проаналізовано досвід застосування різного типу кліпс, які застосовуються для кліпування кровоносних судин або інших анатомічних структур (протока жовчного міхура, сечовід та ін.) під час лапароскопічних або відкритих оперативних втручань (кліпси “Hem-o-lok”). Вказані кліпси містять дві стулки, які з одного боку нерознімно з'єднані між собою за допомогою з'єднуючої петлі, а з протилежного боку містять замок у вигляді виступу на одній зі ступок та заглиблення, що відповідає по формі вказаному виступу. При цьому з'єднуюча петля утворює єдине ціле із стулками, внутрішня поверхня обох ступок кліпси має зрізані виступи-ребра. Важливо також, щоби кліпса була виготовлена з гнучкого полімерного матеріалу.

Проте, наші початкові мироприємства виявили наступні недоліки кліпс, яким користувалися раніше: 1) неможливість її використання для захвату тканин об'ємом понад 16 мм з огляду на цільове призначення, розміри та конструкцію з'єднувальної петлі; 2) неможливість, з урахуванням її малого розміру, застібання кліпси вручну та необхідність використання спеціального кліпатора; 3) неможливість розстібання кліпси у разі необхідності; 4) неможливість забезпечення надійної фіксації рухливих структур, наприклад, кишечника за рахунок малих розмірів та наяв-

Рис. 1. Зовнішній вигляд оригінальної кліпси (позначення на рисунку: 1 — стулки кліпси, 2 — з'єднуюча петля, 3 — фіксуючий замок, 4 — виступ, 5 — заглиблення).

ності на внутрішній поверхні стулок виступів-ребер, а також виконання кліпси з гнучкого полімерного матеріалу.

Виготована нами кишкова кліпса містить дві стулки, що з одного боку нерознімно з'єднані між собою за допомогою з'єднуючої петлі, а з протилежного боку містять замок у вигляді виступу на одній зі стулок та заглиблення, що відповідає по формі вказаному виступу на іншій. Важливо, що кліпса виконана із гомо полімеру абс поліпропілену; з'єднуюча петля 50 виконана у вигляді гнучкої перетинки між стулками; на внутрішній поверхні однієї стулки виконаний кілеподібний виступ, а на внутрішній поверхні протилежної стулки виконано відповідне заглиблення у формі жолоба. Довжина кліпси дорівнює 70 мм, ширина стулок — 5 мм, що важливо для застосування кліпси для тонкої та для товстої кишки.

Форма внутрішніх поверхонь стулок та щільний матеріал з якого виготовлена кліпса, забезпечує можливість надійної тимчасової фіксації рухливих структур, кишечника, а саме розірваних кінців тонкої або

товстої кишки за тактикою DCS для тимчасового попередження надходження кишкового вмісту в черевну порожнину до стабілізації стану пораненого.

Після стабілізації стану пораненого черевна порожнина повторно відкривається, кліпси видаляються та виконується завершальний етап операції. Будова з'єднуючої петлі та топорозміри кліпси дозволяють кліпувати структури

значного діаметра, а саме — товсту або тонку кишку. При цьому кліпування та знімання кліпси здійснюється вручну (рис. 1).

Після виконання лапаротомії та ревізії органів черевної порожнини при

Рис. 2. Інтраопераційне зображення локалізації розробленої кліпси на кінці пошкодженої тонкої кишки.

вогнепальних пораненнях живота виявляють пошкоджені ділянки тонкої або товстої кишки. На кінці пошкоджених ділянок кишки, відступив 1-1,5 см від краю пошкодження, накладають кліпсу таким чином, щоб весь просвіт потрапив між її стулками. При стисканні кліпси рукою застібають фіксуючий, що герметично перекидає просвіт пошкодженої кишки та запобігає потраплянню кишкового вмісту в черевну порожнину (Рис. 2).

Оригінальну кліпсу можна також накласти на брижу кишки або на судину, що кровоточить при розтритті кишки, після чого черевну порожнину промивають розчинами антисептиків, дренажують та тимчасово закривають. Після стабілізації стану пораненого черевну порожнину відкривали та виконували повноцінну резекцію пошкодженої ділянки з формуванням анастомозу або колостоми.

Використані кліпси після маніпуляції утилізували за загальноприйнятими стандартами. Ефективність використання "кліпс для попередження контамінації черевної порожнини кишковим вмістом при вогнепальних пораненнях живота" підтверджена під час клінічних досліджень.

В групі контролю 10 поранених (50 %) було виконано 1 операція на органах черевної порожнини, 5 пацієнтам (25 %) — дві операції, 4 пацієнтам (20 %) — три операції і в 1 випадку було зроблено 4 операції при наявності супутнього вогнепального ураження печінки, жовчного та сечового міхурів. Загалом було виконано 2 конверсійні лапаротомії. Середня тривалість оперативного втручання дорівнювала 67.2 ± 6.6 хв. Тривалість післяопераційного періоду становила в середньому від 6 до 13 днів (9.7 ± 1.1).

В основній групі 19 поранених військовослужбовцям (70.4 %) було

зроблено одну операцію, 7 поранених (25.9 %) — дві та в 1 випадку при наявності поєданого вогнепального ураження внутрішніх органів черевної порожнини етапно було виконано 3 операції. В одному випадку при розриві селезінки виконали конверсійну лапаротомію та спленектомію). Середня тривалість оперативного втручання становила 42.1 ± 4.6 хв, що виявилось суттєво менше, ніж такий показник в групі контролю ($p < 0.01$). Тривалість післяопераційного періоду дорівнювала в середньому 4.6 ± 0.7 доби, що також мало суттєві розбіжності порівняно з аналогічним показником у пацієнтів групи контролю ($p < 0.05$).

Обговорення

Отримані нами результати аналізу ефективності хірургічного лікування поранених військовослужбовців з вогнепальними ураженнями живота та кишківника свідчать про ефективність етапної хірургічної тактики в межах застосованої тактики DCS. Відзначимо, що доведена ефективність та позитивні результати лікування вказаного вище значного контингенту хворих є і більшому ступені заслугою розробки та застосування оригінальної кліпси, вживання якої є зручним, швидким, запобігає контамінації очеревини протягом інтраопераційного періоду та спричиняє таким чином відповідні позитивні наслідки хірургічного лікування вогнепальних пошкоджень товстої або тонкої кишки за тактикою "Damage control surgery" протягом безпосереднього післяопераційного періоду.

Таким чином, на підставі проведеного лікування поранених військовослужбовців з вогнепальними пошкодженнями товстої або тонкої кишки за тактикою "Damage control surgery" із застосуванням оригінальної кліпси вважаємо за доцільне рекомендувати подібну хірургічну тактику при бойових пошкодженнях живота та поєданому ура-

женні кишківника.

Висновки

1. Застосування тактики “Damage control surgery” у поранених військовослужбовців з вогнепальними пошкодженнями товстої або тонкої кишки дозволяє уникнути необґрунтованих оперативних втручань та скоротити затрати часу на власно операцію та післяопераційний період, який в такому разі перебігає швидше та з меншою кількістю ускладнень.
2. Ефективним при виконанні оперативних втручань у поранених військовослужбовців з вогнепальними пошкодженнями товстої або тонкої кишки за тактикою “Damage control surgery” є застосування оригінальної кишкової кліпси.

Конфлікту інтересів немає

Література

1. Анкін Н. Л., Анкін Л. Н., Бурлука В. В., Ткаченко А. Є., Саламашак В. В. Характер і структура ушкоджень тазової ділянки в постраждалих із політравмою і нестабільним тазовим кільцем // Ортопедия, травматология и ортопедия. 2016. — № 1. — С. 5–9.
2. Асланян С. А., Белый В. Я., Жовтоножко А. И., Заруцкий Я. Л. Очерки хирургии боевой травмы живота. К.: «МП Леся», 2016. — 212 с.
3. Заруцкий Я. Л., Білий В. Я. Военно-полюва хірургія / за ред. Я. Л. Заруцького, В. Я. Білого. — К.: Фенікс, 2018. — С. 24–27.
4. Трутяк І. Р, Гаїда І. В, Особливості сучасної боювої хірургічної травми. Праці НТШ Мед. науки 2015. Т. 151. — С. 109–116.
5. Хоменко І. П., Єнін Р. В., Тertiшній С. В. Можливості ендовідеохірургії в лікуванні поранень і травм живота на другому рівні медичної допомоги у зоні проведення антитерористичної операції. Одеський медичний журнал. 2017. № 3 (161). — С. 27–31.
6. Cullinane, Daniel C. MD; Jawa, Randeep S. MD Management of penetrating intraperitoneal colon injuries: A meta-analysis and practice management guideline from the

Eastern Association for the Surgery of Trauma // Journal of Trauma and Acute Care Surgery: March 2019. — Vol. 86. — Issue 3. — P. 505–515.

7. Daghfous A, Bouzandi K., Abdelkefi M., et al. Contribution of imaging in the initial management of ballistic trauma Diagn Interv Imaging, 96 (2015). — P. 45–55.
8. E Fouda, Emile S, Elfeki H, Youssef M, Ghanem A, Fikry AA, Elshobaky A, Omar W, Khafagy W, Morshed M. / Indications for and outcome of primary repair compared with faecal diversion in the management of traumatic colon injury. Colorectal Dis. 2016 Aug; 18 (8): O283-91. doi: 10.1111/codi.13421.
9. Feliciano D.V. Abdominal Trauma Revisited. Am Surg. 2017 Nov 1; 83 (11): 1193–1202.
10. Harmston C., Ward J.B.M, Patel A. Clinical outcomes and effect of delayed intervention in patients with hollow viscus injury due to blunt abdominal trauma: a systematic review. Eur J Trauma Emerg Surg. 2018 Jun; 44 (3): 369-376. doi: 10.1007/s00068-018-0902-2. Epub 2018 Jan 4.
11. Johnston L.R., World J Surg. 2019 Jan; 43 (1): 169-174. doi: 10.1007/s00268-018-4759-7. Ostomy Usage for Colorectal Trauma in Combat Casualties. Johnston LR1, Bradley MJ 2,3,4, Rodriguez CJ2, McNally MP2, Elster EA2,4, Duncan JE2.
12. John P Sharpe, Louis J Magnotti, Timothy C Fabian, Martin A Croce. Evolution of the operative management of colon trauma. Trauma Surg Acute Care Open 2017; 2: 1–7.

References

1. Ankin NL, Ankin LN, Burluka VV, Tkachenko AE, Salamashchak VV The nature and structure of injuries of the pelvic area in victims with polytrauma and unstable pelvic ring // Orthopedics, traumatology and orthopedics. 2016. - № 1. - P. 5–9.
2. Aslanyan SA, White V. Ya., Zhovtonozhko AI, Zarutsky Ya. L. Essays on surgery of combat trauma of the abdomen. K. : “MP Lesya”, 2016. - 212 p.
3. Zarutsky Ya. L., White V. Ya. Military field surgery / ed. Ya. L. Zarutsky, V. Ya. White. - K. : Phoenix, 2018. - P. 24–27.
4. Trutyak IR, Gaida IV, Features of modern combat surgical trauma. Works of NTSh Med. Sciences 2015. T. 151. - P. 109–116.
5. Khomenko IP, Enin RV, Tertyshny SV

- Possibilities of endovideosurgery in the treatment of injuries and traumas of the abdomen at the second level of medical care in the area of anti-terrorist operation. *Odessa medical journal*. 2017. № 3 (161). - P. 27–31.
6. Cullinane, Daniel C. MD; Jawa, Randeep S. MD Management of penetrating intraperitoneal colon injuries: A meta-analysis and practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma // *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*: March 2019. — Vol. 86. — Issue 3. — P. 505–515.
 7. Daghfous A, Bouzandi K., Abdelkefi M., et al. Contribution of imaging in the initial management of ballistic trauma *Diagn Interv Imaging*, 96 (2015). — P. 45–55.
 8. Fouda E, Emile S, Elfeki H, Youssef M, Ghanem A, Fikry AA, Elshobaky A, Omar W, Khafagy W, Morshed M. / Indications for and outcome of primary repair compared with faecal diversion in the management of traumatic colon injury. *Colorectal Dis*. 2016 Aug; 18 (8): O283-91. doi: 10.1111/codi.13421.
 9. Feliciano D.V. Abdominal Trauma Revisited. *Am Surg*. 2017 Nov 1; 83 (11): 1193–1202.
 10. Harmston C., Ward J.B.M, Patel A. Clinical outcomes and effect of delayed intervention to blunt abdominal trauma: a systematic review. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2018 Jun; 44 (3): 369-376. doi: 10.1007/s00068-018-0902-2. Epub 2018 Jan 4.
 11. Johnston L.R., *World J Surg*. 2019 Jan; 43 (1): 169-174. doi: 10.1007/s00268-018-4759-7. Ostomy Usage for Colorectal Trauma in Combat Casualties. Johnston LR1, Bradley MJ 2,3,4, Rodriguez CJ2, McNally MP2, Elster EA2,4, Duncan JE2.
 12. John P Sharpe, Louis J Magnotti, Timothy C Fabian, Martin A Croce. Evolution of the operative management of colon trauma. *Trauma Surg Acute Care Open* 2017; 2: 1–7.

*Впервые поступила в редакцию 21.06.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616-08-031.84]-08-035

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5590504>

**ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОЦИЛІНДРІВ ПРОФІЛАКТИЧНИХ
З ЛІПОФІЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ ПЛОДІВ ШИПШИНИ ТА
ЕКСТРАКТОМ РОМАШКИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАКРЕПІВ У ДІТЕЙ**

Крицький І.О., Гощинський П.В., Воронцова Т.О., Дживак В.Г.

*Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
МОЗ України*

**ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИТОЦИЛИНДРОВ С
ЛИПОФИЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ ИЗ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА И
ЭКСТРАКТА РОМАШКИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАПОРОВ У ДЕТЕЙ**

Крицкий И.А., Гощинский П.В., Воронцова Т.А., Дживак В.Г.

*Тернопольский национальный медицинский университет им. И.Я.
Горбачевского МЗ Украины*

**EXPERIENS OF PHYTOCILINDERS FROM ROSE WILD BOARS
AND CHAMOMILE EXTRACT FOR TREATING CONSTIPATION IN
CHILDREN**

Krycky I.O., Hoshchynskyi P.V., Voroncova T.O., Dzhyvak V.G.

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University

Summary/Резюме

The aim of the study - is to analyze the results of the use of prophylactic phytocylinders with a lipophilic complex of rose hips and chamomile extract (NV LLC "Zhytomyrbioproduct") in children with functional constipation.

Materials and methods. A comprehensive analysis of the examination and treatment of 82 children with functional constipation (PH) for the period from 2018 to 2020. The analysis of treatment of patients of two groups is carried out.

Of all 82 patients, the first group included 40 (47.6 %) children who received prophylactic phytocylinders with lipophilic complex of rose hips and chamomile extract for 10 days daily in the form of rectal suppositories 1-2 times a day. The second group included 42 (52.4 %) children who received standard treatment according to the protocols of the Ministry of Health of Ukraine.

Research results and their discussion. The analysis of treatment of patients of both groups of patients was carried out. It was found that the treatment of constipation in children using prophylactic phytocylinders with a lipophilic complex of rose hips and chamomile extract (NV LLC "Zhytomyrbioproduct") has a better positive effect than the use of only basic therapy. This justifies their use in children with this pathology.

Conclusions. During the analysis of the use of prophylactic phytocylinders with lipophilic complex of rose hips and chamomile extract (NV LLC "Zhytomyrbioproduct") in the complex treatment of children with constipation, a more pronounced effect of therapy was observed than on the background of only basic therapy. This justifies and confirms the need for their use in children with this pathology.

Key words: *phyto-cylinders, constipation, treatment, children.*

Мета дослідження –проаналізувати результати застосування фітоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки (НВ ТОВ «Житомирбіопродукт») у дітей з функціональними закрепками.

Матеріали та методи. Проведено комплексний аналіз обстеження та лікування 82 дітей з функціональними закрепками (ФЗ) за період з 2018 по 2020 роки. Проведено аналіз лікування пацієнтів двох груп.

З усіх 82 пацієнтів до першої групи увійшли 40 (47,6 %) дітей, які отримували фітоциліндри профілактичні з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки протягом 10 днів щоденно у вигляді ректальних свічок по 1–2 рази в день. До другої групи увійшли 42 (52,4 %) дітей, які отримували стандартне лікування згідно протоколів МОЗ України.

Результати дослідження та їх обговорення. Було проведено аналіз лікування пацієнтів обох груп хворих. Було встановлено, що лікування закрепів у дітей з використанням фітоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки (НВ ТОВ «Житомирбіопродукт») має краще виражений позитивний ефект, ніж застосування лише базової терапії. Це обґрунтовує доцільність їх використання у дітей з даною патологією.

Висновки. При проведенні аналізу застосуванні фітоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки (НВ ТОВ «Житомирбіопродукт») у комплексному лікуванні дітей з закрепками спостерігався виразніший ефект від терапії, ніж на тлі застосування лише базової терапії. Це обґрунтовує та підтверджує необхідність їх використання у дітей з даною патологією.

Ключові слова: *фітоциліндри, закрепи, лікування, діти.*

Цель исследования - проанализировать результаты применения фитоцилиндров профилактических с липофильным комплексом плодов шиповника и экстрактом ромашки (НП ООО «Житомирбиопродукт») у детей с функциональными запорами.

Материалы и методы. Проведен комплексный анализ обследования и лечения 82 детей с функциональными запорами (ФЗ) за период с 2018 по 2020 годы. Проведен анализ лечения пациентов двух групп. Из всех 82 пациентов в первую группу вошли 40 (47,6 %) детей, получавших фитоцилиндры профилактические с липофильным комплексом плодов шиповника и экстрактом ромашки в течение 10 дней ежедневно в виде ректальных свечей по 1-2 раза в день. Во вторую группу вошли 42 (52,4 %) детей, получавших стандартное лечение согласно протоколам МОЗ Украины.

Результаты исследования и их обсуждение. Был проведен анализ лечения пациентов обеих групп больных. Было установлено, что лечение запоров у детей с использованием фитоцилиндров профилактических с липофильным комплексом плодов шиповника и экстрактом ромашки (НП ООО «Житомирбиопродукт») имеет лучшее выраженный положительный эффект, чем применение только базовой терапии. Это обосновывает целесообразность их использования у детей с данной патологией.

Выводы. При проведении анализа применении фитоцилиндров профилакти-

ческих с липофильным комплексом плодов шиповника и экстрактом ромашки (НП ООО «Житомирбиопродукт») в комплексном лечении детей с запорами наблюдался отчетливый эффект от терапии, чем на фоне применения только базовой терапии. Это обосновывает и подтверждает необходимость их использования у детей с данной патологией.

Ключевые слова: *фитоцилиндры, запор, лечение, дети.*

Вступ

Останніми роками відзначається невинне зростання частоти виявлення закрепів у пацієнтів усіх вікових груп. Вони діагностуються у 30-50 % дорослого населення та 3 % дітей, які звертаються до лікаря. А при наявності хронічних захворювань органів травлення — у 10-25 % хворих.

Закреп не є нозологічною формою чи симптомом. Це поліетіологічний, мультифакторіальний симптомокомплекс загальних та шлунково-кишкових розладів [1,2,3].

Зазвичай у дітей в 95 % випадків закреп є функціональним (ФЗ). І лише у 5 % виникнення закрепу пов'язане з органічними причинами — аномаліями розвитку товстої і прямої кишки (хвороба Гіршпрунга, доліхосигма, норицеві форми атрезії ануса, вроджені стриктури ануса та прямої кишки).

Основними причинами закрепів є розлади рухової активності кишкових м'язів, ослаблення позивів до дефекації, зміни структури кишечника чи найближчих до нього органів, які перешкоджають нормальному просуванню кишкового вмісту за наявності невідповідності між об'ємами товстої кишки й кишкового вмісту [4,5].

Як не дивно, але сьогодні термін «закреп» трактується дуже розпливчато і може оцінюватися не тільки як порушення частоти випорожнень, але і як зміна їхньої консистенції. Такий підхід цілком логічний, оскільки консистенція випорожнень значною мірою корелює

зі швидкістю кишкового транзиту [6,7].

У дітей від 3 років про закреп говорять, якщо частота випорожнень < 6 разів на тиждень, а також тоді, коли у дитини при нормальній віковій частоті дефекації є болючими, а кал щільний за консистенцією [8,9].

У дошкільнят і школярів також можуть з'являтися психологічні закрепи, які тільки погіршують перебіг хвороби [10,11].

Закрепи, як основна причина появи анальної тріщини у дітей, повинні бути обов'язковим приводом для консультації у педіатра та дитячого хірурга.

Своєчасна діагностика та лікування необхідні для усунення цієї проблеми та профілактики подальших ускладнень з боку кишечника у дитини [12,13,14].

Тому нашим основним завданням було вивчення досвіду застосування фитоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки (НВ ТОВ «Житомирбиопродукт») у дітей з закрепами та покращення ефективності лікування [15].

Мета дослідження - проаналізувати результати застосування фитоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки (НВ ТОВ «Житомирбиопродукт») у дітей з функціональними закрепами.

Матеріали та методи

Проведено аналіз обстеження 82 пацієнтів двох груп за останні два роки. Першу групу склали 40 (47,6 %)

дітей з закрепамми, які отримували фітоциліндри профілактичні з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки протягом 10 днів щоденно у вигляді ректальних свічок по 1–2 рази на день. До другої групи увійшли 42 (52,4 %) пацієнти віком від 6 місяців до 2 років з закрепамми, які отримували лікування відповідно до клінічних протоколів МОЗ України.

На проведення досліджень було отримано поінформовану добровільну згоду батьків дітей. Критерії діагностики функціонального закрепу. Діагноз ФЗ є діагнозом виключення, що утруднює завдання лікаря, оскільки потребує значної кількості досліджень.

Клінічно при діагностиці закрепу звертають увагу на колір шкіри, тургор тканин, стан язика, форму та розмір живота. При пальпації кишок відзначається болючість ділянки «спазмування», при хворобі Гіршпрунга можна пропальпувати «калові камені» в місці проєкції сигмоподібної кишки.

Обов'язковим у дітей із закрепамми є огляд аноректальної ділянки, а також проведення ректального пальцевого дослідження, при якому оцінюється наявність калу в ампулі прямої кишки, її діаметр, стан внутрішнього анального сфінктера.

Результати дослідження та їх обговорення

Терапія функціонального закрепу дуже складне і важливе завдання, особливо у дітей раннього віку і потребує як дієтичного так і медикаментозного лікування.

У дітей, що знаходяться на природному вигодовуванні, істотне значення має раціон годувальниці, який впливає на склад грудного молока. Оскільки закрепи у дітей грудного віку можуть бути проявами гастроінтестинальної форми харчової алергії, із раціону харчування матері-годувальниці пропонується

виключити продукти з високим алергічним потенціалом, і, особливо, коров'яче молоко, рибу, горіхи, споживання яких є найбільш розповсюдженою причиною харчової алергії у дітей першого року життя.

Одним із основних напрямків дієтотерапії ФЗ у дітей є регуляція консистенції кишкового вмісту і швидкості транзиту його по товстій кишці. Для цього до складу раціону вводять харчові продукти, які містять значну кількість харчових волокон та збільшують частку клітковини.

Крім цього ми ректально застосували ліпофільний комплекс з плодів шипшини та екстракт ромашки, що входять до складу фітоциліндрів, який має протизапальну, спазмолітичну, дезодоруючу, ранозагоюючу і протимікробну дію. Даний засіб покращує місцевий кровоток у ділянці ануса, зменшує тиск в анальному каналі і тим самим зменшує больові відчуття та розріджує калові маси. Було проведено загальний аналіз всіх контрольних обстежень пацієнтів на 10–12 добу лікування. Було відмічено, що вже на третю добу лікування 36 (70 %) пацієнтів першої групи були покращанні загального самопочуття — зник біль та зменшилися набряк і дискомфорт у ділянці ануса, з'явився самостійний стілець. До 7 дня від початку лікування зникли усі скарги. У пацієнтів другої групи нормалізація стану відбувалася повільніше, до 10 днів. У пацієнтів обох груп виявлено стійку нормалізацію слизової ануса після закінчення терміну лікування, однак одужання у пацієнтів першої групи відбувалося швидше. У них спостерігався виражений протизапальний, протинабряковий, знеболювальний ефект від застосування ліпофільного комплексу.

Висновки

При проведенні аналізу застосування фітоциліндрів профілактичних з

ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки (НВ ТОВ «Житомирбіопродукт») у комплексному лікуванні дітей з закрепами спостерігався виразніший ефект від терапії, ніж на тлі застосування лише базової терапії. Це обґрунтовує та підтверджує необхідність їх використання у дітей з даною патологією.

Таким чином, проблема закрепів у дітей різних вікових груп залишається актуальною в педіатрії. Вона є складною, потребує кропіткого, індивідуального й комплексного підходу, пильної уваги і контролю з боку лікаря, дисциплінованості з боку пацієнта та їх тісної взаємодії у досягненні позитивного та безпечного для хворого результату.

Перспективи подальших досліджень

Подальше вивчення результатів лікування дітей з закрепами дозволить покращити та удосконалити підходи до цієї патології з використанням фітоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки (виробництва НВ ТОВ «Житомирбіопродукт», торгова марка «Аннушка»).

Література

1. Lin, X., Liu, Y., Ma, L. et al. Constipation induced gut microbiota dysbiosis exacerbates experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice. *J Transl Med* 19, 317 (2021). <https://doi.org/10.1186/s12967-021-02995-z>
2. Shapiro, A., Bradshaw, B., Landes, S. et al. Author Correction: A novel digital approach to describe real world outcomes among patients with constipation. *Digit. Med.* 4, 61 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41746-021-00434-3>
3. McClurg, D., Booth, L., & Herrero-Fresneda, I. (2020). Safety and Efficacy of Intermittent Colonic Exoperistalsis Device to Treat Chronic Constipation: A Prospective Multicentric Clinical Trial. *Clinical and translational gastroenterology*, 11 (12), e00267. <https://doi.org/10.14309/ctg.0000000000000267>
4. Lundberg, V., Boström, A. M., Gottberg, K., & Konradsen, H. (2020). Healthcare Professionals' Experiences of Assessing, Treating and Preventing Constipation Among Older Patients During Hospitalization: An Interview Study. *Journal of multidisciplinary healthcare*, 13, 1573–1582. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S277727>
5. Cochrane D. J. (2021). Care planning, diagnosis and management in paediatric functional constipation. *The New Zealand medical journal*, 134 (1536), 113–143.
6. LeLeiko, N. S., Mayer-Brown, S., Cerezo, C., & Plante, W. (2020). Constipation. *Pediatrics in review*, 41 (8), 379–392. <https://doi.org/10.1542/pir.2018-0334>
7. Кравченко В. П., Велика маса дитини при народженні. прогностичний аналіз ризиків ожиріння. *Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології*. 2018. № 1. С. 12–15.
8. Vriesman, M.H., Koppen, I.J.N., Camilleri, M. et al. Management of functional constipation in children and adults. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol* 17, 21–39 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41575-019-0222-y>
9. Levy, E. I., Lemmens, R., Vandenplas, Y., & Devreker, T. (2017). Functional constipation in children: challenges and solutions. *Pediatric health, medicine and therapeutics*, 8, 19–27. <https://doi.org/10.2147/PHMT.S110940>
10. Ali, S. R., Ahmed, S., Qadir, M., Humayun, K. N., & Ahmad, K. (2011). Fecal incontinence and constipation in children: a clinical conundrum. *Oman medical journal*, 26 (5), 376–378. <https://doi.org/10.5001/omj.2011.94>
11. Cheng, L. S., & Goldstein, A. M. (2018). Surgical Management of Idiopathic Constipation in Pediatric Patients. *Clinics in colon and rectal surgery*, 31 (2), 89–98. <https://doi.org/10.1055/s-0037-1609023>
12. Zar-Kessler, C., Kuo, B., & Belkind-Gerson, J. (2018). Botulinum toxin injection for childhood constipation is safe and can be effective regardless of anal sphincter dynamics. *Journal of pediatric surgery*, 53 (4), 693–697. <https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2017.12.007>
13. Lu, P. L., & Mousa, H. M. (2018). Constipation: Beyond the Old Paradigms. *Gastroenterology clinics of North America*, 47 (4), 845–862. <https://doi.org/10.1016/j.gtc.2018.07.009>
14. Mapel, D. W., Schum, M., & Von Worley, A.

(2014). The epidemiology and treatment of anal fissures in a population-based cohort. *BMC gastroenterology*, 14, 129. <https://doi.org/10.1186/1471-230X-14-129>

15. Крицький І. О., Гоцинський П. В., Воронцова Т. О. та ін. Лікування анальних тріщин у дітей фітоциліндрами з плодів шипшини й екстракту ромашки. *Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології*. 2018. № 1. С. 15-17. <https://doi.org/10.11603/24116-4944.2018.1.8141>

References

1. Lin, X., Liu, Y., Ma, L. et al. Constipation induced gut microbiota dysbiosis exacerbates experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 mice. *J Transl Med* 19, 317 (2021). <https://doi.org/10.1186/s12967-021-02995-z>
2. Shapiro, A., Bradshaw, B., Landes, S. et al. Author Correction: A novel digital approach to describe real world outcomes among patients with constipation. *Digit. Med.* 4, 61 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41746-021-00434-3>
3. McClurg, D., Booth, L., & Herrero-Fresneda, I. (2020). Safety and Efficacy of Intermittent Colonic Exoperistalsis Device to Treat Chronic Constipation: A Prospective Multicentric Clinical Trial. *Clinical and translational gastroenterology*, 11 (12), e00267. <https://doi.org/10.14309/ctg.0000000000000267>
4. Lundberg, V., Boström, A. M., Gottberg, K., & Konradsen, H. (2020). Healthcare Professionals' Experiences of Assessing, Treating and Preventing Constipation Among Older Patients During Hospitalization: An Interview Study. *Journal of multidisciplinary healthcare*, 13, 1573–1582. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S277727>
5. Cochrane D. J. (2021). Care planning, diagnosis and management in paediatric functional constipation. *The New Zealand medical journal*, 134 (1536), 113–143.
6. LeLeiko, N. S., Mayer-Brown, S., Cerezo, C., & Plante, W. (2020). Constipation. *Pediatrics in review*, 41 (8), 379–392. <https://doi.org/10.1542/pir.2018-0334>
7. Kravchenko VP, Large mass of the child at birth. prognostic analysis of obesity risks. *Current issues of pediatrics, obstetrics and gynecology*. 2018. № 1. pp. 12–15.

8. Vriesman, M.H., Koppen, I.J.N., Camilleri, M. et al. Management of functional constipation in children and adults. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol* 17, 21–39 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41575-019-0222-y>
9. Levy, E. I., Lemmens, R., Vandenplas, Y. et al. (2017). Functional constipation in children: challenges and solutions. *Pediatric health, medicine and therapeutics*, 8, 19–27. <https://doi.org/10.2147/PHMT.S110940>
10. Ali, S. R., Ahmed, S., Qadir, M., Humayun, K. N., & Ahmad, K. (2011). Fecal incontinence and constipation in children: a clinical conundrum. *Oman medical journal*, 26 (5), 376–378. <https://doi.org/10.5001/omj.2011.94>
11. Cheng, L. S., Goldstein, A. M. (2018). Surgical Management of Idiopathic Constipation in Pediatric Patients. *Clinics in colon and rectal surgery*, 31 (2), 89–98. <https://doi.org/10.1055/s-0037-1609023>
12. Zar-Kessler, C., Kuo, B., Belkind-Gerson, J. (2018). Botulinum toxin injection for childhood constipation is safe and can be effective regardless of anal sphincter dynamics. *Journal of pediatric surgery*, 53 (4), 693–697. <https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2017.12.007>
13. Lu, P. L., Mousa, H. M. (2018). Constipation: Beyond the Old Paradigms. *Gastroenterology clinics of North America*, 47 (4), 845–862. <https://doi.org/10.1016/j.gtc.2018.07.009>
14. Mapel, D. W., Schum, M., Von Worley, A. (2014). The epidemiology and treatment of anal fissures in a population-based cohort. *BMC gastroenterology*, 14, 129. <https://doi.org/10.1186/1471-230X-14-129>
15. Kritsky I.O., Goshchinsky P.V., Vorontsova T.O. et al. Treatment of anal fissures in children with phytocylinders from rose hips and chamomile extract. *Current issues of pediatrics, obstetrics and gynecology*. 2018. № 1. pp. 15–17. <https://doi.org/10.11603/24116-4944.2018.1.8141>

Впервые поступила в редакцию 03.07.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

УДК 616.832:616.74-007.23(075.8)

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5590518>

**ВПЛИВ БІОРИТМІВ І КОСМІЧНОЇ ПОГОДИ НА
ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ФЕТАЛЬНИМИ
СЛОВУРОВИМИ КЛІТИНАМИ ХВОРИХ ДІТЕЙ З М'ЯЗОВОЮ
ДИСТРОФІЄЮ ДЮШЕНА**

Дужар В. М.

ТОВ "КРС – медичні технології" (Київ, Україна)

EmProCell Clinical Research Pvt Ltd (Mumbai, India)

Український НДІ медицини транспорту МОЗ України (Одеса, Україна)

**ВЛИЯНИЕ БИОРИТМОВ И КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ НА
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ФЕТАЛЬНЫМИ
СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С МЫШЕЧНОЙ
ДИСТРОФИЕЙ ДЮШЕННА**

Дужар В.М.

ООО "КРС - медицинские технологии" (Киев, Украина)

EmProCell Clinical Research Pvt Ltd (Mumbai, India)

Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины (Одесса, Украина)

**INFLUENCE OF BIORHYTHMS AND SPACE WEATHER ON
PREDICTION OF THE RESULTS OF FETAL STEM CELL
TREATMENT IN PATIENT CHILDREN WITH MUSCULAR
DYSTROPHY**

Duzhar V.M.

LLC "KRS - Medical Technologies" (Kiev, Ukraine)

EmProCell Clinical Research Pvt Ltd (Mumbai, India)

*Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Ministry of Health of Ukraine
(Odessa, Ukraine)*

References/Резюме

Prerequisites. In previous works, the author analyzed the results of treatment of children with Duchenne muscular dystrophy (DMD) [1-3] with fetal stem cells. It was found that according to the dynamics of the functional and metabolic state, 3 and 6 months after the operation, children are divided into four separate clusters. The factors affecting the effectiveness of treatment are the age of the sick child, his functional state according to MDFRS and the activity of plasma creatine phosphokinase (CPK) on the day of surgery. However, the forecast accuracy based on these predictors is only 88.6%. *Purpose of the work:* to reveal the parameters of individual biorhythms and space weather in the perioperative period as additional precursors of treatment results. *Material and methods.* *The objects of observation* were 35 children 5-17 years old, patients with Duchenne muscular dystrophy. Before and 3 and 6 months after the treatment procedure, their functional state was determined by MDFRS and the activity of CPK, LDH and plasma alanine aminotransferase, which were used to create four clusters of dynamics. The amplitudes of 23-day physical, 28-day emotional, and 33-day

intellectual biorhythms were calculated on the day of surgery, as well as the planetary A-index of geomagnetic activity and Kp-index on the day of surgery and for 7 days before and 7 days after surgery. *Results.* According to discriminant analysis, the type of postoperative dynamics of the child's state depends, in addition to the presence of the D-antigen of erythrocytes and the activity of plasma CPK and the MDFRS score on the day of the operation, on the amplitude of the physical biorhythm and Ap-index on that day, as well as for 5, 4 and 1 days before surgery and on the first and third days after surgery. The Kp-index was predictive 5, 4, and 2 days before the operation and the next day after it. The forecast accuracy is 100%. *Output.* Taking into account the amplitude of the individual physical biorhythm of a sick child and geomagnetic indices in the perioperative period can significantly increase the effectiveness of this method of treating Duchenne muscular dystrophy.

Key words: *Duchenne muscular dystrophy (DMD), fetal stem cells, fetal myoblasts, human biorhythms, geomagnetic factors.*

Передумови. В попередніх роботах автором був проведений аналіз результатів лікування дітей, хворих на м'язову дистрофію Дюшена (МДД) [1-3], фетальними стовбуровими клітинами. Було встановлено, що діти за динамікою функціонально-метаболического стану через 3 і 6 міс після операції розділяються на чотири окремі кластери, а факторами, які впливають на ефективність лікування, є вік хворої дитини, її функціональний стан за MDFRS і активність креатинфосфокінази плазми в день операції. Проте точність прогнозу за даними предикторами становить лише 88,6%. *Мета роботи:* виявити параметри індивідуальних біоритмів і космічної погоди в навколоопераційний період в якості додаткових провісників результатів лікування. *Матеріал і методи.* Об'єктом спостереження були 35 дітей 5-17 років, хворих на м'язову дистрофію Дюшена. До і через 3 та 6 міс після лікувальної процедури визначали їх функціональний стан за MDFRS та активність креатинфосфокінази, лактатдегідрогенази і аланінамінотрансферази плазми, за сукупністю яких було створено чотири кластери динаміки. Розраховували амплітуди 23-денного фізичного, 28-денного емоційного і 33-денного інтелектуального біоритмів в день операції, а також планетарний А-індекс геомагнітної активності і Кр-індекс в день операції та впродовж 7 днів до і 7 днів після операції. *Результати.* За даними дискримінантного аналізу, провісниками типу післяопераційної динаміки стану дитини є, окрім наявності D-антигена еритроцитів та активності креатинфосфокінази плазми і балу MDFRS в день операції, амплітуда фізичного біоритму і Ар-індекс в цей день, а також за 5, 4 і 1 день до операції та на перший і третій дні після операції. Кр-індекс виявився прогностичним за 5, 4 і 2 дні до операції і на наступний день після неї. Точність прогнозу становить 100%. *Висновок.* Врахування амплітуди індивідуального фізичного біоритму хворої дитини і геомагнітних індексів в навколоопераційний період може суттєво підвищити ефективність даного методу лікування м'язової дистрофії Дюшена.

Ключові слова: *м'язова дистрофія Дюшена (МДД), фетальні стовбурові клітини, фетальні міобласти, біоритми людини, геомагнітні фактори.*

Предпосылки. В предыдущих работах автором был проведен анализ результатов лечения детей, больных мышечной дистрофией Дюшена (МДД) [1-3], фетальными стволовыми клетками. Было установлено, что дети по динамике функционально-метаболического состояния через 3 и 6 мес после операции разделяются на

четыре отдельных кластера. Факторами, влияющими на эффективность лечения, является возраст больного ребенка, его функциональное состояние по MDFRS и активность креатинфосфокиназы (КФК) плазмы в день операции. Однако точность прогноза по данным предикторам составляет лишь 88,6%. *Цель работы:* выявить параметры индивидуальных биоритмов и космической погоды в околооперационный период в качестве дополнительных предвестников результатов лечения. *Материал и методы.* Объектом наблюдения были 35 детей 5-17 лет, больных миодистрофией Дюшена. До и через 3 и 6 мес после лечебной процедуры определяли их функциональное состояние по MDFRS и активность КФК, ЛДГ и аланинаминотрансферазы плазмы, по совокупности которых было создано четыре кластера динамики. Рассчитывали амплитуды 23-дневного физического, 28-дневного эмоционального и 33-дневного интеллектуального биоритмов в день операции, а также планетарный А-индекс геомагнитной активности и Кр-индекс в день операции и в течение 7 дней до и 7 дней после операции. *Результаты.* По данным дискриминантного анализа, тип послеоперационной динамики состояния ребенка зависит, кроме наличия D-антигена эритроцитов и активности КФК плазмы и бала MDFRS в день операции, от амплитуды физического биоритма и Ар-индекс в этот день, а также за 5, 4 и 1 день до операции и на первый и третий дни после операции. Кр-индекс оказался прогностическим за 5, 4 и 2 дня до операции и на следующий день после нее. Точность прогноза составляет 100%. *Вывод.* Учет амплитуды индивидуального физического биоритма больного ребенка и геомагнитных индексов в околооперационный период может существенно повысить эффективность данного метода лечения миодистрофии Дюшена.

Ключевые слова: мышечная дистрофия Дюшена (МДД), фетальные стволовые клетки, фетальные миобласты, биоритмы человека, геомагнитные факторы.

Вступ

В попередніх роботах [1-3] був проведений аналіз результатів лікування дітей, хворих МДД, фетальними стовбуровими клітинами. Було встановлено, що діти за динамікою функціонально-метаболічного стану через 3 і 6 міс після операції розділяються на чотири окремі кластери, а факторами, які впливають на ефективність лікування, є вік хворої дитини, її функціональний стан за MDFRS і активність креатинфосфокінази плазми в день операції. Проте точність прогнозу за даними предикторами становить лише 88,6% (4 помилки на 35 дітей). Стоячи на позиціях загального детермінізму, і не досягнувши цілковитої точності прогнозу, ми розширили пошук предикторів серед біоритмів і факторів "космічної погоди".

Матеріали і методи

Виходячи із дати народження,

розраховували амплітуди 23-денного фізичного, 28-денного емоційного і 33-денного інтелектуального біоритмів в день операції, а також планетарний А-індекс геомагнітної активності і Кр-індекс в день операції та впродовж 7 днів до і 7 днів після операції. Скористалися загальнодоступним інформаційним ресурсом [4].

Результати та їх обговорення

Використовуючи програму forward stepwise виявили 14 предикторів паттерну змін функціонально-метаболічного стану дітей. Провісниками є, окрім наявності D-антигена еритроцитів та активності креатинфосфокінази плазми і бала MDFRS в день операції, нововиявлені параметри: амплітуда фізичного біоритму і Ар-індекс в цей день, а також за 5, 4 і 1 день до операції та на перший і третій дні після операції. Кр-індекс ви-

явився прогностичним за 5, 4 і 2 дні до операції і на наступний день після неї.

Мажорний корінь, судячи за структурними коефіцієнтами, репрезентує оберненим чином, передовсім, активність креатинфосфокінази. Іншими параметрами, які пов'язані з коренем інверсно, є амплітуда фізичного біоритму в день операції, а також Кр-індекс за 4 і 2 дні до операції та Ар-індекс за 4 дні до і на 3-й день після операції. Натомість величина Ар-індексу напередодні і в день операції, а також функціональний стан дитини пов'язані з коренем позитивно. Другий корінь містить інформацію про наявність, точніше відсутність Rh-фактора еритроцитів, а також величину Кр-індекса за 5 днів до операції. Нарешті, мінорний корінь відображує прямим чином обидва геомагнітні індекси на наступний день після операції та обарнгеним чином – Ар-індекс за 5 днів до неї. При усуненні з аналізу Кр-індексу в модель попадають амплітуди емоційного і інтелектуального біоритмів і вік матері, а при усуненні біоритмів – ще й вікова різниця між батьками.

Як бачимо на рис. 1, 2 вздовж осі першого кореня екстремальну ліву зону (центроїд: -8,61) посідають діти з песимальними результатами лікування, що відображує їх максимальний для вибірки початковий рівень СРнК в поєднанні з мінімальним балом функціонального стану, а також перебування в день операції у позитивній фазі фізичного біоритму. Провісниками неспри-

ятливого наслідку виявились максимальні для вибірки величини чотирьох геомагнітних параметрів, пов'язаних з коренем позитивно та мінімальні величини двох параметрів, що корелюють з коренем негативно. В якості неформальних провісників слід відзначити також максимальний для вибірки вік дітей (точніше підлітків), максимальну активність АлТ і ЛДГ, а також поголовну наявність А-антигена еритроцитів.

Від цього кластера чітко відмежується стагнантний кластер (центроїд: -3,09), члени якого характеризуються меншими/більшими величинами перелічених предикторів, вдвічі меншою частістю А-антигена і перебували в день операції в квазінульовій фазі фізичного біоритму. Геомагнітна ситуація в навколоопераційний період характеризувалась меншими/більшими величинами прогностичних параметрів.

Натомість кластери дітей з прогресуючим поліпшенням локалізуються в екстремально правій зоні осі, при цьо-

Рис. 1. Індивідуальні значення першого та другого (верхнього) та першого та третього (нижнього) коренів, в яких зведена інформація про предиктори різних закономірностей динаміки функціонально-метаболического стану дітей

Рис. 2. Локалізація у дітей чотирьох закономірностей змін функціонально-метаболического стану в інформаційному просторі дискримінантних канонічних коренів

R=0,468; R²=0,219; $\chi^2(2)=7,9$; p=0,019; Λ Prime=0,782

Рис. 3. Точковий графік канонічної кореляції між віком дитини та батька (лінія X) та зміною MDFRS через 3 місяці після операції

му їх розмежування нечітке. Це відображує їх значно нижчі/вищі, ніж у попередніх кластерах, і водночас несуттєво відмінні між собою рівні провісників.

Чітко розмежовуються два останні кластери вздовж осі другого кореня. При цьому екстремальну нижню зону (центроїд: -3,28) посідають діти зі швидким прогресуванням стану, характерною рисою яких є максимальні для вибірки частота D-антигена та різниця у віці між батьком і матю. Геомагнітна обстановка характеризувалась максимальними для вибірки значеннями Кр-індекса за 5 днів до операції і Ар-індекса на 6-й день після неї. В день операції такі діти знаходились в негативній фазі інтелектуального і емоційного біоритмів, тоді як провісником повільного прогресу у інших дітей було їх перебування у по-

зитивних фазах цих біоритмів.

Додаткове розмежування дітей з песимальними результатами лікування відбувається вздовж осі третього кореня. Нижня зона їх локалізації відображує мінімальні для вибірки рівні обидвох геомагнітних параметрів на наступний день після операції та максимальну величину Ар-індекса за 5 днів до операції, а також, неформально, найбільший вік обох батьків.

Головна мета дискримінантного аналізу – прогностична - реалізується з допомогою класифікуючих (дискримінантних) функцій.

Ці функції є особливими лінійними комбінаціями, які максимізують розбіжності між групами і мінімізують дисперсію всередині груп. Об'єкт відноситься до групи із максимальним значенням функції, обчислюваним шляхом сумування добутків величин змінних на коефіцієнти класифікуючих функцій плюс

Рис. 4. Точковий графік кореляції між віком дитини (лінія X) та зміною MDFRS через 6 місяців після операції

Рис. 5. Точковий графік кореляції між віком батька (лінія X) та зміною рівня MDFRS через 6 місяців після операції

Рис. 6. Залежність зміни MDFRS через 6 місяців після операції (вісь Z) від віку дитини (вісь X) та її батька (вісь Y)

R=0,588; R²=0,345; $\chi^2(2)=13,6$; p=0,001; Λ Prime=0,655

Рис. 7. Точковий графік канонічної кореляції між віком дитини та батька (лінія X) та зміною MDFRS через 6 місяців після операції (лінія Y)

R=0,511; $R^2=0,261$; $\chi^2_{(2)}=9,7$; $p=0,008$; Δ Prime=0,739

Рис. 8. Точковий графік канонічної кореляції між MDRFS та CPhK початковим рівнем (лінія X) та зміною MDRFS через 3 місяці після операції

Рис. 9. Точковий графік кореляції між базальним рівнем MDRFS (лінія X) та зміною MDRFS через 6 місяців після операції

Рис. 10. Точковий графік кореляції між базальним рівнем CPhK (лінія X) та зміною рівня MDRFS через 6 місяців після операції

Рис. 11. Розгорнута діаграма канонічної кореляції між початковими рівнями MDRFS та CPhK (лінія X) та зміною MDRFS через 6 місяців після операції

мих геомагнітних індексів в навколоопераційний період з приростом MDRFS через 3 і 6 міс після операції вельми слабка (табл. 14), однак їх сумісний вплив виявляється значним.

Зокрема, приріст MDRFS через 3 міс детермінується констеляцією чотирьох геомагнітних індексів на 23% (рис. 12).

Виявлено на межі значущості кореляцію приросту MDRFS через 6 міс після операції з Ар-індексом за 7 днів до неї (рис. 13) і в день операції (рис. 14). Сумісний вплив обох

параметрів виявляється сильнішим, але ще не значущим (рис. 15).

Натомість констеляція із чотирьох Ар-індексів в навколоопераційний період детермінує приріст MDRFS значуще (рис. 16).

Початковий рівень MDRFS разом з таким креатинфосфокінази і констеля-

Рис. 12. Діаграма канонічної кореляції між геомагнітними індексами (лінія X) та зміною MDRFS через 3 місяці після операції

константа.

Одним з підходів до прогнозування результатів лікування є побудова регресивних моделей на основі кореляційних матриць.

Шляхом покрокового виключення до досягнення максимуму Adjusted R^2 виявлено, що приріст MDRFS через 3 міс. після операції детермінується віком дитини і її батька на 17% (рис. 3).

Натомість приріст MDRFS через 6 міс детермінується віком дитини і батька вже на 30% (рис. 4-7).

Початкові рівні MDRFS і креатинфосфокінази сумісно детермінують приріст MDRFS через 3 міс на 21,5% (рис. 8), а через 6 міс на 38% (рис. 9-11).

Сила кореляційних зв'язків окре-

Рис. 13. Діаграма кореляції між індексом Ap за 7 днів до (рядок X) та зміною MDFRS через 6 місяців після операції

Рис. 14. Діаграма кореляції між індексом Ap на день (рядок X) та зміною MDFRS через 6 місяців після операції

$Z = 4,75 - 0,217 \cdot Ap(7-) + 0,084 \cdot Ap(0)$
 $R = 0,345; R^2 = 0,120; Adj R^2 = 0,065; F_{(2,3)} = 2,18; p = 0,13$
 Рис. 15. Залежність зміни MDFRS через 6 місяців після операції (вісь Z) від індексів Ap за 7 днів до (вісь X) та від дня (вісь Y) втручання

$R = 0,531; R^2 = 0,282; \chi^2_{(4)} = 10,3; p = 0,036; \Lambda Prime = 0,718$
 Рис. 16. Графік розрахунку канонічної кореляції між геомагнітними індексами Ap (лінія X) та зміною MDFRS через 6 місяців після операції

$R = 0,717; R^2 = 0,514; \chi^2_{(6)} = 21,6; p = 0,0014; \Lambda Prime = 0,486$
 Рис. 17. Розгорнута діаграма канонічної кореляції між прогнозами (лінія X) та зміною MDFRS через 3 місяці після операції

$R = 0,725; R^2 = 0,525; \chi^2_{(5)} = 22,7; p = 0,0003; \Lambda Prime = 0,475$
 Рис. 18. Діаграма канонічної кореляції між прогнозами (рядок X) та зміною MDFRS через 6 місяців після операції

цією геомагнітних індексів в навколоопераційний період детермінують приріст MDFRS через 3 міс на 41% (рис. 17), а

7 днів до операції, поступово сходять нанівець на 3-й день до операції, а ще через день реверсуються, після чого

через 6 міс - на 44% (рис. 18).

В цілому, за даними канонічного кореляційного аналізу, позитивний детермінуючий вплив на приріст MDFRS чинить, передовсім, його початковий рівень, а також рівні Kp- і Ap-індексів в день операції і Ap-індексу на 5-й день після неї. Факторами негативної детермінації є, передовсім, початкова активність креатинфосфокінази, а також рівень Ap-індекса за 2 дні до операції та Kp-індекса на наступний і четвертий дні після неї. Сукупний вплив перелічених предикторів детермінують приріст MDFRS на 64% (рис.19).

Скринінг коефіцієнтів кореляції геомагнітних індексів в навколоопераційний період з приростом MDFRS через 6 міс після операції виявив (рис. 20), що максимальні їх рівні, зареєстровані принаймні за

R=0,802; R²=0,643; $\chi^2_{(16)}=37,0$; p=0,0021; Λ Prime=0,273
 Рис. 19. Діаграма канонічної кореляції між прогнозами (лінія X) та зміною MDFRS через 3 та 6 місяців після операції

стрімко зростають, сягаючи повторного максимуму якраз в день операції з обнулінням в наступний день і синусоїдними осциляціями.

Складається враження, що позитивна детермінація ефекту стовбурових клітин на функціональний стан м'язів з боку геомагнітних факторів реалізується за 7 днів до їх імплантації, а також в день імплантації та через 2, 5 і 6 днів після неї. Натомість за 2 дні до імплантації геомагнітні фактори чинять негативний функціональний вплив на м'язову систему.

Впродовж двотижневого моніторингу констатовано синусоїдоподібні осциляції Ар- і Кр-індексів (рис. 21).

Порівняльний аналіз виявляє особливості навколоопераційних патернів геомагнітних індексів, які передують різним кластерам динаміки функціонально-метаболического стану дітей після операції. Зокрема, провісником несприятливого ефекту лікування є

велика амплітуда флуктуацій Ар-індексу у вигляді піків за 6 і 2 дні до і через 3 дні після операції. Натомість помірні піки за 6 днів до і через 2 і 3 дні після операції передують оптимальному ефекту. Провісником повільно прогресуючого патерну змін є підйом Ар-індексу в переддень і в день операції, а стагнантному патерну передують мінімальні флюктуації Ар-індексу (Рис. 22, 23).

Висновки

1. Методом дискримінантного аналізу виявлені нові провісники типу динаміки функціонально-метаболического стану дітей, хворих на міодистрофію Дюшена, через 3 і 6 місяців після лікувальної процедури. Зокрема, це амплітуда фізичного біоритму; геомагнітний Ар-індекс в день операції, а також за 5, 4 і 1 день до операції та на перший і третій дні після операції; Кр-індекс за 5, 4 і 2 дні до операції і на наступний день після неї. Констеляція перелічених провісників в поєднанні з виявленими раніше (функціональний стан за MDFRS, активність креатинфосфокінази плазми і наявність D-антигена

Рис. 20. Кореляція між геомагнітними індексами навколо операції та зміною MDFRS через 6 місяців після операції

Рис. 21. Флуктуації геомагнітних індексів навколо роботи

Рис. 22. Коливання Ap-Index навколо операції, які передбачають різні закономірності змін у MDFRS

Рис. 23. Коливання Kp-Index навколо операції, що передбачає різні закономірності змін у MDFRS

- еритроцитів) дозволяє передбачити тип післяопераційної динаміки безпомилково, тоді як без них точність прогнозу становить лише 88,6% (4 помилки на 35 дітей).
2. За даними канонічного кореляційного аналізу, позитивний детермінуючий вплив на приріст MDFRS чинить, передовсім, його початковий рівень, а також рівні Кр- і Ар-індексів в день операції і Ар-індексу на 5-й день після неї. Факторами негативної детермінації є, передовсім, початкова активність креатинфосфокінази, а також рівень Ар-індекса за 2 дні до операції та Кр-індекса на наступний і четвертий дні після неї. Сукупний вплив перелічених предикторів детермінує приріст MDFRS на 64%.
 3. Скринінг коефіцієнтів кореляції геомагнітних індексів в навколоопераційний період з приростом MDFRS через 6 міс після операції виявив, що позитивна детермінація ефекту стовбурових клітин на функціональний стан м'язів з боку геомагнітних факторів реалізується за 7 днів до їх імплантації, а також в день імплантації та через 2, 5 і 6 днів після неї. Натомість за 2 дні до імплантації геомагнітні фактори чинять негативний функціональний вплив на м'язеву систему.
 4. Встановлено, що провісником несприятливого ефекту лікування є велика амплітуда флуктуацій Ар-індексу у вигляді піків за 6 і 2 дні до і через 3 дні після операції. Натомість помірні піки за 6 днів до і через 2 і 3 дні після операції передують оптимальному ефекту. Провісником повільно прогресуючого патерну змін є підйом Ар-індексу в переддень і в день операції, а стагнантному патерну передують мінімальні флуктуації Ар-індексу.

5. Врахування амплітуди індивідуального фізичного біоритму хворої дитини і геомагнітних індексів в навколоопераційний період може суттєво підвищити ефективність даного методу лікування міодистрофії Дюшенна.

Література

1. Radchenko V. V., Sirman V. M., Duzhar V.M., Gozhenko A. I. Clinical efficacy of fetal progenitor cell transplantation in Duchenne muscular dystrophy. // Актуальні проблеми транспортної медицини, 2018. - № 3(53). - С. 62-68.
2. Radchenko V.V., Sirman V.M., Duzhar V.M., Gozhenko A.I. Treatment of Dyushen muscular dystrophy with application of fetal progenger cell transplantation // Актуальні проблеми транспортної медицини, 2020. - № 2(60). - С. 71-79.
3. Дужар В.М., Радченко В.В., Сирман В.М., Гоженко А.И. Гистогенез и механизмы регенерации мышечной ткани человека. // Актуальні проблеми транспортної медицини, 2021. - № 1(63). - С. 7-13.
4. Інформаційний ресурс <http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/kp/index.html>.

References

1. Radchenko V. V., Sirman V. M., Duzhar V. M., Gozhenko A. I. Clinical efficacy of fetal progenitor cell transplantation in Duchenne muscular dystrophy. // Actual problems of transport medicine, 2018. - № 3 (53). - P. 62-68.
2. Radchenko VV, Sirman VM, Duzhar VM, Gozhenko AI Treatment of Dyushen muscular dystrophy with application of fetal progenger cell transplantation // Actual problems of transport medicine, 2020. - № 2 (60). - P. 71-79.
3. Duzhar VM, Radchenko VV, Sirman VM, Gozhenko AI Histogenesis and mechanisms of human muscle tissue regeneration. // Actual problems of transport medicine, 2021. - № 1 (63). - P. 7-13.
4. Information resource <http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/kp/index.html>.

*Впервые поступила в редакцию 23.12.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.12-008.331.1-056.257-06: 616.71-007.234]-057

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5590520>

ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ОЖИРЕНИЕМ

*Игнатъев А.М., Прутян Т.Л., Турчин Н.И., Ермоленко Т.А.
Одесский национальный медицинский университет, Украина,
tatyanaprud@ukr.net.*

МОЖЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ОЦІНЦІ СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЖІНОК В ПОСТМЕНОПАУЗІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ОЖИРІННЯМ

*Игнатъев О.М., Прутян Т.Л., Турчин М.И., Ермоленко Т.А.
Одеський національний медичний університет, Україна, tatyanaprud@ukr.net.*

POSSIBILITIES OF MATHEMATICAL MODELING IN ASSESSMENT OF BONE TISSUE STATE IN WOMEN IN POSTMENOPAUSE WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND OBESITY

*Ignatyev O.M., Prytiyan T.L., Turchin N.I., Ermolenko T.A.
Odessa National Medical University, Ukraine, tatyanaprud@ukr.net.*

84

Summary/Резюме

The clinical, laboratory and instrumental examination of 140 postmenopausal women (mean age — 56.2 ± 1.3 years) with arterial hypertension and obesity, who work in conditions of harmful factors of the working environment, was carried out. The relationship between the parameters of bone tissue, markers of bone remodeling and additional factors that have an adverse effect on the structural and functional state of bone tissue was studied. Based on the correlation analysis, the strongest relationships between the studied indicators were revealed. Using the linear multiple regression equation, mathematical models were created for the T-criterion and osteoprotegerin, as the most informative indicators for assessing the state of bone tissue. Mathematical modeling allows, with a high degree of reliability, using available laboratory parameters, which, when passing medical examinations, are mandatory for determining, quickly and without special equipment and significant economic costs to assess the structural and functional state of bone tissue.

Key words: *bone tissue, T-criterion, osteoprotegerin, arterial hypertension, obesity, factors of production.*

Проведено клінічне, лабораторне і інструментальне обстеження 140 жінок (середній вік — $56,2 \pm 1,3$ років) років в постменопаузі з артеріальною гіпертензією і ожиренням, які працюють в умовах шкідливих факторів виробничої середовища. Вивчалась зв'язок між показателями кісткової тка-

ни, маркерами костного ремоделирования и дополнительными факторами, которые оказывают неблагоприятное действие на структурно-функциональное состояние костной ткани. На основании корреляционного анализа выявлены наиболее сильные взаимосвязи между изучаемыми показателями. С помощью уравнения линейной множественной регрессии были созданы математические модели для Т-критерия и остеопротегерина, как наиболее информативных показателей оценки состояния костной ткани. Математическое моделирование позволяет с высокой степенью достоверности, с помощью доступных лабораторных показателей, которые, при прохождении медицинских осмотров являются обязательными для определения, быстро и без специального оборудования и значительных экономических затрат оценивать структурное и функциональное состояние костной ткани.

Ключевые слова: *костная ткань, Т-критерий, остеопротегерин, артериальная гипертензия, ожирение, факторы производства.*

Проведено клінічне, лабораторне та інструментальне обстеження 140 жінок (середній вік — $56,2 \pm 1,3$ року) років в постменопаузі з артеріальною гіпертензією та ожирінням, які працюють в умовах шкідливих факторів виробничого середовища. Вивчалася зв'язок між показниками кісткової тканини, маркерами кісткового ремоделювання і додатковими факторами, які надають несприятливу дію на структурно-функціональний стан кісткової тканини. На підставі кореляційного аналізу виявлено найбільш сильні взаємозв'язки між досліджуваними показниками. За допомогою рівняння лінійної регресії були створені математичні моделі для Т-критерію і остеопротегеріна, як найбільш інформативних показників оцінки стану кісткової тканини. Математичне моделювання дозволяє з високим ступенем достовірності, за допомогою доступних лабораторних показників, які, при проходженні медичних оглядів є обов'язковими для визначення, швидко і без спеціального обладнання і значних економічних витрат оцінювати структурний і функціональний стан кісткової тканини.

Ключові слова: *кісткова тканина, Т-критерій, остеопротегерін, артеріальна гіпертензія, ожиріння, фактори виробництва.*

Актуальность

В Украине зарегистрировано более 12 млн лиц с артериальной гипертензией (АГ), из них около 43,5 % — это лица трудоспособного возраста [2]. Особенностью АГ является ее высокая коморбидность с ожирением (ОЖ). Избыточной массой тела и ОЖ страдает более половины взрослого населения Украины. У женщин ОЖ встречается в 1,7 раза чаще, по сравнению с мужчинами [1].

Увеличение частоты случаев АГ и ОЖ у женщин старше 50 лет связывают с наступлением постменопаузы (ПМ) [3]. Известно, что инволютивная гормо-

нальная перестройка организма женщины в период ПМ сопровождается многочисленными нарушениями со стороны всех видов обмена веществ: липидного, углеводного, кальций-фосфорного и костного ремоделирования. На сегодняшний день опубликовано достаточное количество работ, где доказана роль АГ, ОЖ и ПМ, как независимых клинических факторов риска в развитии структурно-функциональных изменений костной ткани [7, 5].

Анализ литературы показал, что практически каждая третья женщина в возрасте 50 лет и старше уже перенесла ОП перелом [10]. При наличии в

анамнезе перелома суммарный риск развития последующего увеличивается для компрессионного перелома позвонка на 15,5 %, перелома проксимального отдела бедренной кости на 17,5 %, дистального отдела предплечья на 16 % [6].

Определяющее значение на состояние КТ оказывают вредные факторы производства. Неблагоприятные условия производственного процесса выступают в роли провоцирующего и модифицирующего фактора, катализатора естественных инволютивных процессов, которые приводят к преждевременному старению КТ [7]. Учитывая то, что ПМ начинается раньше, чем пенсионный возраст, женщины продолжают работать во вредных условиях производства.

Возникновение низкоэнергетических переломов приводит к исключению из трудового процесса на длительный период лечения и реабилитации женщин трудоспособного возраста. Однако, при проведении своевременного лечения и реабилитации с ОП переломами достичь прежней работоспособности так и не представляется возможным в связи с наступившей инвалидностью.

АГ, ОЖ, ПМ и работа во вредных условиях производственной среды значительно ухудшают прогноз таких пациентов. Поэтому приоритетным продолжает оставаться вопрос прогнозирования и ранней диагностики ОП еще на доклиническом этапе его развития.

Цель работы — создать математические модели для оценки структурно-функционального состояния костной ткани у женщин в постменопаузе с артериальной гипертензией и ожирением, работающих во вредных условиях производства.

Материалы и методы исследования

Обследовано 140 женщин в возра-

сте от 48 до 60 лет (средний возраст — $56,2 \pm 1,3$ года) в ПМ (длительность ПМ (ДМП) — $5,4 \pm 1,5$ года) с АГ I-II стадии 1-2 степени и ОЖ I степени (длительность АГ (ДАГ) — $7,6 \pm 3,4$ года), которые работают под воздействием вредных факторов производственной среды (стаж работы — $26,2 \pm 5,7$ года). Диагноз АГ был установлен в соответствии с Унифицированным клиническим протоколом первичной, экстренной и специализированной медицинской помощи при АГ (2012), приказом МОЗ Украины № 384 от 24.05.2012 г. Для оценки степени ожирения определяли индекс массы тела (ИМТ) по соотношению массы тела к росту ($\text{кг}/\text{м}^2$) в соответствии с рекомендациями международной группы по ОЖ (WHO, 1997). Критерием абдоминального или центрального типа ОЖ считали индекс окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ) больше 0,8 или больше 80 см.

Всем работницам измеряли систолическое артериальное давление (САД), диастолическое артериальное давление (ДАД), частоту пульса (ЧП). Лабораторное обследование: для оценки состояния липидного обмена определяли содержание общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), рассчитывали холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП) и коэффициент атерогенности (КА). Состояние КТ оценивали с помощью маркеров костного ремоделирования: маркера костной резорбции С-терминального телопептида коллагена 1-го типа (СТх), маркера костеобразования остеокальцина (ОК) и остеопротегерина (OPG), определяли уровень 25-гидроксивитамина D₃ (25 (ОН)D₃). Исследования МПКТ проводили путем определения Т-критерия с помощью ультразвуковой денситометрии на аппарате AOS —

100NW, Aloka (Япония).

Статистическую обработку данных проводили с помощью прикладных программ Microsoft Office Excel и Statistica 6.0. Построение математических моделей проводилось в два этапа. На первом этапе применяли корреляционный анализ показателей, которые изучались. Вторым этапом было построение модели на основе уравнения линейной множественной регрессии, с помощью которых можно учитывать влияние нескольких факторов на показатель, который моделируется.

Результаты исследования

Для корреляционного анализа были рассмотрены следующие показатели: стаж работы, ДППП, ДАГ, ИМТ, САД, уровень 25 (ОН)D₃, СТх, ОК, ОРГ, ОХС, ТГ, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП, КА, Т-критерий. Значение коэффициентов корреляции между парами показателей, которые изучались представлены в табл. 1.

На основе корреляционного анализа было проведено математическое моделирование наиболее важных относительно оценки структурно-функционального состояния костной ткани показателей: ОРГ и Т-критерия.

Особенный интерес в построении модели представляет определение возможности прогнозирования ОРГ через показатели липидного обмена и уровня 25 (ОН)D₃ как наиболее доступных лабораторных показателей. До начала математического моделирования значения

всех показателей, которые изучались, были нормированы. Это являлось обязательным условием для построения модели в связи с наиболее максимальной оценкой влияния каждого фактора на показатель, который моделируется. Модель считалась достоверной, когда значение R-квадрат (R²) было равно или больше 0,5. Модели, в которых значение R² менее 0,5 не использовали в связи с тем, что слабо отображали моделируемый процесс.

Для моделирования значений ОРГ и Т-критерия, оценка исходных показателей осуществлялась в группе женщин с АГ и ОЖ и не зависела от особенностей условий труда и методики лечения.

Модели, с помощью которых можно оценивать значение ОРГ представленные в табл. 2.

Как видно из табл. 2, модель 2 и 4 были построены без включения первичного показателя 25 (ОН)D₃:

$$ОРГ = 0,599 \cdot ОХС - 0,537 \cdot ХС ЛПНП, R_2 = 0,8 (2),$$

$$ОРГ = 3,374 + 0,259 \cdot ОХС - 0,055 \cdot ХС ЛПНП, R_2 = 0,12 (4)$$

Таблица 1

Значение коэффициентов корреляции между парами показателей

	ОРГ	ρ	Т-критерий	ρ
Стаж работы	-0,695	< 0,001	-0,663	< 0,001
ДППП	-0,435	< 0,001	-0,492	< 0,001
ДАГ	-0,679	< 0,001	-0,704	< 0,001
ИМТ	-0,504	< 0,001	-0,341	< 0,001
САД	-0,48	< 0,001	-0,572	< 0,001
25 (ОН)D ₃	0,674	< 0,001	0,664	< 0,001
СТх	-0,773	< 0,001	-0,614	< 0,001
ОК	0,548	< 0,001	0,473	< 0,001
Т-критерий	-0,601	< 0,001	0,607	< 0,001
ОХС	-0,653	< 0,001	-0,794	< 0,001
ТГ	-0,102	< 0,001	-0,071	< 0,001
ХС ЛПВП	0,194	< 0,001	0,073	< 0,001
ХС ЛПНП	-0,533	< 0,001	-0,683	< 0,001
ХС ЛПОНП	-0,099	< 0,001	-0,106	< 0,001
КА	-0,546	< 0,001	-0,562	< 0,001

Таблица 2 доставляется модели 1.

Модели оценки значения OPG у женщин с артериальной гипертензией и ожирением

Факторы (x), Коэффициенты, (α)	Модель			
	1	2	3	4
α ₀	-	-	0,635	3,974
25 (ОН)D ₃ , α ₁	0,099	-	0,092	-
ОХС, α ₂	0,08	0,599	-0,044	-0,259
ХС ЛПНП, α ₃	-0,127	-0,537	-0,066	-0,055
R ²	0,91	0,8	0,47	0,12

В отличие от модели 2, в модели 4, кроме 25 (ОН)D₃, ОХС, ХС ЛПНП, учитывался еще один дополнительный неизвестный фактор (β₀). В модели 2 R₂ = 0,8, а в модели 4 R₂ = 0,12. В связи с низким (меньше 0,5) R² модели 4, она может быть исключена из исследования. Кроме того, данные модели показали слабую чувствительность к начальному моделирующему показателю OPG (рис. 1).

Модели 1 и 3 были построены с учетом показателя 25 (ОН)D₃:

$$OPG = 0,099 \cdot 25 (ОН)D_3 + 0,083 \cdot ОХС - 0,127 \cdot ХС ЛПНП, R^2 = 0,91 (1)$$

$$OPG = 0,635 + 0,092 \cdot 25 (ОН)D_3 - 0,044 \cdot ОХС - 0,066 \cdot ХС ЛПНП, R^2 = 0,47 (3)$$

В модель 3, по сравнению с моделью 1, также был включен дополнительный неизвестный фактор (β₀). Полученные результаты свидетельствуют о том, что модели в которые включен 25 (ОН)D₃ достаточно точно отображают поведение моделирующего показателя OPG, потому от модели 2 и 4 можно отказаться. Следовательно, выбор остается между моделью 1 и 3. Если сравнивать значение R₂ в данных моделях, то в модели 1 R₂ = 0,91, а в модели 3 R² = 0,47, что меньше 0,5 и свидетельствует об исключении данной модели из исследования. В связи с этим преимущество пре-

Модели, с помощью которых можно оценивать значение Т-критерия представлены в таблице табл. 3.

Как видно из таблицы 3, модель 1 и 2 построены с включением маркера резорбции СТх, но отличаются между собой наличием в модели 2, кроме ДАГ, ИМТ, 25 (ОН)D₃, ОХС и ХС ЛПНП, дополнительного независимого фактора (β₀):

$$T\text{-критерий} = -0,017 \cdot ДАГ - 0,00009 \cdot ИМТ + 0,066 \cdot 25 (ОН)D_3 - 1,466 \cdot СТх - 0,203 \cdot ЗХС - 0,187 \cdot ХС ЛПНП, R_2 = 0,88 (1)$$

$$T\text{-критерий} = 1,199 - 0,015 \cdot ДАГ - 0,023 \cdot ИМТ + 0,055 \cdot 25 (ОН)D_3 - 1,458 \cdot СТх - 0,272 \cdot ОХС - 0,156 \cdot ХС ЛПНП, R_2 = 0,6 (2)$$

Если сравнивать значение R₂, то в модели 1 R₂ = 0,88, а в модели 2 R₂ = 0,6, в связи с этим от модели 2 можно отказаться. Модели 3 и 4 построены без учета показателя СТх:

$$T\text{-критерий} = -0,036 \cdot ДАГ - 0,042 \cdot ИМТ + 0,111 \cdot 25 (ОН)D_3 - 0,193 \cdot ОХС - 0,246 \cdot ХС ЛПНП, R_2 = 0,85 (3)$$

$$T\text{-критерий} = 1,143 - 0,034 \cdot ДАГ - 0,069 \cdot ИМТ + 0,098 \cdot 25 (ОН)D_3 - 0,274 \cdot ОХС -$$

Таблица 3

Модели оценки значения Т-критерия у женщин с артериальной гипертензией и ожирением

Факторы (x), Коэффициенты, (α)	Модель			
	1	2	3	4
α ₀	-	1,199	-	1,413
ДАГ, α ₁	-0,017	-0,015	-0,036	-0,034
ИМТ, α ₂	-0,00009	-0,023	-0,042	-0,069
25 (ОН)D ₃ , α ₃	0,066	0,055	0,111	0,098
СТх, α ₄	-1,466	-1,458	-	-
ОХС, α ₅	-0,203	-0,272	-0,193	-0,274
ХС ЛПНП, α ₆	-0,187	-0,156	-0,246	-0,209

– 0,209·ХС ЛПНП, $R_2 = 0,53$ (4)

Модель 4 отличается от модели 3 наличием дополнительного неизвестного фактора (b_0). R_2 в модели 3 составил 0,85, что выше по сравнению с моделью 4 ($R_2 = 0,53$). Учитывая то, что R_2 в модели 1 и 3 практически одинаковые можно отдать преимущество обоим моделям. Это позволит вычислять значение Т-критерия как с учетом (модель 1), так и без учета маркера СТх (модель 3).

Выводы

Математическое моделирование позволяет с помощью доступных лабораторных показателей, которые при прохождении медицинских осмотров является обязательными, быстро, без специального оборудования и с высокой степенью достоверности оценивать структурно-функциональное состояние костной ткани у женщин в постменопаузальне с артериальной гипертензией и ожирением, которые работают во вредных условиях производства.

Reference

1. Goropko O.Yu. Ozhirinnya ta arterialna gipertenziya: suchasni poglyadi na patogenez, diagnostiku ta likuvannya [Obesity and arterial hypertension: look at pathogenesis and diagnosis] // O.Yu. Goropko / *Semejnaya medicina*. — 2019. — №2 (82). — 18-24
2. Kovalova O.N. Osoblivosti parametriv dobovogo monitoruvannya arterialnogo tisku u hvorih iz komorbidnistyu ozhirinnya ta gipertonichnoyi hvorobi [Patients have features of parameters of day's monitoring of arteriotony from коморбідністю obesity and hypertensive illness] // O.N. Kovalova, I.V. Sitina / *Mezhdunarodnyj endokrinologicheskij zhurnal*. — 2013.- № 5 (53). — 21-25
3. Kolesnikova O.V. Arterialna gipertenziya ta ozhirinnya u perimenopauzi: virisheni ta nevirisheni pitannya [Arterial hypertension and obesity in perimenopause: resolved and unresolved issues] // O.V. Kolesnikova, M.V. Yaresko / *Ukrayinskij terapevtichnij zhurnal*. — 2015. — 3. S. 86-90
4. Korzh N. A. Profilaktika osteoporoza i

osteoporoticheskikh perelomov / N. A. Korzh, N. V. Deduh [Prevention of osteoporosis and osteoporotic breaks] // *Ortopediya, travmatologiya i protezirovaniye*. — 2010. — № 3. — 120–124.

5. Nazarova A.V. Osteopenicheskij sindrom u zhenshin s arterialnoj gipertenziyej v postmenopauze [Osteopenia syndrome in women with arterial hypertension in postmenopause]: avtoreferat... kand. med. nauk, spec.: 14.01.22 — *revmatologiya / Nazarova A. V.* — Yaroslavl.: Yaroslavskaya gosud. med. akadem., 2012. — 21
6. Povoroznyuk V.V. Mineralna shilnist kistkovoyi tkanini proksimalnogo viddilu stegnovoyi kistki v paciyentok z perelomom Kollisa [Mineral bone density of the proximal femur in patients with Collis fracture] // V.V. Povoroznyuk, M.A. Garkusha, M.A. Bistricka, N.I. Balacka / *Problemi osteologiyi*. — 2012 (15).- №4. S.53-59
7. Suchasni metodi diagnostiki, prognozuvannya, likuvannya ta profilaktiki osteoporoza u pracivnikiv virobnychih pidpriemstv: metod. Rekomendaciyi MOZ Ukraini [Modern methods of diagnosis, prognosis, treatment and prevention of osteoporosis in workers of industrial enterprises: a method. Ministry of Health of Ukraine recommendations] / O.M. Ignatyev, T.O. Yermolenko, O.M. Polivoda, K.A. Yarmula, M.I. Turchin, G.K. Kirdoglo, O.O. Dobrovolska, T.L. Prutyian, A.V. Shanigin. — K., 2016. — 29
8. Eddous M. Metody prinyatiya reshenij [Decision-making methods] / M. Eddous, R. Stensfild // *Per. s angl. pod red. chlen-korr. RAN I.I. Eliseevoj.* — M.: Audit, Yuniti, 1997. — 590
9. Kanis J, McCloskey E, Johansson H, Cooper C, Rizzoli R, Reginster J. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. *Osteoporosis International*. 2013; 24 (1): 23-57
10. Sahin Ersoy G, Giray B, Subas S, Simsek E, Sakin O, Turhan OT, et al. Interpregnancy interval as a risk factor for postmenopausal osteoporosis. *Maturitas* 2015; 82: 236–40

Впервые поступила в редакцию 16.07.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

Психология медицинского
образования

Psychology of the medical
education

УДК 377.131.14

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5590522>

САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

¹Кучеренко М. П., ²Ефременко Н. І., ¹Ковальчук Л. Й., ¹Шелест Т. Д.,
¹Глушченко В. Ю., ¹Холодницький І. В., ¹Бобро О. В.

¹ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет
ім. К.Д. Ушинського», м. Одеса

²ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту», МОЗ
України, м. Одеса

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК МОТИВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

¹Кучеренко М. П., ²Ефременко Н. И., ¹Ковальчук Л. И., ¹Шелест Т. Д.,
¹Глушченко В. Ю., ¹Холодницький И. В., ¹Бобро А. В.

¹ГУ «Южноукраинский национальный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского», г. Одесса

²ГП «Украинский научно-исследовательский институт медицины
транспорта», МЗ Украины, г. Одесса

INDEPENDENT WORK AS A MOTIVATIVE COMPONENT OF QUALITATIVE EDUCATION OF FOREIGN MEDICINE STUDENTS

¹Kucherenko M.P., ²Efremenko N.I., ¹Kovalchuk L.I., ¹Shelest T.D.,
¹Glushchenko V.Yu., ¹Kholodnitsky I.V., ¹Bobro A.V.

¹SU "South Ukrainian National Pedagogical University named after
K. D. Ushinsky", Odessa

²State Enterprise "Ukrainian Research Institute of Transport Medicine",
Ministry of Health of Ukraine, Odessa

Summary/Резюме

Quality education today is the acquisition by students (including foreign ones) of a set of knowledge, skills and abilities necessary for modern society, which they will be able to apply in practice. Obtaining a modern medical profession allows foreign students to realize all kinds of human needs and understanding this forms such a powerful motivation to learn that there is a comprehensive ability to work independently. Independent work of students causes a change in the behavior of a foreign person as a result of his previous experience; in a narrower sense — the intention and conscious acquisition of knowledge, skills, gaining experience in performing work. At the same time, during the organization of the process of independent work of foreign students, the personal preconditions for a more successful way of mastering knowledge and developing skills and abilities are taken into account as much as possible. As part of independent work, it is necessary to provide a diagnostic stage, which reveals the level

of training of foreign students. To do this, it is advisable to organize input control of foreign students' knowledge of previous disciplines in order to identify sections and topics with insufficient mastery of the material to avoid complications in the study of a discipline in the process of further study. Managed independent work of foreign students should be understood as the process of independent acquisition of knowledge, mastery of skills and abilities, which is carried out by the teacher directly (through guidelines, manuals, instructions, algorithms) or the student himself (through the definition of work goals, the choice of effective ways their achievements and self-esteem). For foreign students with a low level of training, it is advisable to inculcate the skills of independent work in the classroom and necessarily under the guidance of a teacher.

Key words: *individual work, foreign students, high quality education, motivation, efficiency.*

Якісна освіта сьогодні — це здобуття студентами (в тому числі іноземними) сукупності необхідних для сучасного суспільства знань, умінь, навичок, які вони зможуть застосовувати на практиці. Отримання сучасної медичної професії дозволяє іноземним студентам реалізувати всі види потреб людини і розуміння цього формує таку могутню мотивацію до навчання, що виникає комплексна здібність до самостійної роботи. Самостійна робота студентів обумовлює зміну поведінки іноземної особи в результаті її попереднього досвіду; у вузчому значенні — намір і свідоме засвоєння знань, вмінь, набування досвіду у виконанні роботи. При цьому, під час організації процесу самостійної роботи іноземних студентів, максимально враховуються особові передумови до успішнішого способу засвоєння знань і вироблення навиків і умінь. В рамках самостійної роботи необхідно передбачити діагностичний етап, за допомогою якого виявляється рівень підготовки іноземних студентів. Для цього доцільно організувати вхідний контроль знань іноземних студентів з попередніх дисциплін з метою виявлення розділів і тем з недостатнім рівнем засвоєння матеріалу, щоб максимально уникнути ускладнень при вивченні тієї чи іншої дисципліни у процесі подальшого навчання. Під керованою самостійною роботою іноземних студентів слід розуміти процес самостійного набуття знань, оволодіння навичками та вміннями, який здійснюється викладачем безпосередньо (через методичні вказівки, посібники, інструкції, алгоритми) або самим студентом (через визначення цілей роботи, вибір ефективних шляхів їх досягнення та самооцінки). Для іноземних студентів з низьким рівнем підготовки прищеплення навичок самостійної роботи доцільно здійснювати на аудиторних заняттях і обов'язково під керівництвом викладача.

Ключові слова: *самостійна робота, іноземні студенти, якісна освіта, мотивація, ефективність.*

Качественное образование сегодня - это получение студентами (в том числе иностранными) совокупности необходимых для современного общества знаний, умений, навыков, которые они смогут применять на практике. Получение современной медицинской профессии позволяет иностранным студентам реализовать все виды потребностей человека и понимание этого формирует мощную мотивацию к обучению, возникает комплексная способность к самостоятельной работе. Самостоятельная работа студентов обуславливает изменение поведения иност-

ранного студента в результате его предыдущего опыта; в более узком смысле - понимание и сознательное усвоение знаний, умений, приобретение опыта в выполнении работы. При этом, при организации процесса самостоятельной работы иностранных студентов максимально учитываются личные предпосылки к более успешному способу усвоения знаний и выработки навыков и умений. В рамках самостоятельной работы необходимо предусмотреть диагностический этап, с помощью которого выявляется уровень подготовки иностранных студентов. Для этого целесообразно организовать входной контроль знаний иностранных студентов из предыдущих дисциплин с целью выявления разделов и тем с недостаточным уровнем усвоения материала, чтобы максимально избежать осложнений при изучении той или иной дисциплины в процессе дальнейшего обучения. Под управляемой самостоятельной работой иностранных студентов следует понимать процесс самостоятельного приобретения знаний, овладение навыками и умениями, который осуществляется преподавателем непосредственно (через методические указания, пособия, инструкции, алгоритмы) или самим студентом (через определение целей работы, выбор эффективных путей их достижения и самооценки). Для иностранных студентов с низким уровнем подготовки привитие навыков самостоятельной работы целесообразно осуществлять на аудиторных занятиях и обязательно под руководством преподавателя.

Ключевые слова: самостоятельная работа, иностранные студенты, качественное образование, мотивация, эффективность.

Вступ

92

Експорт освітніх послуг в ХХІ ст. входить в число важливих пріоритетів державної політики таких країн як Німеччина, Франція, Польща, Великобританія, а також США і, останнім часом, Китай. Це обумовлено як економічною вигодою, так і реалізацією геополітичних інтересів цих країн, а також стимулом до підвищення якості навчання, підготовки випускників до роботи в умовах глобальної економіки і перетворення національних університетів в міжнародні науково-освітні комплекси [1, 4]. Перше місце в світі за кількістю іноземних студентів займають США (28 %), Великобританія (14 %), Німеччина (12 %), Франція (8 %). Спеціальна програма Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини по залученню в країну іноземних студентів резервує для них 5 % місць в кожному державному вузі, а багато німецькі університети розпочали навчання іноземних студентів англійською мовою. На ринку освітніх послуг починає формуватися

жорстка конкуренція, в тому числі внутрішня.

В Україні навчаються студенти з більш, ніж 130 країн світу. За даними Міністерства освіти і науки, сьогодні в країні налічується близько 61 тис. іноземних студентів, і з кожним роком ця цифра збільшується [bestuniversities.com.ua/ru/obuchenie-inostrancev], за 2012-2013 р.р. студенти-іноземці заплатили за навчання близько 4 млрд. грн. Таким чином, експорт освітніх послуг сьогодні є одним з перспективних напрямків розвитку зовнішньоекономічних зв'язків.

Проблема якості медичної освіти в даний час стоїть на одному з перших місць вітчизняної охорони здоров'я. Медична освіта не може не враховувати змін, що відбуваються в медичній науці і сучасному суспільстві, що вимагає певного зміни форм навчання, обсягу інформації, одержуваної студентами у ВНЗ, і технології отримання інформації.

Термінологічно фахівці розмежовують поняття «якість освіти», вивчаючи

Рис. 1. Схема процесу самостійної роботи.

його як процес і як результат.

З точки зору процесу, «якість освіти» це:

- стан та його здібність, які задовольняють потреби людини, відповідають інтересам суспільства і держави;
- як результат діяльності навчального закладу — вказує на відповідність рівня підготовки студентів вимогам діючих освітніх програм;
- сукупність показників, що розкривають різноманітні аспекти діяльності навчального закладу: зміст освіти, форми і методи навчання, матеріально-технічну базу, кадровий склад;
- виховання особистості, яка в майбутньому зможе соціально адаптуватися, буде готовою до активного громадянського життя, усвідомить загальнолюдські та національні ціннісні орієнтації. Тобто, формується компетентнісна особистість;
- якісна освіта

Рис. 2. Здібнісна модель навчання студентів.

визначається Держав-
 :тандартом освіти,
 людина, яка розви-
 удосконалює свої
 я протягом всього
 , отримує якісну ос-

Замостійна робота
 -тів — це зміна по-
 зи особи в резуль-
 попереднього дос-
 / вужчому значенні
 ір і свідоме засво-
 я знань, вмінь, на-
 ня досвіду у вико-
 роботи (Рис. 1).

Отримання пре-
 стижної медичної про-
 фесії дозволяє інозем-

ним студентам реалізувати всі види по-
 треб людини і розуміння цього формує
 таку могутню мотивацію до навчання,
 що виникає комплексна здібність до са-
 мостійної роботи. Методи навчання, що
 існували до цих пір, не були налаштовані
 на використання подібної мотивації. Ос-
 віта будувалася на тому, що людина по-
 винна була засвоїти будь-яким спосо-
 бом певний об'єм знань.

В цій моделі недостатньо врахову-
 валися особа і здібності її до самостійної
 роботи. Продуктивність такої моделі на-
 вчання в сучасних умовах недостатня, а
 форма її протирічить уявленням про
 права особи і демократичні свободи [1].

Зусиллями багатьох прогресивних
 педагогів у теперішній час створюється
 «здібнісна модель» організації процесу
 навчання студентів (рис. 2).

У ній максимально враховуються
 особові передумови до успішнішого

способу засвоєння знань і вироблення навичок і умінь. Вона побудована на використанні і розвитку здібностей людини до сприйняття дійсності, здібностей до певних видів праці. Тим самим створюються передумови побудови особистісно орієнтованої системи навчання студентів з мотивацією на основі самовизначення, самоорганізації і самореалізації.

Рис. 3. Мотиваційні аспекти самостійної роботи студентів за Н.Б. Бондаренко.

Відповідно до сучасних психологічних уявлень, мотив — це внутрішнє спонукання особистості до певного виду активності, що пов'язана із задоволенням певної потреби [2].

Вважається, що мотивом для самостійної роботи майбутнього фахівця є зміна його відношення до себе і до діяльності, усвідомлення здатності виходити за межі заданих завдань, творчо перетворювати себе. Мотивами можуть бути ідеали, інтереси особистості, її переконання, соціальні настанови, ціннісні орієнтації [3, 4].

Мотиваційні аспекти самостійної роботи студентів, як сенс професійного саморозвитку, пов'язані із внутрішнім поєднанням структурних складових особистісної психіки не тільки українських, але й іноземних студентів, спрямованих на її конструктивну взаємодію з навколишнім середовищем іншої країни.

Однією з ознак, що дозволяє оцінити мотивацію іноземних студентів до якісного навчання, можна вважати наповненість у самостійній позааудиторній роботі.

Визначення реального ставлення іноземного студента до навчання, як єдиного шляху досягнення головної мети — отримання якісної освіти, на мій погляд, можливо, в першу чергу, через призму "звички" до читання додаткової літератури у вільний час.

Перешкодами до використання періодичної фахової літератури в якості професійної самоосвіти, є такі причини:

- недостатність часу для відвідування бібліотек або читальних залів
- вартісна підписка на журнали
- використання інтернет-ресурсів.

Психологи в галузі педагогіки відмічають вкрай важливе значення звички щодо регулярного читання літератури (в тому числі і інтернет-ресурсів), з одного боку, як головного засобу формування творчих та професійних здібностей людини [5].

З іншого боку, однією з головних об'єктивних причин, що обумовлюють зниження інтересу студентів (в тому числі і іноземних) до використання книг та журналів в якості засобів самоосвіти,

— є існування інтернет-ресурсів. Але, незважаючи на це, кількість студентів, які використовують інтернет-ресурси з метою професійної самоосвіти, досить мала (особливо серед іноземних студентів, які з великою повагою, за моїми власними спостереженнями, відносяться до вчених, авторів підручників та медіа-ресурсів) і складає, виходячи із власного педагогічного досвіду, менше 50 % [6].

Причини низької активності деяких іноземних студентів щодо самостійної професійної позааудиторної роботи пов'язані, також, з недоліками в іншій складовій дидактичного процесу.

Суть дидактичного процесу складається з мотивації студента до навчання, алгоритму функціонування його навчально-пізнавальної діяльності, та алгоритму діяльності викладача щодо керівництва процесом навчання. Саме мотивація іноземного студента до навчання є вирішальною атрибутивною складовою якісної освіти [8, 9].

Широке впровадження у практику вищих навчальних закладів самостійної роботи іноземних студентів-медиків, як однієї з найважливіших складових організації навчального процесу, дещо гальмується через недостатньо відпрацьовані методики і, в цілому, є достатньо нелегкою і кропіткою роботою.

Іноземні студенти які приходять до вищих навчальних закладів, як правило, мають недостатні навички самостійної роботи (з урахуванням особливостей країн, з яких прибули ці студенти). Особливо важливим це є для іноземних студентів-першокурсників, входження яких в професійне навчання іноземної країни має проблемний характер, зумовлений їх діяльністю неготовністю до системи навчання в ВНЗ іншої країни. Це провокує переживання студентами кризи успішності і компетентності.

Правильна організація викладачем

самостійної роботи іноземних студентів повинна надати цим адаптаційним кризам керований характер і стимулювати формування особистості студента. При цьому необхідно враховувати не тільки специфіку предмету, складність навчальної дисципліни, цілі її вивчення, але й рівень знань, умінь, навичок іноземних студентів-медиків в межах оволодіння предметом, сформованості умінь і навичок самостійної роботи [7].

Мета роботи

Проаналізувати організаційно-методичні аспекти самостійної роботи іноземних студентів-медиків в загальній системі навчання.

Організація викладацького контролю самостійної роботи іноземних студентів, яка має включати наступні етапи:

- Визначення цілей роботи
- Відбір змісту
- Визначення завдань
- Контроль.

Допомога іноземним студентам в оволодінні знаннями за допомогою реально спланованої як аудиторної, так і позааудиторної самостійної роботи.

Формування складових самостійної роботи іноземних студентів-медиків за наступною схемою:

- Планування
- Управління
- Контроль

Аналіз самостійної роботи іноземних студентів не тільки з отриманих знань, але й за результатами самої здійсненої діяльності [10, 11].

Досягнення значної ефективності процесу навчання за рахунок якості планування, організації та контролю самостійної роботи іноземних студентів-медиків.

Досягнення ефективності самостійної роботи, яка буде спиратися на процеси творчого мислення і зацікав-

леність іноземного студента в результатах своєї праці [12, 13].

Матеріали та методи дослідження

Для вивчення процесу навчальної самостійної роботи іноземних студентів-медиків були досліджені групи іноземних студентів II, III, V курсів на прикладі вивчення предметів фізіологія, патофізіологія, безпека життєдіяльності, радіологія, професійні хвороби та епідеміологія. За географічними ознаками іноземні студенти були представлені наступними країнами: Німеччина, Великобританія, Ізраїль, Туреччина, Сирія, Пакистан, Індія, Марокко, Зімбабве, Нігерія, Гана та ін.

Розглянуто способи формування навичок і умінь самостійної роботи іноземних студентів. Досліджувалися фактори, що впливають на ефективність самостійної роботи студентів, обґрунтовувалися види і форми її організації, надавався перелік основних комунікативних умінь необхідних для виконання цієї роботи, а також узагальнювалися форми контролю самостійної роботи.

Застосовувався диференційований підхід при проведенні попереднього оцінювання рівня базових знань перед початком вивчення того чи іншого предмета.

Структура навчальної самостійної роботи іноземних студентів-медиків розглядалася як модель можливого і необхідного результату дії, передбачуваний корисний підсумок діяльності, який визначає характер діяльності і регулює її виконання.

Застосовувалися диференційовані методи стимулювання зацікавленості іноземних студентів, давалися рекомендації щодо конкретних напрямків самостійної

роботи безпосередньо в процесі аудиторних занять методами проблемного та інтегрованого навчання з використанням інтерактивних методів викладання перерахованих навчальних дисциплін із застосуванням мультимедійних засобів та ін.

Досягнення рівня організації навчальної діяльності, яка мотивувала іноземних студентів до самостійного продовження її в позааудиторний час дало наприкінці наступні результати:

- Підвищило мотиваційну складову професійного саморозвитку та можливостей її діагностування в осередку іноземних студентів
- Підвищило якість підготовки майбутніх іноземних фахівців
- Сформувало в них стійку мотивацію до самостійної роботи
- Забезпечило необхідну особистісну конкурентоспроможність майбутніх іноземних фахівців
- Удосконалило прагнення до безперервної самостійної професійної освіти в подальшому професійному житті.

Висновки

Спираючись на власний педагогічний досвід, можна зазначити, що багато іноземних студентів-медиків на по-

Рис. 4. Структура навчальної самостійної роботи іноземних студентів.

чатковому етапі свого навчання нажалі не мають “звички” до самостійної теоретичної та практичної підготовки, що визначає низьку мотивацію до якісного навчання.

Крім розуміння процесу мотивації іноземного студента, в процесі самостійної роботи слід використовувати особливий акт налаштування особи і організму, який називають установкою. Вона як би знаходиться між мотивацією і діяльністю.

У багатьох іноземних студентів установка виступає лише як готовність до вивчення даної спеціальності шляхом подолання складності предмету, подолання власної лінії або інертності. Наявність сильної установки в майбутньому має призвести до суцільної соціальної зрілості особистості іноземного студента, його готовності до гармонійного розвитку і як людини, і як майбутнього фахівця.

Підвищення мотивації окремих іноземних студентів-медиків до якісного навчання можливе за рахунок наступних заходів:

- По-перше, дотримання плану навчальної дисципліни
- По-друге, постійного підтримання високого рівня ерудиції і педагогічної майстерності викладача;
- По-третє, обміну студентів між вітчизняними та іноземними вищими медичними навчальними закладами, що є більш доступним в умовах кредитно-модульної системи навчання.

В результаті дослідження групи іноземних студентів II, III, V курсів, які були представлені країнами Європи, Азії та Африки, на прикладі вивчення предметів фізіологія, патофізіологія, безпека життєдіяльності, радіологія, професійні хвороби та епідеміологія, була показана роль та значення диференційованого підходу при проведенні попереднього

оцінювання рівня базових знань перед початком вивчення того чи іншого предмету.

Диференційовані методи стимулювання зацікавленості іноземних студентів, рекомендації щодо конкретних напрямків самостійної роботи, які надавалися безпосередньо в процесі аудиторних занять методами проблемного та інтегрованого навчання призвели до значного підвищення мотиваційної складової в процесі навчання іноземних студентів-медиків, їх готовності до самостійної позааудиторної роботи.

Досягнення рівня організації навчальної діяльності, яка мотивувала іноземних студентів до самостійного продовження її в позааудиторний час дало наприкінці наступні результати:

- Підвищило мотиваційну складову професійного саморозвитку та можливостей її діагностування в осередку іноземних студентів
- Підвищило якість підготовки майбутніх іноземних фахівців
- Сформувало в них стійку мотивацію до самостійної роботи
- Забезпечило необхідну особистісну конкурентоспроможність майбутніх іноземних фахівців
- Удосконалило прагнення до безперервної самостійної професійної освіти в подальшому професійному житті.

Таким чином, організація самостійної роботи іноземних студентів-медиків може стати ефективною лише при умові чіткого визначення матеріалів та методів досягнення визначеної мети, коли іноземний студент розвиватиме свої інтелектуальні можливості не абстрактно, а в конкретній ситуації під наглядом та контролем досвідченого та зацікавленого викладача з використанням сучасних інтерактивних, інтегрованих та диференційованих методів навчання.

Література

1. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. Навчальний посібник. — Тернопіль, 1996. — 436 с.
2. Бандурка О. М. Про сьогодення вищої освіти в Україні // Вища школа. — 2011. — № 9. — С. 7 — 15.
3. Вієвська М., Красовська Л. Формування мотивації фахівця до безперервної професійної освіти // Вища школа. — 2011. — № 1. — С. 75 — 82.
4. Єрохін С. А., Нікітін Ю. В., Нікітіна І. В. Концепція професійної мотивації студентів як фактору конкурентності на ринку праці // Юридична наука. — 2011. — №1. — С. 20 — 28.
5. Пінська О. Професійна мотивація як засіб підвищення ефективності навчальної діяльності студентів // Проблеми трудової і професійної підготовки. — 2009. — Випуск 14. — С. 111 — 115.
6. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи. — К.: Каравела, 2008. — 352 с.
7. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посібник. 3-є видання, доповнене. — К., 2001. — 608 с.
8. Бондар В. І. Дидактика: Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. — К.: Либідь, 2005. — 262 с.
9. Чайка В. Основи дидактики. Тексти лекцій і завдання для самоконтролю. Навч. посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. — Тернопіль: Астон, 2002. — 244 с.
10. Кант В. М. Математические методы и моделирование в здравоохранении / В. М. Кант. — М.: Медицина, 1987. — 294 с.
11. Лях Ю. Е. Анализ результатов медико-биологических исследований и клинических испытаний в специализированном статистическом пакете MedStat / Ю.Е. Лях, В. Г. Гурьянов // Вестник гигиены и эпидемиологии. — 2004. — Т. 8, № 1. — С. 155-167.
12. Минцер О. П. Методы обработки медицинской информации / О. П. Минцер, Б. Н. Угаров, В. В. Власов. — К.: Вища школа, 1982. — 160 с.
13. Форстер Э. Методы корреляционного и регрессивного анализа / Э.Форстер, Б. Ренс. — М.: Финансы и статистика, 1993. — 30 с.

References

1. Kravets V. History of classical foreign pedagogy and schooling. Tutorial. - Ternopil, 1996. - 436 p.
2. Bandurka OM On the present of higher education in Ukraine // Higher school. - 2011. - № 9. - P. 7 - 15.
3. Vievaska M., Krasovska L. Formation of motivation of the specialist to continuous professional education // Higher school. - 2011. - № 1. - P. 75 - 82.
4. Yerokhin SA, Nikitin YV, Nikitina IV The concept of professional motivation of students as a factor of competitiveness in the labor market // Legal Science. - 2011. - №1. - P. 20 - 28.
5. Pinska O. Professional motivation as a means of improving the efficiency of educational activities of students // Problems of labor and professional training. - 2009. - Issue 14. - P. 111 - 115.
6. Podoliak LG, Yurchenko VI Psychology of higher education. - K.: Karavela, 2008. - 352 p.
7. Moiseyuk NE Pedagogy. Teaching. manual. 3. there is an edition supplemented. - K., 2001. - 608 p.
8. Bondar VI Didactics: Textbook for students of higher pedagogical educational institutions. - K.: Libid, 2005. - 262 p.
9. Chaika V. Fundamentals of didactics. Lecture texts and tasks for self-control. Teaching. manual for students of higher pedagogical educational institutions. - Ternopil: Aston, 2002. - 244 p.
10. Kant VM Mathematical methods and modeling in health care / VM Kant. - M.: Medicine, 1987. - 294 p.
11. Lyakh Yu. E. Analysis of the results of medical and biological research and clinical trials in the specialized statistical package MedStat / Yu.E. Lyakh, VG Guryanov // Bulletin of Hygiene and Epidemiology. - 2004. - V. 8, № 1. - P. 155-167.
12. Mincer OP Methods of medical information processing / OP Mincer, BN Ugarov, VV Vlasov. - K.: Higher school, 1982. - 160 p.
13. Forster E. Methods of correlation and regression analysis / E. Forster, B. Rens. - M.: Finance and Statistics, 1993. - 30 p.

*Впервые поступила в редакцию 26.06.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 378.018.43: 616.89

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5590526>

ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІЗ «ПСИХІАТРІЇ» В МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

**Опря Є.В., Мельник Е.В., Пустовойт М.М., Чернова Т.М., Горячев П.І.,
Беседа Я.В.**

Одеський національний медичний університет, Україна

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КУРСУ «ПСИХИАТРИЯ» В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

**Опря Е.В., Мельник Е.В., Пустовойт Н.Н., Чернова Т.М., Горячев П.И.,
Беседа Я.В.**

Одесский национальный медицинский университет, Украина

FEATURES OF DISTANCE LEARNING COURSE “PSYCHIATRY” AT THE MEDICAL UNIVERSITY

**Oprya E.V., Melnik E.V., Pustovoit N.N., Chernova T.M., Goryachev P.I.,
Beseda Ya.V.**

Odessa National Medical University, Ukraine

Summary/Резюме

Distance learning (DL) still remains one of the acute and most discussed problems in higher medical education. But as a result of the COVID-19 pandemic, it was decided to organize distance learning in medical higher education institutions using distance learning technologies and create conditions for the successful operation of the information and educational environment. But even after the relief of quarantine in the world, it became clear that humanity has entered a new stage of development, where distance learning will play an important role. Therefore, it is important to analyze the results of the distance learning process and determine the priority ways for the development of online education.

The use of distance learning methods in conditions of quarantine and lost the possibility of full-time education is vital for the acquisition of knowledge by medical students in clinical disciplines, in particular “psychiatry”. The article describes the principles of introducing distance learning for students on the discipline of “psychiatry” and its features. Conducting DL in clinical disciplines requires self-improvement on both sides of the process — the teacher and the students. A distance educated student is imposed a great degree of responsibility in terms of preparation for classes, however, it is compensated by the remove of travel time and the opportunity to study in a comfortable environment. Distance education contributes to the increase of self-realization and autonomy of the medical student, the development of his personality. To improve the quality of DL, teachers need to provide feedback with students and expand the psychological and psychiatric media library (educational, popular-science films on psychiatry, narcology and psychology, video materials of scientific and practical conferences, symposium, seminars, video recordings of patient examinations, etc.)

Key words: *distance learning; psychiatry, peculiarities of the educational process, distance educational technologies.*

Дистанційна форма навчання (ДН) до сих пір залишається однією з гострих та найбільш обговорюваних проблем в вищій медичній освіті. Але внаслідок пандемії COVID-19 було прийняте рішення щодо організації дистанційного навчання в медичних вищих навчальних закладах із використанням дистанційних освітніх технологій та створення умов для успішної роботи інформаційно-освітнього середовища. Але й після послаблення карантину у світі стало зрозуміло, що людство перешило на нову стадію розвитку, де дистанційне навчання буде відігравати велику роль. Тому важливо проаналізувати результати дистанційного навчального процесу і визначити пріоритетні шляхи розвитку онлайн-освіти.

Застосування методів дистанційного навчання в умовах карантину при відсутності можливості очного навчання є життєво необхідним для отримання знань студентами-медиками на клінічних дисциплінах, зокрема «психіатрії». У статті наведено принципи впровадження дистанційного навчання студентів із предмету «психіатрія» та його особливості. Проведення ДН на клінічних дисциплінах вимагає самовдосконалення обох сторін-учасниць процесу, — як викладача, так і студентів. На студента, що навчається дистанційно, накладається велика ступінь відповідальності в плані підготовки до занять, однак компенсується відсутністю витрати часу на дорогу і можливістю навчатися в комфортних для нього умовах. Дистанційна освіта сприяє підвищенню самореалізації та автономії студента-медика, розвитку його особистості. Для покращення якості ДН викладачам треба забезпечити зворотній зв'язок із студентами та розширювати психологічну і психіатричну медіатеку (навчально-пізнавальні, науково-популярні фільми з психіатрії, наркології і психології, відеоматеріали науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, відеозаписи огляду пацієнтів та ін.).

Ключові слова: дистанційне навчання; психіатрія, особливості освітнього процесу, дистанційні освітні технології.

Дистанционная форма обучения (ДО) до сих пор остается одной из острых и наиболее обсуждаемых проблем в высшем медицинском образовании. Но в результате пандемии COVID-19 было принято решение об организации дистанционного обучения в медицинских высших учебных заведениях с использованием дистанционных образовательных технологий и создании условий для успешной работы информационно-образовательной среды. Но и после ослабления карантина в мире стало понятно, что человечество перешло на новую стадию развития, где дистанционное обучение будет играть большую роль. Поэтому важно проанализировать результаты дистанционного учебного процесса и определить приоритетные пути развития онлайн-образования.

Применение методов дистанционного обучения в условиях карантина при отсутствии возможности очного обучения является жизненно необходимым для получения знаний студентами-медиками на клинических дисциплинах, в частности «психиатрии». В статье приведены принципы внедрения дистанционного обучения студентов по предмету «психиатрия» и его особенности. Проведение ДО на клинических дисциплинах требует самосовершенствования обеих сторон-участниц процесса, — как преподавателя, так и студентов. На студента, обучающегося дистанционно, накладывается большая степень ответственности в плане подготовки к занятиям, однако компенсируется отсутствием затраты времени на дорогу и возможностью учиться в комфортных для него условиях. Дистанционное образование

способствует повышению самореализации и автономии студента-медика, развитию его личности. Для улучшения качества ДО преподавателям надо обеспечить обратную связь со студентами и расширять психологическую и психиатрическую медиатеку (учебно-познавательные, научно-популярные фильмы по психиатрии, наркологии и психологии, видеоматериалы научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, видеозаписи осмотра пациентов и др.).

Ключевые слова: дистанционное обучение; психиатрия, особенности образовательного процесса, дистанционные образовательные технологии.

Дистанційна форма навчання (ДН) до сих пір залишається однією з гострих та найбільш обговорюваних проблем в вищій медичній освіті. У зв'язку із застосованими в березні 2020 року карантинними обмеженнями в рамках COVID-19 пандемії було прийняте рішення щодо організації дистанційного навчання із використанням дистанційних освітніх технологій. Перед вищими навчальними закладами була поставлена завдання — створити умови для успішної роботи інформаційно-освітнього середовища, включаючи електронні ресурси, інформаційні та телекомунікаційні технології, і забезпечити доступ до технологічних засобів [1]. До того часу, ДН в медичних вузах (МВ) використовувалось, зазвичай, тільки для післядипломної підготовки лікарів — проходження курсів тематичного удосконалення, заочної спеціалізації та інтернатури — і було предметом дискусії серед викладачів і студентів медичних спеціальностей.

Противники ДН в медицині вважають, що дистанційно неможливо опанувати практичні навички лікаря, що включають різні маніпуляції, але наука рухається вперед, а сучасні смарт-технології дозволяють опановувати практичні методики дистанційно.

В теперішній час в світі здійснюється важливий перехід від індустріальної віхи до постіндустріального суспільства, що засвідчує важливість історичного перехідного етапу століття інформаційних технологій і систем.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) активно впроваджуються у всіх галузях людської діяльності. Безумовно, вони дотичні і до такої великої сфери соціальної діяльності, як освіта [1,2,4].

В інформаційному суспільстві також змінюється парадигма освіти. Ці зміни пов'язані з відкритим інформаційним доступом значної частини населення розвинених країн. Завдяки активному розвитку нових телекомунікаційних та інформаційних технологій, виникли якісно нові умови роботи з інформацією в освітній системі. Одним з найважливіших напрямків розробки та застосування нових ІКТ технологій стало дистанційне навчання (ДН) [6,8,11].

Дистанційне навчання відіграє велику роль у сучасній освіті. Воно може бути призначено як для надання навчального матеріалу так і для отримання виконаного завдання. Дистанційний курс може використовуватися для організації змішаного навчання, в якому студенти мають можливість спілкуватись та працювати спільно зі своїми колегами, що знаходяться в іншим місцях [10,12,13].

Через карантин усі вищі навчальні заклади країни змушені були за короткий термін перейти на дистанційний навчальний процес, але й після послаблення карантину у світі стало зрозуміло, що людство перейшло на нову стадію розвитку, де дистанційне навчання буде відігравати велику роль. Тому важливо проаналізувати результати дистанційного навчального процесу і визначити

пріоритетні шляхи розвитку онлайн-освіти.

Перед нами було поставлено такі **завдання**: проаналізувати готовність студентів 4 курсу Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) до дистанційного навчання спеціальності «психіатрія», виявити специфічні для використання в медичній аудиторії мобільні програми, ресурси та засоби комунікації, з'ясувати можливість їх застосування при вивченні дисципліни.

Матеріали та методи дослідження

Для реалізації поставленої мети використовували анкетування студентів медичних факультетів ОНМедУ. В опитуванні взяли участь 156 студентів 4 курсу, які проходили навчання на кафедрі психіатрії, наркології та психології з предмету «психіатрія». Беручи до уваги умови карантину анкетування проводилося на дистанційній платформі LMS Moodle.

Результати та їх обговорення

Отримані дані вказують на те, що при дистанційному навчанні істотно змінюється зміст педагогічної діяльності в порівнянні з традиційною системою.

По-перше, діяльність викладачів з підготовки та розробки навчально-методичних та навчальних посібників нового покоління, значно ускладнюється. Це обумовлено швидкими змінами в її технологічних засадах. Від викладача вимагається розвиток якісно більш нових і досконалих прийомів і навичок педагогічної роботи. Крім того, сучасні ІКТ висувають особливі вимоги до змісту та якості навчально-методичних та навчальних посібників, які розробляються. Це пов'язано з відкритим доступом до них значної кількості студентів, а також осіб, що навчають, — в особі експертів і викладачів. Дана обставина вимагає посилення контролю за якістю навчального та навчально-методичного матеріалу.

По-друге, при застосуванні нових ІКТ центр ваги поступово переноситься на студента, що навчається. У традиційному навчанні головною фігурою є викладач. У новому варіанті навчання студент поетапно стає «замовником» власної освіти. ІКТ технології дозволяють індивідуалізувати навчання, студент може активно будувати свій навчальний процес. Однією з основних функцій викладача стає підтримка того, хто навчається в його навчальній діяльності. За відкритості освітніх ресурсів викладач не є головним їх носієм. Він виступає в більшій мірі в якості помічника, наставника. Таким чином, також істотно змінюються функції викладача.

По-третє, зміна функцій викладача вимагає зміни рівня і якості комунікацій між обома сторонами процесу. При ДН необхідна більш активна і інтенсивна взаємодія між викладачем і студентом. У традиційному варіанті навчання спілкування між викладачем і студентом нерідко носить формальний і поверхневий характер. Завдяки сучасним і передовим комунікаційним технологіям така взаємодія виявляється більш інтенсивною, що вимагає від викладача не тільки спеціальних педагогічних умінь, навичок, а й додаткових зусиль [3,5,7,9].

Застосування дистанційних освітніх технологій в різних формах навчання істотно змінює характер навчання. Нові технології забезпечують більш взаємодієвий спосіб за допомогою використання ІКТ в порівнянні, наприклад, із заочним навчанням. Адже в заочному навчанні можливість спілкування викладача і студентів дуже низька. На основі використання телекомунікаційних технологій студент може оперативнo отримати зворотній зв'язок. У викладача з'являється також можливість швидко відповісти на запити студента, контролюючи і коригуючи його роботу. При застосуванні нових ІКТ відкриваються зовсім інші можливості для індивідуалізації та

диференціації навчання студентів. Як викладач, так і студент може організувати процес у так званій «зоні найближчого розвитку».

Сучасний стан речей доводить, що студенти, які навчаються дистанційно не лише фізично і психологічно відокремлені від вихователів, але також і від своїх однокурсників і навчального матеріалу (контенту). Фізичні та психологічне розділення студентів і викладачів викликає різні психолого-педагогічні питання і особлива увага повинна бути приділена розвитку сутності розуміння, педагогічному та навчального задуму дистанційної освіти. Завдяки таким унікальним характеристикам дистанційна освіта може поєднати різні стилі навчання, підвищити самореалізацію і розвинути внутрішні якості, сприяти автономії студента-медика, його розвитку особистості, і, головне, реалізувати особистісний потенціал, щоб стати особистістю, що може самостійно реалізуватися.

Однак, викладання клінічних дисциплін в медичних вузах під час ДН виявилось перед обличчям значних викликів. При демонстрації хворих за допомогою ІКТ виникають значні спотворення і неможливість деталізації клінічної картини, що пов'язано з технічними параметрами комунікаційних систем. Особливо складною є взаємодія з психічно хворими.

У викладанні на кафедрі психіатрії, наркології і психології ОНМедУ використовували як відеозапис консультативних бесід з пацієнтами, де бесіду проводить дипломований фахівець, так і безпосереднє спілкування студентів, лікарів-інтернів з пацієнтами з допомогою ZOOM або TEAMS зв'язку. Перед кожним записом або бесідою пацієнт надавав свою інформовану згоду на збір, зберігання і подальшу демонстрацію отриманої інформації. З нашого досвіду, при взаємодії з пацієнтами необхідно враховувати особливості їх реа-

гування при різних нозологічних формах. Так, психотичні хворі з активною продуктивною симптоматикою вкрай насторожено ставляться до відеозапису і бесіди з співрозмовниками, яких вони не бачать, додаючи в свої маячні думки всіх учасників процесу. Нерідкими були дострокові припинення відеосеансу з боку пацієнта за маревними думками. Навпаки, пацієнти з негативною симптоматикою неохоче відкривають свої переживання перед незнайомою аудиторією під час відеосесії і вважають за краще бесіду з знайомим лікарем в режимі «віч-на-віч». Пацієнти з вираженим преморбідним істероїдним радикалом істотно спотворюють інформацію, намагаючись показати себе в кращому світлі, особливо це стосується поведінки молодих хворих при опитуваннях студентами протилежної статі. Нерідкими також були випадки, коли хворий з вираженою негативною симптоматикою, який весь час проводить на самоті вдома, розповідав студентці, що він «працює, щодня їздить на роботу на велосипеді, допомагає матері по господарству», що абсолютно не відповідало дійсності. Депресивні пацієнти вимагають гарної підготовки інтерв'юера до бесіди, так як швидко виснажуються і не можуть тривалий час надавати досить детальну інформацію.

Для проведення поточних практичних занять в більшості випадків використовувалась платформи Microsoft Teams (77 %) на відміну від Zoom (23 %). Але залікові заняття проводились виключно із застосуванням платформи Microsoft Teams, через те що вона надає можливість як запису і збереження усіх необхідних даних, включно із підтвердженням присутності студентів, так і функцію супервізійного спостереження за заліком, що може використовуватися керівництвом університету за необхідності.

Проте, відповідно до особливос-

тей студентської молоді та їх віку, можна безсумнівно стверджувати про необхідність постійного контакту викладача та лаборанта кафедри з метою надання оголошень, нагадувань, відповідей на поточні питання. В умовах сучасного світу це можливо за рахунок використання месенджерів, що надають швидкість встановлення контакту, сповіщення про доставку повідомлення та його перегляд. Хоч їх значна кількість, однак, на думку студентів, найоптимальнішим для цього є Telegram. 67 % студентів надали йому перевагу над Viber (33 %), чим засвідчили його вищі функціональні можливості, що дають змогу кращим чином отримувати потрібну інформацію.

Висновки

Застосування методів дистанційного навчання в умовах карантину внаслідок пандемії COVID-19, при відсутності можливості очного навчання, є життєво необхідним для отримання знань студентами-медиками на клінічних дисциплінах, зокрема «психіатрії». Проведення ДН вимагає самовдосконалення обох сторін-учасниць процесу, — як викладача, так і студентів. На студента, що навчається дистанційно, накладається велика ступінь відповідальності в плані підготовки до занять, однак компенсується відсутністю витрати часу на дорогу і можливістю навчатися в комфортних для нього умовах. Для покращення якості ДН викладачам треба забезпечити зворотній зв'язок із студентами та розширювати психологічну і психіатричну медіатеку (навчально-пізнавальні, науково-популярні фільми з психіатрії, наркології і психології, відеоматеріали науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, відеозаписи огляду пацієнтів та ін.).

Література

1. Кухаренко В.М., Бондаренко В.В. Екстремне дистанційне навчання в Україні: колективна монографія. — Харків, 2020. — 411 с.
2. Кухаренко В. М. Тьютор дистанційного та змішаного навчання: навч. посібник 2019. — 307 с. <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42981>
3. Кухаренко В.М., Березенська С.М., Бугаичук К.Л., Оліїник Н.Ю., Оліїник Т.О., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г., Столяревська А.Л. Теорія та практика змішаного навчання: монографія. / За ред. В.М.Кухаренка — Харків: НТУ «ХПІ», 2016. — 284 с. <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23536>
4. Кухаренко В.М. Педагогіка та технологія дистанційного навчання. Основи дистанційного навчання: навч. посібник В.В. Бондаренко, В.М. Кухаренко. — Х.: ХНАДУ, 2013. — 172 с.
5. Биков В.Ю., Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Рибалко О.В., Богачков Ю.М. Технологія розробки дистанційного курсу / За ред. Бикова В.Ю. та Кухаренка В.М. Київ, Міленіум, 2008. — 324 с.
6. Кухаренко В.М. Дистанційне навчання. Енциклопедичне видання: Навч.-метод посіб. — Київ: ТОВ Редакція «Комп'ютер», 2007. — 128 с.
7. Кухаренко В.М. Про створення дистанційного курсу. Комп'ютер у школі та сім'ї. — No 4 (153), 2019. — с. 39-44.
8. Hodges Charles, Moore Stephanie, Locke Barb, Trust Torrey and Bond Aaron. The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. March 27, 2020 <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning>.
9. Курвитс М. Как организовать дистанционное обучение. План действия для учителя http://marinakurvits.com/kak_organizovat_distancionnoe_obuchenie/
10. Shisley Steven. Emergency Remote Learning Compared to Online Learning. May 20, 2020 <https://learningsolutionsmag.com/articles/emergency-remote-learning-compared-to-online-learning>.
11. Kelly Kevin. Results from Top Hat's COVID-19 Faculty Survey About Online Teaching August 6, 2020 <https://philonedtech.com/results-from-top-hats-covid-19-faculty-survey-about-online-teaching/>
12. Allen, I. E, and Seaman J. Changing Course: Ten Years of Tracking Online Education in the United States. Sloan Consortium. PO Box 1238, Newburyport, MA 01950. 2013.

13. Gerlich, R. N., Mills, L. H., & Sollosy, M. An evaluation of predictors of achievement on selected outcomes in a self-paced online course. *Research in Higher Education Journal*. 2009. 4, 1–14.

References

1. Kukharenko VM, Bondarenko VV Emergency distance learning in Ukraine: a collective monograph. — Kharkiv, 2020. — 411 p.
2. Kukharenko VM Tutor of distance and blended learning: textbook. manual 2019. — 307 p. <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42981>
3. Kukharenko VM, Berezenskaya SM, Bugaychuk KL, Oliynyk N.Yu., Oliynyk TO, Rybalko OV, Sirotenko NG, Stolyarevskaya AL Theory and practice of blended learning: a monograph. / Ed. VM Kukharenko — Kharkiv: NTU “KhPI”, 2016. — 284 p. <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23536>
4. Kukharenko VM Pedagogy and technology of distance learning. Fundamentals of distance learning: textbook. manual VV Bondarenko, VM Кухаренко. — H.: KhNADU, 2013. — 172 p.
5. Bikov V.Yu., Kukharenko VM, Sirotenko NG, Ribalko OV, Bogachkov Yu.M. Technology of distance course development / Ed. Bikova V.Yu. and Kukharenko VM Kiev, Millennium, 2008. — 324 p.
6. Kukharenko VM Distance Learning. Encyclopedic edition: Teaching method. — Kiev.: Computer Editorial Office Ltd., 2007. — 128 p.
7. Kukharenko VM On the creation of a distance course. *Computer at school and family*. — No 4 (153), 2019. — p. 39-44.
8. Hodges Charles, Moore Stephanie, Lockee Barb, Trust Torrey and Bond Aaron. The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. March 27, 2020 <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning>.
9. Curvits M. How to organize distance learning. Action plan for teachers http://marinakurvits.com/kak_organizovat_distancionnoe_obuchenie/
10. Shisley Steven. Emergency Remote Learning Compared to Online Learning. May 20, 2020 <https://learningsolutionsmag.com/articles/emergency-remote-learning-compared-to-online-learning>.
11. Kelly Kevin. Results from Top Hat's COVID-19 Faculty Survey About Online Teaching August 6, 2020 <https://philonedtech.com/results-from-top-hats-covid-19-faculty-survey-about-online-teaching/>
12. Allen, I. E, and Seaman J. Changing Course: Ten Years of Tracking Online Education in the United States. Sloan Consortium. PO Box 1238, Newburyport, MA 01950. 2013.
13. Gerlich, R. N., Mills, L. H., & Sollosy, M. An evaluation of predictors of achievement on selected outcomes in a self — paced online course. *Research in Higher Education Journal*. 2009. 4, 1–14.

*Впервые поступила в редакцию 19.07.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Экспериментальные
исследования

The Experimental Researches

УДК: 616.311.2-002+616.314.17-008.6):612.014.484:612.017.1]-092.9

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5590532>

РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ІМУНОЛОГІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАРОДОНТИТУ ТА ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ

Олекшій П.В.

Львівський медичний інститут, м. Львів

РОЛЬ НАРУШЕНИЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАРОДОНТИТА И ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА

Олекший П.В.

Львовский медицинский институт

THE ROLE OF IMMUNOLOGICAL REACTIVITY DISORDERS UNDER THE CONDITIONS OF EXPERIMENTAL PERIODONTITIS FORMATION AND IMMOBILIZATION STRESS

Olekshij P.V.

Lviv Medical Institute

Summary/Резюме

The aim of our study was to determine the changes in cellular and humoral immunity in the dynamics of experimental periodontitis (EP) under the development of immobilization stress (IS).

Experimental studies were performed on 40 guinea pigs (males), body weight 0.18-0.21 kg, Guinea pigs were divided into four groups (10 in each): the first - intact animals - control; the second (experimental) group - animals with experimental periodontitis under conditions of immobilization stress (3rd day), the third group included guinea pigs with EP and IS on the 5th day of the combined model process, to IV - animals with EP and IS 15th day.

Experimental periodontitis was modeled by the method of ZR Jogan (1983). Immobilization stress was reproduced by the method of PD Horizontov (1996). We selected fixed days (3rd, 5th and 15th) for studies that corresponded to the classic stages of acute inflammation.

All groups of guinea pigs were determined the content of T- and B-lymphocytes in the blood by the method of Chernushenko KF, Kogosova LS, and the level of the circulating immune complexes (CIC) by the method of V. Haskova, J. Kaslik. Statistical processing of the obtained digital results was carried out according to the Student's method.

The obtained results allow us to state that in the conditions of development of EP and IS there are noticeable changes in the immune system. This was manifested by a

gradual decrease in the level of T-lymphocytes with the lowest degree of their expression at the latest stage of the experiment, which indicates the depletion of the cellular immune system in this model process. At the same time, experimental periodontitis combined with immobilization stress is characterized by activation of humoral immunity at all stages of their formation.

Key words: *periodontitis, stress, immune system, T- and B-lymphocytes, circulating immune complexes.*

Метою нашого дослідження було з'ясувати зміни показників клітинного та гуморального імунітету в динаміці розвитку експериментального пародонтиту (ЕП) за умов розвитку іммобілізаційного стресу (ІС).

Експериментальні дослідження проводились на 40 морських свинках (самцях), масою тіла 0,18-0,21 кг, що утримувалися на стандартному раціоні віварію Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Морські свинки розподіляли на чотири групи (по 10 у кожній): перша – інтактні тварини – контроль; друга (дослідна) група - тварини з експериментальним пародонтитом та іммобілізаційним стресом (3-я доба), до III групи відносили морські свинки з ЕП та ІС на 5-у добу комбінованого модельного процесу, до IV - тварини з ЕП та ІС (15-а доба).

Експериментальний пародонтит моделювали за методом З.Р.Жоган (1983). Іммобілізаційний стрес відтворювали за методом П.Д. Горизонтова (1996). Нами були вибрані фіксовані доби (3-я, 5-а та 15-а) для досліджень, які відповідали класичним стадіям гострого запального процесу.

Усім групам морських свинок проводили визначення вмісту Т- та В - лімфоцитів у крові за методом Чернушенко К.Ф., Когосова Л.С., а рівень циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) за методом V. Haskova, J. Kaslik. Статистичне опрацювання одержаних цифрових результатів здійснювали за методом Стьюдента.

Отримані результати дають змогу стверджувати, що в умовах розвитку ЕП та ІС відбуваються помітні зміни імунної системи. Це проявлялося поступовим зниженням рівня Т-лімфоцитів з найнижчим ступенем їх вираження у найпізніший етап експерименту, що свідчить про виснаження клітинної ланки імунітету при даному модельному процесі. Водночас, експериментальний пародонтит поєднаний з іммобілізаційним стресом характеризується активацією гуморального імунітету на усіх етапах їх формування.

Ключові слова: *пародонтит, стрес, імунна система, Т- і В – лімфоцити, циркулюючі імунні комплекси.*

Целью нашего исследования было выяснить изменения показателей клеточного и гуморального иммунитета в динамике развития экспериментального пародонтита (ЭП) в условиях развития иммобилизационном стресса (ИС).

Экспериментальные исследования проводились на 40 морских свинках (самцах) массой тела 0,18-0,21 кг, Морские свинки распределяли на четыре группы (по 10 в каждой): первая - интактные животные - контроль; вторая (исследовательская) группа - животные с экспериментальным пародонтитом в условиях иммобилизационного стресса (3-е сутки), к III группе относили морские свинки с ЭП и ИС на 5-е сутки комбинированного модельного процесса, в IV - животные с ЭП и ИС (15-е сутки).

Экспериментальный пародонтит моделировали методом З.Р.Жоган (1983). Иммунизационный стресс воспроизводили по методу П.Д. Горизонтов (1996). Нами были выбраны фиксированные сутки (3-е, 5-е и 15-е) для исследований, которые соответствовали классическим стадиям острого воспалительного процесса.

Всем группам морских свинок проводили определение содержания Т и В-лимфоцитов в крови методом Чернушенко К.Ф., Когосова Л.С., а уровень циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) по методу V. Haskova, J. Kaslik. Статистическая обработка полученных цифровых результатов осуществляли по методу Стьюдента.

Полученные результаты позволяют утверждать, что в условиях развития ЭП и ИС происходят заметные изменения иммунной системы. Это проявлялось постепенным снижением уровня Т-лимфоцитов с низкой степенью их выражение в поздний этап эксперимента, что свидетельствует об истощении клеточного звена иммунитета при данном модельном процессе. В то же время, экспериментальный пародонтит совмещенный с иммунизационным стрессом характеризуется активацией гуморального иммунитета на всех этапах их формирования.

Ключевые слова: пародонтит, стресс, иммунная система, Т- и В-лимфоциты, циркулирующие иммунные комплексы.

Вступ

Захворювання тканин пародонта є однією з найактуальніших проблем стоматології, яка набуває високого соціального значення, що зумовлено значною поширеністю, важкими змінами в тканинах пародонта й організму хворого загально та ураженням осіб молодого віку [7]. За даними ВООЗ, різні вікові групи мають ту чи іншу форму патології пародонту, яка призводить до значних змін зубощелепної системи, сприяє зниженню резистентності організму, негативно впливає на психоемоційну сферу хворого, а отже – погіршує якість його життя, що визначає соціальну значимість проблеми [3].

На сьогодні в медичному світі досить гостро стоїть проблема поєднаної патології. Труднощі діагностики, особливо на початковому етапі захворювання, обтяжливий клінічний перебіг і, як наслідок, складнощі лікування - головні риси, притаманні поєднаній патології. Особливо часто трапляється поєднання стресу з іншими захворюваннями [5].

Показано, що гострий стрес має стимулювальний вплив, у той час як

хронічний стрес призводить до зниження імункомпетентності й розвитку клінічно значущих порушень імунного реагування. В умовах впливу психоемоційних стресорів і при виникненні стресу виникають зміни параметрів функціональної активності однієї з регуляторних систем, а саме імунної системи [4]. Тому метою нашого дослідження було з'ясувати зміни показників клітинного та гуморального імунітету в динаміці розвитку експериментального пародонтиту (ЕП) та іммобілізаційного стресу (ІС).

Матеріал та методи досліджень

Експериментальні дослідження проводились на 40 морських свинках (самцях), масою тіла 0,18-0,21 кг, що утримувалися на стандартному раціоні віварію Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Морські свинки розподіляли на чотири групи (по 10 у кожній): перша – інтактні тварини – контроль; друга (дослідна) група - тварини з експериментальним пародонтитом та іммобілізаційним стресом (3-я доба), до III групи відносили морські свинки з ЕП та ІС на 5-у добу комбінованого модельного

процесу, до IV - тварини з ЕП та ІС (15-а доба).

Експериментальний пародонтит моделювали за методом З.Р.Жоган (1983) [2]. Імобілізаційний стрес відтворювали за методом П.Д. Горизонтова (1996) [1]. Нами були вибрані фіксовані доби (3-я, 5-а та 15-а) для досліджень, які відповідали класичним стадіям гострого запального процесу. Усіх експериментальних тварин утримували в стандартних умовах віварію Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Евтаназію тварин проводили шляхом декапітації з дотриманням Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985).

Усім групам морських свинок проводили визначення вмісту Т- та В-лімфоцитів у крові за методом Чернушенко К.Ф., Когосова Л.С. [6], а рівень циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) за методом V. Haskova, J. Kaslik [8]. Статистичне опрацювання одержаних цифрових результатів здійснювали за методом Стьюдента.

Результати досліджень та обговорення

Проведені результати дослідження показали, що в морських свинок на 3-ю добу експериментального пародонтиту та іммобілізаційного стресу рівень Т-лімфоцитів у крові знизився на 39,8 % ($p < 0,05$) в порівнянні з контролем. Пізніше на 5-у добу експерименту спостерігався подальший спад зазначеного показника (на 47,4 % ($p < 0,05$) нижче відносно інтактних тварин). У найбільш пізній період розвитку модельного процесу, зокрема 15-у добу, було встанов-

Рис.1. Рівень Т- та В-лімфоцитів у крові морських свинок в динаміці формування ЕП та ІС (% від контролю)

лено зниження Т-лімфоцитів на 61,0% в порівнянні з контрольними величинами ($p < 0,05$). Таким чином, проведене дослідження із визначенням Т-лімфоцитів у крові морських свинок показало поступове їх зниження, що свідчить про пригнічення клітинної ланки імунітету при даному комбінованому захворюванні (рис. 1).

Дослідження іншого показника, який характеризує стан імунітету, були В-лімфоцити, що визначали у крові морських свинок при ЕП та ІС показало їх зростання впродовж усього експерименту. Так, на початкових етапах формування комбінованої моделі (3-я та 5-а доби) встановлено підвищення вмісту В-лімфоцитів у крові на 56,7% ($p < 0,05$) і 65,5% ($p < 0,05$) проти контрольних величин. У четвертій групі морських свинок показано найвищу величину їх зростання на 81,7% ($p < 0,05$) в порівнянні із першою групою тварин, що свідчить про активацію функціонального стану імунітету при ЕП та ІС.

Важливе значення для характеристики стану гуморального імунітету відіграє дослідження ЦІК, які можуть відігравати, як захисну, так і пошкоджувальну роль для розвитку хвороб. Проведені експериментальні дослідження циркулюючих імунних комплексів у крові морських свинок показали поступове їх

вагоме зростання в крові, а саме на 68,0% ($p < 0,05$), 75,5% ($p < 0,05$) і 87,6% ($p < 0,05$) відповідно на 3-ю, 5-у та 15-у доби ЕП та ІС проти інтактних тварин.

Висновки

Отримані результати дають змогу стверджувати, що в умовах розвитку ЕП та ІС відбуваються помітні зміни імунної системи. Це проявлялося поступовим зниженням рівня Т-лімфоцитів з найнижчим ступенем їх вираження у найпізніший етап експерименту, що свідчить про виснаження клітинної ланки імунітету при даному модельному процесі. Водночас, експериментальний пародонтит поєднаний з іммобілізаційним стресом характеризується активацією гуморального імунітету на усіх етапах їх формування.

Література

1. Горизонтов П.Д. Стресс и система крови/ П.Д.Горизонтов, О.И.Белоусов, М.И.Федотов/, М.: Медицина, 1983.-с.338
2. Жоган З.Р. Клинико-экспериментальное обоснование усовершенствования ортопедических методов при комплексном лечении заболеваний пародонта. Автореф. Дис. К.мед.н., Киев, 1996.-с. 18.
3. Кононова О. В. Показники клітинної ланки імунітету у хворих на генералізований пародонтит в умовах психоемоційного стресу / О. В. Кононова // Сучасна стоматологія. - 2019. - № 1. - С. 42-45.
4. Регеда М. С. Значення окремих показників прооксидантної системи в надниркових залозах тварин на етапах розвитку експериментального алергічного альвеоліту в умовах стресу та їх корекція/М. С. Регеда, М. Є. Ковальська / Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2018. No 2.- С. 86-89.
5. Романова Ю. Г. Сучасний погляд на методи профілактики та лікування хронічного генералізованого пародонтиту/Ю.Г. Романова; І.І. Барніч/ Експериментальна та клінічна стоматологія. 2018. №1 (2).-С.9-13.
6. Чернушенко Е. Ф., Когосова Л. С. Иммунология и иммунопатология заболеваний легких. К. : Здоров'я, 1981. 208 с.

7. Aena PJ / The clinical efficacy of laser assisted modified Widman-flap: A randomizedsplit mouth clinical trial/ Aena PJ, Parul A, Siddharth P, Pravesh G, Viras D, Vandita F./Indian J Dent Res. 2015; 26(4): 384-389.
8. Haskova V., Kaslik J., Matejkava M. Novy zpusob stanoveni cirkulujicich imunokomplexy w lidskych serech. Cas. Lek. Ces. 1977. T. 116, № 14. P. 436-437.

References

1. Gorizontov PD, Belousov OI, Fedotov MI . Stress i sistema krovi. M .: Medicine, 1983.p.338
2. Jogan ZR Clinico-experimentalne obosnovanie usovershenstvovania orthopedichnyx metodiv pry complexnomu likuvanni chorob parodonta. Author's ref. Dis. Candidate of Medical Sciences, Kyiv, 1996. p.18.
3. Kononova OV Pokaznyky klitynnoi lanky imunitetu u chvorych na generalizovanyj parodontyt v umovach psychoemocijnogo stresu. Suchasna stomatologia. 2019. № 1. P. 42-45.
4. Regeda MS, Kovalska ME Znachennja okremykh pokaznykiv prooksydantnoi systemy v nadnyrkovyx zalozach tvaryn na etapachrozvytku eksperymentalnoho alergichnogo alveolitu v umovach stresu ta ix korekcija. Zdobutky clinichnoi ta experimentalnoi medicyny. 2018. No 2.-S. 86-89.
5. Romanova Yu. G. , Barnich II Suchasnyj pogljad na metody profilachtyky ta likuvannja chronichnogo generalizovanogo paradontytu. Experymentalna i clinichna stomatologia. 2018. №1 (2) .- P.9-13.
6. Chernushenko EF, Kogosova LS Immunologia i immunopathologia zachvoruvan legen. K.: Zdorovja.1981. 208 s.
7. Aena PJ, Parul A, Siddharth P, Pravesh G, Viras D, Vandita F. The clinical efficacy of laser assisted modified Widman-flap: A randomizedsplit mouth clinical trial. Indian J Dent Res. 2015; 26(4): 384-389.
8. Haskova V., Kaslik J., Matejkava M. Novy zpusob stanoveni cirkulujicich imunokomplexy w lidskych serech. Cas. Lek. Ces. 1977. T. 116, № 14. P. 436-437.

*Впервые поступила в редакцию 03.07.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 577.15: 591.466 (043.5) DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5590534>

**ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ
АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ РИБОФЛАВИНОМ И ЕГО
МЕТАБОЛИТАМИ В ОТДЕЛАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС**

*Федорко Н.Л., Устьянская О.В., Приймак В.А., Выгорницкая М.И.,
Качуевская Е.А., Воробей М.С., Сорокин А.В.*

*Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, г. Одесса?
soundpteacherchem24@gmail.com*

**ОНТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ
АКТИВНОСТІ КАТАЛАЗИ РИБОФЛАВІНОМ ТА ЇГО
МЕТАБОЛІТАМИ У ВІДДІЛАХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ**

*Федорко Н.Л., Устьянська О.В., Приймак В.А., Выгорницька М.И.,
Качуєвська Е.А., Воробей М.С., Сорокін А.В.*

*Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса
soundpteacherchem24@gmail.com*

**ONTOGENETIC FEATURES OF THE REGULATION OF CATALASE
ACTIVITY BY RIBOFLAVIN AND ITS METABOLITES IN THE RAT
BRAIN**

*Fedorko N.L., Ustjanska O.V., Priymak V.A., Vygornitska M.I.,
Kachuevska E.A., Vorobey M.S., Sorokin A.V.*

*Odessa National Mechnikov University, Biology Faculty, Biochemistry Department,
Odessa, soundpteacherchem24@gmail.com*

Summary / Резюме

Aging is accompanied by a change in the level of the limiting capabilities of the functional systems of the body. Neurodegenerative disorders are accompanied by a decrease in reparative processes in the brain and changes in the energy supply of the central nervous system. The most significant factor contributing to aging is the change in the ratio of oxidative processes and the functioning of the antioxidant system. The appearance of an excess of ROS in the body is associated with disturbances in the functioning of the electron transport chains of mitochondria or microsomes, as well as changes in the properties of dehydrogenases.

In this work, we investigated the effect of riboflavin and its metabolites: FAD, FMN, lumichrome on catalase activity in the cortex and hippocampus of the brain of rats of different ages. The studies carried out reflect the dynamics of riboflavin metabolism and the peculiarities of the effect of its derivatives on the antioxidant system. For the first time, the participation of lumichrome in the metabolism of nervous tissue was found. The effect of the effect of lumichrome on catalase activity in the dynamics of studies was more manifested in the hippocampus of the brain of old rats at different ages. The above studies indicate that riboflavin and its metabolites are able to stabilize the oxidative processes developing with age in the structures of the rat brain.

Key words: *riboflavin, FAD, FMN, lumichrome, oxidative processes, brain, aging.*

Старение сопровождается изменением уровня предельных возможностей функциональных систем организма. Нейродегенеративные расстройства сопровождаются снижением репаративных процессов в головном мозге и изменениями энергообеспечения ЦНС. Наиболее значимым фактором, способствующим старению является изменение соотношения окислительных процессов и функционирования антиоксидантной системы. Появление избытка АФК в организме связано с нарушениями функционирования электроннотранспортных цепей митохондрий или микросом, а также изменением свойств дегидрогеназ.

В данной работе было исследовано влияние рибофлавина и его метаболитов: ФАД, ФМН, люмихрома на активность каталазы в коре и гиппокампе головного мозга крыс разного возраста. Проведенные исследования отражают динамику метаболизма рибофлавина и особенности влияния его производных на антиоксидантную систему. Впервые обнаружено участие люмихрома в метаболизме нервной ткани. Эффект влияния люмихрома на активность каталазы в динамике исследований больше проявлялся в гиппокампе головного мозга старых крыс. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что рибофлавин и его метаболиты способны стабилизировать развивающиеся с возрастом окислительные процессы в структурах головного мозга крыс.

Ключевые слова: рибофлавин, ФАД, ФМН, люмихром, окислительные процессы, головной мозг, старение.

Старіння супроводжується зміною рівня граничних можливостей функціональних систем організму. Нейродегенеративні розлади супроводжуються зниженням репаративних процесів в головному мозку і змінами енергозабезпечення ЦНС. Найбільш значущим чинником, що сприяє старінню є зміна співвідношення окислювальних процесів і функціонування антиоксидантної системи. Поява надлишку АФК в організмі пов'язано з порушеннями функціонування електроннотранспортної ланцюгів мітохондрій або мікросом, а також зміною властивостей дегідрогеназ.

У даній роботі було досліджено вплив рибофлавіну та його метаболітів: ФАД, ФМН, люміхрома на активність каталази в корі і гіпокампі головного мозку щурів різного віку. Проведені дослідження відображають динаміку метаболізму рибофлавіну та особливості впливу його похідних на антиоксидантну систему. Вперше виявлено участь люміхрома в метаболізмі нервової тканини. Ефект впливу люміхрома на активність каталази в динаміці досліджень більше проявлявся в гіпокампі головного мозку старих щурів. Наведені дослідження свідчать про те, що рибофлавін та його метаболіти здатні стабілізувати окислювальні процеси, які розвиваються з віком в структурах головного мозку щурів.

Ключові слова: рибофлавін, ФАД, ФМН, люміхром, окислювальні процеси, головний мозок, старіння.

Цель исследования: было исследовано влияние рибофлавина и его метаболитов: ФАД, ФМН, люмихрома на активность каталазы в коре и гиппокампе головного мозга крыс разного возраста.

Введение

В процессе старения существенно изменяется уровень предельных возможностей функциональных систем организма. Важное значение в процес-

се старения имеет механизм повреждения биомолекул и один из наиболее значимых факторов — это окислительный метаболизм и изменение соотношения окислительных процессов и функционирования антиоксидантной системы [1, 2, 3].

Старение центральной нервной системы сопровождается выраженными в различной степени атрофическими процессами. Большинство исследователей указывают на преимущественную потерю нейронов в коре, гиппокампе, мозжечке. В коре больших полушарий и в гиппокампе увеличивается число глиальных элементов и выявляются сенильные бляшки [4, 5, 6].

С возрастом существенно изменяется состояние медиаторных систем мозга: дофаминергической, холинергической. Снижается специфичность, эффективность и пластичность синаптической передачи в гиппокампе, уменьшается способность формирования новых синапсов [7]. Старение сопровождается также изменением активности и содержания в ткани мозга энзимов, имеющих отношение к синтезу и разрушению холинацетилазы и ацетилхолинэстеразы в коре, стриатуме, гиппокампе и мозжечке, а следовательно синтез ацетилхолина в этих структурах уменьшен [2].

При старении снижается кровоток, нарушаются функции гематоэнцефалического барьера, уменьшается сопряжение между мозговым кровотоком и метаболизмом глюкозы. В связи с использованием в качестве энергетического субстрата кетоновых тел, снижаются уровни тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования, а также рН в мозге, что характеризует изменения церебрального энергетического обмена на всех уровнях. Все это повышает чувствительность мозга к окислительному стрессу и другим повреждаю-

щим факторам [3, 6, 8].

В связи с нарастающими окислительными процессами в стареющем организме происходит нарушение функционирования важнейших метаболических процессов, мембран и особенно важно нарушение структуры и функции мембран митохондрий. В последнее время особое внимание уделяется функционированию неспецифической митохондриальной Ca^{2+} — зависимой поры (mPTP), индукция которой вызывает конформационные перестройки дыхательных комплексов I, II и III, что усиливает генерацию активных форм кислорода [8].

Коферментные формы рибофлавина принимают непосредственное участие в функционировании дыхательных комплексов I (ФМН) и II (ФАД) электронотранспортных цепей митохондрий. Комплекс I (НАДН-убихинон оксидоредуктаза) является одним из главных мест продукции АФК в митохондриях. Считается, что основными сайтами генерации АФК в нем выступают флавиномононуклеотид НАДН-связывающего сайта (сайт I_f), и убисемихинон коэнзим Q-связывающего сайта (сайт I_q) [6, 10].

Явление всплеска активных форм кислорода, вызванного пермеабиллизацией митохондрий, сопровождается различными патологическими состояниями, в том числе и дегенеративные заболевания головного мозга [11]. Проявление неврологических и интеллектуальных расстройств в онтогенезе, возможно, связано со снижением репаративных процессов в головном мозге и сопровождаются изменениями энергообеспечения ЦНС [8, 10, 12].

АФК вместе с антиоксидантной системой клетки образуют единую равновесную регуляторную систему, призванную модулировать основные функции клетки. Объекты образования АФК в клетке и реакции СРО можно исполь-

зовать в качестве специфических мишеней для фармакологического воздействия [12, 13].

В настоящее время перспективным направлением является фотодинамическая терапия, основанная на активации находящегося в клетке фотосенсибилизатора, который способствует образованию активных форм кислорода (АФК) и повреждению клеточных мембран. На животных показана перспектива применения ФМН для фотодинамической терапии меланомы [14].

Особого внимания заслуживают эксперименты с физиологически совместимыми антиоксидантами, представляющими собой модифицированные природные антиоксиданты. Они способны в качестве составной части той или иной физиологической системы воздействовать на молекулярные мишени и вызывать сдвиги окислительно-восстановительного потенциала клетки, синхронизировано с клеточными и другими биологическими циклами [12, 13, 15].

Разработкой методов коррекции патологических нарушений ученые занимаются давно, создавая различные препараты. Более перспективными могут быть препараты, созданные на основе интермедиатов клетки, участвующих в важнейших метаболических путях.

В связи с вышеизложенным, изучение влияния рибофлавина и его метаболитов на звенья антиоксидантной системы является актуальным.

Целью исследования было определение активности каталазы в структурах головного мозга крыс разного возраста при введении рибофлавина и его метаболитов.

Животных содержали на стандартном рационе в условиях вивария. Все манипуляции с животными проводили согласно Европейской конвенции о за-

щите животных, которые используются для экспериментальных научных целей [16].

Активность каталазы определяли по методу Королюк М.А. и др. [17]. Принцип метода основан на способности перекиси водорода образовывать с солями молибдена стойкий окрашенный комплекс, интенсивность которого измеряли на спектрофотометре при длине волны 410 нм. Статистическая обработка полученных результатов проведена методом Гланца С. [5]. Числовые данные обрабатывали с применением критерия *t* Стьюдента. Рассчитывали средние арифметические (*M*) и среднеквадратические отклонения (*s.d.*). Межгрупповые различия считали достоверными при $P < 0,05$. Для расчетов и графической презентации полученных результатов были использованы программные средства «MS Office Excel 2007» и «Origin Pro 8.6».

Материалы и методы исследования

Крысы были распределены на две возрастные группы: половозрелые (6-8 мес.) и старые (22-24 мес.). В каждой группе было пять подгрупп, которым внутримышечно вводили: физиологический раствор (контроль), рибофлавин, ФАД, ФМН, люмихром. Рибофлавин, ФАД, ФМН, люмихром вводили в дозах: 1,1; 6,0; 1,0; 0,1 мг / кг соответственно. В каждой подгруппе было по 6 крыс. Определяли активность каталазы спектрофотометрическим методом, основанным на способности перекиси водорода образовывать с солями молибдена стойкий окрашенный комплекс, интенсивность которого измеряли на спектрофотометре при 410 нм.

Активность фермента определяли через 2 и 4 часа после введения препаратов.

Результаты и их обсуждение

Активность каталазы в коре головного мозга контрольных крыс была

больше у старых животных по сравнению с половозрелыми и составляла $41,3 \pm 3,9$ мккат/мг, в то время как у половозрелых она была $35,6 \pm 3,4$ мккат/мг (табл. 1).

Полученный результат отражает в первую очередь смещение равновесия про- и антиоксидантной системы у старых животных, ведущим звеном при этом является активация свободно радикальных процессов и перекисного окисления липидов. Это может быть связано с нарушением структуры и функций митохондрий головного мозга и функционированием дыхательной цепи, когда потеря кислорода на I и II компонентах приводит к увеличению АФК и окислительному стрессу.

Сказанное выше согласуется с повышением активности каталазы на 16 % в коре головного мозга старых крыс в контроле по сравнению с половозрелыми.

Через 2 часа после введения рибофлавина только в группе половозрелых крыс активность КАТ в гиппокампе головного мозга увеличилась на 40 % по сравнению с соответствующим контролем, что, по всей вероятности, связано с более интенсивным метаболизмом в этом периоде онтогенеза в головном мозге.

У старых животных не отмечено

изменение активности каталазы в коре головного мозга после введения рибофлавина. На наш взгляд это связано прежде всего с тем, что активность фермента достаточно большая в коре головного мозга. У старых животных наиболее интенсивно протекают свободно радикальные процессы с участием дополнительной активацией АОС [8].

Полученные данные совпадают с исследованиями других авторов и свидетельствуют о повышении активности АОС у половозрелых животных и сохранении на высоком уровне у старых [11, 18].

Введение животным коферментных форм рибофлавина привело к достоверному изменению активности КАТ у половозрелых животных — в гиппокампе, а у старых — в коре головного мозга. Так, после введения ФАД и ФМН половозрелым животным активность фермента в гиппокампе через 2 часа повысилась на 38 % и 60 % соответственно по сравнению с контролем (табл. 1). У старых крыс активность каталазы снизилась на 34 % в коре головного мозга по сравнению с контролем только после введения ФМН (табл. 1).

Эффект изменения активности КАТ в гиппокампе крыс можно объяснить особенностью онтогенеза. Для половозрелых крыс характерно повышение активности центрального звена эндокринной системы — гипоталамуса, что приводит к изменению взаимодействия подкорковых структур и коры больших полушарий, результатом чего является значительное снижение эффективности цент-

Таблица 1

Активность каталазы в коре и гиппокампе мозга крыс через 2 часа после введения рибофлавина и его метаболитов (мккат/мг ткани) (n = 6)

Органы	Контроль	РФ	ФАД	ФМН	ЛХ
Кора половозрелых крыс	$35,6 \pm 3,4$	$39,5 \pm 3,2$	$33,5 \pm 2,9$	$33,0 \pm 3,0$	$25,3 \pm 2,2^*$
Кора старых крыс	$41,3 \pm 3,9$	$38,3 \pm 2,8$	$32,0 \pm 3,0$	$27,3 \pm 2,3^*$	$21,7 \pm 2,0^*$ 47 %
Гиппокамп половозрелых крыс	$25,2 \pm 2,3$	$35,2 \pm 3,1^*$	$34,8 \pm 3,1^*$	$40,3 \pm 3,8^*$	$29,6 \pm 2,3^*$
Гиппокамп старых крыс	$30,5 \pm 2,8$	$36,3 \pm 3,3$	$32,7 \pm 3,0$	$38,7 \pm 3,5$	$21,5 \pm 1,9^*$ 30 %

Примечание: *Различия с соответствующим контролем достоверны (P < 0,05)

ральных регуляторных механизмов, в том числе определяющих саморегуляцию [2, 4].

Полученные результаты отражают прежде всего более интенсивно протекающие процессы окисления в гиппокампе у половозрелых крыс по сравнению с корой головного мозга. У старых животных полученный результат на наш взгляд отражает снижение эффективности центральных регуляторных механизмов.

Значительный эффект ФМН на активность каталазы в гиппокампе головного мозга обеих возрастных групп крыс обнаружен и в исследованиях Kahl et al., 2018 [8]. Авторами доказано, что основной причиной снижения активности комплекса I после ишемии является потеря ФМН, что приводит к образованию супероксида в комплексе I.

Полученные данные по активности каталазы в гиппокампе связаны с особенностями метаболизма флавопротеидов у крыс разного возраста, что согласуется с работами Massey V. и Фроловой М. [19, 20].

Massey V. [2000] показал, что флавопротеиды могут распадаться на составные компоненты: апопротеин и простетическую группу, а в работах Фроловой М. показана взаимосвязь дефлавоинизации и развитием окислительного стресса в митохондриях.

Полученные результаты, на наш взгляд, отражают явление гипоксии в стареющем организме, что приводит к активации образования АФК и свободнорадикальному окислению.

Особо необходимо отметить влияние катаболита рибофлавина — люмихрома на активность каталазы. Так, в коре головного мозга у обеих групп крыс после введения люмихрома через 2 часа отмечено снижение активности каталазы на 29 % и 47 % соответственно у половозрелых и старых животных

по сравнению с соответствующим контролем. Этот факт указывает в первую очередь на участие люмихрома в метаболизме нервной ткани, и, возможно косвенно, влияет на окислительно-восстановительные процессы, антиоксидантную систему.

Введение животным люмихрома привело к повышению активности КАТ в гиппокампе головного мозга половозрелых крыс на 17 %, а у старых крыс — к снижению активности фермента в гиппокампе на 30 %.

Разнонаправленность активности КАТ в гиппокампе половозрелых и старых животных после введения люмихрома, очевидно, отражает способность люмихрома снижать активность оксидантного статуса ткани при его высоких уровнях.

Исследование действия метаболитов рибофлавина через 4 часа после их введения на активность КАТ в структурах головного мозга крыс разного возраста привело к некоторым особенностям.

Так, после введения рибофлавина половозрелым крысам активность каталазы снизилась в коре головного мозга в 2 раза по сравнению с контролем, а у старых животных — в 3 раза (табл. 2). Следует отметить, что при 2-х часовом сроке исследования изменений в активности фермента по сравнению с контролем не выявлено (табл. 1).

В гиппокампе головного мозга крыс после введения рибофлавина активность КАТ снизилась на 31 % у обеих группах животных.

Коферментные формы рибофлавина проявили разнонаправленное действие на активность фермента в структурах головного мозга крыс. Так, введение ФАД животным способствовало увеличению активности КАТ только в гиппокампе мозга на 63 % и 20 % по сравнению с контролем соответствен-

Таблица 1 4 часа активность

Активность каталазы в коре и гиппокампе мозга крыс через 2 часа после введения рибофлавина и его метаболитов (мккат/мг ткани) (n = 6)

Органы	Контроль	РФ	ФАД	ФМН	ЛХ
Кора половозрелых крыс	35,6 ± 3,4	17,7 ± 1,5*	40,0 ± 3,8	30,3 ± 2,9 15 %	34,0 ± 3,2
Кора старых крыс	41,3 ± 3,9	13,3 ± 1,0*	37,0 ± 3,3	32,3 ± 2,9* 22 %	38,3 ± 3,5
Гиппокамп половозрелых крыс	25,2 ± 2,3	17,3 ± 1,3*	41,0 ± 3,8*	28,3 ± 2,6 63 %	32,0 ± 2,9 27 %
Гиппокамп старых крыс	30,5 ± 2,8	21,0 ± 1,9*	36,5 ± 3,0*	34,3 ± 3,0 20 %	33,7 ± 3,1

Примечание: *Различия с соответствующим контролем достоверны (P < 0,05)

но у половозрелых и старых крыс. Введение ФМН животным привело к снижению активности каталазы только в коре головного мозга на 15 % и 22 % соответственно у половозрелых и старых крыс (табл. 2).

Необходимо отметить, что при 2-х часовом сроке исследования влияния ФАД и ФМН на активность каталазы в коре головного мозга половозрелых крыс изменений не отмечено (табл. 1).

Введение старым крысам ФМН приводило к снижению активности каталазы на 22 % в коре головного мозга по сравнению с контролем, а при 2-х часовом сроке исследования на 34 % (табл. 1, 2).

Значительное снижение активности КАТ после введения рибофлавина в коре головного мозга крыс обоих возрастных групп скорее всего отражает процесс замедления кровотока и особенности рециклинга витамина с возрастом, динамику метаболизма и участие его в образовании коферментных форм.

Дополнительно введенные коферменты используются на процессы поддержания ослабленного метаболизма с возрастом.

После введения люмихрома через

4 часа активность КАТ в коре головного мозга крыс обоих возрастных групп практически была на уровне контроля, но по сравнению с 2-часовым сроком исследования активность фермента увеличилась. В гиппокампе головного мозга половозрелых крыс отмечено повышение активности КАТ через 4 часа

после введения ЛХ на 27 % по сравнению с контролем.

Таким образом, проведенные исследования отражают динамику метаболизма рибофлавина и особенности влияния его производных на антиоксидантную систему. Соотношение прооксиданты — антиоксиданты в тканях мозга изменяется в онтогенезе. У половозрелых животных образование АФК и свободнорадикальный процесс протекают без существенных негативных последствий. В физиологических концентрациях АФК выступают в качестве сигнальных молекул в реакциях адаптации организма, играют важнейшую роль, участвуя в ключевых регуляторных механизмах живой клетки и это направление имеет свои особенности в головном мозге крыс разного возраста. В стареющем организме в связи с нарастающими окислительными процессами происходит нарушение структуры и функции мембран клеток и мембран митохондрий. АФК в большей степени является повреждающим фактором.

После введения катаболита рибофлавина — люмихрома в коре головного мозга крыс обоих возрастов наблюдалось снижение активности КАТ на протяжении всего срока исследований и было более выраженным у старых жи-

вотных.

В гиппокампе половозрелых крыс активность КАТ после введения люмихрома возрастала на протяжении всего срока исследования. У старых животных через 2 часа после введения люмихрома активность КАТ резко снизилась, а через 4 часа — значение активности фермента практически не менялось.

Все приведенные исследования свидетельствуют о том, что рибофлавин и его метаболиты способны стабилизировать развивающиеся с возрастом оксидативные процессы в структурах головного мозга крыс.

Выводы

1. Активность каталазы в коре и гиппокампе головного мозга выше у старых животных по сравнению с половозрелыми.
2. Введение крысам рибофлавина через 4 часа приводило к снижению активности, каталазы в исследуемых структурах головного мозга у обеих возрастных группах, но более выражено это у старых животных.
3. После введения животным коферментных форм рибофлавина динамика изменения активности каталазы в структурах мозга однотипна: снижение активности фермента в коре головного мозга и увеличение активности фермента в гиппокампе и более выражено у старых крыс.
4. Впервые обнаружено участие люмихрома в метаболизме нервной ткани. Эффект влияния люмихрома на активность каталазы в динамике исследований больше проявлялся в гиппокампе головного мозга старых крыс.

Литература

1. Кричковская Л.В. Химия и биохимия антиоксидантной системы организма при старении. Учебное пособие для вузов / Л.В. Кричковская. Ю.В. Никитченко, В.Н.

Дзюба // Харьков: НТУ "ХПИ", 2012. — 153 с.

2. Фролькис В.В. Старение мозга / В.В. Фролькис. — М.: Наука. — 1999, — 638 с.
3. Lionaki E. Mitochondria, autophagy and age-associated neurodegenerative diseases: New insights into a complex interplay / E. Lionaki, M. Markaki, K. Palikaras, N. Tavernarakis / *Biochim. Biophys. Acta* — 2015. — V. 1847. — P. 1412-1423.
4. Давыдов В.В. Биохимия нервной ткани / В.В. Давыдов, О.С. Комаров // Учебно-методическое пособие. — 2018. — С. — 57.
5. Гланц С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц, — М.: Практика, 1999. — 459 с.
6. Castelli V. Neuronal cells rearrangement during aging and neurodegenerative disease: Metabolism, oxidative stress and organelles dynamic // *Front. Mol. Neurosci. Frontiers Media S.A* — 2019. V. 12. — P. 132.
7. Вороненко Ю.В. Загальні питання геронтології / Ю.В. Вороненко, О.Г. Шекера, Л.А. Стаднюк та інш. // Актуальні питання геронтології і гериатрії у практиці сімейного лікаря. — 2015. — С. 28.
8. Kahl A Critical Role of Flavin and Glutathione in Complex I-Mediated Bioenergetic Failure in Brain Ischemia/Reperfusion Injury // *Stroke*. — 2018. — V. 49, № 5. — P. 1223-1231.
9. Indo H.P. A mitochondrial superoxide theory for oxidative stress diseases and aging / H.P. Indo, H.C. Yen, I. Nakanishi et al. // *Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition*. — 2015. — V. 56. — № 1. P. 1-7.
10. Rodrigues J.V. Mechanism of superoxide and hydrogen peroxide generation by human electron-transfer flavoprotein and pathological variants / J.V. Rodrigues, C.M. Gomes // *Free Radic. Biol. Med.* — 2012. — V. 53. — № 1. — P. 12-19.
11. Payne B.A. Mitochondrial dysfunction in aging: Much progress but many unresolved questions. / B.A. Payne, P.F. Chinnery. // *Biochimica et Biophysica Acta*. — 2015. — V. 1847 (11). — P. 1347-1353.
12. Новиков В.Е. Новые направления поиска лекарственных средств с антигипоксической активностью и мишени для их действия / В.Е. Новиков, О.С. Левченкова // *Эксперим. и клин., фармакология*. — 2013. — Т. 76, № 5. — С. 37-47.
13. Стельмашук Е.В. Митохондриально-адресованное производное пластохинона ан-

- тиоксидант SkQRI оказывает положительное влияние на память крыс / Е.В. Стельмашук, А.В. Ставровская, Н.Г. Ямщикова, А.О. Ольшанский, Н.А. Капай, О.В. Попова, Л.Г. Хаспеков, В.Г. Скребицкий, Н.К. Исаев // *Биохимия*, 2015, Т. 80, вып. 5, с. 702-706.
14. Akasov R.A et al. // Photodynamic therapy of melanoma by blue-light photoactivation of flavin mononucleotide // *Scientific Reports*. — 2019. — V. 9 — P. 9679.
 15. Исаев И.К. Тимохинон как потенциальный нейропротектор при острых и хронических формах церебральной патологии (обзор) / И.К. Исаев, Н.С. Четвериков, Е.В. Стельмашук, Е.Е. Генрихе, Л.Г. Хаспеков, С.Н. Иллариошкин // *Биохимия*. — 2020. — Т. 85, № 2, с. 197-207.
 16. Европейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей / Страсбург, 18 березня 1986 року: Збірка договорів Ради Європи: Українська версія / Є.М. Вишневецький // *Парламентське видавництво*. — 2000. — С. 654.
 17. Королюк М.А. Метод определения активности каталазы / М.А. Королюк, Л.И. Иванова, И.Г. Майорова, В.Е. Токарев // *Лаб. дело.*, 1988, № 1, с. 16-19.
 18. Dringen R. Glutathione metabolism in brain / R. Dringen, J. M. Gutterer, J. Hirrlinger // *Eur J Biochem*. — 2000. — V. 267. — P. 4912-4916.
 19. Фролова М. С. Дефламинизация и окислительный стресс в деградирующих митохондриях печени крысы: дис.... канд. биол. наук: 03.01.02 / М.С. Фролова; Институт Биофизики клетки РАН — обособленное подразделение ФГБУ ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» — Пущино, 2020. — 116 с.
 20. Massey V. The chemical and biological versatility of riboflavin // *Biochem. Soc. Trans*. — 2000. — V. 28. № 4. — P. 283-296.
- ### References
1. Krichkovskaya L.V. Chemistry and biochemistry of the antioxidant system of the body during aging. Textbook for universities / L.V. Krichkovskaya, Yu.V. Nikitchenko, V.N. Dzyuba // *Kharkov: NTU "KhPI"*, 2012. - 153 p.
 2. Frolkis V.V. Brain aging / V.V. Frolkis. - M.: Science. - 1999, - 638 p.
 3. Lionaki E. Mitochondria, autophagy and age-associated neurodegenerative diseases: New insights into a complex interplay / E. Lionaki, M. Markaki, K. Palikaras, N. Tavernarakis // *Biochim. Biophys. Acta*. - 2015. - V. 1847. - P. 1412-1423.
 4. Davydov V.V. Biochemistry of nervous tissue / V.V. Davydov, O.S. Komarov // *Teaching aid*. - 2018. — S. - 57.
 5. Glantz S. Medical and biological statistics / S. Glantz, - M.: Practice, 1999. - 459 p.
 6. Castelli V. Neuronal cells rearrangement during aging and neurodegenerative disease: Metabolism, oxidative stress and organelles dynamic // *Front. Mol. Neurosci. Frontiers Media S.A* - 2019. V. 12. - P. 132.
 7. Voronenko Yu.V. General issues of gerontology / Yu.V. Вороненко, О.Г. Shekera, L.A. Stadnyuk et al. // *Current issues of gerontology and repiatry in the practice of family medicine*. - 2015. - P. 28.
 8. Kahl A. Critical Role of Flavin and Glutathione in Complex I-Mediated Bioenergetic Failure in Brain Ischemia / Reperfusion Injury // *Stroke*. - 2018. - V. 49, № 5. - P. 1223-1231.
 9. Indo H.P. A mitochondrial superoxide theory for oxidative stress diseases and aging / H.P. Indo, H.C. Yen, I. Nakanishi et al. // *Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition*. - 2015. - V. 56. - № 1. P. 1-7.
 10. Rodrigues J.V. Mechanism of superoxide and hydrogen peroxide generation by human electron-transfer flavoprotein and pathological variants / J.V. Rodrigues, C.M. Gomes // *Free Radic. Biol. Med*. - 2012. - V. 53. - № 1. - P. 12-19.
 11. Payne B.A. Mitochondrial dysfunction in aging: Much progress but many unresolved questions. / B.A. Payne, P.F. Chinnery. // *Biochimica et Biophysica Acta*. - 2015. - V. 1847 (11). - P. 1347-1353.
 12. Novikov VE. New directions of search of medicines with antihypoxic activity and targets for their action / V.E. Новиков, О.С. Levchenkova // *Experiment. and wedge. pharmacology*. - 2013. - V. 76, № 5. - P. 37-47.
 13. Stelmashuk EV. The mitochondrial-targeted derivative of plastoquinone, the antioxidant SkQRI, has a positive effect on the memory of rats / Е.В. Стельмашук, А.В. Ставровская, Н.Г. Ямщикова, А.О. Ольшанский, Н.А. Капай, О.В. Попова, Л.Г. Хаспеков, В.Г. Скребицкий, Н.К. Исаев // *Biochemistry*, 2015, Vol. 80, issue. 5, p. 702-706.

14. Akasov RA et al. // Photodynamic therapy of melanoma by blue-light photoactivation of flavin mononucleotide // Scientific Reports. - 2019. - V. 9 - P. 9679.
15. Isaev IK Timoquinone as a potential neuroprotector in acute and chronic forms of cerebral pathology (review) / I.K. Isaev, NS Четвериков, E.B. Stelmashuk, EE Henry, L.G. Haspekov, SN Illarioshkin // Biochemistry. - 2020. - Vol. 85, № 2, p. 197-207.
16. European Convention for the protection of vertebrate animals used for research and other scientific purposes / Strasbourg, March 18, 1986: Collection of Treaties of the Council of Europe: Ukrainian version / E.M. Vyshnevsky // Parliamentary Publishing House. - 2000. - P. 654.
17. Королюк М.А. Метод определения активности каталазы / М.А. Королюк, Л.И. Иванова, И.Г. Майорова, В.Е. Токарев // Лаб. дело., 1988, № 1, с. 16-19.
17. Korolyuk M.A Method for determining the activity of catalase / M.A. Korolyuk, L.I. Ivanova, I.G. Mayorova, V.E. Tokarev // Lab. delo., 1988, no. 1, p. 16-19.
18. Dringen R. Glutathione metabolism in brain / R. Dringen, J. M. Gutterer, J. Hirrlinger // Eur J Biochem. - 2000. - V. 267. - P. 4912-4916.
19. Frolova MS Deflavinization and oxidative stress in degrading mitochondria of the rat liver: dis cand. biol. Sciences: 03.01.02 / M.S. Frolov; Institute of Cell Biophysics RAS - a separate subdivision of FSBI Federal Research Center "Pushchino Scientific Center for Biological Research RAS" - Pushchino, 2020. - 116 p.
20. Massey V. The chemical and biological versatility of riboflavin // Biochem. Soc. Trans. - 2000. - V. 28. No. 4. - P. 283-296.

*Впервые поступила в редакцию 08.07.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 615.276:615.322

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5590536>

ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ ВПЛИВ КАРВОНУ ТА ВЕРБЕНОНУ ПРИ КАРРАГІНАН-ІНДУКОВАНОМУ ЗАПАЛЕННІ

Філіпцова¹ К.А., Тищенко² І.В., Мацюра² В.А., Кравченко² І.А.

¹Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського», kafil-dana@ukr.net,

²Державний університет «Одеська політехніка», i.a.kravchenko@op.edu.ua

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ КАРВОНА И ВЕРБЕНОНА ПРИ КАРРАГИНАН-ИНДУЦИРОВАННОМ ВОСПАЛЕНИИ

Филипцова¹ Е.А., Тищенко² И.В., Мацюра² В.А., Кравченко² И.А.

¹Государственное учреждение «Южноукраинский национальный
педагогический университет имени К. Д. Ушинского», kafil-dana@ukr.net

²Государственный университет «Одесская политехника»,
i.a.kravchenko@op.edu.ua

ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF CARVONE AND VERBENONE IN CARRAGEENAN-INDUCED INFLAMMATION

Filiptsova¹ K.A., Tyshchenko² I.V., Matsiura² V.A., Kravchenko² I.A.

¹South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky,
kafil-dana@ukr.net

²Odessa Polytechnic State University, i.a.kravchenko@op.edu.ua

Summary/Резюме

The biological significance of carvone and verbenone is considered in the work, their anti-inflammatory activity on the experimental model of carrageenan-induced inflammation is investigated. The development of edema under the action of carvone and verbenone on the background of the inflammatory reaction and comparative analysis of the results of the increase in lesion volume and anti-edematous activity of test substances, which reflects the process of suppression of pathological reactions in animals of experimental groups, compared with the control group. The results of the study allow us to speak about the effective anti-inflammatory activity of both carvone and verbenone. A fairly stable anti-edematous effect (from 7.4% to 62.4%) of verbenone was found in the model of carrageenan-induced inflammation, which was observed throughout the experimental study and was most pronounced in the acute phase and the period of attenuation of the inflammatory process. However, the most effective anti-edematous effect was found under the action of carvone during carrageenan-induced inflammation, which ranged from 28.6% to 100%. Significant anti-inflammatory activity of carvone was established from the first day of the study, and at the end - there was a return of morphological parameters of the affected limbs of rats to the original state.

Key words: *carrageenan-induced inflammation, carvone, verbenone, anti-inflammatory action.*

В работе исследована противовоспалительная активность карвона и вербенона на экспериментальной модели каррагинан-индуцированного воспаления. Проведена оценка развития отека при действии карвона и вербенона на фоне воспалительной реакции и сравнительный анализ результатов прироста объема поражения и противоотечной активности исследуемых веществ, являющейся отображением процесса подавления патологической реакции у животных подопытных групп, по сравнению с контрольной группой. Полученные результаты исследования позволяют говорить об эффективной противовоспалительной активности и карвона, и вербенона. Было установлено достаточно стабильное противоотечное действие (от 7,4% до 62,4%) вербенона на модели каррагинан-индуцированного воспаления, которое наблюдалось в течение всего периода экспериментального исследования и было наиболее выраженным в острую фазу и период затухания воспалительного процесса. Однако, наиболее эффективное противоотечное действие было обнаружено при действии карвона на фоне каррагинан-индуцированного воспаления, которое составляло от 28,6% до 100%. Существенная противовоспалительная активность карвона была установлена с первого дня исследования, а под конец – наблюдалось возвращение морфологических показателей пораженных конечностей крыс к исходному состоянию.

Ключевые слова: каррагинан-индуцированное воспаление, карвон, вербенон, противовоспалительное действие.

У роботі досліджено протизапальну активність карвону та вербенону на експериментальній моделі каррагінан-індукованого запалення. Проведено оцінку розвитку набряку за дії карвону і вербенону на фоні запальної реакції та порівняльний аналіз результатів приросту об'єму ураження і протинабрякової активності досліджуваних речовин, що є відображенням процесу пригнічення патологічної реакції у тварин дослідних груп, в порівнянні з контрольною групою. Отримані результати дослідження дозволяють говорити про ефективну протизапальну активність як карвону, так і вербенону. Було встановлено досить стабільну протинабрякову дію (від 7,4 % до 62,4 %) вербенону на моделі каррагінан-індукованого запалення, що спостерігалася протягом всього періоду експериментального дослідження та була найбільш вираженою в гостру фазу і період затухання запального процесу. Однак, найбільш ефективна протинабрякова дія була виявлена за умови дії карвону під час каррагінан-індукованого запалення, що становила від 28,6 % до 100 %. Суттєва протизапальна активність карвону була встановлена з першого дня дослідження, а під кінець – спостерігалася повернення морфологічних показників уражених кінцівок щурів до вихідного стану.

Ключові слова: каррагінан-індуковане запалення, карвон, вербенон, протизапальна дія.

Актуальність

Карвон і вербенон природні органічні речовин, які відносяться до терпеноїдів монотерпенового ряду, що досить поширені у природі. Особливо багато їх міститься в рослинах. Біологічно активні речовини менш токсичні, ніж

їх синтетичні аналоги, тому вони викликають значно менше побічних реакцій. На сьогодні відомо багато лікарських препаратів рослинного походження, створених на основі терпенів і терпеноїдів, що одночасно можуть проявляти значну біологічну активність та, в певній

мірі, не завдавати шкоди організмам.

При аналізі літературних джерел частіше всього зустрічаються дослідження щодо вивчення фармакологічної дії та властивостей різних ефірних масел, що містять суміші терпенів та терпеноїдів, в тому числі і карвон та вербенон. Ефірні олії, що містять вербенон, проявляють протизапальну та спазмолітичну дію, знеболювальні та антисептичні властивості [1, 2, 3]. Роботи по вивченню впливу препаратів вербінону та його похідних на різні біологічні процеси та живі організми також зустрічаються в літературі [4, 5, 6], однак, в значно меншій кількості.

Карвон або ефірні масла з його високим вмістом мають досить широке коло застосування в різних галузях, а особливо в медицині. Для лікування чи профілактики захворювань часто використовують лікарські препарати рослинного походження з високим вмістом карвону [7, 8]. Різні фармакологічні препарати містять ізомерні форми карвону чи його похідні [9, 10]. Встановлено значні антиоксидантні та протизапальні властивості карвону [11, 12]. Карвон використовують у ветеринарії, як ефективний протизапальний засіб при виразкових колітах [13] та метеоризмах шлунково-кишкового тракту [14, 15]. В літературі зустрічається багато досліджень протизапальної дії карвону, однак, на ряду із протизапальною активністю він може спричинити розвиток негативних побічних ефектів [10, 16, 17].

Отже, на сьогодні є досить актуальним дослідження ефективності протизапальної дії карвону та вербенону, а також порівняння їх протизапальної активності.

Мета дослідження

Метою проведених досліджень було визначення протинабрякової дії карвону і вербенону на моделі каррагінан-індукованого запалення та по-

рівняння їх протизапальної активності.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження були проведені на кафедрі органічних і фармацевтичних технологій Одеського національного політехнічного університету. Для дослідження були використані самці статевозрілих білих щурів з масою тіла 200 – 250 гр. При проведенні експериментальних досліджень дотримувалися вимог Європейської конвенції щодо захисту тварин [18] та методичних рекомендацій утримання тварин [19].

Тварини були поділені на три групи, контрольну та дві дослідних, відповідно, по 6 штук в кожній. На щурах була створена модель каррагінан-індукованого запалення, на фоні якого у тварин контрольної групи спостерігали за розвитком запальної реакції протягом дослідження (контроль), тваринам першої дослідної групи перорально вводили 1 мл розчину вербенону один раз на добу, а тваринам другої дослідної групи – 1 мл розчину карвону, в дозуванні 100 мг/кг.

Каррагінан-індукований запальний процес у щурів моделювали шляхом одноразового субплантарного введення 0,1 мл 0,2 % розчину каррагінану під плантарний апоневроз задньої лівої лапки тварин. Перше введення досліджуваних розчинів карвону та вербенону проводили до розвитку запальної реакції після введення флогогенного агенту. Для оцінки розвитку набряку використовували метод вимірювання об'єму лапок тварин за допомогою плетизмометра перед введенням флогогенного агенту (вихідні дані), в момент максимального розвитку запальної реакції (через 6 години після введення каррагінану) та через кожні 24 години протягом 6 днів дослідження [20, 21].

Результати експериментального дослідження об'єму уражених кінцівок були відображені у відсотках, відносно

до вихідних показників (інтактних тварин). Для розрахунку приросту об'єму і протинабрякової дії користувалися відповідними формулами [22].

Статистичну обробку результатів дослідження проводили з використанням коефіцієнта Ст'юдента [23].

Результати та їх обговорення

Каррагінан-індуковане запалення – один із класичних способів відтворення експериментального асептичного запалення. Після введення каррагінану в місці ін'єкції досить швидко розвивається набряк і з'являється біль, що обумовлено активним вивільненням клітинних та гуморальних медіаторів запалення. Збільшення об'єму уражених кінцівок щурів було зареєстровано уже в перші години після дії флогогенного фактору. В перший день експериментального дослідження об'єм уражених кінцівок в контрольній групі тварин збільшився на 68,8 %, в порівнянні з вихідними даними. На другий день спостерігалось прогресування патологічного процесу та подальше збільшення об'єму уражених

кінцівок на 87,5 %. Починаючи з третього по п'ятий день набряк уражених кінцівок зменшився, однак залишався стабільно високим на рівні 50,0 %, по відношенню до вихідних даних. На шостий день дослідження спостерігалось подальше пригнічення запального процесу. Об'єм уражених кінцівок, порівняно з вихідними даними, був вищим на 25,0 %.

У дослідних групах тварин, яким кожного дня перорально вводили по 1 мл 0,2 % розчину вербенону (перша група) та карвону (друга група) на фоні каррагінан-індукованого запалення, також спостерігалось збільшення об'єму уражених кінцівок. Однак, розвиток запальної реакції і набряк були менш вираженими. Так, в перші два дні дослідження, тобто гостру фазу, приріст об'єму уражених кінцівок щурів першої дослідної групи, становив, порівняно з вихідними показниками, 42,5 % та 66,3 %, відповідно. В другій дослідній групі набряк уражених кінцівок збільшився лише на 37,5 % та 62,5 %, відповідно, в порівнянні з вихідними даними (рис. 1).

Рис. 1. Об'єм уражених кінцівок тварин за умови дії карвону та вербенону на моделі каррагінан-індукованого запалення, у % по відношенню до вихідних показників

Примітки: * – ступінь вірогідності показників ($p < 0,05$) відносно контролю
 0 – до введення флогогенного агенту (вихідні дані, що були прийняті за 100 %)
 1 – через 6 години після введення флогогенного агенту
 2-6 – через кожні 24 години протягом дослідження

На третій день дослідження було відмічено спад запального процесу. Приріст об'єму уражених кінцівок в дослідних групах фактично співпадав з показниками контрольної групи і становив 50,0 % за дії вербенону та 56,3 % за дії карвону, в порівнянні з вихідними даними.

В другій половині експериментального дослідження було вста-

новлено поступове згасання запально-го процесу і зменшення набряку у тварин першої дослідної групи, що отримували вербенон. Приріст об'єму уражених кінцівок на четвертий, п'ятий та шостий день становив 46,3 %, 18,8 % та 16,3 %, відповідно, в порівнянні з вихідними показниками. Тобто, на п'ятий та шостий день спостерігалася більш виражена протизапальна дія вербенону. У тварин другої дослідної груп, яким вводили карвон, пригнічення запальної реакції було більш вираженим уже на четвертий та п'ятий день. Набряк уражених кінцівок, в порівнянні з вихідними даними, був більшим лише на 12,5 %. Віддак, уже на шостий день дослідження показники об'єму уражених кінцівок дослідних тварин були на рівні вихідних даних.

Аналіз результатів дослідження, отриманих за умови дії вербенону, дозволяє говорити про його досить хорошу протинабрякову активність, що спостерігалася протягом всього періоду дослідження. Так, у перший день протинабрякова активність вербенону, тобто приріст об'єму уражених кінцівок у тварин першої дослідної групи, по відношенню до показників контрольної групи, становила 38,2 %. На другий день дослідження, коли в контрольній групі спостерігався найбільший набряк уражених кінцівок, протинабрякова активність вербенону становила 24,2 %. На третій день дослідження набряк уражених кінцівок в обох групах був однаковим, відповідно протинабрякова дія дорівнює нулю. На четвертий день дослідження протинабряковий вплив вербенону теж був не значним і становив лише 7,4 %. А на п'ятий та шостий день дослідження протинабрякова активність вербенону значно зросла і становила 62,4 % та 34,8 %, відповідно.

Найбільш суттєва протизапальна дія карвону була встановлена в перший день та другу половину дослідження.

Так, у перший день дослідження приріст об'єму уражених кінцівок у тварин другої дослідної групи був на 45,5 % нижчим, по відношенню до показників контрольної групи. На другий день, коли в контрольній групі були зафіксовані найбільші показники приросту об'єму уражених кінцівок, протинабрякова активність карвону становила 28,6 %. Починаючи з третього дня і до завершення дослідження протинабрякова дія карвону значно зросла і становила від 75,0 до 100 %. Тобто, в останній день дослідження було зафіксовано повернення морфологічних показників уражених кінцівок до вихідного стану, відповідно, протинабрякова активність і ефективність використання карвону становила 100 %.

З літературних джерел відомо про значну протизапальну активність як вербенону та його похідних [1, 2, 3, 5, 6], так і карвону [12, 24]. Протизапальна активність рослинних екстрактів, що містять вербенон, проявляється в значному пригніченні перекисного окиснення ліпідів, пригніченні вироблення оксиду азоту і фактору некрозу пухлини ФПН-б, пригніченні експресії синтаз оксиду азоту і циклогексокінази-2, універсального транскрипційного фактору NF-κB, що контролює експресію генів імунної відповіді організму, апоптозу й клітинного циклу [2, 3, 5, 6], та стимулюванні значного підвищення рівня інтерлейкіну-6, що може діяти як протизапальний цитокін [4]. Щодо карвону, то за його впливу спостерігається зниження активності лужної фосфатази, аспартатамінотрансферази й аланінамінотрансферази в сироватці крові, підвищення рівня глутатіону, зменшення експресії ФНП-б, Іл-1 і Іл-6, інфільтрація запальних клітин [11]. Карвон проявляє протизапальну дію, виявлену у пригніченні вироблення брадикініну, гістаміну, простагландину E2, серотоніну, інтерлейкіну-1 та ФНП-б, і підвищення рівня глута-

тіону [12], а також, спостерігається зниження протизапальних цитокінів, інтерлейкінів та інших маркерів окисного стресу [25].

Отримані результати дослідження на моделі каррагінан-індукованого запалення свідчать про ефективну протинабрякову активність обидвох досліджуваних речовин. Вплив вербенону мав досить стабільний протизапальний ефект протягом всього періоду експериментального дослідження. Та найбільш суттєвою була протизапальна дія карвону, особливо в другій половині дослідження.

Висновки

При дослідженні протизапального впливу вербенону на моделі каррагінан-індукованого запалення встановлено його досить стабільну протинабрякову дію (від 7,4 % до 62,4 %), що спостерігалася протягом всього періоду експериментального дослідження та була найбільш вираженою в гостру фазу і період затухання запального процесу.

Найбільш ефективну протинабрякову активність було виявлено за умови дії карвону під час каррагінан-індукованого запалення, що становила від 28,6 % до 100 %. Суттєва протизапальна дія карвону була встановлена з першого дня дослідження, а під кінець – спостерігалася повернення морфологічних показників уражених кінцівок до вихідного стану.

Література

1. Abd El-Ghffar E., Eldahshan O.A., Barakat A., Efferth Th. The prophylactic effect of a *Eugenia aquea* extract against oxidative stress and inflammation associated with the development of arthritis in an adjuvant-induced arthritis rat model. *Food Funct.* 2018. Vol. 9, No 12, pp. 6643-6651.
2. Kuo Ch.-F., Su J.-D., Chiu Ch.-H. [et al.] Anti-inflammatory effects of supercritical carbon dioxide extract and its isolated carnosic acid from *Rosmarinus officinalis* leaves. *J Agric Food Chem.* 2011. Vol. 59, No 8, pp. 3674-3685.

3. Satyal P., Jones T.H., Lopez E.M. [et al.] Chemotypic Characterization and Biological Activity of *Rosmarinus officinalis*. *Foods.* 2017. Vol. 6, No 3, pp. 20.
4. Paduch R., Trytek M., Kryl S.K. [et al.] Biological activity of terpene compounds produced by biotechnological methods. *Pharm Biol.* 2016. Vol. 54, No 6, pp. 1096-1107.
5. Kim D.H., Yong H.J., Mander S. [et al.] SP-8356, a (1S)-(-)-Verbenone Derivative, Inhibits the Growth and Motility of Liver Cancer Cells by Regulating NF-κB and ERK Signaling. *Biomol Ther (Seoul).* 2021. Vol. 29, No 3, pp. 331-341.
6. Mander S., Kim D.H., Nguyen H.T. [et al.] SP-8356, a (1S)-(-)-verbenone derivative, exerts in vitro and in vivo anti-breast cancer effects by inhibiting NF-κB signaling. *Sci Rep.* 2019. Vol. 9, No 1, pp. 6595.
7. Silveira R., Lima T.C., Nybrega F.R. [et al.] Analgesic-Like Activity of Essential Oil Constituents: An Update. *Int J Mol Sci.* 2017. Vol. 18, No 12, pp. 2392.
8. Bahr T., Rodriguez D., Beaumont C., Allred K. The Effects of Various Essential Oils on Epilepsy and Acute Seizure: A Systematic Review. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2019. pp. 6216745.
9. Ding X., Chen H. Anticancer effects of Carvone in myeloma cells is mediated through the inhibition of p38 MAPK signalling pathway, apoptosis induction and inhibition of cell invasion. *J BUON.* 2018. Vol. 23, No 3, pp. 747-751.
10. Kroona L., Warfvinge G., Isaksson M. [et al.] Quantification of l-carvone in toothpastes available on the Swedish market. *Contact Dermatitis.* 2017. Vol. 77, No 4, pp. 224-230.
11. Asle-Rousta M., Amini R., Aghazadeh S. Carvone suppresses oxidative stress and inflammation in the liver of immobilised rats. *Arch Physiol Biochem.* 2020. No 3, pp. 1-6.
12. Costa Marques Th.H., Branco Marques M.L.B.G.C., Medeiros J.-V.R. [et al.] Cyane-carvone, a synthetic derivative of carvone, inhibits inflammatory response by reducing cytokine production and oxidative stress and shows antinociceptive effect in mice. *Inflammation.* 2014. Vol. 37, No 3, pp. 966-977.
13. Zhu X., Wang G., Wu S., Li Ch. Protective Effect of D-Carvone against Dextran Sulfate Sodium Induced Ulcerative Colitis in Balb/c

- Mice and LPS Induced RAW Cells via the Inhibition of COX-2 and TNF- α . *J Environ Pathol Toxicol Oncol*. 2020. Vol. 39, No 3, pp. 235-245.
14. Mahboubi M. *Mentha spicata* L. essential oil, phytochemistry and its effectiveness in flatulence. *J Tradit Complement Med*. 2018. Vol. 11, No 2, pp. 75-81.
15. Souza F., Rocha M., Souza D., Marcal R. (-)-Carvone: antispasmodic effect and mode of action. *Fitoterapia* 2013. Vol. 85, pp. 20-24.
16. Kroona L., Isaksson M., Ahlgren C. [et al.] Carvone Contact Allergy in Southern Sweden: A 21-year Retrospective Study. *Acta Derm Venereol*. 2018. Vol. 98, No 10, pp. 938-942.
17. Groot A, Schmidt E. Essential Oils, Part III: Chemical Composition. *Dermatitis*. 2016. Vol. 27, No 4, pp. 161-169.
18. Европейська конвенція щодо захисту хребетних тварин (Strasbourg: Council of Europe 18.03.1986).
19. Лоскутова З. Ф. Виварий. Москва: Медицина, 1980. 93 с.
20. Кравченко И. А. Трансдермальное введение лекарственных препаратов. Одесса: Астропринт, 2000. 174 с.
21. Стефанов О.В. Доклинические исследования лекарственных препаратов. Киев: Авиценна, 2001. 528 с.
22. Павлюк-Гаврилова Г. В. Особливості фармакодинаміки диклофенаку та німесулідів за умов комбінованого застосування з амлодипіном на моделі ревматоїдного артриту: дис. ... канд. мед. наук: 14.03.05 / Державна установа «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», 2016. С. 61.
23. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабиц П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. Киев: «Морион», 2000. 320 с.
24. Chen G., Song Y., Ma F., Ma Y. 2020. Anti-arthritis activity of D-carvone against complete Freund's adjuvant-induced arthritis in rats through modulation of inflammatory cytokines. *Korean J Physiol Pharmacol*. Vol. 24, No 6, pp. 453-462.
25. Dai M., Wu L., Yu K. [et al.] D-Carvone inhibit cerebral ischemia/reperfusion induced inflammatory response TLR₄/NLRP₃ signaling pathway. *Biomed Pharmacother*. 2020. Vol. 132, pp. 110870.

References

1. Abd El-Ghffar E., Eldahshan O.A, Barakat A, Efferth Th. 2018. The prophylactic effect of a *Eugenia aquea* extract against oxidative stress and inflammation associated with the development of arthritis in an adjuvant-induced arthritis rat model. *Food Funct*. Vol. 9, No 12, pp. 6643-6651.
2. Kuo Ch.-F., Su J.-D., Chiu Ch.-H. [et al.] 2011. Anti-inflammatory effects of supercritical carbon dioxide extract and its isolated carnosic acid from *Rosmarinus officinalis* leaves. *J Agric Food Chem*. Vol. 59, No 8, pp. 3674-3685.
3. Satyal P., Jones T.H., Lopez E.M. [et al.] 2017. Chemotypic Characterization and Biological Activity of *Rosmarinus officinalis*. *Foods*. Vol. 6, No 3, pp. 20.
4. Paduch R. Trytek M., Kryl S.K. [et al.] 2016. Biological activity of terpene compounds produced by biotechnological methods. *Pharm Biol*. Vol. 54, No 6, pp. 1096-1107.
5. Kim D.H., Yong H.J., Mander S. [et al.] 2021. SP-8356, a (1S)-(-)-Verbenone Derivative, Inhibits the Growth and Motility of Liver Cancer Cells by Regulating NF- κ B and ERK Signaling. *Biomol Ther (Seoul)*. Vol. 29, No 3, pp. 331-341.
6. Mander S., Kim D.H., Nguyen H.T. [et al.] 2019. SP-8356, a (1S)-(-)-verbenone derivative, exerts in vitro and in vivo anti-breast cancer effects by inhibiting NF- κ B signaling. *Sci Rep*. Vol. 9, No 1, pp. 6595.
7. Silveira R., Lima T.C., Nybrega F.R. [et al.] 2017. Analgesic-Like Activity of Essential Oil Constituents: An Update. *Int J Mol Sci*. Vol. 18, No 12, pp. 2392.
8. Bahr T., Rodriguez D., Beaumont C., Allred K. 2019. The Effects of Various Essential Oils on Epilepsy and Acute Seizure: A Systematic Review. *Evid Based Complement Alternat Med*. pp. 6216745.
9. Ding X., Chen H. 2018. Anticancer effects of Carvone in myeloma cells is mediated through the inhibition of p38 MAPK signalling pathway, apoptosis induction and inhibition of cell invasion. *J BUON*. Vol. 23, No 3, pp. 747-751.
10. Kroona L., Warfvinge G., Isaksson M. [et al.] 2017. Quantification of l-carvone in toothpastes available on the Swedish market. *Contact Dermatitis*. Vol. 77, No 4, pp. 224-230.
11. Asle-Rousta M., Amini R., Aghazadeh S. 2020. Carvone suppresses oxidative

- stress and inflammation in the liver of immobilised rats. Arch Physiol Biochem. No 3, pp. 1-6.
12. Costa Marques Th.H., Branco Marques M.L.B.G.C., Medeiros J.-V.R. [et al.] 2014. Cyane-carvone, a synthetic derivative of carvone, inhibits inflammatory response by reducing cytokine production and oxidative stress and shows antinociceptive effect in mice. Inflammation. Vol. 37, No 3, pp. 966-977.
 13. Zhu X., Wang G., Wu S., Li Ch. 2020. Protective Effect of D-Carvone against Dextran Sulfate Sodium Induced Ulcerative Colitis in Balb/c Mice and LPS Induced RAW Cells via the Inhibition of COX-2 and TNF- α . J Environ Pathol Toxicol Oncol. Vol. 39, No 3, pp. 235-245.
 14. Mahboubi M. 2018. Mentha spicata L. essential oil, phytochemistry and its effectiveness in flatulence. J Tradit Complement Med. Vol. 11, No 2, pp. 75-81.
 15. Souza F., Rocha M., Souza D., Marcal R. 2013. (-)-Carvone: antispasmodic effect and mode of action. Fitoterapia. Vol. 85, pp. 20-24.
 16. Kroona L., Isaksson M., Ahlgren C. [et al.] 2018. Carvone Contact Allergy in Southern Sweden: A 21-year Retrospective Study. Acta Derm Venereol. Vol. 98, No 10, pp. 938-942.
 17. Groot A, Schmidt E. 2016. Essential Oils, Part III: Chemical Composition. Dermatitis. Vol. 27, No 4, pp. 161-169.
 18. European convention for the return of spine creatures(Strasbourg: Council of Europe 18.03.1986).
 19. Loskutova Z.F. 1980. Vivarium. Moscow: Medicine, 93 p. (in Russian)
 20. Kravchenko I.A. 2000. Transdermal administration of drugs. Odessa: Astroprint, 174 p. (in Russian)
 21. Stefanov O.V. 2001. Preclinical studies of drugs. Kiev: Avicenna, 528 p. (in Russian)
 22. Pavlyuk-Gavrilova G.V. 2016. Features of pharmacodynamics of diclofenac and nimesulide under conditions of combined use with amlodipine in the model of rheumatoid arthritis: dis. ... Cand. honey. Sciences: 14.03.05 / State institution "Institute of Pharmacology and Toxicology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine", pp. 61. (in Ukrainian)
 23. Lapach S.N., Chubenko A.V., Babich P.N. 2000. Statistical methods in biomedical research using Excel. Kiev: "Morion", 320 p. (in Russian)
 24. Chen G., Song Y., Ma F., Ma Y. 2020. Anti-arthritis activity of D-carvone against complete Freund's adjuvant-induced arthritis in rats through modulation of inflammatory cytokines. Korean J Physiol Pharmacol. Vol. 24, No 6, pp. 453-462.
 25. Dai M., Wu L., Yu K. [et al.] 2020. D-Carvone inhibit cerebral ischemia/reperfusion induced inflammatory response TLR₄/NLRP₃ signaling pathway. Biomed Pharmacother. Vol. 132, pp. 110870.

*Впервые поступила в редакцию 23.12.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Микроэлементология

Microelementology

УДК6: 616-008.9- 092.9-065:615.327

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5590546>

**РОЛЬ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА
СЛАБОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ВОД ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ**

Гоженко¹ А. И., Бадюк¹ Н. С., Насибуллин² Б. А., Гуца² С. Г.

¹Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины, Одесса

²Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии МЗ Украины,
Одесса

**РОЛЬ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ В РЕАЛІЗАЦІЇ КОРЕГУЮЧОГО
ЕФЕКТУ СЛАБОМІНЕРАЛІЗОВАНИХ ВОД ПРИ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ МЕТАБОЛІЧНОМУ СИНДРОМУ**

¹Гоженко¹ А. І., ¹Бадюк¹ Н. С., ²Насибуллін² Б. А., ²Гуца² С. Г.

¹Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса

²Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України, Одеса

**THE ROLE OF MACRONUTRIENTS IN THE IMPLEMENTATION OF
THE CORRECTIVE EFFECT OF LOW-MINERALIZED WATERS IN
EXPERIMENTAL METABOLIC SYNDROME**

Gozhenko¹ A. I., Badiuk¹ N. S., Nasibullin² B. A., Gushcha² S. G.

¹Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of
Ukraine, Odesa

²Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Resort Therapy of the
Ministry of Health of Ukraine, Odesa

Summary/Резюме

Metabolic syndrome (MS) is a widespread pathological condition representing a group of interrelated metabolic disorders that contribute to the development of a number of severe non-infectious pathologies. Natural mineral waters (MW) of various composition are widely used in MS correction. Their biological activity and specificity of action are associated with the presence and amount of specific components (trace elements, biologically active substances). At the same time, the majority of researchers do not pay sufficient attention to the role of the macrocomponent of the chemical composition of low-mineralization MW in the implementation of their biological activity. *Purpose of the work:* on the basis of a comparative analysis of changes in the structure of the internal organs of white rats with a model of MS, receiving MW of the same balneological type (but quantitatively of different macrocomposition), to assess the corrective effect of the macrocomponent component of MW on these changes. *Materials and methods.* The material of the study was the data of histological and

130

histochemical studies of the internal organs of male white rats weighing 280–320 g. The animals were ranged into 4 groups: A group — intact rats that served as control, AA group of rats with a MS model; Groups AAA and AV, rats receiving the corresponding MS against the background of MW modeling. The MWs used in this work were characterized by an increased (in close amounts) content of organic matter (C org), which was similar in chemical composition but different in quantitative macrocomponent composition. At the same time, MW did not practically differ in the level of total mineralization. Modeling of MS was carried out for 60 days by replacing drinking water in drinking bowls with a 10% fructose solution, introducing rusks of white bread into the diet and excluding green mass from the diet. In the groups where the animals underwent MS correction, MW was injected with an intragastric tube with olive at a dose of 1% of the body weight daily, starting from the 60th day of the experiment, for 12 days. At the end of the experiment on day 73, histological sections were made from the extracted pieces of the heart, stomach, liver and kidneys (which were stained with hematoxylin-eosin). On the prepared cryostat sections, the activity of succinate dehydrogenase and lactate dehydrogenase was determined. Changes in the structure of the above organs and changes in the activity of redox enzymes were assessed using a light microscope. When modeling MS in rats, an increase in the amount of visceral fat was noted. In the examined internal organs there were signs of dystrophic changes, high activity of redox enzymes, signs of impaired water exchange. In animals of group AAA, the use of MW was accompanied by the normalization of the myocardial structure. In other organs studied, there were foci of preserved residual manifestations of dystrophy against the background of a general restoration of the structure. In animals of group V, upon completion of the course of MW consumption, the normalization of the structure of the stomach and myocardium and the preservation of diffuse manifestations of dystrophy in the liver and kidneys were established. The activity of redox enzymes approached the norm, and some manifestations of changes in water exchange in the animals' organism persisted. The authors believe that the established features of the corrective effect of both MWs on changes in the structure of internal organs are explained not so much by the difference in the content of the bioactive component (C org), but rather by the difference in the content of macronutrients. In the MW, which was received by the rats of the III group, the content of Cl⁻ and SO₄²⁻ ions was 2.30 and 3.67 times, and the content of Ca²⁺ and Mg²⁺ ions was 2.75 and 4.57 times higher. However, the content of HCO₃⁻, Na⁺, K⁺ is 1.14 and 1.30 times higher in the MW received by the rats of the IV group. *Conclusions.* It can be assumed that macronutrients with a certain biological activity create changes in the metabolic background, on which the bioactive MW element in the form of C org. has a more intense corrective effect.

Key words: *metabolic syndrome, macroelements, low-mineralized mineral waters.*

Метаболический синдром (МС) — широко распространенное патологическое состояние, представляющее собой группу взаимосвязанных метаболических нарушений, способствующих развитию ряда тяжелых неинфекционных патологий. В коррекции МС широко используют природные минеральные воды (МВ) различного состава. Их биологическую активность и специфичность действия связывают с наличием и количеством специфических компонентов (микроэлементов, биологически активных веществ). При этом роли макрокомпоненты химического состава МВ с низкой минерализацией в осуществлении их биологической активности

большинством исследователей не уделяется достаточного внимания. *Цель работы:* на основании сравнительного анализа изменений структуры внутренних органов белых крыс с моделью МС, получавших МВ одного бальнеологического типа (но количественно разного макросостава), оценить корректирующее действие макрокомпонентной составляющей МВ на эти изменения. *Материалы и методы.* Материалом исследования послужили данные гистологических и гистохимических исследований внутренних органов белых крыс самцов массой тела 280 – 320 г. Животных ранжировали на 4 группы: А группа — интактные крысы служившие контролем, АА группа крыс с моделью МС; ААА и АВ группы, крысы получавших на фоне моделирования МС соответствующие МВ. Используемые в работе МВ характеризовались повышенным (в близких количествах) содержанием органических веществ (С орг), схожим по химическому, но различным по количественному макрокомпонентным составом. При этом МВ практически не отличались по уровню общей минерализации. Моделирование МС осуществлялось на протяжении 60 суток путем замены в поилках питьевой воды на 10 % раствор фруктозы, введением в рацион сухарей белого хлеба и исключением из рациона зеленой массы. В группах, где животным осуществляли коррекцию МС, МВ вводили внутривентрикулярным зондом с оливкой в дозе 1 % от массы тела ежедневно, начиная с 60 суток опыта, на протяжении 12 дней. По завершению эксперимента на 73 день, из извлеченных кусочков сердца, желудка, печени и почек изготавливались гистологические срезы (которые окрашивали гематоксилин-эозином). На изготовленных криостатных срезах определяли активность сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ). При помощи светового микроскопа оценивали изменения в структуре вышеуказанных органов и изменение активности окислительно-восстановительных ферментов. При моделировании МС у крыс отмечалось увеличение количества висцерального жира. В исследуемых внутренних органах имели место признаки дистрофических изменений, высокая активность окислительно-восстановительных ферментов, признаки нарушения обмена воды. У животных ААА группы применение МВ сопровождалось нормализацией структуры миокарда. В других исследованных органах имели место очаги сохранившихся остаточных проявлений дистрофии на фоне общего восстановления структуры. У животных АВ группы по завершению курса употребления МВ установлена нормализация структуры желудка и миокарда и сохранение диффузных проявлений дистрофии в печени и почках. Активность окислительно-восстановительных ферментов приближалась к норме и сохранялись некоторые проявления изменения обмена воды в организме животных. Авторы полагают, что установленные особенности коррегирующего влияния обеих МВ на изменения структуры внутренних органов объясняются не столько разницей в содержании биоактивного компонента (С орг), сколько разницей в содержании макроэлементов. В МВ, которую получали крысы III группы, содержание ионов Cl^- и SO_4^{+2} в 2,30 и 3,67 раза, а ионов Ca^{2+} и Mg^{2+} больше в 2,75 и в 4,57. Однако содержание HCO_3^- , Na^+ , K^+ в 1,14 и 1,30 раза больше в МВ, которую получали крысы IV группы. *Выводы.* Можно полагать, что макроэлементы, обладающие определенной биологической активностью, создают изменения метаболического фона, на котором биоактивный элемент МВ в виде С орг., оказывает более интенсивное корректирующее действие.

Ключевые слова: метаболический синдром, макроэлементы, слабоминерализованные минеральные воды.

Метаболічний синдром (МС) — широко розповсюджений патологічний стан,

що являє собою групу взаємопов'язаних метаболічних порушень, які сприяють розвитку ряду важких неінфекційних патологій. В корекції МС широко використовують природні мінеральні води (МВ) різного складу. Їх біологічну активність і специфічність дії пов'язують з наявністю і кількістю специфічних компонентів (мікроелементів, біологічно активних речовин). При цьому ролі макрокомпонентів хімічного складу МВ з низькою мінералізацією у здійсненні їх біологічної активності більшістю дослідників не надається достатньої уваги. *Мета роботи:* ґрунтуючись на порівняльному аналізі змін структури внутрішніх органів білих щурів з моделлю МС, які отримували МВ одного бальнеологічного типу (але кількісно різного макроскладу), оцінити корегуючу дію макрокомпонентної складової МВ на ці зміни. *Матеріали і методи.* Матеріалом дослідження послужили дані гістологічних і гістохімічних досліджень внутрішніх органів білих щурів самців вагою 280 – 320 г. Тварин ранжували на 4 групи: А група — інтактні щурі, які були контролем, АА група щурів з моделлю МС; ААА і АВ групи, щурі, що отримували на фоні моделювання МС відповідні МВ. МВ, які використовували в роботі, характеризувалися підвищеним (в близьких кількостях) вмістом органічних речовин (С орг), схожим за хімічним, але різним за кількісним макрокомпонентним складом. При цьому МВ практично не відрізнялись за рівнем загальної мінералізації. Моделювання МС здійснювали впродовж 60 діб шляхом заміни в поїлках питної води на 10 % розчином фруктози, введенням в раціон сухарів білого хліба та виключенням з раціону зеленої маси. В групах, де тваринам здійснювали корекцію МС, МВ вводили внутрішньошлунковим зондом з оливкою в дозі 1 % від ваги тіла щоденно, починаючи з 60 доби дослідів, впродовж 12 днів. По завершенню експерименту на 73 день, з вилучених шматочків серця, шлунку, печінки та нирок виготовляли гістологічні зрізи (які красили гематоксилін-еозином). На виготовлених кріостатних зрізах визначали активність сукцинатдегідрогенази (СДГ) і лактатдегідрогенази (ЛДГ). За допомогою світлового мікроскопу оцінювали зміни в структурі вищевказаних органів і зміни активності окислювально-відновлювальних ферментів. При моделюванні МС у щурів відмічали збільшення кількості вісцерального жиру. У внутрішніх органах, що досліджували, мали місце ознаки дистрофічних змін, висока активність окислювально-відновлювальних ферментів, ознаки порушення обміну води. У тварин ААА групи застосування МВ супроводжувалось нормалізацією структури міокарду. В інших органах, що досліджували, мали місце осередки остаточної проявленості дистрофії на фоні загального відновлення структури. У тварин АВ групи по завершенню курсу вживання МВ встановлена нормалізація структури шлунку і міокарду та збереження дифузних проявленості дистрофії у печінці і нирках. Активність окислювально-відновлювальних ферментів наближалася до норми і зберігались деякі прояви змін обміну води в організмі тварин. Автори вважають, що встановлені особливості корегуючого впливу обох МВ на зміни структури внутрішніх органів пояснюються не стільки різницею складі біоактивного компоненту (С орг), скільки різницею у вмісті макроелементів. У МВ, яку отримували щурі ІІІ групи, вміст іонів Cl^- і SO_4^{+2} у 2,30 і 3,67 рази, а іонів Ca^{2+} і Mg^{2+} більше у 2,75 і у 4,57. Однак вміст HCO_3^- , Na^+ , K^+ у 1,14 і 1,30 рази більше в МВ, яку отримували щурі ІV групи. *Висновки.* Можна вважати, що макроелементи, що мають визначену біологічну активність, створюють зміни метаболічного фону, на якому біоактивний елемент МВ у вигляді С орг., спричиняє більш інтенсивну корегуючу дію.

Ключові слова: метаболічний синдром, макроелементи, слабомінералізовані мінеральні води.

Введение

Метаболический синдром (МС) — распространенное патологическое состояние, представляющее собой группу взаимосвязанных метаболических нарушений; высокое кровяное давление, повышение тощакового уровня триглицеридов и понижение тощакового уровня липопротеидов высокой плотности; повышение уровня глюкозы ожирение (избыток прежде всего висцерального жира), развитие инсулинорезистентности [1, 2, 3, 4]. Эти особенности метаболизма способствуют развитию неалкогольной жировой болезни печени, сахарного диабета 2 типа, атеросклероза, онкопатологии [5, 6]. Согласно данным международной федерации диабета (2006) МС имеет место у 20-25 % населения мира. При этом среди людей возраста от 18 до 30 лет МС страдает до 7 % их общей численности [7].

В патогенезе МС, на сегодняшний день, наряду с неправильным питанием, существенную роль отводят обмену минеральных веществ [8, 9]. При этом, как указано в доступной литературе, минеральные воды (МВ) в связи с высокой биодоступностью содержащихся в них минералов, могут эффективно корректировать метаболические нарушения, характерные для МС [10, 11, 12]. Среди многочисленных ионов, содержащихся в МВ, значимыми для коррекции МС, наряду с Ca^{+2} , Mg^{+2} считают ионы HCO_3^- , Cl^- , Na^+ [13, 14, 15]. Следует отметить, что в доступных публикациях акцент ставится на влияние вышеуказанных ионов на метаболические показатели. В тоже время состояние метаболизма тесно связано с состоянием субстрата метаболических процессов, то-есть, со структурно-функциональными характеристиками внутренних органов [22-26].

Поскольку в доступной литературе мы не встречали данных о влиянии МВ различного состава на структурно-функ-

циональное состояние внутренних органов при развитии МС, цель нашей работы была сформулирована следующим образом.

Цель работы: на основании сравнительного анализа изменений структуры внутренних органов белых крыс с моделью метаболического синдрома получавших минеральные воды, оценить корректирующее действие макроионов содержащихся в этих водах на эти изменения.

Материалы и методы

Материалом настоящего исследования послужили данные, полученных при исследовании белых крыс самцов линии Вистар аутбредного разведения массой тела 240 – 270 г. Работа с животным осуществлялась в соответствии с требованиями Директивы Европарламента (2010) и Приказа Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины (2012) [16, 17].

В соответствии с задачами работы, животные были ранжированы на 4 группы.

А группа — 15 интактных крыс, содержались в условиях вивария, но не подвергались никаким воздействиям. Данные, полученные при их исследовании служили контролем.

АА группа — 10 крыс, у которых на протяжении 60 суток моделировали метаболический синдром.

ААА группа — 10 крыс, которые на фоне моделирования МС получали МВ образца № 1.

АV группа — 10 крыс, которые на фоне моделирования МС получали МВ образца № 2.

Моделирование метаболического синдрома осуществлялось на протяжении 60 суток путем замены питьевой воды 10 % раствором фруктозы, введением в рацион сухарей белого хлеба и исключением из рациона зеленой

массы. В группах, где животным осуществляли коррекцию МС, МВ вводили внутрижелудочным зондом с оливкой в дозе 1 % от массы тела ежедневно, начиная с 60 суток опыта, на протяжении 12 дней. По окончании опыта на 73 день, животных выводили из эксперимента декапитацией под эфирным наркозом. На аутопсии, после визуальной оценки состояния внутренних органов, забирались кусочки сердца, желудка, печени, почек объемом 1 см³. Кусочек делили на две части. Одну часть фиксировали в 4 % параформальдегидом 48 часов, затем проводили через спирты повышающейся концентрации и заливали в целлоидин по общепринятой методике. Из полученных блоков изготавливали срезы толщиной 7 – 9 мкм, которые окрашивали гематоксилин-эозином. Полученные препараты исследовали под световым микроскопом для определения структурных изменений во внутренних органах. Вторую часть кусочка замораживали сухой углекислотой ($t = -44\text{ }^{\circ}\text{C}$) из полученных блоков изготавливали криостатные срезы толщиной 11 мкм, на которых по прописям Ллойда К. определяли активность сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ); активность ферментов оценивали полуколичественным методом, данные приводили в условных единицах оптической плотности (усл. ед) [18, 19]. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программ медико-биологических исследований Statistica и Excel. Достоверными изменениями считались те, которые находились в границах достоверности по таблицам Стьюдента $< 0,05$.

В работе использованы МВ двух образцов с повышенным содержанием органических веществ (С орг), низкой минерализации, физико-химическая характеристика которых приведена в таблице 1. Образец МВ № 1 отбирался из скважины (скв.) № 77 села Романовка

Чемеровецкого района Хмельницкой области (Украина). Образец МВ № 2 отбирался из скв. № 357 пгт Сходница Дрогобчского района Львовской области (Украина). Содержание органического углерода в обеих водах бальнеологически значимо, что при общей минерализации до 1 г/дм³ определяет их название и относит к типу слабоминерализованных вод с повышенным содержанием органических веществ (более известного, как МВ типа Нафтуса) [20]. В МВ № 1 его больше (на 20 %). При этом в МВ № 2 существенно выше содержание таких биологически активных компонентов, как H₂S и H₂SiO₃, однако их концентрация ниже бальнеологически значимой. Содержание остальных биологически активных компонентов и соединений в обеих водах также ниже бальнеологической нормы [21]. В целом можно считать, что по своему физико-химическому составу и биологической активности эти воды достаточно близки.

Результаты и их обсуждение

Прежде чем перейти к изложению результатов исследований, мы полагаем необходимым провести сравнительную характеристику используемых в работе МВ. Согласно данным таблицы 1, суммарное содержание минералов в обеих водах практически одинаково — 835,00 мг/дм³ в МВ № 1 образца и 827,00 мг/дм³ в МВ образца № 2. Однако содержание отдельных ионов различается. В МВ № 1 по сравнению с МВ № 2 больше содержание ионов хлора (Cl⁻) и сульфатов SO₄⁺² в 2,30 и 3,67 раза, а ионов кальция (Ca²⁺) магния (Mg²⁺) больше в 2,75 и в 4,57. В тоже время содержание гидрокарбонатов (HCO₃⁻), натрия и калия (Na⁺ + K⁺) больше в МВ № 2 в 1,14 и 1,30 раза.

Переходим к изложению непосредственных результатов работы. Аутопсия животных 2 группы с моделью МС по завершению опыта выявила у

них резкое увеличение количества висцерального жира, содержание его в почечной капсуле увеличивалось так, что выделение почек становилось затруднительным, достаточно много жира обнаруживалось под перикардом, и вокруг кишок. Печень визуально не изменилась, хотя ткань ее приобретала желто-коричневый цвет.

При микроскопическом исследовании стенки желудка отмечалось набухание подслизистой пластины, ядра фибробластов темные, вытянутые, мелкие, количество их умеренное. В слизистой оболочке обращало на себя внимание уширение интерстициальных прослоек и их мутноватость. Железы слизистой оболочки желудка трубчатой формы, расположение их из-за разной степени расширения интерстициальных прослоек неупорядоченное. Эпителий в некоторых железах слущен. В эпителиоцитах ядра небольшие темные, в цитоплазме многих клеток мелкие вакуоли. Активность СДГ в эпителиоцитах $7,0 \pm 0,21$ усл. ед.; активность ЛДГ — $7,00 \pm 0,12$ усл. ед. (повышена).

При микроскопическом исследовании печени установлено, что дольчатая организация паренхимы печени сохранена. Междольковые прослойки тонкие, плотные сосуды триад и центральная вена умеренного кровенаполнения. Гепатоциты в дольках некрупные, собраны в балки. Ядра гепатоцитов мелкие, темноокрашенные, цитоплазма слабобазофильная комковатой

Таблица 1

Макроэлементный, микроэлементный состав и биологически активные компоненты и соединения минеральных вод минеральных вод, мг/дм³

Показатели	Макроэлементный состав		Показатели	Микроэлементный состав		
	Содержание в МВ образца № 1	Содержание в МВ образца № 2		Содержание в МВ образца № 1	Содержание в МВ образца № 2	Биологически значимая концентрация, не менее
Общая минерализация	835,00	827,00	Органические вещества в пересчете на углерод, (С) орг.	13,85	11,40	5,0 — 30,0
Гидрокарбонаты (HCO ₃ ⁻)	476,70	542,90	Сероводород, (H ₂ S)	0,36	2,54	10,00
Хлориды (Cl ⁻)	56,73	24,80	Ортоборная кислота, (H ₃ BO ₃)	13,98	15,45	35,0
Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	33,0	9,00	Метакремниевая кислота, (H ₂ SiO ₃)	16,46	26,86	50,0
Натрий и калий (Na ⁺ +K ⁺)	163,62	213,60	Бром, (Br)	0,080	0,080	25,0
Кальций (Ca ²⁺)	33,0	12,0	Общее железо, (Fe)	0,2	0,5	10,0
Магний (Mg ²⁺)	27,80	6,10	Йод, (I)	0,127	0,127	0,7 — 1,5

организации, содержат мелкие и средние вакуоли. Межбалковые пространства щелевидные, клетки Купфера набухшие (ядра округлые). В паренхиме определяются небольшие эозинофильные включения. Активность СДГ в гепатоцитах составляет — $7,0 \pm 0,31$ усл. ед.; активность ЛДГ составляет — $6,0 \pm 0,13$ усл. ед.

В миокарде при микроскопическом исследовании отмечается сохранность послонной и пучковой организации, межпучковые прослойки уширены за счет их набухания. Кардиомиоциты характеризуются нечеткой поперечной штриховатостью и овальной формой увеличенных ядер (набухание). Активность СДГ в кардиомиоцитах $7,0 \pm 0,19$ усл. ед.; активность ЛДГ — $6,0 \pm 0,25$ усл. ед.

В почках распределение почечных телец неравномерное. В капиллярных клубочках эндотелиоциты набухшие, в цитоплазме их определяются мелкие вакуоли. Боуменово пространство щелевидное, очевидно, за счет набухания

капиллярного клубочка. Интерстициальные прослойки расширенные за счет нахождения в них лимфоцитов. В части извитых канальцев в просвете определяются эозинофильные гомогенные цилиндры. Эпителий канальцев с набуханием цитоплазмы и мелкими темными ядрами. У части канальцев просвет расширен до состояния лакун. Активность СДГ в эпителии канальцев $6,0 \pm 0,30$ усл. ед.; активность ЛДГ в них $6,0 \pm 0,11$ усл. ед.

В целом можно говорить о наличии признаков дистрофии в исследованных внутренних органах животных с моделью МС.

Использование МВ № 1 в качестве корегулирующего агента сопровождалось позитивными изменениями в структурных характеристиках внутренних органов животных с моделью МС.

Микроскопическое исследование стенки желудка животных этой экспериментальной группы показало, что подслизистая пластина плотная, визуальнo выделить отдельные пучки фиброзных волокон не удается. В ней определяется умеренное количество темных вытянутых ядер фибробластов. В слизистой оболочке железы обычной трубчатой формы. Интерстициальные прослойки неширокие. В глубоких слоях слизистой, железы по своему виду соответствуют описаниям литературы. Железы поверхностных слоев характеризуются светлоокрашенной цитоплазмой, гомогенной структуры, в некоторых определяются мелкие вакуоли. Ядра в эпителиоцитах средних размеров умеренной окраски. Активность СДГ в эпителиоцитах желез глубоких слоев слизистой — $7,0 \pm 0,21$ усл. ед.; активность СДГ в поверхностных слоев — $5,0 \pm 0,11$ усл. ед. Активность ЛДГ в эпителиоцитах глубоких слоев — $6,0 \pm 0,19$ усл. ед., в поверхностных — $5,0 \pm 0,20$ усл. ед.

Микроскопическое исследование

печени показало дольчатую организацию паренхимы. Междольковые прослойки тонкие, плотные. Сосуды триад умеренного кровонаполнения. Гепатоциты в дольках собраны в балки, большинство из них средних размеров. В части долек гепатоциты обычного вида, цитоплазма их однородна, ядра средних размеров, умеренной окраски. В части долек наряду с гепатоцитами обычного вида определяются клетки с комоватой цитоплазмой, в которой находятся единичные мелкие вакуоли. Межбалковые пространства щелевидные, ядра клеток Купфера уплощенные, темные. В дольках с обычного вида гепатоцитами, активность СДГ составляет — $6,0 \pm 0,13$ усл. ед.; в дольках гепатоцитов с вакуолями — $5,0 \pm 0,13$ усл. ед.; активность ЛДГ однообразна во всех дольках и составляет — $6,0 \pm 0,30$ усл. ед.

При исследовании миокарда нарушений его послойной и пучковой организации не выявлено. Межпучковые прослойки тонкие, плотные, сосуды умеренного кровонаполнения. Кардиомиоциты обычного вида. Активность СДГ — $7,0 \pm 0,16$ усл. ед.; активность ЛДГ в кардиомиоцитах несколько повышена, и составляет — $7,0 \pm 0,21$ усл. ед.

При исследовании почек определено, что почечные тельца распределены достаточно равномерно. В большинстве из них капиллярные клубочки округлой формы, с эндотелиоцитами обычного вида. В отдельных почечных тельцах определяется набухание эндотелиоцитов клубочков капилляров и наличие мелких вакуолей в них. Канальцы почек обычного вида, просветы их свободны. Активность СДГ в эпителии канальцев составляет — $7,0 \pm 0,19$ усл. ед.; активность ЛДГ — $5,0 \pm 0,30$ усл. ед.

В целом можно говорить о положительном влиянии употребления МВ образца № 1 на структурные характеристики внутренних органов животных с моделью МС (3 группа крыс).

Оценивая структурно-функциональную характеристику внутренних органов крыс с моделью МС, получавших МВ № 2 (4 группа животных), можно отметить ряд позитивных сдвигов. При микроскопии желудка подслизистая пластинка плотная, фиброзные волокна упакованы без разрывов, визуальнo выделить отдельные пучки или волокна невозможно. В слизистой оболочке железы обычной трубчатой формы, эпителий выстилает их в один слой. Эпителиоциты с гомогенной слабобазофильной цитоплазмой, ядра средних размеров сочно окрашены. Интерстициальные прослойки остаются уширенными, как и у животных с некорректированным метаболическим синдромом. Активность СДГ в эпителиоцитах — $7,0 \pm 0,19$ усл. ед., активност ЛДГ в них — $6,0 \pm 0,27$ усл. ед.

В печени при микроскопическом исследовании определяется дольчатая организация паренхимы. Междольчатые прослойки тонкие плотные. Сосуды триад центральная вена резко полнокровные. Гепатоциты собраны в балки на большей части дольки. Гепатоциты средних размеров, цитоплазма их комковатая, ядра средних и небольших размеров, сочно закрашены. Цитоплазма в части гепатоцитов содержит мелкие вакуоли, набухшая. В дольках определяются единичные мелкие однородной структуры эозинофильные включения. Межболовые пространства щелевидные. Ядра клеток Купфера уплощенные, темно окрашенные. Активность СДГ в гепатоцитах снижена, по отношению к некоррегированному МС и составляет $5,0 \pm 0,17$ усл. ед. (снижена); активность ЛДГ — $6,0 \pm 0,10$ усл. ед.

Исследование миокарда показало, что слойная и пучковая организация его не изменена. Межпучковые прослойки тонкие и плотные. В кардиомиоцитах цитоплазма с выраженной поперечной

исчерченностью, ядра небольшие, темно окрашенные, овальной формы. Активность СДГ в кардиомиоцитах — $7,0 \pm 0,35$ усл.ед.; активность ЛДГ — $6,0 \pm 0,34$ усл. ед., т.е., активность окислительно-восстановительных ферментов соответствует норме.

В почках при микроскопическом исследовании определяется неравномерное распределение почечных телец. В почечных тельцах капиллярные клубочки округлые, эндотелиоциты в капиллярах набухшие, в некоторых из них наблюдаются небольшие вакуоли, ядра эндотелиоцитов небольшие, темно окрашенные. Большинство канальцев обычного вида, однако, встречаются канальцы с набухшей мутноватой цитоплазмой в просвете котрых определяются слущенные эпителиоциты. Интерстициальные прослойки в основном тонкие, однако встречаются и уширенные прослойки с набухшими фиброзными волокнами. Активность СДГ в эпителиоцитах канальцев составляет $7,0 \pm 0,19$ усл. ед.; активность ЛДГ в них снижена до — $5,0 \pm 0,10$ усл. ед.

В целом можно говорить о приближении структуры внутренних органов к нормальной. Лишь в печени и почках сохраняются проявления дистрофических процессов.

Особенностью корегурующего МВ № 1, была его неодинаковая выраженность в разных частях одного и того же органа (3 группа крыс), что отличало действие этой МВ от действие МВ № 2 (4 группа животных). Следует подчеркнуть, что у крыс 3 и 4 групп по окончании применения обеих МВ выявлено значительное уменьшение содержания висцерального жира, как в почечной капсуле, так и под перикардом, и вокруг кишок.

Выводы

Суммируя результаты исследования можно утверждать, что МВ, содер-

жащие в качестве основного биоактивного агента органические вещества, оказывают положительное влияние на структурные характеристики внутренних органов крыс с моделью МС. Это положительное влияние проявлялось в уменьшении или отсутствии признаков дистрофических процессов. При этом следует отметить, что имели место отличия в распространенности этих позитивных изменений. В обоих случаях после применения этих МВ в миокарде проявлений дистрофии не выявлено. В стенке желудка остаточные проявления дистрофии при применении МВ № 1 отмечались в железах поверхностных слоев слизистой желудка, а при применении МВ № 1 они не выявлены. В паренхиме печени остаточные проявления дистрофических процессов отмечались в случаях применения обеих МВ, однако в случае применения МВ № 1 они определяются в паренхиме части долек, а в случае применения МВ № 2 — во всех дольках. Соответственно в почках в обоих случаях применения МВ в капиллярах клубочков почечных телец сохраняются остаточные проявления дистрофических изменений, но в канальцах при применении МВ скв. № 2 они более распространены. Связывать выявленные отличия с разным количеством биоактивного компонента на наш взгляд некорректно, так как согласно данным таблицы 2, разница не превышает 2,45 мг/дм³ (20 %). В то же время разница в содержании компонентов макроэлементной составляющей примененных МВ весьма существенна. В МВ № 1 по сравнению с МВ № 2 ионов SO_4^{+2} и Cl^- больше в 3,67 и 2,30 раз, а ионов Ca^{2+} и Mg^{2+} больше в 2,75 и 4,55 раза соответственно. В тоже время, в МВ скв № 357 содержится больше ионов HCO_3^- , Na^+ + K^+ и биологически активных компонентов в виде H_2S , и H_2SiO_3 .

Поскольку ионы SO_4^{+2} влияют на

метаболические процессы в гепатоцитах, можно полагать, что их высокое содержание в МВ № 1 обуславливает особенности структурных изменений в печени; более высокое содержание Cl^- в этой же МВ очевидно обуславливает разницу в структуре канальцев почек. Различия в содержании ионов Ca^{2+} и Mg^{2+} , H_2S , и H_2SiO_3 — влияющих на протекание метаболических процессов и характеристики гемодинамики, очевидно так же влияют на выявленные отличия структурных изменений внутренних органов подопытных крыс.

Таким образом, результаты полученных исследований свидетельствуют о необходимости при оценке биологической активности МВ слабой минерализации (до 1 г/л), учитывать не только наличие и количество специфического агента (микроэлементы и биологически активные вещества), но и наличие и количественное соотношение макроэлементов.

References

1. Welty FK, Alfaddagh A, Elajami TK. Targeting inflammation in metabolic syndrome. *Transl Res.* 2016;167(1):257-80. doi: 10.1016/j.trsl.2015.06.017.
2. Costa-Vieira D, Monteiro R, Martins MJ. Metabolic Syndrome Features: Is There a Modulation Role by Mineral Water Consumption? A Review. *Nutrients.* 2019;11(5): pii: E1141. doi: 10.3390/nu11051141.
3. Alberti KG, Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ, Cleeman JI, Donato KA, Fruchart JC, James WP, Loria CM, Smith SC Jr. Harmonizing the metabolic syndrome: A joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention; National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association; World Heart Federation; International Atherosclerosis Society; and International Association for the Study of Obesity. *Circulation.* 2009;120:1640–1645. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.192644.
4. Alcalá-Díaz JF, Delgado-Lista J, Pérez-Martínez P, García-Ríos A, Marín C, Quintana-Navarro GM, Gómez-Luna P, Camargo A,

- Almaden Y, Caballero J. et al. Hypertriglyceridemia influences the degree of postprandial lipemic response in patients with metabolic syndrome and coronary artery disease: From the CORDIOPREV study. *PLoS ONE*. 2014, 9, e96297. doi: 10.1371/journal.pone.0096297.
5. Paschos P, Paletas K. Non alcoholic fatty liver disease and metabolic syndrome. *Hippokratia*. 2009;13(1):9–19. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2633261/>
 6. Puente D, Lypez-Jiménez T, Cos-Claramunt X, Ortega Y, Duarte-Salles T. Metabolic syndrome and risk of cancer: a study protocol of case–control study using data from the Information System for the Development of Research in Primary Care (SIDIAP) in Catalonia. *BMJ Open*. 2019;9(6):e025365. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025365.
 7. Nolan PB, Carrick-Ranson G, Stinear JW, Reading SA, Dalleck LC. Prevalence of metabolic syndrome and metabolic syndrome components in young adults: A pooled analysis. *Prev. Med. Rep.* 2017;7:211–215. doi: 10.1016/j.pmedr.2017.07.004.
 8. World Health Organization. Calcium and Magnesium in Drinking-Water. Public Health Significance; WHO Press: Geneva, Switzerland, 2009. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43836/9789241563550_eng.pdf;jsessionid=B0FD5CD1C8DEBAD541FE00B13F3D0CE4?sequence=1.
 9. Kern HJ, Mitmesser S.H. Role of nutrients in metabolic syndrome: a 2017 update. *Nutrition and Dietary Supplements* 2018;10 13–26. doi: 10.2147/NDS.S148987.
 10. Nakamura, E.; Tai, H.; Uozumi, Y.; Nakagawa, K.; Matsui, T. Magnesium absorption from mineral water decreases with increasing quantities of magnesium per serving in rats. *Nutr. Res.* 2012;32:59–65. doi: 10.1016/j.nutres.2011.11.001.
 11. Albertini MC, Dacha M, Teodori L, Conti ME. Drinking mineral waters: biochemical effects and health implications – the state of the art // *Int. J. Environmental Health.* 2007;1(1):153–169. URL: <https://doi.org/10.1504/IJENVH.2007.012230>.
 12. Petraccia L, Liberati G, Masciullo SG, Grassi M, Fraioli A. Water, mineral waters and health. *Clin. Nutr.* 2006;25:377–385. DOI: 10.1016/j.clnu.2005.10.002.
 13. European Council. Directive 2009/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the Exploitation and Marketing of Natural Mineral Waters; European Council: Brussels, Belgium, 2009.
 14. De Giglio O, Quaranta A, Lovero G, Caggiano G, Montagna MT. Mineral water or tap water? An endless debate. *Ann. Ig.* 2015;27(1):58–65. doi: 10.7416/ai.2015.2023.
 15. Chalaya EN, Botvineva LA, Tsallagova LV, Ahkubekova NK, Efimenko NV, Kaysinova AS, Amiyants VY, Vasin VA. The spa and health resort-based treatment of metabolic syndrome with the application of the therapeutic courses of different duration: the evaluation according long-term results. *Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult.* 2017;94(3):27–31. doi: 10.17116/kurort201794327-31.
 16. Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes (Text with EEA relevance) // *Official Journal*. — 2010. — L. 276. — P. 0033 — 0079. Режим ел. доступу URL: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:EN:PDF>
 17. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 249 від 01.03.2012 р. — Офіційний вісник України від 06.04.2012 — 2012 р., № 24, стор. 82, стаття 942, код акту 60909/2012.. *Nakaz Ministerstva osviti i nauki, molodi ta sportu Ukraini vid 01.03.2012 № 249 «Pro zatverdzhennja Porjadku provedennja naukovimi ustanovami doslidiv, eksperimentiv na tvarinah».* [in Ukrainian]. Order of Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine No. 249 dated 01.03.2012. — *Official Journal of Ukraine* dated 06.04.2012, article 942, № 24, 82 p., code of the act 60909/2012. (in Ukrainian). Режим ел. доступу: [<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0416-12/print>].
 18. Лойда К, Шмидт Р, Гроссау Н. Гитохимия ферментов // Москва: Медицина, 1982, 421 с.. Lojda Z, Grossrau R, Schiebler TN. *Enzyme Histochemistry. A Laboratory Manual.* Springer-Verlag Berlin-Heidelberg New York 1979.
 19. Наказ МОЗ України від 28.09.2009 р. № 692 «Про затвердження методичних рекомендацій з методів досліджень біологічної дії природних лікувальних ресурсів та преформованих лікувальних

- засобів». Order of MOH of Ukraine No. 692 dated 28.09.2009 «On approval of the recommendations of the research methods of biological effects of natural medicinal resources and preformed remedies». Режим ел. доступу URL: [http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_2009_0928_692.html].
20. Лечебные минеральные воды типа «Нафтуса» Украинских Карпат и Подолья / В. М. Шестопалов, Н. П. Моисеева, А. П. Ищенко и др. / Черновцы: Букрек, 2013. 600 с. Shestopalov VM, Moiseeva NP, Ishchenko AP. et al. Naftusia medical waters of Ukrainian Carpathians and Podolia / Chernovtsy: Bukrek, 2013: 600 pp.
 21. Води мінеральні фасовані. Технічні умови: ДСТУ 878-93. — [Чинний від 1995-01-01]. Київ: Держстандарт України, 1994. — 88 с. — (Державний стандарт України).
 22. Pykhtieieva E. G., Bolshoy D. V., Melenevsky A D., Chaika O. M., Melenevsky D. A., Shaf-ran L. M., Pykhtieieva E. D., Badiuk N. S. Zinc supply of the population of Ukraine: consequences for health and reproduction / PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol. 2 – 796-805.
 23. Anatoliy Gozhenko, Nataliia Badiuk, Boris Nasibullin, Sergey Gushcha, Olena Gozhenko, Valentina Vasyuk, Yana Kutsenko, Radosiaw Muszkieta, Walery Zukow. The role of macronutrients in the implementation of the corrective effect of low-mineralized water in experimental metabolic syndrome / 'Roczniki Państwowe Zakładu Higieny, 2020, 4, 71
 24. Nasibullin B.A., Gushcha S.G., Dragomiretska N.V., Strus O.E., Izha AN., Badiuk N. S., Volyanska V. S. Research of the effectiveness of the influence of mineral siliconsodium chloride water on the course of the pathology of the gastrointestinal tract in the experiment / PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol. 2 – 768-775.
 25. Babov, K. D., Gushcha, S. G., Voloshenyuk, I. O., Nasibullin, B. A., Badiuk, N. S., & Zabolotna, I. B. Assessment of biological activity of natural iron-containing mineral waters at their internal application. / Journal of Education, Health and Sport, 2020, 10(6), 364-372.
 26. Gushcha Sergey, Dragomiretska N, Zabolotna Iryna, Nasibullin Boris, Izha Anna, Badiuk Nataliia, Koieva Khrystyna. Possibilities of using natural mineral waters in the treatment of patients with non-alcoholic fatty liver disease / Balneo Research Journal, 2019, 10, 4, p. 450-456

*Впервые поступила в редакцию 12.07.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК: 574.44

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5590548>

МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ МЕДИ В БИОСУБСТРАТАХ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ ЗА 2008-2021 ГОДЫ

*Пыхтеева Е.Г., Большой Д.В., Шафран Л.М., Пыхтеева Е.Д.**

Украинский НИИ медицины транспорта, г. Одесса

**Одесский областной клинический центр*

МОНИТОРИНГ ВМІСТУ МЕДІ У БІОСУБСТРАТАХ МЕШКАНЦІВ УКРАЇНИ ЗА 2008-2021 РОКИ

*Пихтеева О.Г., Большой Д.В., Шафран Л.М., Пихтеева О.Д.**

Український НДІ медицини транспорту, м. Одеса

**Одеський обласний клінічний центр*

MONITORING OF COPPER CONTENT IN BIOSUBSTRATES OF UKRAINIANS FOR 2008-2021

*Pykhteeva E.G., Bolshoy D.V., Shafran L.M., Pykhteeva E.D. **

Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Odessa

** Odessa Regional Clinical Center*

Резюме/Summary

Cu has a signaling, metabolic, biosynthetic, genomic, regulatory role in the form of bioorganic complexes. The vital maintenance of the pool of copper in the human body is carried out mainly through the alimentary (food and water) route. The content of copper in blood, hair and urine of 988 people aged 17-67 years (average age 35 years, men 298 people, women 590 people) in 2008-2021 was studied using the atomic emission method. Taking into account the standard for the content of copper in the serum (plasma) of blood (0.7-1.4 mg/dm³), the distribution of copper between serum and erythrocytes and the average population hematocrit, it was calculated by calculation that the lower limit of the normal copper in whole blood was 0.5 mg/dm³. These calculations are confirmed by the results of measuring the copper content in whole blood in the period 2008-2021, according to which the copper content in the whole blood in the first quartile of the examined people on average for different years is 0.522 mg/dm³.

Key words: *copper, whole blood, hair, urine, Ukraine*

Сu у складі біоорганічних комплексів в організмі виконує сигнальну, метаболічну, біосинтетичну, геномну, регуляторну роль на всіх етапах життєдіяльності. Життєво необхідне підтримання пулу міді в організмі людини здійснюється в основному аліментарним (їжа і вода) шляхом. Вивчено вміст міді в крові, волоссі та сечі 988 осіб у віці 17-67 років (середній вік 35 років, чоловіки 298 осіб, жінки 590 осіб) протягом тривалого проміжку часу з 2008 по вересень 2021 р. атомно-емісійним методом. З урахуванням нормативу вмісту міді у сироватці (плазмі) крові (0,7-1,4 мг/дм³), розподілу міді між сироваткою та формульними елементами та середньопопуляційного гематокриту розрахунковим шляхом встановлено, що нижня межа норми міді у цільній крові складає 0,5 мг/дм³. Ці розрахунки підтверджуються результа-

тами вимірювання вмісту міді в цільній крові в період 2008-2021 рр., за якими вміст міді в цільній крові в першому квартилі обстежених у середньому за різні роки становить 0,522 мг/дм³.

Ключові слова: мідь, цільна кров, волосся, сеча, Україна

Cu в составе биоорганических комплексов в организме осуществляет сигнальную, метаболическую, биосинтетическую, геномную, регуляторную роль практически на всех этапах жизнедеятельности. Жизненно необходимое поддержание пула меди в организме человека осуществляется в основном алиментарным (пища и вода) путём. Изучено содержание меди в крови, волосах и моче 988 человек в возрасте 17-67 лет (средний возраст 35 лет, мужчины 298 чел., женщины 590 чел.) в течение длительного промежутка времени с 2008 по сентябрь 2021 г атомно-эмиссионным методом. С учётом норматива содержания меди в сыворотке (плазме) крови (0,7-1,4 мг/дм³), распределения меди между сывороткой и формульными элементами и среднее популяционного гематокрита расчётным путём установлено, что нижняя граница нормы меди в цельной крови 0,5 мг/дм³. Эти расчёты подтверждаются результатами измерения содержания меди в цельной крови в период 2008-2021 гг, по которым содержание меди в цельной крови в первом квартиле обследованных в среднем за разные годы составляет 0,522 мг/дм³.

Ключевые слова: медь, цельная кровь, волосы, моча, Украина

Актуальность

Медь — один из важнейших микроэлементов, необходимых для жизни. Биологическая роль Cu всесторонне исследована преимущественно за последние десятилетия [1]. Медь используется как кофактор несколькими важными ферментами, включая цитохром-С-оксидазу (в митохондриальной электронтранспортной цепи), СОД (элемент антиоксидантной системы защиты клеток от АФК) и лизилоксидазу, которая является необходимой для сетеобразования при соединении основных структурных соединительнотканых белков коллагена и эластина. Помимо цитохром-С-оксидазы, медь обнаружена в дофамин-*b*-монооксигеназе, важном ферменте в цепи синтеза катехоламинов, и в пептидил-*b*-амидирующей монооксигеназе, которая модифицирует ряд пептидов, выполняющих в ЦНС функции медиаторов [2]. Медь также участвует в регуляции апоптоза. Ионы

меди специфически связываются с X-сцепленным ингибитором апоптоза (XIAP) и вызывают освобождение из комплекса с ним каспазы 3, которая инициирует апоптоз [3].

Связь между содержанием меди в пище и нормальным метаболизмом гемоглобина была установлена в середине 19 века [4]. В течение последующих 150 лет было обнаружено около десятка белков (купроэнзимов), для функционирования которых необходима медь [5]. Нарушение гомеостаза меди приводит к изменению физиологических функций организма. Например, в меланоцитах медьсодержащий окислительно-восстановительный центр тирозиназы превращает тирозин в диоксифенилаланин на первом этапе синтеза пигмента меланина. Гипопигментация является следствием алиментарного дефицита меди из-за ингибирования тирозиназы.

Взрослым рекомендуется потреб-

лять не менее 1 мг и не более 5 мг меди в сутки, чтобы избежать проявления признаков дефицита и токсичности меди, соответственно [6]. Особенно важно поддерживать нормальное поступление меди (как и других эссенциальных элементов) во время эпидемии COVID-19 особенно во время особых физиологических состояний, например, беременности [7]. Авторы показали, что тяжесть заболевания у пациентов с COVID-19 коррелировала с соотношением цинк/медь. Уровни сывороточного цинка и соотношения Zn/Cu отрицательно связаны с маркерами острой фазы, такими как IL-6, скорость оседания эритроцитов, прокальцитонин и С-реактивный белок. В то же время критически низкий уровень меди в крови больных COVID-19 является плохим прогностическим признаком [8]. Соединения меди даже предложено изучить для возможности использования в комплексной терапии в качестве потенциальной схемы лечения SARS-CoV-2 наряду N-ацетилцистеином, колхицином, NO и используемыми в настоящее время экспериментальными противовирусными агентами (ремдесивиром или EIDD-2801) [9].

Ионы меди при определённых условиях являются активными генераторами свободных радикалов, что определяет токсичность меди в случае разрушения гомеостатических механизмов [10]. Все организмы эволюционно выработали целый ряд механизмов, обеспечивающих безопасный транспорт и распределение в меди организме, а также удаление её избытка [11]. Имеющиеся в литературе данные позволяют оценить роль эссенциальных микроэлементов в протекании практически всех биохимических реакций, направленных на поддержание гомеостаза и адаптивный характер физиологических функций в организме. Вероятно, поэтому в условиях нормальной жизнедеятельно-

сти имеет место, с одной стороны, поддержание концентраций большинства микроэлементов в клетке и её оргanelлах на относительно постоянном уровне, и в то же время наличие высоких «физиологических допусков», т.е. возможности изменения этих показателей в широком диапазоне величин, с другой.

Интересно, что во время вирусной инфекции медь является эссенциальным микроэлементом не только для хозяев, но для патогенов. Cu играет важную роль в функционировании и поддержании иммунной системы человека, участвуя в функциях критических иммунных клеток, таких как Т-хелперы, В-клетки, естественные киллеры нейтрофилов (NK) и макрофаги. Эти клетки крови участвуют в уничтожении инфицированных клеток, в клеточном иммунитете и производстве специфических антител против патогенов. Люди с дефицитом Cu демонстрируют исключительную восприимчивость к инфекциям из-за уменьшения количества и функции этих клеток крови [12]. Кроме того, Cu может убивать некоторые вирусы, таких как вирус бронхита, полиовирус, вирус иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1), другие вирусы с оболочкой или без оболочки, одно- или двухцепочечные вирусы ДНК и РНК. Более того, Cu в исследованиях *in vitro* обладает мощной способностью уничтожать при контакте некоторые вирусы, включая SARS CoV 2. Поскольку текущая вспышка COVID-19 продолжает развиваться, критически важным сейчас является повышение компетентности иммунной системы для борьбы с SARS-CoV-2. Raha S. *et al.* предполагают, что повышение уровня меди в плазме повысит как врождённый, так и адаптивный иммунитет у людей [13]. Исследования, проведённые в разных странах, показывают, в условиях алиментарного дефицита микроэлементов, имеющего место у 20-30 %

населения, изменение статуса эссенциальных микроэлементов можно рассматривать как потенциально регулируемый фактор риска COVID-19 [14, 15, 16].

Исходя из вышесказанного, учитывая важную биохимическую роль соединений меди для человека, а также взаимосвязанный с другими эссенциальными элементами обмен и регуляцию гомеостаза меди, мы изучили популяционные показатели обеспеченности населения медью по её содержанию в основных биосубстратах — волосах, крови и моче жителей Украины по проведённым нами анализам в периоды 2008-2019 (до эпидемии COVID-19) и 2020-2021 гг. — во время эпидемии.

Контингенты и методы

Изучено содержание меди в крови, волосах и моче 988 человек в возрасте 17-67 лет (средний возраст 35 лет, мужчины 298 чел., женщины 590 чел.) в течение длительного промежутка времени с 2008 по сентябрь 2021 г. Исследования проведены в лаборатории промышленной и экологической токсикологии ГП «Украинский НИИ медицины транспорта» МОЗ Украины, аттестованной Головной организацией метрологической службы МЗ Украины (Свидетельство о технической компетентности № 080/20 от 10.11.2020 г.). Измерение содержания меди в образцах проведено на атомно-эмиссионном спектрометре ЭМАС-200 CCD (поверен 05.05.2021 г., свидетельство о поверке 989-ФХ). Для измерения использовали селективную линию меди 324,8 нм. Для калибровки прибора применяли мультиэлементный стандартный раствор фирмы «Fluka». Для анализа волосы выстригали с затылочной области головы, не более чем 3 см от поверхности кожи, чтобы получить картину за последние 2 месяца. Обработку материалов исследований проводили методами вариационного и корреляционного анализа с

помощью программного приложения Microsoft® Office Excel 2016 согласно рекомендациям, изложенным в руководствах С.Н. Лапача с соавт. [17] и М.Ю. Антонова [18].

Результаты и их обсуждение

Эпидемия COVID-19 во всем мире, и Украине в частности, привела к изменению образа жизни большей части населения. Изменился режим питания, в профилактических и лечебных целях население повысило применение многочисленных биологически-активных добавок, в том числе, содержащих микроэлементы (в основном цинк и селен). Это могло вызвать изменение гомеостаза других микроэлементов, в первую очередь железа и меди.

Традиционно оценка микроэлементного статуса населения проводится по содержанию элементов в волосах и/или крови. Каждый из этих субстратов имеет свои преимущества и ограничения. Например, при определении избыточного содержания меди в волосах никогда нельзя быть уверенным что мы не имеем дело с внешним загрязнением, связанным, например, с использованием косметических или лечебных средств для ухода за волосами, полиметаллических массажных щёток (типа аппликатор Ляпко) и т.п. Как правило, при выявлении явно завышенных значений необходимо определить содержание меди в крови. Тем не менее, при правильном отборе пробы для большинства случаев оценка содержания меди в организме по содержанию в волосах оправдана. Волосы отбираются безболезненно, нетравматично, легко транспортируются и могут сохраняться практически неограниченное время. Метод оценки микроэлементного статуса по содержанию в волосах активно используется в мире [19, 20].

Нормальным содержанием меди в волосах принято считать диапазон кон-

центраций от 8 до 20 мкг/г (ppm).

На рис. 1 представлено распределение обследованных по содержанию меди в волосах в разные годы 2008-2019 (до пандемии) и 2020-2021 (во время пандемии). На рис. А приведено «грубое» распределение на 3 диапазона: ниже нормы, в норме, выше нормы, на рис. Б более точное распределение на 5 диапазонов: значительно ниже нормы, ниже нормы, в норме, значительно выше нормы. Т.е. значение «вне нормы» делятся на «пограничные», незначительно отличающиеся от нормы в ту или иную сторону, и значительно отклоняющиеся от нормы.

Анализ данных рис. 1 показывает, что в 2020-2021 гг. увеличивается количество обследованных с недостатком меди в волосах с 23,32 до 25 %. В то же время число с критически низким содержанием (ниже 5 мкг/г) снижается с 11,55 до 8,33 %. Также снижается доля обследованных с критическим превышением концентрации меди (более 30 мкг/г) с 8,02 до 5,99 %. Таким образом, имеется тенденция к

увеличению доли лиц с нормальным или пограничным значением содержания меди в волосах. Таких людей 81,23 % в 2008-2019 гг. и 85,68 % в 2020-2021 гг.

Содержание меди в моче в норме не должно превышать 30 мкг/л (0,03 мг/л). Людей с таким выведением меди было 66,83 % в 2008-2019 гг. и 86,76 %

Рис. 1. Распределение содержания меди волосах в 2008-2019 гг. (до эпидемии COVID-19) и в 2020-2021 гг. (во время эпидемии). А — распределение на 3 диапазона: ниже нормы, в норме, выше нормы. Б — распределение на 5 диапазонов: значительно ниже нормы, ниже нормы, в норме, выше нормы, значительно выше нормы.

Рис. 2. Распределение содержания меди в моче 2008-2019 гг. (до эпидемии COVID-19) и в 2020-2021 гг. (во время эпидемии).

Рис. 3. Распределение содержания меди в крови 2008-2019 гг. (до эпидемии COVID-19) и в 2020-2021 гг. (во время эпидемии).

ление меди в крови (в плазме примерно втрое больше, чем в эритроцитах (см. например, [21]), нам кажется, что нижняя граница содержания меди в цельной крови должна быть снижена до 0,5 мг/л. Это подтверждают результаты наших популяционных исследований.

От 0,7 до 1,4 мг/л меди в крови определяется у 46,67 % обследованных в 2008-2019 гг. и у 47,4 % в 2020-2021 гг. Если диапазон условной нормы расширить от 0,5 до 1,4 мг/л, то в него укладывается 69,42 % обследованных в 2008-2019 гг. и 83,12 % в 2020-2021 гг. В 2020-2021 гг. не было ни одного случая превышения содержания меди выше 1,4 мг/л.

Таблица 1

Распределение обследованных по содержанию меди в цельной крови в 2008-2021 гг.

	Содержание меди в цельной крови, мг/л		
	Вся выборка	2008-2019	2020-2021
0,25 %	0,522	0,503	0,542
Медиана	0,703	0,711	0,686
0,75	0,9163	0,957	0,834

в 2020-2021 гг. (рис. 2). Кроме того, снизилась доля людей со значительно превышающим норму выведением больше 0,1 мг/л (с 14,15 % в 2008-2019 гг. до 6,37 % в 2020-2021 гг.).

Самым надёжным маркером обеспеченности организма медью является его содержание в крови. По данным множества источников содержание меди в цельной крови в норме находится в диапазоне от 0,7 до 1,4 мг/л. Такое же содержание считается нормальным для плазмы крови. Учитывая распреде-

В табл. 1 приведены статистически обработанные данные о квартильных содержаниях меди. Мы видим картину, аналогичную той, что мы наблюдали для цинка [22], а именно, тенденцию к снижению меди в крови во всех квартилях, кроме первого.

Выводы

1. Си в составе биоорганических комплексов в организме осуществляет сигнальную, метаболическую, биосинтетическую, геномную, регуляторную роль практически на всех этапах жизнедеятельности.

2. Полифункциональность биологически активных соединений Си проявляется во взаимодействии с другими эссенциальными металлами (прежде всего, Fe и Zn), путём взаимодействия с различными органическими лигандами с образованием биологически активных металло-белковых комплексов.
3. Жизненно необходимое поддержание пула меди в организме человека осуществляется практически исключительно алиментарным (пища и вода) путём.
4. Проведённый анализ результатов многолетних собственных исследований показывает необходимость обеспечения населения медью в должном объёме (без превышения и существенных дефицитов) наряду с белками, жирами, углеводами и витаминами как одним из средств обеспечения нормальной жизнедеятельности и качества жизни.
5. С учётом норматива содержания меди в сыворотке (плазме) крови, распределения меди между сывороткой и формульными элементами, средне популяционного гематокрита расчётным путём установлено, что нижняя граница нормы меди в цельной крови 0,5 мг/дм³. Эти расчёты подтверждаются результатами измерения содержания меди в цельной крови в период 2008-2021 гг, по которым содержание меди в цельной крови в первом квартале в среднем составляет 0,522 мг/дм³

Литература/References

1. Mercer J. F. B. The molecular basis of copper transport diseases. / J. F. B. Mercer — Trends Mol. Med. — 2001. — Vol. 7. — P. 64–69.
2. Texel S.J. Ceruloplasmin in neurodegenerative diseases / Texel S.J., Xu X., Harris L. // Biochem. Soc. Trans. — 2008. — Vol. 36, Iss. 7. — P. 1277–1281.
3. Mufti AR., Burstein E., Duckett C.S. XIAP: Cell death regulation meets copper homeostasis // Arch Biochem Biophys, 463: 168-74, 2007.
4. Fox, P. L. (2003) The copper-iron chronicles: the story of an intimate relationship. *Biometals* 16:9-40.
5. Failla, M. L., Johnson, M. A & Prohaska, J. R. (2001) Copper. Bowman, B. A Russell, R. M. eds. *Present Knowledge in Nutrition* 8th ed. 2001:373-383 ILSI Press Washington, DC.
6. Тутельян В.Н., Онищенко Г.Г., Скальный А.В., Скальная М.Г. и др. Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ. Методические рекомендации МР 2.3.1.1915-04. Утв. 02.07.2004 г. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. М. — 2004. — 36 с.
Tutelyan V.N., Onishchenko G.G., Skalny AV., Skalnaya M.G. at al. Recommended levels of consumption of food and biologically active substances. Methodical recommendations MP 2.3.1.1915-04. Approved. 07/02/2004 - the head of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare. M. - 2004 .- 36 p.
7. Anuk A T. et al. The relation between trace element status (zinc, copper, magnesium) and clinical outcomes in COVID-19 infection during pregnancy //Biological trace element research. – 2021. – Т. 199. – №. 10. – С. 3608-3617.
8. Fooladi S., Matin S., Mahmoodpoor A. Copper as a potential adjunct therapy for critically ill COVID-19 patients //Clinical Nutrition ESPEN. – 2020. – Т. 40. – С. 90-91.
9. Andreou A et al. COVID-19: The potential role of copper and N-acetylcysteine (NAC) in a combination of candidate antiviral treatments against SARS-CoV-2 //in vivo. – 2020. – Т. 34. – №. 3 suppl. – С. 1567-1588.
10. Danks D. M. Disorders of copper transport. In: *The Metabolic and Molecular Basis of Inherited Disease* / Scriver C. R., Beaudet A L., Sly W. M. & Valle, D. eds. — 1995 — Vol. 1 — P. 2211–2235.
11. Шафран Л. М., Пыхтеева Е. Г., Большой Д. В. Тяжёлые металлы: система биологического транспорта //Монография. Одесса. – 2018. –320 С.

- Shafran L.M., Pykhtieieva E.G., Bolshoi D.V. Heavy metals: a biological transport system // Monograph. Odessa - 2018. - 320 p.
12. S.S. Perciva Copper and immunity. Am J Clin Nutr, 67 (1998), pp. 1064S-1068S
13. Raha S. et al. Is copper beneficial for COVID-19 patients? //Medical hypotheses. - 2020. - Т. 142. - С. 109814.
14. Richardson, D.P.; Lovegrove, J.A Nutritional status of micronutrients as a possible and modifiable risk factor for COVID-19: A UK perspective. Br. J. Nutr. 2020, 20, 1–7.
15. Im, J.H.; Je, Y.S.; Baek, J.; Chung, M.-H.; Kwon, H.Y.; Lee, J.-S. Nutritional status of patients with COVID-19. Int. J. Infect. Dis. 2020, 100, 390–393.
16. Skalny A V. et al. Serum zinc, copper, and other biometals are associated with COVID-19 severity markers //Metabolites. - 2021. - Т. 11. - №. 4. - С. 244.
17. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / Лапач С. Н., Губенко А. В., Бабич П. Н. - К. : МОРИОН, 2000. - 320 с.
- Lapach S.N. Statistical methods in biomedical research using Excel / Lapach S.N., Gubenko A.V., Babich P.N. - K.: MORION, 2000. - 320 p.
18. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных / Антомонов М. Ю. - Киев, 2006 - 558 с.
- Antomonov M.Yu. Mathematical processing and analysis of biomedical data / Antomonov M. Yu. - Kiev, 2006 - 558 p.
19. Медицинская технология «Выявление и коррекция нарушений минерального обмена организма человека» (регистрационное удостоверение № ФС-2007/128 от 09 июля 2007 г.).
- Medical technology "Revealing and correction of disorders of mineral metabolism of the human body" (registration certificate No. FS-2007/128 dated July 09, 2007).
20. Kempson I. M., Skinner W. M., Kirkbride K. P. The occurrence and incorporation of copper and zinc in hair and their potential role as bioindicators: a review //Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B. - 2007. - Т. 10. - №. 8. - С. 611-622.
21. Софронов В.В., Волошин А.В., Скворцова Г.Ш. Особенности содержания хрома, марганца, меди и цинка в плазме и эритроцитах у матерей и их новорождённых при угрозе прерывания беременности в анамнезе. Рос вестн перинатол и педиатр 2020; 65:(4): 61–66. DOI: 10.21508/1027-4065-2020-65-4-61-66.
- Sofronov V.V., Voloshyn A.V., Skvortsova G.Sh. The content of chromium, manganese, copper and zinc in plasma and red blood cells in mothers and their newborns with a threat of termination of pregnancy in the anamnesis. Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics 2020; 65:(4): 61–66 (in Russ). DOI: 10.21508/1027-4065-2020-65-4-61-66
22. Пыхтеева Е.Г., Большой Д.В., Шафран Л.М., Пыхтеева Е.Д. Региональные показатели гомеостаза цинка в биосубстратах населения Украины в условиях пандемии COVID-19 // Ж. Актуальные проблемы транспортной медицины. 2021. № 2 (64). С. 102-114.
- Pykhtieieva E.G., Bolshoy D.V., Shafran L.M., Pykhtieieva E.D. Regional indicators of zinc homeostasis in biosubstrates of the population of Ukraine under COVID-19 pandemic // Actual Problems of Transport Medicine № 2 (64), 2021, P. 102-114.
- Впервые поступила в редакцию 23.08.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

Конференции

Conferences

НА РУБЕЖІ ВІКОВОГО ЮВІЛЕЮ

*«Успіх однієї відважної людини завжди спонукає
до завзяття та мужності ціле покоління»
(Оноре де Бальзак)*

3-4 серпня 2021 року на базі НДІ епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні проблеми епідеміології та гігієни”, присвячена 100-річчю заснування Рудольфом Вайглем у м. Львові лабораторії висипного епідемічного тифу.

У роботі конференції взяли участь провідні вчені в галузі гігієни, епідеміології, мікробіології, клінічної медицини, завідувачі кафедр медичних університетів, наукові співробітники, громадські діячі, представники римо-католицької церкви. Почесними гостями конференції були: радник Голови Львівської обласної адміністрації **Кміть Юрій Юліанович**; Генеральний консул Республіки Польща у Львові пані **Еліза Дзвонкєвіч**, директор інституту освіти Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор **Завгородній Ігор Володимирович**, голова Львівського відділення Товариства мікробіологів України імені С.М. Виноградського, завідувачка кафедри мікробіології Львівського національного університету імені Івана Франка, професор **Гнатуш Світлана Олексіївна**, начальник військово-медичної служби Військово-медичного управління Служби безпеки у Львівській області **Козак Уляна Ярославівна**, директор Львівського державного музичного ліцею імені С. Крушельницької, професор, Заслужений діяч мистецтв України **Закопець Лев Миронович**; його Преосвященство єпископ Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви **Леон Малий**; Канцлер Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви отець **Владислав Гримський**.

Представництво польської делегації на конференції було достатньо численне, що свідчить про неабиякий інтерес наших сусідів до тематики конференції та налагодження співпраці в рамках науково-практичного міжнародного співробітництва.

Конференцію відкрив виступ струнного квартету «Академія» Львівської національної медичної академії імені Миколи Лисенка (художній керівник народний артист України професор Артур Микитка) творами композиторів Вольфганга Амадея Моцарта та Мирослава Скорика.

Від імені Голови Львівської обласної державної адміністрації **Козицького Максима Зіновійовича** учасників та гостей конференції привітав радник Голови Львівської обласної адміністрації **Кміть Юрій Юліанович**, який зазначив, що такі заходи мають велике наукове та освітнє значення, оскільки зустрічі з колегами, обмін досвідом дають поштовх до нових напрямів розпрацювання вагомих пріоритетів, які стоять перед українською медициною.

Із вітальними словами та побажаннями успішної роботи конференції до присутніх звернулася Генеральний консул Республіки Польща у Львові пані **Еліза**

Дзвонкевич. Вона відмітила, що така конференція є дуже символічною за умов сучасної епідемічної ситуації та подякувала професору Кузьмінову Борису Павловичу, за те, що береже пам'ять про двох великих вчених - Рудольфа Вайгля та Генріха Мосінга.

Канцлер Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви отець **Владислав Гримський** вручив Борису Павловичу Кузьмінову пам'яткову відзнаку римо-католицької церкви.

Після урочистого відкриття конференції директор НДІ епідеміології та гігієни, ЛНМУ імені Данила Галицького, доктор медичних наук, професор **Борис Павлович Кузьмінов** виголосив програмну доповідь «Історія одного ювілею», в якій окреслив основні етапи діяльності лабораторії висипного епідемічного тифу, яка в подальшому отримала назву «Інститут Вайгля», а з 1940 року – «Львівський санітарно-бактеріологічний інститут». Присутні поринули в атмосферу наукових досліджень, ознайомилися із колективом лабораторії тих часів, технологією виготовлення вакцини з використанням лабораторної колонії інфікованих вошей. За декілька десятиліть людство змогло побачити результати роботи лабораторії, оскільки висипний тиф, який знищив мільйони людей у світі, завдяки вакцинації та боротьбі з педикульозом, практично зник. Сьогодні, у складі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у лабораторії з'явилися нові напрямки роботи, але дослідження протипедикульозної активності протипаразитарних препаратів зберігають свою актуальність і вимагають підтримання лабораторної популяції вошей, яких культивують вже 100 років методом Вайгля.

Борис Павлович Кузьмінов відмітив, що пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) змушує ще раз, крізь призму часу, оцінити зусилля видатних вчених професора Рудольфа Вайгля та його учня і послідовника Генріха Мосінга у боротьбі із ще більш грізним захворюванням – висипним епідемічним тифом.

Пленарні доповіді польських колег були присвячені аналізу епідемічної ситуації із захворюваністю на COVID-19 у Підкарпатському воєводстві (**Адам Сідор**, Директор воєводської санітарно-епідеміологічної станції в м. Жешув), питанням діагностики SARS COV-2 (**Анна Новаковська**, керівник лабораторії медичної діагностики воєводської санітарно-епідеміологічної станції м. Жешув) та реабілітації після COVID-19 (**Роман Новобильський**, професор Ягеллонського університету).

На конференції відбулася презентація книги «**Генріх Мосінг – погляд крізь призму часу**» за авторством директора НДІ епідеміології та гігієни **Бориса Павловича Кузьмінова** та завідувачки наукової бібліотеки інституту **Валентини Леонідівни Смольницької**. Це друга книга про великого вченого, містить численні світлинки та архівні матеріали, що віддзеркалюють основні віхи життя та професійної діяльності доктора Мосінга. Із великою цікавістю усі присутні переглянули промо-ролик до фільму «**Священник Генріх Мосінг. Місія...**».

Завершив перший день конференції виступ молодого українського піаніста, лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів **Юрія Данилова**, який виконав музичні твори світових та українських класиків.

Другий день конференції був присвячений секційним засіданням, де науковці та практичні лікарі України та Польщі презентували свої доповіді. Тематика конференції була дуже різноманітною та досить оригінальною. У доповідях висвітлено широке коло питань, що стосуються сучасного стану теоретичних та практичних проблем епідеміології, мікробіології, гігієни праці медичних працівників та профілак-

тичної токсикології. Особливу увагу на конференції було приділено питанням профілактики, діагностики та лікування туберкульозу різних категорій населення та оцінки епідемічної ситуації з туберкульозу у період пандемії COVID -19.

За підсумками конференції було видано збірку наукових праць та надані сертифікати учасникам.

Захоплені відгуки учасників конференції, відсутність вільних місць, тепло зустрічей науковців та практикуючих лікарів із різних куточків України та Польщі, свідчать про радість повернення офлайн спілкування у наше життя та надихають на нові захоплюючі проекти.

Від імені учасників конференції хочу висловити глибоку вдячність директору науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького **Борису Павловичу Кузьмінову** за високий організаційний рівень проведення заходу, що об'єднав фахівців наукової медичної спільноти і надав імпульс для тісної взаємодії та професійного розвитку.

*Лотоцька-Дудик Уляна Богданівна
к.мед.н., доц., завідувач кафедрами гігієни
та профілактичної токсикології ФПДО
ЛНМУ імені Данила Галицького
(м. Львів)*

Наши поздравления!

Our Congratulations!

ПРОФЕСОРУ Б.П. КУЗЬМІНОВУ ВИПОВНИЛОСЯ 65 РОКІВ

152

Вихованець однієї з провідних в Україні – Львівської школи гігієністів, токсикологів, епідеміологів, фахівців та вчених з профілактичної медицини, Борис Павлович Кузьмін, 31 липня 2021 року відмітив 65-річчя з дня народження і 40 років плідної наукової та педагогічної діяльності. Він закінчив у 1979 році санітарно-гігієнічний факультет Львівського медичного інституту і був залишений на посаді наукового співробітника кафедри гігієни праці. У 1987 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Токсикология нового пестицида полидазола и его компонентов (экспериментальные данные к сравнительной гигиенической оценке и нормированию) і з 1990 році очолив лабораторію промислової токсикології, яка була створена у 1987 році за його безпосередньою участю. У 2002 році йому підпорядкована також Центральна науково-дослідна лабораторія ЛДМУ ім. Данила Галицького. Матеріальний та кадровий науковий потенціал дозволив працювати по таких напрямках, як токсиколого-гігієнічна експертиза хімічної продукції, будівельних матеріалів, полімервмісних матеріалів, харчових продуктів та об'єктів довкілля, проблеми гігієни праці в сучасному поліграфічному виробництві, а також проводити токсикологічні, біохімічні, гематологічні та імунологічні дослідження у тісній співпраці з науковцями різних кафедр університету.

З 2003 року Борис Павлович Кузьмін стає також викладачем кафедри гігієни

і профілактичної токсикології. У 2006 році він захистив докторську дисертацію на тему «Хімічна небезпека у сучасному поліграфічному виробництві як гігієнічна проблема». В 2011 р. йому присвоєно вчене звання професора за спеціальністю гігієна та професійна патологія. У 2013 році очолив кафедру гігієни і профілактичної токсикології, а в 2018 році став директором Львівського науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни ЛДМУ ім. Данила Галицького. Багатогранна науково-дослідна і практично значуща медико-профілактична робота, особливо підчас пандемії COVID-19 в екстремальних умовах діяльності колективу інституту, найбільш широко розкрила організаторський талант, творчу енергію і результативність багатогранної діяльності Б.П. Кузьміна, що одержало позитивну оцінку державної та регіональної адміністрації, а також визнання кваліфікованих експертів і наукової спільноти в Україні та за її межами.

Отримані Б.П. Кузьміновим нові, теоретично та практично значущі наукові результати стали підґрунтям для майже 300 наукових публікацій, серед яких 11 монографій, підручників та учбових посібників, багатьох законодавчих, нормативно-методичних документів та регламентів, що сприяють дотриманню вимог якості і безпеки широкої номенклатури виробів різних галузей вітчизняної економіки, сприяли формуванню та постійному зростанню нової наукової школи, яка налічує вже 10 науковців вищої кваліфікації - гідних послідовників і провідників ідей свого засновника, професора Бориса Павловича Кузьміна.

Редакційна колегія, адміністрація та колектив Українського НДІ медицини транспорту бажають Борису Павловичу Кузьмінову доброго здоров'я, збереження невтомної енергії та молодого творчого запалу, особистого і сімейного щастя і благополуччя на довгі роки, нових творчих успіхів у всіх видах багатогранної діяльності на ниві вітчизняної науки, охорони здоров'я та відродження кращих традицій санітарно-епідеміологічної служби України.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. К публикации принимаются научные статьи на русском, украинском и английском языках в соответствии с тематикой журнала.
2. Необходимым условием для публикации статьи является соответствие её требованиям и положениям Этической декларации, принятой издательством *Elsevier* (с Этической декларацией можно ознакомиться на сайте журнала <http://aptm.org.ua>).
3. Оформление статьи: код УДК, название, фамилия и инициалы авторов (инициалы располагаются после фамилии), организация, в которой была выполнена работа (необходимо указать адрес электронной почты или адрес для переписки), ключевые слова (на 3 языках). Реферат на английском, русском и украинском языках со структурой, соответствующей статье, после текста статьи в объёме, достаточном для понимания ключевых положений статьи (2000 символов) — **обязательно!**
4. Структура статьи: введение; объекты, контингенты, методы исследования; результаты и их обсуждение; выводы; список цитируемой литературы (в порядке упоминания). Заголовки структурных частей выносятся на отдельную строку, к левому краю, полужирным шрифтом.
5. Список цитируемой литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями ДСТУ 8302:2015 "БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання", все сокращения должны отвечать требованиям ДСТУ 3582:2013 "Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила". Кроме того, следует также прилагать список литературы, набранный латинским алфавитом на английском языке с подзаголовком "References".
При этом после ссылок на статьи на русском или украинском языке следует указывать "(in Russian)" либо "(in Ukrainian)". Пример оформления ссылок в этом случае:
Author AA, Author B.V., Author C.C. 2013, "Title of article", Title of Journal, Vol. 10, No 2, pp. 49-53.
Подробную инструкцию по оформлению списка литературы на латинице можно прочесть на сайте нашего журнала aptm.org.ua
6. Все статьи подлежат обязательному слепому рецензированию профильными специалистами.
7. Рукописи принимаются на рассмотрение редколлегии в электронном виде в формате документов Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (на носителях либо по электронной почте — journal.aptm@gmail.com). Рисунки, фотографии, схемы, графики могут быть встроены в текст статьи либо прилагаться в виде отдельных файлов растровой или векторной графики. Убедительная просьба не формировать рисунки из отдельных фреймов и текстовых блоков. Графические объекты в растровом формате должны иметь разрешение, достаточное для передачи всех значимых деталей изображения. Иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию и подписи. Таблицы и диаграммы желательно сохранять в формате Microsoft Excel.
8. Правила оформления текста общекультурного характера:
 - После знака препинания (но ни в коем случае не перед) ставится пробел. Это касается точки, запятой, двоеточия, многоточия, точки с запятой, вопросительного и восклицательного знака. Исключение — десятичная запятая в числе; она не отделяется пробелом.
 - Пробел ставится слева от открывающих кавычек и скобок и справа от закрывающих, но никак не наоборот.
 - Целая часть в десятичных дробях отделяется от дробной запятой, а не точкой.
 - Абзацный отступ (красная строка) выставляется средствами форматирования абзаца текстового редактора (например, в программе Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Первая строка» либо путём перемещения бегунка на верхней линейке). Не допускается выставлять абзацный отступ пробелами или при помощи знака табуляции.
 - Форматирование текста многократным повторением пробелов или табуляторов не допускается.
 - Следует различать дефис и тире. Тире длиннее дефиса и обрамляется с обеих сторон пробелами; дефис не имеет пробела ни справа, ни слева.
 - Знаки «±», «=», «<», «>» должны с двух сторон отделяться от текста пробелами.
 - Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (не в круглых и не в косых).
 - Буквенные константы и переменные, латинские термины и названия организмов следует давать курсивом, например: $t = 2,3$ (но не $t=2.3$); «Исследования *in vitro* показали...»; «из аэробного компонента факультативной нормальной кишечной флоры наибольшее значение имеют *Escherichia coli* и *Enterococcus faecium*».
 - Наконец, необходимо соблюдать правила грамматики и пунктуации.
9. Данные в таблицах, тексте и иллюстрациях не должны дублировать друг друга (а тем более друг другу противоречить).
10. Редакция оставляет за собой право отклонить статью, если её содержание или оформление не соответствуют требованиям для авторов или тематике журнала.